

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Studienjahr 2021/2022

Masterarbeit

Prävention der Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen in der Schule

Eingereicht von: Angela Ziegler

Begleitung: Annette Krauss

Abgabe am 20.06.22

Inhaltsverzeichnis

1. Hinführung zum Thema.....	8
1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht.....	8
1.2. Begründung der Themenwahl aus fachlicher Sicht	8
1.3. Vorläufige Fragestellungen.....	9
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	9
2.1 Suizid	10
2.1.1 Definition von Suizid.....	10
2.1.2. Entwicklungsstadien von Suizidalität, Suizidversuchen und Suiziden	11
2.1.3 Die Faktenlage in der Schweiz	12
2.2 Kinder und Jugendliche	12
2.2.1 Definition	12
2.2.2 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung	12
2.2.3 Depressionen im Kindes- und Jugendalter	14
2.3 Suizid bei Kindern und Jugendlichen	16
2.3.1 Suizidhäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen	16
2.3.2 Alarmsignale der Suizidgefährdung	17
2.4 Präventionsprogramme.....	19
2.4.1 Suizidpräventionsprogramme	20
2.4.2 Bedeutung der Gesundheitsförderung in der Schule	20
3. Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung und Präzisierte Fragestellung	21
3.1 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung.....	21
3.2 Präzisierte Fragestellungen	22
3.3 Zielsetzung.....	23
4. Forschungsmethodik.....	23
4.1 Forschungsinstrument: Qualitative Forschung	23
4.2 Datenerhebung	24
4.2.1 Literaturkorpus/ Recherche für die erste Datenerhebung.....	24
4.2.1.1 ausgewählte Studien.....	27
4.2.1.2 andere Quellen	28

4.2.2 Experten-Interview mit qualitativer Auswertung für die zweite Datenerhebung.....	28
4.2.2.1 Dokumentationsbogen	30
4.2.2.2.Tonaufnahmen der Interviews	30
4.2.2.3Transkription der Interviews	31
4.3 Qualitative Inhaltsanalyse für die Datenauswertung	31
4.3.1 Studien-Auswertung	31
4.3.2 Interview-Auswertung anhand des computerunterstützten Datenanalyseprogramm	33
5. Darstellung der Ergebnisse der Analyse der Studien	34
5.1 Kurzer Überblick	34
5.2 Externale Risikofaktoren	35
5.2.1 Familie	36
5.2.2.Schule	36
5.2.3 Peergroup	37
5.2.4 Medien/ Internet	37
5.2.5 Imitation	38
5.2.6 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse	39
5.2.7 Verfügbarkeit von Suizid-Mitteln und Suizid-Methoden	40
5.2.8 Herausforderungen des Erwachsenwerdens.....	41
5.3 Internale Risikofaktoren	41
5.3.1 Gesundheit	42
5.3.1.1 Psychische Erkrankungen.....	42
5.3.1.2 Substanzmissbrauch	43
5.3.1.3 Vorherige Suizidversuche	44
5.3.1.4 Genetische und biologische Bedingungen.....	44
5.3.2 Persönlichkeitsmerkmale	45
5.3.2.1 Impulsivität	45
5.3.2.2 Perfektionismus	46
5.3.2.3 Mangelnde Problemlösefähigkeit.....	47
5.3.2.4 Niedrige Resilienz.....	47
5.3.2.5 Umgang mit Emotionen.....	48

6. Darstellung der Ergebnisse der Analyse der Interviews.....	48
6.1 Kurzer Überblick.....	49
6.2. Präsenz des Themas.....	49
6.3 Erkennen von Suizidalität.....	50
6.3.1 Gespräche über Suizidalität beim Verdacht.....	50
6.3.2 Alarmzeichen.....	50
6.3.3 Wie weiter nach dem Erkennen?.....	51
6.4 Externale Risikofaktoren.....	52
6.4.1 Familie.....	52
6.4.2 Schule.....	53
6.4.3 Peergroup.....	53
6.4.4 Medien/ Internet.....	53
6.4.5 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse.....	54
6.4.6 Herausforderungen des Erwachsenwerdens.....	54
6.4.7 Auswirkungen der Pandemie.....	55
6.4.8 Leistungsgesellschaft.....	56
6.5 Internale Risikofaktoren.....	57
6.5.1 Gesundheit.....	57
6.5.2 Persönlichkeitsmerkmale.....	57
6.6 Prävention.....	57
6.6.1 Schule.....	57
6.6.2 Netzwerke/ Zusammenarbeit.....	59
6.6.3 Beziehung stärken.....	60
6.6.4 Resilienz stärken.....	61
6.6.5 Enttabuisierung.....	62
6.6.6 Zusätzliche Ressourcen.....	62
6.6.7 Versorgungsstruktur.....	63
6.6.8 Selbstfürsorge.....	63
7. Diskussion.....	64
7.1. Interpretation der Ergebnisse.....	64

7.1.1 Präsenz des Themas	64
7.1.2 Erkennen von Suizidalität	65
7.1.2.1 Gespräche über Suizidalität beim Verdacht	65
7.1.2.2 Alarmzeichen	65
7.1.2.3 Wie weiter nach dem Erkennen?.....	66
7.1.3 Externale Risikofaktoren.....	66
7.1.3.1 Familie.....	66
7.1.3.2 Schule.....	66
7.1.3.3 Peergroup	67
7.1.3.4 Medien/ Internet	68
7.1.3.5 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse	68
7.1.3.6 Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden	69
7.1.3.7 Herausforderungen des Erwachsenwerdens.....	69
7.1.3.8 Auswirkungen der Pandemie.....	69
7.1.3.9 Leistungsgesellschaft	71
7.1.4 Internale Risikofaktoren	72
7.1.4.1 Gesundheit.....	72
7.1.4.2 Persönlichkeitsmerkmale.....	73
7.1.5 Prävention	74
7.1.5.1 Schule.....	74
7.1.5.2 Netzwerke/ Zusammenarbeit.....	76
7.1.5.3 Beziehung stärken.....	76
7.1.5.4 Resilienz stärken	77
7.1.5.5 Enttabuisierung.....	78
7.1.5.6 Zusätzliche Ressourcen	78
7.1.5.7 Versorgungsstruktur	79
7.1.5.8 Selbstfürsorge	79
7.2. Pointierte Beantwortung der Fragestellungen.....	80
7.2.1 Was sind die Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen?	80

7.2.2 Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von suizidalem Verhalten bei Primarschulkindern erkennen kann?	82
7.3. Diskussion der Forschungsmethode.....	83
7.4 Fazit: Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung.....	85
8. Dank	86
9. Literaturverzeichnis.....	87
10. Abbildungsverzeichnis.....	96
11. Tabellenverzeichnis	96
12. Anhang	97
1. Die Suizidfälle der 1 – 14-Jährigen und 15 – 44-Jährigen in der Schweiz in den Jahren 1990 - 2019	98
2. Ungefährer Zeitplan (Orientierungspunkt für weitere Arbeiten).....	100
3. Kategoriensystem 1 (Studien und Buchkapitel)	101
4. Beispiel einer Mail-Anfrage für die Interviews	111
5. Dokumentationsbogen.....	111
6. Interviewleitfaden für die Fachpersonen	112
7. 12 schriftliche Interviewfragen für Pro Juventute.....	114
8. Transkription der Interviews	116
9. Übersicht über die Kategorien aus dem Kategoriensystem 2 (MAXQDA).....	142
10. Kategoriensystem der Interviews.....	143
11. Lehrplan 21: Gefühle, Meditation, Selbstfürsorge	153
12. Weitere Informationen passend zu den aufgeführten Risikofaktoren aus der Sendung «JENKE. Das Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?»	154
13. Materialliste zum Thema «Gefühle» in der Schule mit eigenem Literaturverzeichnis	155

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Prävention von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit verschafft einen Überblick zu den Alarmzeichen und Risikofaktoren eines Suizids bei Kindern und Jugendlichen sowie zu den Präventionsprogrammen in der Schweiz.

Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse von ausgewählten Studien und Buchkapiteln sowie einer qualitativen Befragung dreier Fachpersonen wurden die Fragestellungen beantwortet und die Ergebnisse diskutiert.

Die Masterarbeit zeigt auf, dass Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie zugenommen hat. Es wird deutlich, dass Handlungsbedarf besteht bezüglich der Sensibilisierung der Lehrpersonen und der Implementierung von Präventionsprogrammen in der Schule. Auch wird klar, wie wichtig eine umfassende Gesundheitsförderung ist.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS:	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
HfH Zürich:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICD - 10:	International Classification of Diseases
KESB:	Kinder – und Erwachsenenschutzbehörde
KJPD:	Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst
LGBT:	Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: lesbisch, schwul, bisexuell und transgender
SHP:	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SPD:	Schulpsychologischer Dienst
UNESCO:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
WHO:	World Health Organisation: Welt-Gesundheits-Organisation

1. Hinführung zum Thema

In diesem Kapitel wird die Themenwahl dieser Masterarbeit aus persönlicher sowie aus (heil)pädagogisch-politischer Sicht begründet sowie die vorläufigen Fragestellungen formuliert.

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Seit ich im Lehrbereich tätig bin (früher als Nachhilfelehrerin, dann als Klassenlehrerin, zurzeit als Heilpädagogin), begegnen mir immer wieder Kinder, die sehr unter Druck zustehen scheinen.

Im November 2020 begann eine gute Kollegin von mir Suizid. Ich wurde vermehrt auf das Thema «Suizid» aufmerksam. Zur gleichen Zeit kam mir ein Spendenaufruf der Pro Juventute in die Hände, der besagte, dass sich in der Schweiz 2–3 Kinder und Jugendliche pro Tag telefonisch bei der Notfallnummer 147 melden, weil sie Suizidgedanken haben. Das sind 730–1095 Kinder und Jugendliche pro Jahr! Diese Zahl widerspiegelt lediglich diejenigen Fälle, die sich melden. Da gibt es noch die Kinder und Jugendlichen, die sich nicht melden und diejenigen, die tatsächlich einen Suizid begehen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass aufgrund der Dunkelziffer weitaus mehr Kinder und Jugendliche von Suizidgedanken betroffen sind, als die Statistik besagt. Das Thema «Suizid bei Kindern und Jugendlichen» hat mich zutiefst betroffen gemacht und meine Neugierde geweckt. Für mich ist es von enormer Bedeutung, zu erfahren, was die Ursachen der Suizide von Kindern und Jugendlichen sind und wie man suizidgefährdete Kinder und Jugendliche erkennen kann. Zudem stellt sich mir die Frage, wie Schule gestaltet werden kann, damit diese Zahlen abnehmen. Es darf nicht sein, dass bereits kleine Kinder so unter Druck ¹leiden müssen.

Einerseits interessieren mich Statistiken und Theorien. Ich wünsche mir Antworten auf Fragen wie solche: Wie entstehen Suizidgedanken? Wie sieht die Statistik bei uns in der Schweiz aus? Was sind Beweggründe für Suizide? Was sind Alarmzeichen?

Andererseits möchte ich auch Fachpersonen befragen, die mit Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken arbeiten, befragen. Das ermöglicht es mir, herauszufinden, wie die Situation in der Schweiz tatsächlich ist – unabhängig davon, was Statistiken und Theorien besagen.

1.2. Begründung der Themenwahl aus fachlicher Sicht

Florin (2020) zeigt auf, dass kindliche Angststörungen sehr oft mit Depression einhergehen und deswegen schwer zu bestimmen sind. Mit mehr als 10% kommen diese zwei Diagnosen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vor. Florin sieht eine zunehmende Tendenz. Als Gründe dafür nennt sie: «Erhöhte Ansprüche an Leistung, Autonomie, Selbständigkeit, etc.»(S. 13).

¹ Gemäss Duden ist dies «eine gewaltsame, zwanghafte, jemanden bedrängende Einwirkung von aussen» (Bibliographisches Institut GmbH, 2021)

Schneider und In-Albon (2010) führen aus, dass «Angststörungen (..) zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter [gehören]. Sie sind sowohl mit hohem Leidensdruck als auch langfristig ungünstiger Prognose verbunden und werden oft nicht erkannt» (S. 225). Ebenso klärt Gundelfinger (2020) in einem Vortrag darüber auf, dass bei 23.7% der 4'038 Fälle an der Poliklinik Zürich und den Regionalstellen des Kinder- und Jugendpsychologischen Dienstes (KJPD) eine ADHS-(Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung) Diagnose gestellt wurde. Gundelfinger teilt mit, dass Angststörungen weitaus häufiger als ADHS vorkommen würden, diese aber aufgrund dessen, dass sie nicht beim KJPD angemeldet werden, auch nicht erkannt werden.

In der Broschüre «Schulische Heilpädagogik, Aufgaben – Kompetenzen» der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) Zürich (2016, S. 5) steht beispielsweise «Sie gestalten Bedingungen des Lernens und Lebens von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf mit Blick und Ziel auf eine grösst mögliche Partizipation aller.» Es ist als Aufgabe der Schulischen Heilpädagogen und -pädagoginnen (SHPs) definiert, Schule so zu gestalten, dass alle partizipieren können.

Aus politischer Sicht sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse von Bittner et al. (2007) von Bedeutung: Angststörungen in der Kindheit haben oftmals **verschiedene psychiatrische Störungen im Erwachsenenalter zur Folge** (beispielsweise Angststörungen oder affektive Störungen). Ähnliche Resultate bekamen auch Woodward und Ferugsson (2001): Angststörungen in der Jugendzeit ergeben oft Angststörungen und Substanzabhängigkeiten im Erwachsenenalter. In anderen Worten lässt sich sagen, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen Angststörungen im Kindesalter und Krankheiten im Erwachsenenalter gibt. Insofern kann die These aufgestellt werden, dass je häufiger Erkrankungen vorkommen, desto mehr steigen auch die Gesundheitskosten (und mit ihnen vermutlich auch die Krankenkassenprämien). Deshalb ist es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht von Interesse, dass Krankheiten möglichst vermieden werden, damit das Gesundheitssystem nicht zu stark belastet wird.

1.3. Vorläufige Fragestellungen

Meine vorläufigen Fragestellungen sind:

1. Was sind Gründe für Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen?

Wie entstehen Suizidgedanken?

2. Wie können Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnet werden?

Was sind Alarmzeichen?

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Im Folgenden wird auf theoretische Überlegungen eingegangen. Zunächst werden die für die Arbeit wichtigen Begriffe definiert und das vorhandene Wissen zur Suizidalität, zu Kindern und Jugendlichen (hier spielt das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson eine wichtige Rolle) und zur Suizidalität von Kindern und Jugendlichen zusammengefasst. Zudem werden im Kapitel der Suizidprävention

Suizidprogramme vorgestellt. Auch die Gesundheitsförderung in der Schule ist ein wichtiger Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Nebst Werken wie beispielsweise «Notfall Schülersuizid – Risikofaktoren – Prävention – Intervention» von Bründel (2015), wurden auch unveröffentlichte Skripts der HfH sowie Daten vom Bundesamt für Statistik Schweiz berücksichtigt.

2.1 Suizid

In diesem ersten Teil wird der Bereich «Suizid» näher angeschaut. Nach der Definition erfolgt die Entwicklung von Suizidalität, gefolgt von der Faktenlage in der Schweiz.

2.1.1 Definition von Suizid

In diesem Kapitel wird definiert, was **Suizid** überhaupt ist. Das Dorsch-Lexikon der Psychologie (Wirtz, 2020a) gibt Freitod, Selbsttötung als Synonyme an; man beendet sein Leben vorzeitig.

In der vorliegenden Arbeit wird bewusst der Begriff Suizid verwendet, da der Freitod die Freiheit sehr betont, die Selbsttötung (ebenso wie der ebenfalls verbreitete Begriff «Selbstmord») die Tötung so sehr betont und Suizid ein wertungsfreier Begriff ist (Bründel, 2015). Bründel (2015) schreibt ebenfalls, dass Suizid ein verzweifelter Versuch ist, dem Leben eine Kehrtwendung zu geben. Es gehe primär nicht um den Mord, sondern um eine «Überlebensoption».

Allenspach, Clemens et al. (2002) geben an, dass **Suizid** «die von einer Person willentlich und im Bewusstsein der Endgültigkeit des Todes selbst herbeigeführte Beendigung des eigenen Lebens dient» (S. 7). Das heisst, dass es eine bewusste Entscheidung der Person ist, ihrem Leben ein Ende zu setzen und sie muss die Handlung selbst ausführen.

Unter **Suizidalität** wird der gesamte Bereich der Suizidgedanken, -ankündigungen, -pläne und -versuche verstanden (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie DGKJP et al., 2016). Die Autorin Bründel (2015) beschreibt die **verschiedenen Stadien der Suizidalität** und gibt an, dass die **Suizidgedanken** das erste Stadium der Suizidhandlung sind und dass diese punktuell sein können. Risikohaft sind sie, wenn diese Gedanken andauern und oft auftreten.

Suizidabsichten, als zweites Stadium der Suizidhandlung, sind die Gedanken, die im Voraus der geplanten Handlung gemacht werden.

Suizidpläne sind nach Bründel (2015) die dritte Phase und bereits konkreter. Es sind Pläne zur Methode, Zeitpunkt und Ort der Handlung. «Je gründlicher und konkreter diese sind, desto grösser die Gefährdung des Betroffenen» (S. 16).

Suizidversuche sind Suizidhandlungen ohne Todesfolge, aber doch ausgeführt «mit einem gewissen Mass an Absicht zu sterben» (Allenspach, Clemens et al., 2020).

Wenn Suizidgedanken immer wieder da sind, aber noch kein Suizidversuch vorliegt, liegt eine **chronische Suizidalität** vor.

Wenn Äusserungen oder Handlungen zu suizidalem Verhalten gemacht werden, es aber so aussieht, als ob die Betroffenen dies nicht wirklich vollführen möchten, spricht Bründel (2015) von **Suiziddrohungen**.

Die WHO (World Health Organisation) definiert in der **ICD-10** (International Classification of Diseases) (WHO, 2016) Suizidalität nicht als Diagnose, sondern als Symptom (bei «Externen Ursachen von Morbidität und Mortalität»), das bei verschiedensten psychiatrischen Ursachen zu finden ist. Es wird also deutlich, dass unter Suizidalität einerseits Handlungen, die versuchen das eigene Leben zu beenden sowie andererseits Gedanken, die sich rund ums Beenden des eigenen Lebens drehen, verstanden werden.

Die WHO (World Health Organisation, 2021a) gibt an, dass mehr als 700'000 Personen weltweit jährlich an einem Suizid sterben. Dabei gibt es viel mehr Suizidversuche. Gemäss der WHO ist der grösste Risikofaktor für einen Suizid ein früherer Suizidversuch.

2.1.2. Entwicklungsstadien von Suizidalität, Suizidversuchen und Suiziden

Im Beschreiben des **präsuizidalen Syndroms** unterstreicht Ringel (1953, zit. nach Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Besic, 2019) drei Elemente: «eine **zunehmende Einengung des Aktionskreises sowie der Gedanken**, was sich vor allem auch in stärker und konkreter werdenden **Selbstmordfantasien** zeigt sowie eine **Aktivierung aggressiver Regungen**, die sich jedoch **gegen die eigene Person** richten» (S. 117). Das heisst, dass allmähliche Suizidgedanken sich immer mehr konkretisieren und Absichten zu Plänen und Pläne zu Versuchen werden.

Diese kognitive Einengung zeige sich nach Klicpera et al. (2019) darin, dass die betroffenen Personen den eigenen Handlungsspielraum als kleiner betrachten, sich ohnmächtig gegenüber gegebenen Umständen fühlen, welche sie auch verzerrt wahrnehmen. Nach Ringel (ebd.) verstricken sich die Betroffenen immer mehr in diesen Denk- und Handlungsmustern und isolieren sich sozial mehr und mehr. Zusätzlich erkennen sie ihren eigenen Selbstwert immer weniger und klammern sich oftmals stark an eine Person (Klicpera et al., 2019). Ringel (1953, 1978, zit. nach Klicpera et al., 2019, S. 118) zeigt auch eine innere Dynamik der Suizidfantasien auf: Von Vorstellungen vom Tot sein geht es hinüber zu konkreten Details der Handlung und anschliessend wird eine Suizidmethode fixiert. Für die Betroffenen stellt dies zuerst eine Entlastung dar. Wenn sie sich aber immer mehr damit beschäftigen, werden andere Möglichkeiten blockiert. Der Übergang von aktiv herbeigeführten Vorstellungen zu Vorstellungen, die permanent und somit passiv da sind, ist gefährlich.

Allenspach, Clemens et al. (2020) führen zusätzlich noch aus, dass zuerst erwägt wird, sich das Leben zu nehmen. Dann folge eine Periode der Ambivalenz: Die Betroffenen schwanken zwischen Suizidideen und dem Wunsch, zurück ins «normale» Leben zu finden, hin und her. Die von Ringel beschriebene Phase, in der die Betroffenen eine Suizidmethode fixieren und somit den Suizid als Entlastung erkannt haben, stellen auch Allenspach et al. (ebd.) als Entlastung dar. Die Betroffenen wirken oftmals fröhlicher und erleichtert. Dies kann auf das Umfeld so wirken, als ob die Krise überstanden sei. Diese Periode sehen auch Allenspach et al. (ebd.) als sehr gefährlich an. Sie wird selbst von Fachpersonen nur schwer erkannt. Diese Phase wird als gefährlich beschrieben, da das Umfeld getäuscht wird und weil in der nächsten Phase der Suizid erfolgen kann.

Somit kristallisieren sich **drei Stadien der suizidalen Entwicklung** heraus:

1. **Stadium der Erwägung:** soziale Isolation, Depression, Vorstellungen vom Tot sein
2. **Stadium der Ambivalenz:** Suizidideen vs. Wunsch zurück ins normale Leben
3. **Stadium des Entschlusses:** Entlastung, Fixierung der Suizidmethode, Vorbereitung des Suizids

2.1.3 Die Faktenlage in der Schweiz

Vom Jahr 2018 ist die Todesursachenstatistik der Schweiz online verfügbar: 1.5% der Verstorbenen oder 1'002 Personen starben durch einen Suizid, wobei es dreimal so viele Männer wie Frauen waren (Bundesamt für Statistik Schweiz, 2020). Bei den Personen ab 65 Jahren war die Zahl deutlich tiefer als bei den Personen, die jünger als 65 Jahre alt waren. Seit dem Jahr 2010 liegt die Zahl der Suizide stabil bei ca. 1'000 pro Jahr. Das Sterben auf Wunsch mit Beihilfe (assistierte Suizide) nahm seit 2010 zu: Die Zahl hat sich mehr als verdreifacht. Im Jahr 2018 gab es generell mehr Fälle von assistiertem als von nicht assistiertem Suizid. Erstere kamen bei Personen ab 65 Jahren häufiger vor als bei jüngeren Personen. Konkret waren es 1'176 Personen, die den assistierten Suizid wählten (doppelt so viele Männer wie Frauen).

2.2 Kinder und Jugendliche

Der zweite Teil dieses Kapitels widmet sich den Kindern und Jugendlichen. Nach einer Definition wird das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson aufgeführt und anschliessend werden die Depressionen im Kindes- und Jugendalter erläutert.

2.2.1 Definition

Gemäss Duden (Bibliographisches Institut GmbH, 2021) sind **Jugendliche Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr** und ein Baby ist ein Mensch im ersten Lebensjahr. Ein Kind ist ein Mensch, der kein Baby, noch nicht erwachsen und auch noch nicht jugendlich ist. Somit ist mit **Kind ein Mensch zwischen dem zweiten und 13. Lebensjahr gemeint**.

2.2.2 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung

Erik H. Erikson hat ein Stufenmodell der Persönlichkeitsentwicklung mit acht Stufen aufgestellt (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019). Jede dieser acht Stufen stellt ein Konflikt dar, mit dem sich die Person in ihrem Leben auseinandersetzen muss. Diese Stufen sind aufeinander aufbauend. Das heisst, dass jede Stufe bewältigt werden muss, bevor die nächste eintritt. Es heisst aber nicht, dass die vorangegangene Stufe zwingend erfolgreich bewältigt sein muss, aber es ist hilfreich für die nächste Stufe. «Im Durchlaufen und in der erfolgreichen Bewältigung von insgesamt acht jeweils typischen Aufgaben in den einzelnen Entwicklungsstufen des Lebenszyklus, baut sich die Ich-Identität auf» (Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 27) Der Konflikt einer Stufe wird nicht abgeschlossen, sondern bleibt ein Leben lang aktuell. Eine gute Bearbeitung eines Konflikts hat somit einen positiven Einfluss auf den weiteren Lebensverlauf (ebd.).

In der folgenden Tabelle (angelehnt an Pinquart et al., 2019, S. 254 und Flammer, 2017, S.97-101)

sind die fünf der acht Stufen dargestellt, welche die Lebensspanne zwischen dem ersten Lebensjahr und dem Jugendalter betreffen.

Tabelle 1 fünf der acht Stufen des Modells der psychosozialen Entwicklung nach Erikson

Stufe	Konfliktthema	Inhalt	Alter
1	Urvertrauen vs. Urmisstrauen	sammeln von Erfahrungen über die Verlässlichkeit von Bezugspersonen	1. Lebensjahr
2	Autonomie vs. Scham und Selbstzweifel	loslassen und abstossen, gemäss dem eigenen Willen	2. – 3. Lebensjahr
3	Initiative vs. Schuldgefühle	Ziele und Wahl der Ziele	4. - 5. Lebensjahr
4	Bestätigungsgefühl vs. Minderwertigkeitsgefühl	Anerkennung gewinnen, Selbstvertrauen entwickeln	6. Lebensjahr - Pubertät
5	Identitätsfindung vs. Identitätsungleichgewicht	Entwicklung von Vorstellungen darüber, was die eigene Individualität ausmacht und in welche Richtung sein Leben gelenkt werden möchte	Jugendalter

Im **ersten Lebensjahr** geht es darum, das **Urvertrauen aufzubauen (Stufe 1)**, das heisst um den Konflikt **Urvertrauen gegen Urmisstrauen**. Das Urvertrauen resultiert aus der Erfahrung, dass die eigenen Bedürfnisse mit der Umwelt übereinstimmen. Zum Beispiel, wenn die Mutter das hungrige Kind füttert. Das zeigt, dass die Mutter (die Umwelt) das Bedürfnis des Kindes wahrgenommen hat und darauf reagiert. Dieses Urvertrauen wird also nicht geschenkt, sondern kann interaktiv erworben werden. Wird das Urvertrauen hingegen geschädigt, so kann dies zum Beispiel zu chronischen Trauerzuständen, Hospitalismus² oder einer Depression führen (Flammer, 2017).

Im **zweiten und dritten Lebensjahr** ist die Thematik die **Loslösung von der primären Bezugsperson (Stufe 2)** (Flammer, 2017). Wirken die Eltern den Vorstellungen und Wünschen nach Selbständigkeit und Loslösen der Kinder immer wieder entgegen, so können bei den Kindern die Gefühle Scham und Peinlichkeit entstehen. Diese Gefühle wiederum können sich im Alltag durch «Unentschlossenheit, Unsicherheit oder Selbstzweifel» (Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 28) zeigen. Selbstzweifel stellen sich ein, wenn die Umgebung nicht als verlässlich empfunden wird. Diese Stufe ist somit ein Balance-Akt zwischen Loslassen und Abstossen. Das heisst, in dieser Phase besteht der **Konflikt zwischen Autonomie und Scham / Selbstzweifel**. Ist diese Stufe nicht erfolgreich bewältigt, so kann sich dies später beispielsweise in Form von Gewinnsucht, Rechthaberei, Waschzwang, Selbstunsicherheit oder Unentschlossenheit zeigen (Flammer, 2017).

Im **vierten und fünften** Lebensjahr kommen **Ziele und die Wahl der Ziele (Stufe 3)** dazu. Das Kind erkundet neugierig die Realität. Ideal-Rollen werden gespielt, das Tun-Als-ob ist wichtig auf dieser Stufe. Eine

² körperliche und psychische Begleitfolgen bei Kindern und Erwachsenen, die im Krankenhaus, Heim oder im Gefängnis waren (Wirtz, 2020a)

ungenügende Konfliktverarbeitung auf dieser Stufe kann zu «Übergewissenhaftigkeit, zu Schuldkomplexen oder zur Erwartung allen Glücks in der Zukunft» führen (Flammer, 2017, S. 99).

Vom **sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät (Stufe 4)** wird das Kind freier für die übrige Welt. Es war vorher schon neugierig und lernbegierig. Nun öffnet es sich aber auch für die «erwachsen-ernsthaften oder gar schulischen Lerngegenstände» (Flammer, 2017, S. 99). Spätestens in der Schule lernt es, **fleissig zu sein und dadurch Anerkennung zu gewinnen**. In dieser Stufe ist der Konflikt des Erfolges und Misserfolges zentral, was beim Erfolg zu Bestätigungsgefühl und beim Misserfolg zu Minderwertigkeitsgefühl führen kann. Eine unausgeglichene Haltung zwischen diesen beiden Gefühlen kann unter anderem zu Arbeitsversessenheit oder Arbeitsscheu aus Angst vor Versagen führen. Auf dieser Stufe herrscht somit **ein Konflikt zwischen Bestätigungsgefühl und Minderwertigkeitsgefühl**.

Im Jugendalter wird die **eigene Identität** in Frage gestellt (**Stufe 5**), gesucht und (neu) definiert. Elemente der vorherigen Stufen (Vertrauen, Autonomie, Initiative und Fleiss) fliessen hier zusammen. Zusätzlich gibt es neue, körperliche Veränderungen, die Umwelt stellt entsprechende Erwartungen an die Jugendlichen und es werden Triebansprüche spürbar. «Er oder sie versucht Identitäten, vor allem in neuen sozialen Feldern und Rollen: Verliebtheit, Anschluss an Jugendgruppen, politische Tätigkeit, Auseinandersetzung mit der Demokratie, Anschluss an Führer, Einübung der Treue, Berufsentscheidung, Tagebuchaufzeichnungen, dichterische Versuche etc.» (Flammer, 2017, S.100). Wird die Identität nicht oder nur unbefriedigend gefunden, kann daraus «ewige Pubertät, Ruhelosigkeit, voreilige Begeisterungsfähigkeit für grosse oder abrupte Veränderungen» resultieren (Flammer, 2017, S. 100). Somit ist der Konflikt auf dieser Stufe derjenige zwischen **Identitätsfindung und Identitätsungleichgewicht**.

Die nächste Stufe (Stufe 6) ist die der jungen Erwachsenen. Dort geht es vor allem um die Intimität und **Solidarität versus Isolierung**. Als zweitletzte Stufe (Stufe 7) kommt diejenige des mittleren Erwachsenenalters. Auf dieser Stufe ist die **Generativität versus Selbstabsorption** wichtig (zum Wohle der andern sich selbst zurückhalten versus sich selbst an erste Stelle setzen). Auf der letzten Stufe (Stufe 8), derjenigen der älteren Erwachsenen, spielt die **Integrität versus Verzweiflung** (das Leben annehmen versus Angst vor dem Tod) eine wichtige Rolle. Die drei letzten Stufen wurden der Vollständigkeit halber genannt, aber es wird in dieser Arbeit nicht näher auf sie eingegangen.

2.2.3 Depressionen im Kindes- und Jugendalter

Im Kapitel 1.2. wurde beschrieben, dass mehr als 10% der Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf Angststörungen und Depressionen zurückzuführen sind. Deswegen wird als Nächstes dieser Aspekt unter die Lupe genommen.

Zuerst soll kurz geklärt werden, was eine psychische Störung und was eine Depression ist. «Unter einer psychischen Störung versteht man eine deutliche Abweichung von der gesellschaftlichen oder medizinischen Normvorstellung psychischer Funktionen. Betroffen sind das Denken, das Fühlen und die Wahrnehmung, sowie potenziell auch das Verhalten. Sowohl die betroffene Person selbst, als auch die Umwelt können unter der Symptomatik leiden» (DocCheck Medical Services GmbH, 2022). Das heisst, dass das Erleben und das Verhalten einer Person beeinträchtigt ist und dass ein Leidensdruck (von der Person und/ oder der Umwelt) vorhanden

ist. Die WHO drückte im Jahr 2005 mit dem Slogan «Health is wealth and there is no health without mental health» (World Health Organisation, 2021b) aus, wie wichtig die psychische Gesundheit für unser Wohlbefinden und somit für unsere Gesundheit ist. In anderen Worten ausgedrückt, bedeutet dies, dass wer gesund ist, reich ist und es ohne psychische Gesundheit keine Gesundheit gibt. Maderthaner (2017, S. 399) zeigt mögliche Kriterien für psychische Störungen auf: «Leidensdruck, Lebensbeeinträchtigung, Selbst- und Fremdgefährdung sowie massive Verletzung gesellschaftlicher Normen.»

«Eine Depression ist eine psychische Störung mit Krankheitswert, die durch eine gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit beziehungsweise Freudlosigkeit und Antriebsstörung gekennzeichnet ist. Die Erkrankung ist durch einen episodischen Krankheitsverlauf charakterisiert»(DocCheck Medical Services GmbH, 2022). Bründel (2015) fügt an, dass Depressionen und Suizidalität in Relation zueinanderstehen. Dazu gehören unter anderem die Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Isolation und Verzweiflung.

Die nachfolgende Tabelle (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2007, zit. nach Bründel, 2015, S. 30-31) zeigt, dass sich die Symptome einer Depression je nach Lebensalter anders zeigen. Somit hängen die depressiven Symptome von der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ab.

Tabelle 2: Depressive Symptome im Entwicklungsverlauf

1-3 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wirkt traurig ➤ ausdrucksarmes Gesicht ➤ erhöhte Irritabilität ➤ gestörtes Essverhalten ➤ Schlafstörungen ➤ selbststimulierendes Verhalten ➤ genitale Manipulation ➤ auffälliges Spielverhalten: reduzierte Kreativität und Ausdauer ➤ Spielunlust ➤ mangelnde Fantasie
3-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ trauriger Gesichtsausdruck ➤ verminderte Gestik und Mimik ➤ leicht irritierbar und äusserst stimmungslabil ➤ mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen ➤ introvertiertes Verhalten, aber auch aggressives Verhalten ➤ vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten ➤ Essstörungen bis zu Gewichtsverlust/ -zunahme ➤ Schlafstörungen: Albträume, Ein- und Durchschlafstörungen
Schulkinder	<ul style="list-style-type: none"> ➤ verbale Berichte über Traurigkeit ➤ suizidale Gedanken ➤ Befürchtungen, dass Eltern nicht genügend Beachtung schenken

	➤ Schulleistungsstörungen
Im Pubertäts- und Jugendalter	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vermindertes Selbstvertrauen ➤ Apathie, Angst, Konzentrationsmangel ➤ Leistungsstörungen ➤ zirkadiane³ Schwankungen des Befindens ➤ psychosomatische Störungen ➤ Kriterien der depressiven Episode ➤ psychische und somatische Symptome zu früherem Zeitpunkt vorhanden

2.3 Suizid bei Kindern und Jugendlichen

Der dritte Teil führt die bisher besprochenen theoretischen Grundlagen zusammen und dreht sich um folgende zwei Fragen: Wie häufig sind Suizide von Kindern und Jugendlichen? Was sind Alarmsignale, um mögliche Suizidabsichten bei Kindern und Jugendlichen zu entdecken?

2.3.1 Suizidhäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen

Die WHO (World Health Organisation, 2021a) zeigt auf, dass der Suizid weltweit bei 15-19-Jährigen die vierthäufigste Ursache für den Tod ist. Es kann somit gesagt werden, dass gemäss der WHO fast die Hälfte der Todesursachen von 15-19-Jährigen weltweit der Suizid ist.

Begrenzt auf Deutschland erklärt Bründel (2015), dass die meisten Kinder aufgrund von Unfällen und als zweite Ursache aufgrund von Suiziden sterben. Hier stellt sich die Frage, wie es diesbezüglich in der Schweiz aussieht. Das Bundesamt für Statistik (Bundesamt für Statistik Schweiz, 2019) hat für die Jahre 1990 – 2018 die Daten zu den Todesursachen nach Alter und Geschlecht herausgegeben.

In der sich im Anhang 1 befindenden Tabelle der Autorin dieser Arbeit mit Daten aus dem Bfs (Bundesamt für Statistik Schweiz, 2019) sind die Suizidfälle der 1– 14-Jährigen und als Vergleich auch diejenigen der 15-44-Jährigen nach Geschlecht getrennt aufgeführt. Die Zahlen der 15– 44-Jährigen werden ebenfalls aufgeführt, da die ersten Lebensjahre dieser Kategorie in das Lebensalter der Jugendlichen fallen. Sie werden als absolute Zahlen und die Sterbeziffer pro 100'000 Einwohner wird als relative Zahl aufgeführt.

In der Tabelle 5 im Anhang 1 ist ersichtlich, dass die Suizidrate bei unter-15 – Jährigen sehr niedrig ist. Bründel (2015) stellte dies bei den Zahlen aus Deutschland ebenfalls fest. Dazu führt sie aus, dass dies mit den «entwicklungspsychologischen Gegebenheiten und mit ihrem kindlichen kognitiv-emotionalen Todesverständnis» zusammenhängt (S.22). Diesbezüglich schreiben Allenspach, Clemens et al. (2020, S.9), dass Kinder erst ab ungefähr dem sechsten Lebensjahr eine Vorstellung zum Tod entwickeln. Diese Ausführungen zeigen, dass davon ausgegangen werden kann, dass im Kindesalter erst eine Vorstellung von Tod entwickelt wird und aufgrund dessen angenommen wird, dass die Suizidrate von Kindern im Vergleich zu Jugendlichen tiefer liegt.

³ sich über einen Zeitraum von 24 Stunden erstreckend (Bibliographisches Institut GmbH, 2021)

In der Tabelle 5 zeigt sich, dass die relative Zahl bei den weiblichen 15 – 44-Jährigen seit 2009 (bis 2018) im Durchschnitt 5.05 beträgt und somit ziemlich konstant geblieben ist. Bei den männlichen 15 – 44-Jährigen sind es seit 1990 (bis 2018) deutlich weniger geworden. Die relative Zahl ist von 30.2 auf 13.3 gesunken. Bründel (2015) benennt Faktoren, die dies positiv beeinflusst haben könnten; andere Erziehungsstile und verbesserte präventive Massnahmen sind einige davon (S.25).

Es ist ebenfalls aus dieser Tabelle zu lesen, dass das Risiko von männlichen 15 – 44-Jährigen einen Suizid zu begehen, mehr als doppelt so hoch ist wie bei den weiblichen 15 – 44-Jährigen. Bründel (2015) gibt an, dass in Deutschland bei den 15 – 20-Jährigen dreimal so viele männliche Jugendliche wie weibliche Jugendliche einen Suizid vollziehen. Gründe sieht Bründel (ebd.) in unterschiedlichen Rollenzuweisungen und damit verbundenen Verhaltensweisen. Zudem seien Jungs riskanter als Mädchen.

Bei den weiblichen 1 – 14-Jährigen gab es Ausreisser mit relativen Zahlen von 0.6 und höher in den Jahren 1990, 1992, 2003, 2006 und 2017. Ansonsten blieben die Zahlen im ähnlichen Rahmen (von 0 – 0.5).

Bei den männlichen 1 – 14-Jährigen gab es Höhepunkte mit relativen Zahlen von 0.7 und höher in den Jahren 1996, 2000 und 2016. Ansonsten blieben die Zahlen im ähnlichen Rahmen (von 0 – 0.5).

Spannend wäre es, die Zahlen von den Jugendlichen etwas detaillierter ausgeführt zu haben (zum Beispiel unter – 10-Jährige, 10 – 15-Jährige, 15 – 20-Jährige.). Es könnten detailliertere Aussagen gemacht werden, wenn die Jugendlichen nicht mit bis zu den 44-Jährigen dazugezählt werden würden. Das Bundesamt für Statistik macht diese Unterscheidung aber nicht. Ebenfalls spannend wäre auch zu wissen, wie die Zahlen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 aussähen. Dazu fehlen die Daten auf der Seite des Bundes. Das schweizerische Bundesamt für Statistik (2020) begründet dies damit, dass es ein «aufwendiger und komplizierter Prozess» (S. 2) sei, diese Statistik der Todesursachen zu erstellen. Wegen «aufwendiger Rückfragen» (ebd.) liegen noch keine Auswertungen für die Jahre 2019 und 2020 vor. «Erst kodiert können die Daten einer statistischen Auswertung unterzogen werden. Für die Jahre 2020 und 2019 liegen noch keine kodierten Todesursachen vor» (ebd., S.2). Im Mai 2022 lagen die Zahlen für das Jahr 2019 vor (siehe Tabelle 5). Die Resultate zeigen, dass im Vergleich zum Jahr 2018 beide relativen Zahlen gesunken sind.

Der Schweizerische Nationalfonds machte eine Längsschnittstudie. Im Zeitraum zwischen 1991 – 2013 zählten sie bei den weiblichen 10 – 18-Jährigen eine Suizidrate von 2.1 pro 100'000 Kindern und Jugendlichen, bei den Jungs derselben Altersgruppen eine Suizidrate von 5.1 (Steck, Egger, Schimmelmann, Kupferschmid, & for the Swiss National Cohort, 2018).

2.3.2 Alarmsignale der Suizidgefährdung

Im Kapitel 2.2.3 wurde genau aufgelistet, welche Symptome Kinder mit Depressionen in den unterschiedlichen Phasen zeigen. Wie im Kapitel 2.2.3 beschrieben, stehen die Depression und die Suizidalität in Relation zueinander. Das bedeutet, Anzeichen einer Depression können auch Anzeichen für die Suizidalität sein. Vor allem Schulkinder können **suizidale Gedanken aussprechen** (siehe 2.2.3). Deshalb ist es wichtig, dass die Erwachsenen genau hinhören.

Es wurde aufgezeigt, dass Depressionen mit Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit sowie Sinnlosigkeit einhergehen (siehe 2.2.3). Das bedeutet, **Äusserungen wie «Es ist alles so sinnlos», «Ich sehe keinen Ausweg»**

oder «**Ich kann / will nicht mehr**» können ebenfalls Alarmsignale sein. Diesbezüglich beleuchten Allenspach, Clemens et al. (2020, S. S.19) die Tatsache, dass **75% der Personen, die einen Suizid begannen, ihre Intention vorher ausgesprochen** haben. Aus diesem Grund sollten ausgesprochene Suizidabsichten oder Aussagen, die eine Ohnmacht beschreiben, ernst genommen werden.

Im Kapitel 2.1.2 wurden drei Phasen der suizidalen Entwicklung beschrieben. Dort wurde erklärt, dass ein **Rückzug aus dem Freundeskreis** (im Stadium 1 der Erwägung) ein Alarmsignal sein kann. Im Stadium 1 geht es um die Vorstellung vom Tot sein, im Stadium 2 um Suizidideen und im Stadium 3 um Details der Suizidplanung. Das heisst, **Beschäftigung mit den Themen Tod / Sterben** stellt ebenfalls ein Alarmsignal dar, wenn zusätzlich die Intention vorher ausgesprochen wurde.

Im Kapitel 2.1.1 wurde definiert, was Suiziddrohungen sind. Bei Jugendlichen können solche Äusserungen so wirken, als ob sie nicht ernst gemeint seien und dennoch ernst gemeint sind. Das sollte gemäss Allenspach, Clemens et al. (2020) nicht unterschätzt werden.

Wenn Jugendliche von «sanfteren» Suizidmethoden sprechen, darf nicht davon ausgegangen werden, dass es den Jugendlichen weniger ernst damit ist. Als sanftere Methoden werden beispielsweise Pillen schlucken angesehen (im Vergleich dazu das Springen aus der Höhe als härtere Methode). Allenspach, Clemens et al. (2020, S. S.12) sagen ganz klar: «**Hinter einer scheinbar harmlosen Handlung kann eine ernsthafte Suizidabsicht stehen.**» In Ergänzung dazu können auch impulsive Handlungen aus dem **Wunsch heraus, andere zu «bestrafen»**, zu gesundheitlichen Konsequenzen oder sogar zum Tode führen.

Allenspach, Clemens et al. (2020, S. 19–20) unterteilen die Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen in drei Gruppen

- Die Jugendlichen dieser Gruppe **verstecken ihre suizidalen Absichten** sehr gut. Bei Jugendlichen mit einem sehr kleinen sozialen Umfeld kann die Verzweiflung sogar gänzlich unentdeckt bleiben.
- In der zweiten Gruppe sind Jugendliche, **die hoffnungslos sind, keinen Ausweg** sehen. Sie sind in einer depressiven Verstimmung. In einzelnen Fällen kann es zu **höheren Aggressionen oder Gereiztheit** kommen. Die Suizidgefährdung von diesen Jugendlichen kann sich in **Gleichgültigkeit von schulischen Leistungen und somit Leistungsabfall sowie in Verhaltensänderungen** zeigen.
- Die grösste Gruppe der Jugendlichen **macht ihr Umfeld auf ihre Not aufmerksam**.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Alarmsignalen führen Allenspach, Clemens et al. (2020, S. 20–21) noch folgende unspezifischen Zeichen einer Krise an:

- dramatische Gemütsveränderungen
- erhöhter Suchtmittelkonsum
- übertriebener Sport, übertriebene Arbeit
- riskante Verhaltensweisen
- Gewichtszunahme oder -abnahme
- Ess- und Schlafstörungen
- Schulabsentismus, häufiges Fernbleiben von der Schule bzw. vom Ausbildungsort

- andauernde Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Reizbarkeit
- anhaltende Gefühle von Erschöpfung und innerer Unruhe
- vermindertes Selbstvertrauen
- Unvermögen sich zu konzentrieren
- Vernachlässigung der äusseren Erscheinung
- körperliche Beschwerden ohne medizinische Erklärung

Sie (ebd.) nennen folgende Warnsignale für eine akute / unmittelbare Suizidgefährdung

- Suizidgedanken
- selbstschädigendes Verhalten
- obsessive Auseinandersetzung mit dem Tod
- wiederholte Erwähnung von Tod und Suizid
- Schuld- und Rachegefühle
- plötzlich gehobene Stimmung bei einem/einer bis dahin depressiven Jugendlichen
- Unfähigkeit, einen Sinn im Leben zu finden
- Gefühl, in einer ausweglosen Situation gefangen zu sein
- **Hoffnungslosigkeit (Warnsignal mit sehr grosser Bedeutung)**
- plötzlicher Wunsch, private Angelegenheiten zu regeln oder das Testament zu schreiben
- Verschenken von bedeutungsvollen Gegenständen
- Abschiedsnachrichten und Niederschrift eines Suizidwunsches z. B. in den digitalen Medien
- Suizidandrohungen
- vorangegangene Suizidversuche
- Beschaffung von Waffen, Medikamenten oder anderen Mitteln zur Umsetzung eines Suizidplans
- Arztbesuch

Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass es sehr wichtig ist, dass ausgesprochene Suizidabsichten oder Aussagen, die eine Ohnmacht beschreiben, ernst genommen werden. Es kann ein Alarmsignal sein.

Veränderungen im Verhalten der Person können ebenfalls ein Alarmsignal sein (wie zum Beispiel im Sport-, Ess- oder Schlafverhalten). Dazu zählen auch zunehmende Aggressivität oder eine Gleichgültigkeit schulischen Leistungen gegenüber, Konzentrationsprobleme sowie auch Hoffnungslosigkeit. Wenn das Testament geschrieben werden möchte, wichtige Gegenstände verschenkt werden, Abschiedsnachrichten geschrieben werden oder bereits Waffen besorgt werden, scheint die **Suizidplanung schon deutlich fortgeschritten** zu sein. Auch dies stellen Alarmsignale dar.

2.4 Präventionsprogramme

Nachdem im letzten Kapitel die Wichtigkeit des Zuhörens und Ernstnehmens sowie auch des Beobachtens und somit Feststellens von Verhaltensänderungen erläutert wurde, erfolgen in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über die Suizidpräventionsprogramme sowie eine Erläuterung der Bedeutung der Gesundheitsförderung in der Schule.

2.4.1 Suizidpräventionsprogramme

Im angloamerikanischen Raum existieren schon seit mehr als drei Jahrzehnten schulbasierte Präventionsprogramme gegen Suizid (Bründel, 2015). Sie zielen darauf ab, Gefährdete rechtzeitig zu erkennen, um damit die Suizidrate zu verkleinern. Pro-Argumente für deren Einsatz in den Schulen sind, dass Lehrpersonen dem Suizid als mögliche Problemlösungsvariante dagegen halten könnten. Ein weiterer Grund ist, dass sie auf Warnsignale hinweisen könnten und zuletzt, dass Suizidprävention ein Teil der Erziehung ist (S.56). An dieser Idee wird jedoch auch Kritik geübt. Ein Argument dagegen ist, dass Suizidalität ein «komplexes, psychodynamisches und psychosoziales Problem» (ebd., S. 59) und nicht einfach mit Didaktik in der Schule zu lösen ist. Ein weiteres Argument ist, dass suizidale Kinder und Jugendliche nicht zuverlässig erkennbar sind. Ein drittes Contra-Argument ist, dass die häufigsten Suizide mit 18 und 19 Jahren geschehen und zu diesem Zeitpunkt die obligatorische Schulzeit bereits abgeschlossen ist. Die angloamerikanischen Programme werden in vier verschiedene Kategorien eingeteilt (S.61-72):

1. **Psychoedukative Präventionsprogramme:** informieren Schülerinnen und Schüler über das Thema «Suizid».
2. **Screeningverfahren:** sind Tests oder Fragebögen, die darauf abzielen, suizidgefährdete Schülerinnen und Schüler zu erkennen.
3. **Gatekeeper-Programme:** schulen zum Beispiel Lehrpersonen und Sozialpädagoginnen und -pädagogen darin, wie sie Jugendliche, die in einer psychischen Not sind, erkennen, ansprechen und überzeugen, Hilfe zu holen.
4. **Postventive Interventionen:** unterstützen Schulen in Krisen, indem sie beispielsweise helfen, Leitlinien für den Ernstfall zu entwickeln.

Im Kapitel 2.3.1 wurde beschrieben, dass in der Schweiz zwischen 1990 und 2018 im Kindesalter weniger Suizide stattfanden als im Jugendalter. Dies spricht gegen die Verwendung psycho-educativer Präventionsprogramme.

Im Kapitel 1.2 wurde erläutert, dass kindliche Angststörungen sehr oft vorkommen und dass es die Aufgabe der Schule ist, den Unterricht so zu gestalten, dass alle teilnehmen können. Dies wiederum spricht für die Suizidprävention sowie für die allgemeine Gesundheitsförderung in der Schule, welche im nächsten Kapitel vorgestellt wird.

Im deutschsprachigen Raum gibt es keine Suizidprogramme, sondern Unterrichtseinheiten. Das Programm «lebenswert» ist das bisher einzige evaluierte Programm im deutschsprachigen Raum, wobei hier «evaluiert» bedeutet, dass das Feedback der Schülerinnen und Schüler eingeholt wurde. Dieses Programm setzt den Fokus auf die Lebenskompetenz, Ressourcen und Widerstandskraft, das heisst auf die Stärken einer Person. Gemäss Bründel (2015) dient dieses Programm der Gesundheitsförderung. Im nächsten Kapitel wird deswegen noch auf die Gesundheitsförderung eingegangen.

2.4.2 Bedeutung der Gesundheitsförderung in der Schule

Diverse Studien zeigen nach Bründel (2015) eindeutig, dass «mehr als bisher getan werden muss, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Ein Ort dafür ist ganz sicherlich die

Familie, aber auch die Schule.» (S. 99).

Die gesundheitsfördernde Schule basiert auf einem Ansatz, der das ganze Setting Schule unter die Lupe nimmt. Es ist ein Schulentwicklungskonzept, das sich auf folgende Prinzipien konzentriert (Paulus & Dadaczynski, 2010, S. 14–15):

- ❖ nachhaltige Initiativen für Schulentwicklung
- ❖ ganzheitliches Konzept von Gesundheit und ihrer beeinflussenden Faktoren
- ❖ innere und äussere Vernetzung
- ❖ Selbstbestimmung, Partizipation und Empowerment ⁴
- ❖ Salutogenese

Der Begriff Salutogenese wurde von Antonovsky geprägt. Diese Perspektive fragt vor allem nach Komponenten, die die Gesundheit schützen. Er «hebt die Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls als wesentliche Faktoren zur Herstellung und Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit hervor» (Bründel, 2015, S.103). So sollen Schülerinnen und Schüler ihre positiven Fähigkeiten erkennen und zur Problemlösung einsetzen können. Zudem sollen sie ihre Gefühle erkennen, ausdrücken und auch diejenigen von ihren Mitmenschen erkennen und darauf angemessen reagieren.

In den letzten Jahren fand ein Wandel statt; von der Pathogenese zur Salutogenese. Von dem Verhindern der negativen Entwicklung hin zur Fokussierung einer positiven Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Wie im oberen Abschnitt beschrieben, umfasst die Salutogenese diese gesamte Gesundheitsbetrachtung. Ziele solcher Programme zur Lebenskompetenz sind «die Förderung psychischer Widerstandskräfte (Resilienz⁵) und die Stärkung sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen» (Bründel, 2015, S. 106). Es werden beispielsweise Fragebögen an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt, in denen es um einen positiven Fokus geht, nämlich Daseinsfreude und Wohlfühl.

3. Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung und Präzisierte Fragestellung

3.1 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung

In diesem Kapitel werden die vorher aufgeführten Theorieinhalte zusammenfassend dargestellt, die Bedeutung für den Alltag als Fachperson im schulischen Feld aufgezeigt sowie in Beziehung zu den Forschungsfragen gesetzt.

⁴Das Dorsch-Lexikon erklärt: «Empowerment zielt darauf ab, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen.» (Wirtz, 2020a)

⁵ « Resilienz bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Individuums, sich trotz ungünstiger Lebensumstände und kritischer Lebensereignisse (Life-Event, kritisches) erfolgreich zu entwickeln (Wirtz, 2020b).

Das Wissen über Alarmsignale der Suizidgefährdung

75% der Personen, die einen Suizid begannen, haben ihre Intentionen vorher ausgesprochen (Allenspach, Clemens et al., 2020) und die grösste der drei Gruppen von Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen macht ihr Umfeld auf ihre Not aufmerksam. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir Erwachsene die Kinder und Jugendlichen genau beobachten, ihnen sehr gut zuhören. Kinder und Jugendliche sprechen oftmals ihre Gedanken der Leere, Bedeutungslosigkeit oder auch zu suizidalen Absichten aus. Besonders deutlich wurde, dass man die Kinder und Jugendlichen mit ihren Aussagen ernst nehmen und nicht verharmlosen sollte. Damit Erwachsene Alarmsignale erkennen können, ist es wichtig, dass sie die Alarmsignale sowie die drei Phasen der suizidalen Entwicklung kennen. Die drei Phasen waren:

1. Erwägung (Rückzug aus dem Freundeskreis)
2. Suizidideen
3. Details der Suizidplanung

Der erste Schritt für die Lehrpersonen und / oder heilpädagogischen Fachkräften ist jedoch das Bewusstsein, dass suizidale Absichten in ihrem beruflichen Feld vorkommen. Die Literaturrecherche hat ebenfalls gezeigt, dass die Ausdrucksformen sehr unterschiedlich sind. Dass sie aber denen von sonstigen Krisen ähneln.

Zentral für den Berufsalltag von Lehrpersonen und/ oder heilpädagogischen Fachkräften ist, wie sich die Symptome im schulischen Alltag zeigen, was es braucht, damit eine Lehrpersonen Anzeichen von Suizidalem Verhalten erkennen kann und wie man Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnen kann. Wie sehr spielen die einzelnen Entwicklungsschritte (zum Beispiel Erikson) eine Rolle?

Welche Erfahrungen machten Fachpersonen mit Prävention in der Schule und welche Rolle spielt die Gesundheitsförderung?

Interessant ist sicher auch die Frage nach der Zusammenarbeit, zum Beispiel, ob die Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachstellen schon genügend da sind. Mit Hilfe von Interviews mit Fachpersonen sollen solche Fragen geklärt werden.

Doch nicht nur die Symptome, sondern auch die dahinterliegenden Gründe sind relevant. Dies soll in erster Linie durch die inhaltsanalytische Aufbereitung von Studien, in zweiter Linie durch die Interviews eruiert werden. Auf der Basis von Erkenntnissen werden im Diskussionsteil Handlungsmöglichkeiten aufgeführt. Diese Arbeit soll Fachpersonen des schulischen Feldes auf die Suizid-Thematik sensibilisieren. Dazu gehört das fundierte Wissen zur Entstehung, den Gründen und den Alarmzeichen. Vor allem auch die Alarmzeichen, die in der Schule sichtbar sind.

Das Wissen soll dazu verhelfen, dass man die Situation eines Kindes besser einschätzen und frühzeitig handeln kann.

3.2 Präzisierte Fragestellungen

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Theorie sind in diesem Kapitel die präzisierten Fragestellungen aufgeführt, welche mittels der beiden Untersuchungen beantwortet werden.

1. Was sind die Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen?
2. Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von suizidalem Verhalten bei Primarschulkindern⁶ erkennen kann?

Was sind Alarmzeichen? Sind Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachstellen genügend da?

3.3 Zielsetzung

Mit dieser Masterarbeit wird beabsichtigt, fördernde Faktoren der Steigerung des Wohlbefindens (und somit zur Abnahme von Suizidgedanken bei) von Kindern und Jugendlichen in der Schule zu definieren. Dazu wird eine Inhaltsanalyse gemacht und Experteninterviews werden durchgeführt. Zudem sollen Alarmzeichen definiert werden, damit Lehrpersonen betroffene Kinder und Jugendliche besser erkennen können.

Die Autorin dieser Arbeit erhofft sich, dass ihr Wissen zu diesem Thema erweitert wird, damit sie dieses in ihrem Berufsumfeld weitergeben kann. Somit soll das Umfeld ein Stück weit sensibilisiert werden. Durch diese Sensibilisierung sollen betroffene Kinder und Jugendliche besser unterstützt werden.

4. Forschungsmethodik

Die Theorie war die Basis für die aufgestellten Forschungsfragen. Die Forschungsfragen (im Kapitel 3.2 beschrieben) stellen wiederum die Ausgangslage für die Forschungsmethodik dar. Für die vorliegende empirische Arbeit wurde der qualitative Forschungszugang gewählt. Es werden verschiedene Perspektiven auf das Thema Suizidalität untersucht.

Nachfolgend wird die qualitative Forschung beschrieben. Anschliessend werden die Forschungsinstrumente, die Forschungsanlage und Ablauf der Erhebung beschrieben, die zur Beantwortung der präzisierten Fragestellungen dienen. Zuletzt erfolgt eine Kritik der Methode.

4.1 Forschungsinstrument: Qualitative Forschung

Um die zwei Fragestellungen zu beantworten, wurden die **qualitative Inhaltsanalyse, und die qualitative Interviewführung** als Forschungsmethode gewählt. Die erste Fragestellung wird vor allem anhand eines qualitativen Studienvergleiches inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Auswertung der zweiten Fragestellung erfolgt anhand einer computergestützten Inhaltsanalyse von Experten-Interviews. Für die erste Fragestellung sind nicht alle Textstellen einer Studie gleichermassen wichtig. Deswegen werden sie auch nicht systematisch ausgewertet.

Gemäss dem Leitfaden zur Masterarbeit (HfH Zürich, 2021) ist vorliegende Arbeit somit eine

⁶ Da die Autorin dieser Arbeit auf der Primarschule unterrichtet, werden die Primarschulkinder in dieser Unterfrage fokussiert, obwohl es insgesamt um die Suizidalität von Kindern und Jugendlichen geht.

empirische Arbeit. Mehr zur qualitativen Inhaltsanalyse findet sich im Kapitel 4.3. «Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein» (Mayring, 2016, S.20). Die betroffenen Menschen müssen somit im Zentrum der Untersuchung stehen. Mayring (ebd., S. 19) benennt folgende fünf Grundsätze der qualitativen Forschung: **Subjektbezogenheit, Deskription, Interpretation, alltägliche Umgebung und Verallgemeinerungsprozess**. Dies bedeutet, dass die betroffenen Menschen wirklich im Mittelpunkt der Forschung stehen. Die Deskription meint, dass genau beschrieben wird. Anschliessend wird aufgrund von Theorie-gestützten Argumenten interpretiert. Zudem ist wichtig, dass die Forschung die Menschen in der alltäglichen Umgebung und nicht im Labor sieht. Der Verallgemeinerungsprozess meint die Generalisierung der Ergebnisse.

Nach Mayring (2016) gehört in einer empirischen Forschung dazu, dass man am Ende der Forschung die Ergebnisse anhand von **Gütekriterien** einschätzt. Dazu gehören nach Mayring (ebd., S. 140) die Validität (Habe ich wirklich das erfasst, was ich erfassen wollte?) und die Reliabilität (Habe ich den Gegenstand exakt erfasst?). Mayring (ebd., S. 144 – 148) hat zur Erreichung der Validität und Reliabilität sechs allgemeine Gütekriterien aufgestellt:

- Verfahrensdokumentation (damit es auch für andere nachvollziehbar ist)
- Argumentative Interpretationsabsicherung
- Regelgeleitetheit der Erhebungs- und Auswertungsverfahren (schrittweises, sequenzielles Vorgehen. Das heisst, dass die Analyseschritte vorher festgelegt werden und das Datenmaterial in sinnvolle Einheiten unterteilt wird. Somit kann die Analyse von einer Einheit zur nächsten gemacht werden.)
- Nähe zum Forschungsgegenstand (ins «Feld» gehen)
- Kommunikative Validierung (die Ergebnisse mit den Beforschten nochmals diskutieren)
- Triangulation (unterschiedliche Lösungsansätze finden und die Ergebnisse vergleichen)

Damit möglichst viele Gütekriterien erreicht werden können, werden die transkribierten Interviewtexte in den Anhang 8 gestellt, sowie die genauen Quellen der Studien angegeben. Das methodische Vorgehen wird in diesem 4. Kapitel möglichst transparent gemacht. Zudem wurden bei der Wahl der Interviewpartnerinnen unterschiedliche Berufe gewählt, damit unterschiedliche Perspektiven betrachtet werden können.

Da die angefragten Stellen hauptsächlich Frauen beschäftigen und diese für Interviews zur Verfügung standen, wurden im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit die Interviews ausschliesslich mit Frauen geführt.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Literaturkorpus/ Recherche für die erste Datenerhebung

Die für die Herleitung der Theorie verwendete Literatur wurde bereits in Kapitel 2 erläutert. Auf das Vorgehen der Literatursauswahl für den Teil der Forschung sowie der qualitativen Inhaltsanalyse wird nachfolgend eingegangen.

Literatur für die qualitative Inhaltsanalyse

In folgenden Suchportalen wurde nach Literatur für die vorliegende Arbeit gesucht:

- Suchmöglichkeit für Fachdatenbanken **EBSCO** für folgende Datenbanken:

ERIC: Hier findet man englischsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Human- und Geisteswissenschaften.

Auf **PsycInfo** findet man Literatur in Englisch zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Sozialarbeit und Medizin.

Die Datenbank **PSYINDEX** zeigt deutschsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Sozialarbeit und Medizin auf.

Die Datenbank **MEDLINE** beinhaltet medizinische Informationen zu Medizin, Zahn-, Tiermedizin sowie zum Gesundheitssystem.

Die letzte Datenbank Education Source ist für all jene geeignet, die mit der Erziehung (von der frühen Kindheit bis zur höheren Bildung) zu tun haben.

Die Auswahlkriterien der Literatur für den Forschungsteil wurden anhand der ausgehenden Fragestellung zusammengestellt. Folgendes waren **Kriterien**, um die Buchkapitel oder Studien für diese Masterarbeit zu verwenden:

- Der Titel ist in englischer oder deutscher Sprache.
- Die Studie ist peer-reviewed⁷, was die Qualität sichert.
- Die Werke handeln unter anderem von Risikofaktoren von Suiziden bei Kindern oder Jugendlichen. (Zu Jugendlichen zählen in manchen Ländern bis und mit 21-Jährige.)
- Bei der Anzahl Kinder und ihrem Alter während der Studiendauer wurde keine genauere Einschränkung gemacht.
- Bei der Jahreszahl der Werke wurde folgende Einschränkung gemacht: 2010 – 2021.
- Das Werk entspringt dem deutschsprachigen oder internationalen Raum. Der Autorin vorliegender Masterarbeit ist es wichtig, Studien aus dem deutschsprachigen Raum zu verwenden, weil sie in diesem Raum beruflich tätig ist. Zudem werden aber auch Studien aus dem internationalen Raum herbeigezogen, da Risikofaktoren für suizidales Verhalten universell sind.

Auf EBSCO-Host wurde wie folgt gesucht:

- suicide AND children OR youth AND risk factor
- peer reviewed
- 2010-2022
- *german

Dies ergab 159 Treffer. Daraus wurden folgende **Studien** gewählt:

⁷ «der Qualitätssicherung dienende [anonyme] Begutachtung wissenschaftlicher Texte durch unabhängige Fachkolleginnen und Fachkollegen vor der Veröffentlichung» (Bibliographisches Institut GmbH, 2021)

- Bilsen, J. (2018). Suicide and Youth: Risk Factors. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 540.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00540>
- Radeloff, D., Lempp, T., Albowitz, M., Oddo, S., Toennes, S. W., Schmidt, P. H. et al. (2012). Suizide im Kindes- und Jugendalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40(4), 263–269. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000179>

Aus dem Literaturverzeichnis von anderen Werken wurden folgende **Studien und Reviews** gefunden:

- Steck, Nicole, Egger, Matthias, Schimmelmann, Benno G., & Kupferschmid, Stephan. (2018). Suicide in adolescents: findings from the Swiss National cohort. *European child & adolescent psychiatry.*, (27), 47–56.

Auf EBSCO-Host wurde für den **internationalen Raum** wie folgt gesucht:

- suicide (title) AND children OR youth AND risk factor.
- peer reviewed
- 2010-2022
- Subject: Major Heading: suicide, suicidal ideation, suicide, attempted

Dies ergab 103 Treffer. Daraus wurden folgende **Werke** gewählt:

- Bilsen, J. (2018). Suicide and Youth: Risk Factors. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 540.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00540>
- (wurde schon für den deutschsprachigen Raum ausgewählt)
- Carballo, J. J., Llorente, C., Kehrmann, L., Flamarique, I., Zuddas, A., Purper-Ouakil, D. et al. (2020). Psychosocial risk factors for suicidality in children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 29(6), 759–776. <https://doi.org/10.1007/s00787-018-01270-9>
 - Wasserman, D., Carli, V., Iosue, M., Javed, A. & Herrman, H. (2021). Suicide prevention in childhood and adolescence: a narrative review of current knowledge on risk and protective factors and effectiveness of interventions. *Asia-Pacific Psychiatry*, 13(3), e12452. John Wiley & Sons, Ltd.
<https://doi.org/10.1111/appy.12452>
 - Nrugham, L., Holen, A. & Sund, A. M. (2010). Associations Between Attempted Suicide, Violent Life Events, Depressive Symptoms, and Resilience in Adolescents and Young Adults. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 198(2).

Buchkapitel:

- Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Besic, E. (2019). Suizide und Suizidversuche - Ursachen. *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte., S. 118-120). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

4.2.1.1 ausgewählte Studien

In diesem Unterkapitel werden die einzelnen Studien, die für die qualitative Inhaltsanalyse für die Beantwortung der Fragestellung 1 benutzt werden, kurz vorgestellt.

Associations Between Attempted Suicide, Violent Life Events, Depressive Symptoms, and Resilience in Adolescents and Young Adults (Nrugham et al., 2010)

Diese norwegische Studie untersucht, ob traumatische Lebensereignisse und Opfer/Zeuge von Gewalt einen Zusammenhang mit Suizidversuchen bei depressiven Jugendlichen haben. Die Studie beruht auf einer repräsentativen Stichprobe von 2'464 Schülerinnen und Schülern im Alter von knapp 14 Jahren, die ein Jahr später nachbeobachtet und anschliessend fünf Jahre später erneut befragt wurden. Das Durchschnittsalter beim ersten Untersuchungszeitpunkt war 14 Jahre. Es wurde mit einem Fragebogen gearbeitet. Mittels der «Connor-Davidson Resilience Scale» und der «Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Present and Version» wurden psychiatrische Interviews durchgeführt, in denen auch traumatische Lebensereignisse erfasst wurden.

Psychosocial risk factors for suicidality in children and adolescents (Carballo et al., 2020)

In dieser US-amerikanischen Untersuchung wurde in der pädiatrischen Bevölkerung nach den wichtigsten psychosozialen Risikofaktoren für Suizide geforscht. Gemäss den PRISMA-Richtlinien wurde eine systematische zweistufige Suche durchgeführt. Anschliessend wurden 44 Studien miteinbezogen.

Suicide and Youth: Risk Factors (Bilsen, 2018)

Dieser internationale Mini-Review gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Risikofaktoren für Suizid im höheren Schulalter und bei Jugendlichen, die in der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich abgeleitet wurden. Es ist sehr zentral, dass das komplexe Zusammenspiel dieser Faktoren noch weiter erforscht wird.

Suicide prevention in childhood and adolescence: a narrative review of current knowledge on risk and protective factors and effectiveness of interventions (Wasserman et al., 2021)

Diese internationale narrative Übersichtsarbeit fasst das aktuelle Wissen zu den Risiko- und Schutzfaktoren puncto Suizid und evidenzbasierten Strategien der Suizidprävention bei Kindern und Jugendlichen zusammen.

Suizide im Kindes- und Jugendalter: eine 13-Jahreserhebung im Einzugsgebiet einer deutschen Grossstadt (Radeloff et al., 2012):

78 Suizidfälle innerhalb von 13 Jahren von Jugendlichen (nicht älter als 21 Jahren) einer deutschen Grossstadt (Frankfurt am Main) wurden in diese Untersuchung eingeschlossen. Retrospektiv wurden Suizidfälle in der eben genannten Altersgruppe deskriptiv ausgewertet. Zudem ergab es eine Vergleichsstichprobe von 1'797 erwachsenen Suizidenten.

4.2.1.2 andere Quellen

Hier werden die einzelnen anderen Quellen, die für die qualitative Inhaltsanalyse für die Beantwortung der Fragestellung 1 benutzt werden, kurz vorgestellt.

Aus dem Literaturverzeichnis von anderen Werken:

Suicide in adolescents: Findings from the Swiss National cohort (Steck et al., 2018)

In dieser Längsschnittstudie wurden sozialdemographische Faktoren im Zusammenhang mit Suizid bei schweizerischen Jugendlichen untersucht. Zudem wurde die zeitliche Entwicklung von Jugendsuiziden in der Schweizer Nationalen Kohorte analysiert. Dafür wurden Suizide von 10–18-Jährigen im Zeitraum von 1991 bis 2003 geprüft. Es wurde mit Volkszählungs- und Mortalitätsdaten gearbeitet. Total wurden 2,306 Millionen Jugendliche einbezogen, wovon 592 Suizide erfasst wurden.

Buchkapitel

«Suizide und Suizidversuche – Ursachen» aus dem Buch «Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter» (Klicpera et al., 2019, S. 118–120)

In diesem deutschen Buch werden in diesem Unterkapitel die Ursachen für Suizid und -versuche bei Kindern und Jugendlichen ermittelt.

4.2.2 Experten-Interview mit qualitativer Auswertung für die zweite Datenerhebung

Wie im Kapitel 4.1 beschrieben, so wurde als Forschungsinstrument das **Experten-Interview** (nebst der inhaltsanalytischen Auswertung von Studien) gewählt. In der vorliegenden Masterarbeit geht es darum, herauszufinden, was die Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen sind und wie Suizidalität in der Schule präventiv begegnet werden kann. Mit einem **qualitativen Forschungsansatz** sollen die bereits erwähnten Forschungsfragen beantwortet werden.

Der methodische Ansatz des qualitativen Interviews wurde gewählt, um zu erfahren, wie die Wirklichkeit «aktuell» aussieht. Es soll eine Annäherung an ein Bild der aktuellen Situation stattfinden. «Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen» (Flick, von Kardoff & Steinke, 2019, S. 14). Mayring meint ebenfalls, dass diese Forschung möglichst nahe an der natürlichen Lebenssituation anknüpfen möchte (2016). Er betont, dass der betroffene Mensch der Ausgangspunkt sowie das Ziel der Sozialforschung ist. Zudem ist für ihn klar, dass Forschung immer eine «Forscher- Gegenstands-Interaktion» (ebd., S. 25) ist und somit eine Abhängigkeit zwischen dem Forscher und dem Gegenstand besteht. Es ist «als Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand aufzufassen» (ebd., S.25). Gemäss Mayring ist die Offenheit dem Untersuchungsgegenstand gegenüber sehr wichtig; ohne diese ist eine saubere Beschreibung nicht möglich. Mit Offenheit auf theoretischer Ebene ist gemeint, dass auch während des

Forschungsalltages neue Theorie auftauchen werden und dass diese auch als neue Theorien deklariert werden. Offenheit auf methodischer Ebene bedeutet, dass auch die Methoden verändert und revidiert werden können.

Gerne hätte die Autorin dieser Arbeit betroffene Kinder- und Jugendliche direkt mit ins Boot geholt, aber aufgrund dieser heiklen Thematik sowie des fehlenden psychologischen Hintergrundes der Autorin, war klar, dass dies nicht möglich ist. Deswegen wird mit drei Fachpersonen je ein Experten-Interview (eines davon schriftlich) durchgeführt und ausgewertet. Froschauer und Lueger (2020) führen aus, dass Personen den Experten- oder Expertinnenstatus bekommen, wenn sie „über besonders exklusive, detaillierte oder umfassende Wissensbestände verfügen und ihnen zudem die Kompetenz für Problemlösungsentscheidungen zugesprochen wird“ (S. 57).

Bei der Auswahl der interviewten Expertinnen und Experten ist es wichtig, drei Personen mit unterschiedlichen Berufen, die alle einen Zugang zum Thema Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen haben, zu berücksichtigen. Dadurch sollen verschiedene Sichtweisen aufgezeigt, aber auch deren Konsens gefunden werden. In der folgenden Tabelle ist ein Überblick über die Interviewpartnerinnen ersichtlich:

Tabelle 3: Übersicht über die Befragten Personen/ Interviewpartnerinnen

Befragte Personen	Beruf
B1	Schulische Sozialarbeiterin (vorher bei der Suchtberatung)
B2	Beraterin und Fachverantwortung der Pro Juventute
B3	Psychologin/ Psychotherapeutin/ Musiktherapeutin

Wie im Kapitel 4.1. bereits beschrieben, war es keine Absicht, dass nur Frauen interviewt werden. Dies hat sich aufgrund der Stellenbesetzung so ergeben. Die Interviews erfolgen anhand eines Leitfadens mit offenen Fragen. Von Interesse ist, wie sehr die unterschiedlichen Fachpersonen in ihrem beruflichen Alltag mit der Thematik der Suizidgedanken konfrontiert sind, wie sie damit umgehen und welche Ansätze sie für den präventiven Umgang damit in der Schule sehen.

Die Probandinnen wurden per E-Mail angefragt (Beispiel eines solchen Schreibens befindet sich im Anhang 4). Die Interviews fanden am Arbeitsort der Interview-Teilnehmerinnen statt. Sie sollten sich möglichst wohl fühlen. Die beiden mündlichen Interviews dauerten etwas länger als eine Stunde. Beide Teilnehmerinnen bekamen den Interviewleitfaden zur Vorbereitung vorgängig per Mail zugestellt. Die dritte Interviewpartnerin füllte den Fragebogen schriftlich aus.

Im Gespräch mit externen Experten und Expertinnen empfehlen die Autoren Froschauer und Lueger (2020) eine offene Gesprächsstrategie, um den spezifischen Blickwinkel der Fachperson erläutert zu

bekommen oder die stärker themenzentrierte und vorstrukturierte Strategie, um den Wissensbestand zu vervollständigen.

Die Autorin der vorliegenden Arbeit interessiert sich insbesondere für den spezifischen Blickwinkel der einzelnen Fachpersonen, was für eine offene Gesprächsstrategie spricht. Um aber eine Vergleichbarkeit der Aussagen der drei Expertinnen zu gewährleisten, wird das Interview anhand eines Leitfadens geführt, der zum Teil spezifische Fragen enthält, aber auch zum Erzählen einladen soll. Am Schluss des Interviews bekamen die Fachpersonen jeweils nochmals die Gelegenheit, Ergänzungen anzubringen oder etwas Wichtiges nochmals zu betonen.

Der Interviewleitfaden (siehe Anhänge 6 und 7) wurde basierend auf den theoretischen Grundlagen der Fachliteratur und der Fragestellung zu den folgenden Themenbereichen erstellt:

- **Präsenz des Themas** «Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken»
- **Auswirkungen der Pandemie**
- **Erkennung der Suizidalität**
- **Risikofaktoren**
- **Prävention**
- **Netzwerke / Zusammenarbeit**
- **Abschluss und Dank**

Im Folgenden werden die zur Dokumentation und Aufbereitung der Daten benötigten Instrumente beschrieben.

4.2.2.1 Dokumentationsbogen

Die Interviews werden zwar auf ein Audio-Gerät aufgenommen, aber auf einem Dokumentationsbogen (siehe Anhang 5) werden die jeweiligen Gesprächsschwerpunkte aufnotiert. Darin werden Angaben zur befragten Person sowie zum Kontext des Interviewsgemacht. Aus Gründen der Anonymisierung werden nicht alle Daten in dieser Arbeit veröffentlicht. Die Dokumentationsbögen befinden sich im Anhang 8 beim jeweiligen Transkript.

4.2.2.2. Tonaufnahmen der Interviews

Die Interviews werden auf das iPad sowie das Netbook aufgenommen. Mit dieser mp3-Datei soll gewährleistet werden, dass die Transkription der wörtlichen Tatsache entspricht. Somit kann die Aufnahme immer wieder aufs Neue gehört werden, womit auch neue Aspekte auftreten können. Selbstverständlich wird vor dem Interview das Einverständnis der befragten Person eingeholt.

4.2.2.3 Transkription der Interviews

Dank der Tonaufnahme werden die Interviews wörtlich transkribiert. Die Transkriptionen erfolgten mit Hilfe des Windows Media Players. Sehr dienlich hierfür war die Funktion der Verlangsamung der Wiedergabegeschwindigkeit.

Nach Mayring (2016) ist die Transkription eine unabdingbare Voraussetzung für eine ausführliche Interpretation des Interviews. Dank des schriftlichen Vorliegens des Interviews wird es möglich, Textstellen zu vergleichen, wörtliche Zitate zu erstellen sowie einzelne Berichte im jeweiligen Kontext zu sehen (S.89).

Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden die Interviews auf Schriftdeutsch geführt. Die Namen und Orte werden bei der Transkription nicht ausgeschrieben, um die Anonymität zu gewährleisten (Die Abkürzung I. steht jeweils für die Interviewerin, die Abkürzung B. für die befragte Person).

Um auch die Stimmung und Nonverbales erfassen zu können, werden folgende Transkriptionszeichen nach W. Kallmeyer und F. Schütze (Kallmeyer und Schütze, 1976, zit. nach Mayring, 2016, S. 92) berücksichtigt. Das Kursivgedruckte wurde zusätzlich noch ergänzt.

Table 4: Transkriptionsregeln

Zeichen	Bedeutung
..	kurze Pause
...	mittlere Pause
(Pause)	lange Pause
<u>sicher</u>	Unterstrichenes zeigt eine auffällige Betonung (<i>beispielsweise durch Veränderung der Tonhöhe</i>)
(Lachen)	Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen bzw. Sprechweise, Tonfall
(..), (...)	unverständlich
(())	<i>Doppelte Klammern enthalten die Beschreibung der Autorin und keine Transkription</i>
(*)	<i>Mit Stern in Klammern angefügt werden Bemerkungen der Autorin zur Anonymisierungszwecken</i>

Die Transkriptionen der Interviews befinden sich im Anhang 8.

Die Auswertung der Transkriptionen erfolgt inhaltsanalytisch.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse für die Datenauswertung

4.3.1 Studien-Auswertung

Die Ergebnisse der **Studien** (deren Suche im Kapitel 4.2.1 vorgestellt wurde) werden gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) zusammengestellt und in Untergruppen sortiert. In diesem Kapitel wird das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt.

Ursprünglich ist die qualitative Inhaltsanalyse für die Auswertung von Interviews entwickelt worden. In der

vorliegenden Arbeit wird die zweite Fragestellung auf diesem Wege und die erste Fragestellung vorwiegend mittels der inhaltsanalytischen Analyse von verschiedenen Studien beantwortet.

Nach Mayring (2016) analysiert die qualitative Inhaltsanalyse das Material Schritt für Schritt und unter strenger methodischer Kontrolle. Das Datenmaterial (welches hier verschiedene Studien zu Beweggründen und Ursachen von Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen umfasst), wird in diesem Prozess zuerst in Einheiten zerlegt, damit diese nacheinander anhand eines dafür entwickelten Kategoriensystems analysiert werden können. Dadurch «werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen» (Mayring, 2016, S. 114).

Von den drei Grundformen qualitativer Forschung (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung) wurde die **Strukturierung** gewählt, da dadurch «das Material auf Grund bestimmter Kriterien» (Mayring, 2016, S.115). eingeschätzt werden kann. Drei Schritte sind wichtig zu erledigen, bevor man den Materialdurchlauf startet:

1. Die **Kategorien** werden definiert.
2. Die definierten Kategorien werden mit **Ankerbeispielen** versehen.
3. **Kodierregeln** werden formuliert, um eine eindeutige Zuordnung und eine klare Abgrenzung zwischen zwei Kategorien zu bilden.

In einem **Kodierleitfaden** werden alle diese Definitionen gesammelt. Die Auswertung erfolgt nachher anhand dieses Leitfadens.

Der Ablauf ist auf der folgenden Abbildung zu sehen (Mayring, 2016, S. 120):

Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring

Zuerst werden die Studien ausgewählt und vollständig durchgelesen. Wichtige Textteile werden markiert. Dies ergibt einen **Überblick**. Durch **deduktives Vorgehen** werden durch theoretische Vorüberlegungen Kategorien gebildet. Vom Allgemeinen wird zum Einzelnen vorgegangen; Kategorien werden aufgrund der

Grundlagenliteratur entwickelt. Während der Bearbeitung wird die Kategorienbildung **auch induktiv erweitert**; anhand der Texte ergeben sich auch neue Kategorien oder Unterkategorien.

Für die Kategorienbildung werden **Ankerbeispiele und Definitionen** gemacht. Es wird versucht, die Kategorien möglichst trennscharf auszuformulieren.

Im **Materialdurchlauf** werden die Textstellen den passenden Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Sie werden codiert.

Wie bereits beschrieben, wird das Kategoriensystem auch induktiv erweitert. Es wird überprüft, ob alle Textstellen im Kategoriensystem vorhanden sind. Allenfalls wird das Kategoriensystem **überarbeitet**.

Aus diesem beschriebenen Prozess entwickelte sich das Dokument «Kategoriensystem», welches im Anhang 3 zu finden ist. Dieses System besteht aus zwei Hauptkategorien und jeweils zwei bis acht Unterkategorien, welche für die Fragestellung wichtig sind.

4.3.2 Interview-Auswertung anhand des computerunterstützten Datenanalyseprogramm

Auch bei der Datenauswertung der Interviews wird inhaltsanalytisch gearbeitet. Im Unterschied zum Vergleich der Studien wird hier mit dem Datenanalyseprogramm MAXQDA gearbeitet. Dieses Programm unterstützt die Kategorienbildung (im Programm wird dies Codierung genannt) sowie die verschiedenen Auswertungsprozeduren.

Insgesamt wurden bei dieser Inhaltsanalyse 183 Codes vergeben. MAXQDA war sehr hilfreich.

Nach der Transkription wurde das Datenmaterial nochmals vollständig durchgelesen (**Überblick**) und zur Analyse ins Computerprogramm MAXQDA importiert.

Aufgrund des Hintergrundwissens der Theorie, des Studienvergleiches, des Interviewleitfadens und des erneuten Sichtens des gesamten Interview-Materials wurden **deduktiv provisorische Kategorien** gebildet.

Wichtige Stellen in den Interviews (die Zeile um Zeile durchgelesen wurden) wurden mit den entsprechenden Farben markiert. Damit wurden sie den entsprechenden Kategorien zugeteilt. Anschliessend wurde das Datenmaterial Zeile um Zeile durchgegangen. Dabei wurde das provisorische Kategoriensystem **induktiv erweitert**. Nebst den Hauptkategorien gab es auch Unterkategorien. Es wurde ein Kategorienleitfaden entwickelt, das heisst, es wurde auch jede Kategorie mit einem **Ankerbeispiel und einer Definition** beschrieben. Das Ankerbeispiel wurde mit der Dokumentennummer versehen (Interview 1- Interview 3) sowie mit der Zeilennummer des Beginns und des Endes der Textstelle versehen. Damit soll das Wiederfinden in den Transkripten (Anhang 8) gewährleistet werden. Im **Materialdurchlauf** werden die Textstellen den passenden Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Sie werden codiert. Nachfolgend ist ein Auszug aus dem

Kategoriensystem ersichtlich.

Liste der Codes	Memo	Häufigkeit
Codesystem		183
Prävention		0
Prävention\Schule	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn von der Prävention in der Schule gesprochen wird. Dazu gehört auch die Gefühlsschulung.</p> <p>Ankerbeispiel: Dass man da ganz früh ansetzen kann. Ähm. In der Primarschule schon mit äh, den verschiedenen Arten von Gesundheitsförderung. (Interview 1: 59-60)</p>	14

Abbildung 2: Auszug aus dem Kategorienleitfaden aus MAXQDA

Wie bereits beschrieben, wurde das provisorische Kategoriensystem laufend verändert, damit die Kategorien auch sicher zu den vorliegenden Fragestellungen passen.

Im Anhang 9 sind die Kategorien und Unterkategorien und im Anhang 10 ist das gesamte definitive Kategoriensystem zu finden. Mit Hilfe des Kategorien- (oder Codier-)Systems erfolgt dann im Kapitel 6 die Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews.

5. Darstellung der Ergebnisse der Analyse der Studien

Die Ergebnisse und zentralen Aussagen der in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Studien und Reviews werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse gegliedert und anhand der definierten Kategorien aus dem Kategoriensystem (Anhang 3) in diesem fünften Kapitel vorgestellt. Eine (Unter-)Kategorie wurde nur dann gezählt, wenn sie in mindestens drei Quellen genannt wurde.

Der Bereich «Schule» wurde von den Autorinnen und Autoren oft im Bereich der schwierigen Lebensereignisse aufgeführt. Da die vorliegende Arbeit im Berufsfeld «Schule» entsteht und somit Erkenntnisse für diesen Bereich von enormer Bedeutung sind, wurde versucht, eine Trennung zwischen «Schule» und «schwierige Lebensereignisse» zu machen. Zuerst erfolgt ein kurzer Überblick, bevor anschliessend auf die Risikofaktoren eingegangen wird.

5.1 Kurzer Überblick

«Alle sind sich einig, dass zahlreiche Faktoren zum Suizid beitragen können und dass letztlich jeder Suizid durch ein höchst einzigartiges, **dynamisches und komplexes Zusammenspiel** von genetischen, biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren verursacht wird» (Bilsen, 2018, S. 2). Bilsen (2018) macht den Verweis zum Autor Van Heeringen (2001). Kurz gefasst schreibt Van Heeringen (2001) zum **Stress-Diathese-Modell**: Es wird davon ausgegangen, dass suizidales Verhalten die Auswirkung von der **Wechselwirkung von sozialen**

Stressoren und einer Diathese⁸ ist. Bei der Anfälligkeit spielen auch die Resilienz und die Problemlösefähigkeit mit (S.156). Dies zeigt auf, dass sowohl interne Faktoren als auch externe Faktoren mitspielen.

Die **externen Risikofaktoren** wurden in folgende Kategorien gegliedert: «Familie», «Schule», «Peergroup» (Freundeskreis), «Medien/ Internet», «Imitation», «sonstige schwerwiegende Lebensereignisse», «Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden» und «Herausforderungen des Erwachsenwerdens».

Die **internen Risikofaktoren** wurden in folgende Kategorien gegliedert: «Gesundheit» und «Persönlichkeitsmerkmale». Zur Gesundheit gehören die «psychischen Erkrankungen» und «biologische und genetische Bedingungen». Zu den Persönlichkeitsmerkmalen zählen die «Impulsivität», «der Perfektionismus», «die mangelnde Problemlösefähigkeit», «die niedrige Resilienz» und «der Umgang mit den Emotionen». Im Folgenden werden zuerst die externen, anschliessend die internalen Faktoren, genauer erläutert.

5.2 Externale Risikofaktoren

Um eine bessere Übersicht über die externen Risikofaktoren zu erhalten, wurde folgende Grafik erstellt.

Abbildung 3: Externale Risikofaktoren der Studien (eigene Darstellung)

In der Abbildung 3 zeigt sich, dass die «Familie» von allen sieben Quellen, die «Peergroup» und «sonstige schwerwiegende Lebensereignisse» von fast allen Quellen genannt wurden. Die «Schule» und «Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden» wurden von mehr als der Hälfte der Quellen genannt. Hingegen «Medien/ Internet», «Imitation» und «Herausforderungen des Erwachsenwerdens» wurden von etwas weniger als die Hälfte der Quellen als Risikofaktoren betont.

⁸ Als Diathese bezeichnet man die **Anfälligkeit** (Prädisposition) bzw. Neigung eines Organismus für bestimmte Erkrankungen oder Krankheitszustände (z.B. hämorrhagische Diathese oder Depression). Man unterscheidet erblich bedingte genetische und erworbene Diathesen (DocCheck Medical Services GmbH, 2022).

5.2.1 Familie

Bilsen (2018) fand in seinem internationalen Mini-Review heraus, dass mehrere Risikofaktoren mit der familiären Umgebung verbunden sind. Er verweist auf die Studie nach Portzky, Audenaert & Van Heeringen (2005): **In ca. 50% der Fälle** von jugendlichem Suizid ist suizidales Verhalten in der Familie präsent. Auch die Geschichte von **mentalern Erkrankungen** von Familienmitgliedern wird als wichtiger Faktor genannt. (S. 924). Bilsen (2018) nennt dafür zwei Erklärungen: **Nachahmung sowie Genetik**. Weitere Auffälligkeiten sieht er in der armen Familienkommunikation, direkten Konflikten mit den Eltern, Gewalt, Scheidung und damit verbunden das Leben bei einem Elternteil (S.3).

Carballo et al. (2020) erwähnen in ihrer US-amerikanischen Untersuchung bei Ereignissen, die dem suizidalen Verhalten vorausgehen, als Erstes die **Konflikte** in der Familie und beziehen sich auf Brent et al. (2009, S. 418). Stress mit den Eltern, körperliche Verletzung von seitens der Eltern, weggerannt von zu Hause und getrennt von zu Hause lebend, werden unter anderem als familiäre Faktoren genannt (Wagner, Cole & Schwartzman, 1995).

Klicpera et al. (2019) führen in ihrem Buch bei den Ursachen von Suiziden und -versuchen bei Kindern und Jugendlichen ebenfalls als Erstes die familiären Einflussfaktoren auf. Nebst dem bereits Genannten wie Verlust oder psychische Erkrankungen eines Elternteils sowie der beeinträchtigten Kommunikation zwischen Eltern und ihren Kindern weisen sie zusätzlich noch auf das **«kontrollierende Erziehungsverhalten** sowie eine mangelnde Sensitivität für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche» hin (S.118). Erklärungen sehen sie ebenfalls in genetischen Faktoren (Shaffer & Gutstein, 2002, zit. nach Klicpera et al., 2019, S. 118).

In der norwegischen Studie zeigen Nrugham et al. (2010) auf, dass traumatische Lebensereignisse mit Suizidversuchen von Jugendlichen in Verbindung stehen. Häusliche Konflikte sehen sie als den häufigsten Stressor an. Jugendliche, die einen Suizidversuch machten, lebten mit 15 Jahren in der Regel nicht mit beiden Elternteilen zusammen (S.134).

Radeloff et al. (2012) führen in der Einleitung ihrer Untersuchung in einer deutschen Grossstadt **Familienkonflikte** als Risikofaktor auf (Schmidt, Müller, Dettmeyer & Madea, 2002, S. 161).

Steck et al. (2018) schreiben in der Einleitung ihrer Schweizer Studie von der familiären Geschichte von suizidalem Verhalten, jungen Müttern, Mütter mit einer niedrigen Ausbildung und Scheidung als Risikofaktoren. Sie fanden unter anderem heraus, dass **wohnhafte mit einem Elternteil, ein Einzelkind oder das mittlere Kind sein** mit Jugendsuizid in Verbindung steht (S.49).

Im internationalen Review von Wasserman et al. (2021) wird beschrieben, dass sich **in Familien Suizide und suizidales Verhalten häufen**. Sie benennen dabei die **genetische Übertragung, aber auch die Nachahmung und eine Kombination** von beidem. Wasserman et al. (2021) weisen auf die Studie von Soole, Kölves & De Leo (2015, S. 298) hin, die aufschreiben, dass **ca. 50% des suizidalen Verhaltens wahrscheinlich vererbt wurde**.

5.2.2.Schule

Bilsen (2018) beschreibt, dass in **14% der Fälle schulische und akademische Probleme** gefunden wurden (S.3). Jugendliche, die weder zur Schule gehen noch einer Arbeit nachgehen, haben aufgrund der fehlenden Struktur

ebenfalls ein erhöhtes Risiko zu suizidalem Handeln. Bei Jugendlichen unter 15 Jahren kommt es oft zu suizidalen Handlungen nach einer Zeit der Abwesenheit von der Schule.

Carballo et al. (2020) führen unter dem Bereich «widriger Lebensumstände» auch akademische Stressoren auf. Diese sind zum Beispiel **Prüfungstress**. Carballo et al. (2020) sehen bei den akademischen Stressoren vor allem auch den Perfektionismus als Faktor an. Sie verweisen auf eine Studie, die herausfand, dass Studenten, die ihren Ausbildungsweg als Misserfolg ansehen, eher zu suizidalem Handeln neigen (Martin, Richardson, Bergen, Roeger & Allison, 2005, S. 75).

Steck et al. (2018) geben ebenfalls an, dass Suizide bei Personen unter 15 Jahren oft mit Familienkonflikten oder Problemen in der Schule in Verbindung stehen.

Wasserman et al. (2021) führen im Bereich «stressige Lebensereignisse und schwache soziale Beziehungen» Familien-Konflikten und schwachen Beziehungen die **schwache schulische Unterstützung** auf. Hierbei weisen sie auf die Studie nach Miller, Esposito-Smythers und Leichtweis (2015) hin. Gemäss Wasserman et al. (2021) schützt Verbundenheit in der Familie und in der Schule Kinder und Jugendliche vor suizidalem Verhalten.

5.2.3 Peergroup

Bilsen (2018) gibt an, dass **interpersonelle Verluste** ein grosser Faktor für die Suizidgefährdung von Jugendlichen sind. Zudem erwähnt er **das Bullying**⁹ als externen Risikofaktor für Suizid. Diesbezüglich führen in ihrem Review auch Carballo et al. (2020) sowie Klicpera et al. (2019) auf, dass Opfer von Bullying ein höheres Risiko für suizidales Verhalten haben.

Der Review von Carballo et al. (2020) identifiziert Peer-Konflikte (und auch Trennungen vom Partner/ Partnerin) als ein wichtiger Faktor für ein steigendes Suizidrisiko bei Kindern und Jugendlichen.

Radeloff et al. (2012) sagen aus, dass unter anderem Konflikte in der Schule (mit Peers) als Risikofaktor mitspielten.

Steck et al. (2018) beschreiben, dass suizidales Verhalten bei jüngeren Kindern (10–15 Jahre alt) oft mit Familienkonflikten im Zusammenhang, hingegen dasjenige von **älteren Jugendlichen mit**

Liebesbeziehungskrisen und psychischen Erkrankungen steht (Soole et al., 2015, S. 14).

Peer-Beziehungen und Schikane/ Bullying sehen auch Wasserman et al. (2021) als Suizid-Faktoren an.

5.2.4 Medien/ Internet

Cyberbullying wird von Bilsen (2018) als konkretes stressreiches Lebensereignis, das mit Suizid assoziiert ist, genannt. Bilsen (2018) merkt speziell an, dass **Massenmedienberichte zur Nachahmung** von suizidalem Handeln führen können. Deshalb sei es wichtig, dass das suizidale Verhalten im Bericht nicht als positiv oder

⁹ Das Dorsch-Lexikon erklärt, dass Bullying ein «aggressives oder schikanöses Verhalten von Kollegen, Vorgesetzten oder Schülern gegenüber schwächeren Arbeitskollegen, Mitarbeitern oder Mitschülern»(Wirtz, 2020b) ist. Bullying kommt oft in der Arbeitswelt oder in Schulen vor. Der Unterschied zu Mobbing ist, dass bei Mobbing die Angriffe wiederholt und über eine längere Zeitspanne hinweg erfolgen.

mutig betrachtet werde. Zudem komme es auf die Häufigkeit der Berichterstattung und auf die Anzahl der Schlagzeilen an. Sensationslüsterne Medienberichterstattung oder detaillierte Informationen hätten ebenfalls einen negativen Effekt.

Klicpera et al. (2019) beleuchten den **Werther-Effekt**. Dieser besagt, dass Suizidnachrichten in den Medien zu einer Suizidzunahme in der Bevölkerung führen. Speziell erwähnen sie die Netflix-Serie «**Tote Mädchen lügen nicht**» (auf Englisch «13 Reasons Why»), in der es um die Berichterstattung über einen Suizid einer Jugendlichen geht. Klicpera et al. (2019) verweisen beispielsweise auf die Studie von Ayers, Althouse, Leas, Dredze und Allem (2017), die **die grafische Darstellung des Suizids** kritisiert. In dieser Studie (ebd.) wird nach dem Serienstart eine Zunahme der Google-Suchanfragen, die auf Suizidgedanken hinwiesen sowie auch die Suche nach genauen Suizidmethoden beschrieben. Zudem standen die Suizid-Suchtrends mit tatsächlichen Suiziden miteinander in Wechselwirkung.

Wasserman et al. (2021) sehen das Internet und die sozialen Medien als Hauptfaktor für die Förderung von suizidalem Verhalten. Auch sie erachten eine **verantwortungsvolle Berichterstattung** über Suizide als sehr wichtig.

Klicpera et al. (2019) und Wasserman et al. (2021) sehen alle das erhöhte Risiko für suizidales Verhalten bei Cyberbullying im Vergleich zum «normalen» Bullying.

5.2.5 Imitation

Bilsen (2018) verweist auf eine Studie von Gould (2006) und sieht den Kontakt zu Modellen zu Suizidalem Handeln für Jugendliche als Risikofaktor an. Jugendliche seien anfälliger, sich vom Verhalten von anderen anstecken zu lassen (ebd., S. 212). **Kinder und Jugendliche lernen generell am Modell**. Suizid-Nachahmung kann durch die Massenmedienberichte, aber auch durch direkten Kontakt (d.h. Peergroups, Freunde, Schulumgebung) stattfinden. Weiter führt Bilsen (2018) aus, dass es stärkere nachahmende Effekte gibt, wenn das Modell Ähnlichkeiten mit der jüngeren Person hat (zum Beispiel Alter), wenn eine enge Bindung zwischen ihnen besteht oder wenn das Modell von der jüngeren Person bewundert wird. Je mehr das Verhalten der suizidierten Person bewundert wird, desto eher wird es nachgeahmt. Wie im Kapitel 5.2.4 beschrieben, führt eine sensationslüsterne Berichterstattung auch eher zu Nachahmungen (Bilsen, 2018). Bei **Jugendlichen** kann es auch zu Ketten von Suiziden kommen, sogenannten **suicide clusters**.

Im Kapitel «Medien/Internet» wurde bereits beschrieben, was der Werther-Effekt ist: **Nachrichten** über Suizide (beispielsweise im Fernsehen) führen zu einer Zunahme von Suiziden. Dieser Effekt zeigt sich bei Jugendlichen am deutlichsten (Phillips & Carstensen, 1986). Dies sei vor allem dann der Fall, wenn es ein **Idol** war. Klicpera et al. (2019) erwähnen ebenfalls die Cluster von Suiziden, wobei sich die Kinder und Jugendlichen nicht unbedingt gekannt haben müssen, aber die auslösenden Ereignisse ähnelten sich. Nach Klicpera et al. (2019) können nebst dem Einfluss der Medien auch **Suizide innerhalb der Familie** zum Teil in der Imitation gründen.

Wasserman et al. (2021) sehen die Gründe einer Häufung von Suiziden innerhalb der Familie einerseits in den Genen und andererseits in der Nachahmung. Sie erwähnen, dass eine räumliche oder zeitliche Verdichtung von Suiziden bei Jugendlichen öfters vorkommt. Dies aus dem Grund, da sie mit vielen anderen Jugendlichen in Kontakt stehen und durch diesen sozialen Zusammenhang **Ideen und Haltungen weiterverbreitet** werden

können. Sie verweisen dabei auf die Studie von Hawton, Hill, Gould und John (2020). Nach Wasserman et al. (2021) spielen dabei sowohl die Eins-zu-eins-Übertragung als auch die Übertragung über die sozialen Medien eine Rolle.

5.2.6 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse

Im internationalen Mini-Review beschreibt Bilsen (2018), dass schwerwiegende Lebensereignisse öfters mit Jugendsuizid in Verbindung stehen als andere Faktoren. Einiges hierzu wurde den Kategorien Familie, Peergroup sowie den Medien (Cyberbullying) hinzugefügt. Bilsen (ebd.) erwähnt aber noch den **psychischen und sexuellen Missbrauch sowie Probleme mit der Polizei** (S.3).

Auch in der US-amerikanischen Untersuchung in der pädiatrischen Bevölkerung identifizierten Carballo et al. (2020) stressvolle Lebensereignisse als Risikofaktoren. Es ist aber nicht das Vorhandensein von einem solchen Ereignis, sondern die **Summe von mehreren**. Sie fanden heraus, dass schwerwiegende Lebensereignisse bei jungen Menschen, die bereits eine psychiatrische Erkrankung haben oder andere Risikofaktoren für Suizidalität aufweisen, als auslösender Faktor wirken können. **«In diesem Sinne wird in den Stress-Diathese-Modellen [wie beispielsweise im Kapitel 5.1 beschrieben] vorgeschlagen, dass belastende Lebensereignisse in Wechselwirkung mit Vulnerabilitätsfaktoren die Wahrscheinlichkeit eines suizidalen Verhaltens erhöhen»** (Carballo et al., 2020, S. 761). Bei Kindern und Jugendliche gehören in diesen Bereich Konflikte in der Familie, Stressfaktoren in der Schule und in der Peergroup, aber auch **Traumata** und sonstige schwerwiegende Lebensereignisse. Carballo et al. (2020) zogen die Studie von Bruffaerts R. et al (2010, S. 22) mit ein. Diese sagt aus, dass der sexuelle Missbrauch im Alter von **4 bis 12 Jahren mit einer 10.9-fachen Erhöhung** der Wahrscheinlichkeit von einem Suizidversuch bewertet wird. Im Alter von **13 bis 19 Jahren ist dieser Faktor mit einer 6.1-fachen Erhöhung** der Wahrscheinlichkeit zu einem Suizidversuch verbunden. Zuletzt führen Carballo et al. (2020) noch aus, dass ein Wohnortwechsel, rechtliche Probleme, körperliche Misshandlung, **sexuelle Orientierung** sowie Gewalt unter Opfern des Menschenhandels als belastende Umstände, die der Suizidalität vorausgehen, fungieren können (S. 766).

In der norwegischen Studie von Nrugham et al. (2010) ergänzen Nrugham et al., dass Jugendliche, die Suizidversuche machten, wenn sie sich entscheiden mussten zwischen Opfer oder Zeuge von Gewalt, sich ganz klar beim **Opfer** zuordneten. Das bedeutet, dass Opfer von Gewalt auch ein höheres Suizidrisiko mit sich bringen als Zeugen von Gewalt.

Nrugham et al. (2020) verweisen auf die Übersichtsarbeit zu Jugendsuizid und suizidalem Verhalten bei Jugendlichen. Dort wurden nur zwei Studien gefunden, die über den Zusammenhang von posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) und Suizidgedanken/ suizidales Verhalten berichteten (Bridge, Goldstein & Brent, 2006, S. 376). Nrugham et al. (2020) beschreiben, dass die Viktimisierung von gewalttätigen Lebensereignissen im Alter von 15 Jahren nicht signifikant mit einem Suizidversuch im Alter von 15 bis 20 Jahren im Zusammenhang stand (S.134). Der Vollständigkeit halber sollte an dieser Stelle jedoch erwähnt werden, dass Nrugham et al. (2020) diesbezüglich ausführen, dass Viktimisierung von gewalttätigen Lebensereignissen im Alter von 20 Jahren in starkem Zusammenhang mit einem Suizidversuch im Laufe des Lebens der betroffenen Person steht (ebd.).

Radeloff et al. (2012) zeigen in der 13-Jahres-Erhebung in einer deutschen Grossstadt auf, dass **inhaftierte** Jugendliche eine wichtige Risikogruppe für Suizidalität im Jugendalter darstellen. Sie erklären, dass jeder Suizid in Haft rechtsmedizinisch untersucht wird. Der hohe Anteil von Suiziden sei aber nicht allein auf die Auswahl der Stichprobe zurückzuführen. Der Anteil der inhaftierten Jugendlichen liege bei 3.3% «und somit weiterhin signifikant über dem Anteil Inhaftierter der altersentsprechenden Allgemeinbevölkerung (0.11%).» (Radeloff et al., 2012, S. 268). Sie schreiben weiterhin, dass Inhaftierung und Suizid möglicherweise gemeinsame Risikofaktoren haben wie zum Beispiel die Impulsivität oder den Gebrauch illegaler Drogen. Zudem gehen sie davon aus, dass in Haft mehrere akute Belastungssituationen vorhanden sind, welche zu suizidalem Handeln führen können.

Wasserman et al. (2020) beschreiben im internationalen Review, dass es ein Risikofaktor für Kinder und Jugendliche darstellt, wenn man Opfer von Gewalt wurde. «Wenn zustandsabhängige Faktoren (zum Beispiel akute psychiatrische Erkrankungen, Alkohol- oder Drogenkonsum oder zwischenmenschliche und soziale Stressfaktoren) einwirken, sind Personen mit einer niedrigen Selbstmordschwelle eher bereit zu handeln als Personen mit einer höheren Schwelle.» (Wasserman et al., 2020, S. 3). Wasserman et al. (2021) beziehen sich auf die Studie nach Zatti et al. (2017), welche aufzeigt, dass **körperlicher, emotionaler und sexueller Missbrauch** in der Kindheit in Zusammenhang mit späteren Suizidversuchen steht.

5.2.7 Verfügbarkeit von Suizid-Mitteln und Suizid-Methoden

Bilsen (2018) beschreibt, dass der Übergang von Suizidgedanken zum Suizid bei jungen Menschen oft **impulsiv** aufgrund akuter psychosozialer Stressoren erfolgt. Entscheidend ist in diesen Situationen somit die **Verfügbarkeit von Suizid - Mitteln und – Methoden** (WHO, 2014). Des Weiteren kann die gewählte Methode auch die Tödlichkeit bestimmen. So greifen vor allem männliche Jugendliche nebst Erhängen und Vergiften auch zu Schusswaffen.

Radeloff et al. (2012) fanden heraus, dass sich die **Wahl der Suizidmethode** in internationalen Studien unterscheidet und mit der **Verfügbarkeit** der Methode des jeweiligen Landes in Verbindung steht. Sie weisen auf die Studie nach Hepp, Unger-Köppel und Ajdacic-Gross (2012) hin: Im Jahr 2012 war in der Schweiz (wo auch eine hohe Gleisdichte herrscht) der Bahnsuizid bei Jugendlichen im Vergleich zu den Erwachsenen überrepräsentiert (Hepp, Unger-Köppel & Ajdacic-Gross, 2012, S. 67).

Steck et al (2018) beziehen sich ebenfalls auf die Studie von Hepp et al. (2012), um die Wichtigkeit der Verfügbarkeit der Mittel für Suizidmethoden aufzuzeigen. Von den fast 2.4 Millionen Personen, die in die Längsschnitt-Studie von Steck et al. (2018) in der **Schweiz** eingeschlossen wurden, dominierten bei den **Mädchen die Bahn-Suizide** (30.8%). Bei Jungs, die jünger als 15 Jahre alt waren, geschahen fast 40% der Suizide durch Erhängen. Bei Jungs war der Suizid durch Schusswaffen eine Methode, die zu 22.5% vorkam. Insgesamt war die häufigste Methode aber das Erhängen (S.49).

Wasserman et al. (2021) beschreiben in der internationalen Übersichtsarbeit ebenfalls länderspezifische Unterschiede in der Methodenwahl. So gibt es unter anderem mehr Suizide durch **Schusswaffen in den USA**.

Wasserman et al. (2021) beziehen sich auf die Untersuchung von Miller, Azrael, Hepburn, Hemenway und Lippman (2006). Sie fanden einen signifikanten Zusammenhang zwischen einem Rückgang des

Schusswaffenbesitzes in den Haushalten und den Schusswaffen- und Gesamtsuizidraten bei Kindern und Jugendlichen in den USA. **Für jeden 10-prozentigen Rückgang der Haushalte mit Schusswaffen und Kindern verminderte sich die Suizidrate mit Schusswaffen um 8.3 % und die Gesamtsuizidrate um 4.1%** bei Kindern im Alter von 0 – 19 Jahren. Wasserman et al. (2021) beschreiben, dass **strukturelle Eingriffe an Sprungplätzen** wirksam waren (Pirkis et al., 2013, S. 541).

5.2.8 Herausforderungen des Erwachsenwerdens

Im Mini-Review beschreibt Bilsen (2018), dass vor allem Heranwachsende in einer **verletzlichen Phase** sind. Die Adoleszenz bringt **Veränderungen und somit auch Herausforderungen** mit sich und dies in mehreren Bereichen (Identitätssuche, Selbstvertrauen aufbauen, aber auch psychische und physische Veränderungen) weswegen die Heranwachsenden von Natur aus anfällig für psychische Probleme sind (Orbach, 2006). Nrugham et al. (2010) führen kurz auf, dass eine geringere Resilienz zu einer Beeinträchtigung der Entwicklungsaufgabe des Heranwachsenden, emotionale Reife zu erlangen, führen kann. Sie anerkennen somit die **Adoleszenz als schwierige Phase** an, führen sie aber nicht direkt als Risikofaktor auf. Radeloff et al. (2012) beschreiben ebenfalls, dass in der **Entwicklungsphase der Pubertät** das impulsive Verhalten, aber auch depressive und psychotische Störungen zunehmen, was vermutlich zum Anstieg der Suizide in der Adoleszenz führen kann.

5.3 Internale Risikofaktoren

Nachdem im letzten Kapitel die externalen Risikofaktoren erläutert wurden, widmet sich dieses Kapitel nun den internalen Risikofaktoren. Eine bessere Übersicht über die Ergebnisse liefert die folgende Grafik:

Abbildung 4: Internale Risikofaktoren der Studien (eigene Darstellung)

In der Abbildung 4 wird sichtbar, dass alle sieben Quellen Faktoren der Gesundheit als Risikofaktoren und fast alle Quellen Persönlichkeitsmerkmale als Risikofaktoren ansahen. Am meisten genannt wurden die «psychischen Erkrankungen», die «biologischen und genetischen Bedingungen», die «Impulsivität», die

«mangelnde Problemlösefähigkeit» und «der Umgang mit Emotionen». PM wurde in dieser Abbildung für «Persönlichkeitsmerkmale» verwendet.

5.3.1 Gesundheit

In den nächsten Unterkapiteln wird näher auf die einzelnen Themen der Gesundheit eingegangen, wobei die psychischen Erkrankungen zuerst erläutert werden.

5.3.1.1 Psychische Erkrankungen

Bilsen (2018) zeigt deutet auf die Literaturrecherche von Gould, Greenberg, Velting und Shaffer (2003) hin und erklärt, dass in der USA **ca. 90%** von den Jugendlichen, die Suizid begannen haben, **mindestens eine psychiatrische Diagnose** hatten. Häufig genannt von Gould et al. (2003, S. 376) werden unter anderem die **Depression**.

In der US-amerikanischen Untersuchung fassen Carballo et al. (2020) zusammen, dass **einer von drei Hauptfaktoren die psychologischen Faktoren** sind. Speziell erwähnen sie unter anderem **Depressionen und Ängste**. Depressionen sind ein wichtiger Faktor bei der Suizidalität von Kindern und Jugendlichen (Goldston et al., 2009). Die Depression ist aber nicht in allen Fällen vorhanden, was so interpretiert wird, dass sich suizidales Verhalten aufgrund **mehrerer Faktoren** entwickelt. Carballo et al. (2020) zeigen ebenfalls auf, dass suizidales Verhalten bei Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen vorkommen kann (wie beispielsweise die Angst- oder Essstörung, aber auch bei Schlafstörungen oder bei Autismus-Spektrum).

In der norwegischen Studie von Nruham et al. (2010) wird ausgeführt, dass Posttraumatische Belastungsstörung und die Depression oft zusammen vorkommen und beide als Risikofaktoren für Suizidversuche gelten. Bei der untersuchten repräsentativen Stichprobe von 2'464 Studentinnen und Studenten wiesen die Personen, die einen Suizidversuch machten, **signifikant höhere Depressionswerte** auf als die Personen, die keine Versuche machten.

Im Bericht von Radeloff et al. (2012) wird vermutet, dass unter anderem die **Zunahme von depressiven und psychotischen Störungen in der Adoleszenz** zur erhöhten Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland führte.

Steck et al. (2018) führen in der Einleitung ebenfalls auf, dass vor allem die **depressive Erkrankung und die Angststörung** mit suizidalem Verhalten in Zusammenhang stehen. In den 592 von Steck et al. untersuchten Suizidfällen von Kindern und Jugendlichen hatten **20% eine psychiatrische Diagnose**, wobei die **depressive Erkrankung** am häufigsten auftrat. Nach den depressiven Erkrankungen sowie den Angststörungen wurden der Alkohol- und Drogenkonsum sowie die Schizophrenie genannt. Psychische Erkrankungen stellen vor allem in **der älteren Adoleszenz ein erhöhtes Risiko** für Suizidalität dar. Steck et al. (2018) deuten wie Bilsen (2018) unter anderem auf die Literaturrecherche von Gould, Greenberg, Velting und Shaffer (2003) hin.

Wasserman et al. (2021) vermitteln im internationalen Review, dass bis zu **einem Drittel** der an Suizid verstorbenen Kinder **nachweisbare psychische Probleme** aufwiesen. Bei Jugendlichen im Alter von 12–26 Jahren ist das Risiko für einen Suizid beim Vorhandensein einer psychischen Störung um das Zehnfache erhöht. Wasserman et al. (2021) zeigen auf den Review von Soole, Kölves und De Leo (2015), der besagt, dass die häufigsten **Diagnosen bei Kindern mit suizidalem Verhalten die affektiven Störungen, Verhaltensstörungen und Drogenmissbrauchsstörungen** sind. Wasserman et al. (2021) verweisen in ihrem Review auf Fleischmann, Bertolote, Belfer und Beautrais (2005), die herausfanden, dass die meisten Jugendliche (88.6%), die Suizid begingen, **mindestens eine psychische Störung diagnostiziert hatten. Am zweithäufigsten waren substanzbezogene Störungen.**

5.3.1.2 Substanzmissbrauch

Bilsen (2018) beschreibt den Substanzmissbrauch, vor allem den Alkoholmissbrauch als stark verbunden mit Suizidalitätsrisiko. Dies gilt vor allem **für ältere und für männliche** Jugendliche (Bridge et al., 2006). Carballo et al. (2020) geben an, dass Querschnitts- und Längsschnittstudien gezeigt haben, dass **Alkoholmissbrauch ein Risikofaktor** für suizidales Handeln ist. Auch wenn keine depressiven Symptome vorhanden sind, kann Alkoholmissbrauch Suizidgedanken auslösen. Der Missbrauch von Drogen sowie das Rauchen können zu einer Erhöhung des suizidalen Verhaltens führen. Wenn beides gleichzeitig konsumiert wird, wird das Risiko nochmals erhöht. Carballo et al. (2020) verweisen auf Sher (2006). Akute Auswirkungen von Alkohol werden als wichtige Risikofaktoren für einen Suizidversuch angesehen. **Alkohol kann die Aggressivität erhöhen, depressive Gedanken verstärken, die Barrieren für Selbstverletzungen herabsetzen und die Fähigkeit, alternative Bewältigungsstrategien zu erkennen, beeinträchtigen** (Sher, 2006, S. 703). Das bedeutet, dass der Substanzmissbrauch unter anderem die Impulsivität erhöht und die Hemmschwelle zur Selbstverletzung hinuntersetzt, was schneller zu einem Suizid führen kann. Radeloff et al. (2012) hält fest, dass bei den untersuchten Fällen (Kinder, Jugendliche und Heranwachsende) einer deutschen Grossstadt der **Konsum illegaler Substanzen unmittelbar vor dem Suizid erhöht**, aber der Alkoholkonsum niedriger war. Auch Radeloff et al. (ebd.) meinen, dass der Substanzkonsum die **Hemmschwelle für Suizidhandlungen reduziert**. Der Nachweis von illegalen Substanzen kurz vor dem Suizid kann aber auch von einem chronischen Gebrauch oder einer Abhängigkeit zeugen, was auch berücksichtigt werden sollte. Der Gebrauch illegaler Drogen ist nach Radeloff et al. (ebd.) ein Risikofaktor für Inhaftierung, aber auch für Suizid. Steck et al. (2018) anerkennen ebenfalls die Verbindung zwischen Substanzmissbrauch und Jugendsuizid. Von den psychiatrischen Diagnosen standen 13 der 592 untersuchten Suizide in Verbindung mit einem **Alkohol- und Drogenkonsum**, was die **zweithäufigste gestellte psychiatrische Diagnose** war (S.49). Auch Wasserman et al. (2021) anerkennen die Verbindung von Störungen im Substanzkonsum und Kinder- und Jugendsuizid. Nebst den affektiven Störungen und den Verhaltensstörungen sind diese die häufigsten Diagnosen bei an Suizid verstorbenen Kindern.

5.3.1.3 Vorherige Suizidversuche

Bilsen (2018, S.2) erklärt, dass vorherige Suizidversuche eine **starke Verbindung** mit tatsächlichen Suizidfällen aufweisen. Dies erwähnen auch Carballo et al. (2020) und Radeloff et al. (2012).

5.3.1.4 Genetische und biologische Bedingungen

Bilsen (2018) beschreibt im Mini-Review als ein wichtiger Risikofaktor (nebst den psychischen Erkrankungen, früheren Suizidversuchen etc.) die **genetische Belastung**. Er geht aber nicht näher auf die Themen der Genetik oder Biologie ein.

Carballo et al. (2020) verweisen auf einen Artikel von Leo Sher (2006), in welchem steht, dass eine Person, die an Depressionen oder Drogen- und/oder Alkoholkonsumstörungen oder unter Impulsivität leidet, eine **stärkere serotonerge Beeinträchtigung** aufweist. Dies wiederum weist auf ein erhöhtes Risiko zu suizidalem Verhalten hin.

In diesem Zusammenhang machen Klicpera et al. (2020) darauf aufmerksam, dass sich im **Liquor**¹⁰ von Personen, die an Suizid gestorben sind, aber auch bei Personen, die einen Suizidversuch hinter sich haben, eine geringe Konzentration von Serotonin vorhanden war, was mit impulsivem und aggressivem Verhalten zusammenhänge (Shaffer & Gutstein, 2002, zit. nach Klicpera et al., 2020, S. 120).

Radeloff et al. (2012) schreiben von aktuellen deutschen Untersuchungen, die unter anderem das **männliche Geschlecht** als Risikofaktor für den vollendeten Suizid im Kindes- und Jugendalter sehen. Auch in den von ihnen selbst untersuchten Fällen gibt es dreimal mehr männliche als weibliche Suizidenten im Jugendalter. Im Kindesalter, also unter 14 Jahren alt, gab es nur männliche Suizidenten in ihrer Erhebung.

Auch in der Schweizer Nationalen Kohorten-Studie wird der Faktor, **männlich** zu sein, unter anderem als Faktor mit einem höheren Suizidrisiko deklariert. In ihrer Studie waren über 70% der durch Suizid verstorbenen Jugendlichen männlich (Steck et al., 2018, S. 52).

Wasserman et al. (2021) beziehen sich in ihrer Übersichtsarbeit ebenfalls auf das Geschlecht: Weltweit sind die Suizidraten bei **Jungs** höher als bei Mädchen. Einzig davon weichen die Länder Bangladesch, China, Indien und Nepal ab (S.1). Wie Bilsen (2018) beschreiben sie den Suizid als komplexes Phänomen, das durch verschiedene Auswirkungen (wie zum Beispiel auch **biologische**) beeinflusst wird. Diese Vielschichtigkeit wird durch das **Stress-Diathese-Modell erfasst** (Wasserman & Sokolowski, 2016). Dieses Modell wurde als Rahmen für diese Überblicksarbeit nach Wasserman et al. (2021) verwendet. Die **Veranlagung durch genetische Faktoren oder frühe Lebenserfahrung bestimmen hierbei den Schwellenwert** zur Suizidalität. Wenn dann akute psychiatrische Erkrankungen oder andere zustandsabhängige Faktoren dazukommen, sind Personen mit einem niedrigeren Schwellenwert eher zu einer Handlung bereit als Personen mit einer höheren Schwelle. Die Anfälligkeit ist stark von der Veranlagung sowie frühen Lebensfaktoren beeinflusst. Aber es können auch

¹⁰ «Dabei handelt es sich um die Flüssigkeit in den Hohlräumen des Zentralnervensystems.» (Klicpera et al., 2020, S. 120)

Veränderungen auftreten, denn suizidale Handlungen sind das Ergebnis eines Prozesses, der aber unterschiedlich lange dauert (Wasserman & Sokolowski, 2016). Wasserman et al. (2021) sehen den Grund, warum Suizid und suizidales Verhalten in Familien gehäuft vorkommen, in **der genetischen, der umweltbedingten Übertragung oder sogar in einer Kombination von beidem**. Sie deuten dafür beispielsweise auf den Artikel von Zalsman, Levy und Shoval (2008, S. 242 - 243). Wasserman et al. (2020) machen den Hinweis auf die Erkenntnisse von Sokolowski, Wasserman und Wasserman (2016, S.1386):
Höchstwahrscheinlich ist die Vererbbarkeit von suizidalem Verhalten das **Ergebnis mehrerer Gene** mit geringer Effektgrösse. Wasserman et al. (2020) beschreiben, dass nur wenige genetische und neurobiologische Studien mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurden und die meisten Studien davon benutzten kleine Stichproben. Das **serotonerge System**¹¹ ist hierbei am besten untersucht. Jugendliche mit suizidalem Verhalten weisen eine niedrige Konzentration vom Hauptmetabolit¹² von Serotonin im Liquor und Plasma auf (Tyano et al., 2006, S. 53). Eine **verminderte Neuroplastizität**¹³ führt nach Wasserman et al. (2021) ebenfalls zur Anfälligkeit suizidgefährdeter Personen. Weil diese Plastizität verringert ist, wird verhindert, dass die Personen Bewältigungsstrategien finden und sie werden in den Bereichen Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis, Entscheidungsfällen gehindert und es kann zu einem generellen Gefühl der Hoffnungslosigkeit führen (Wasserman & Sokolowski, 2016, S. 25). Wasserman et al. (2021) verweisen auf die Studie nach Plana et al. (2010, S. 615), deren Ergebnisse bei stationären Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie zeigten, dass Patienten mit einem vergangenen Suizidversuch einen **signifikant geringeren Cholesterinspiegel**¹⁴ aufwiesen. Im Gehirn von an Suizid gestorbenen Teenagern fanden Pandey et al. (2012) einen erhöhten Anstieg von **entzündungsfördernden Zytokinen**¹⁵. Darauf weisen Wasserman et al. (2021, S.6) hin.

5.3.2 Persönlichkeitsmerkmale

5.3.2.1 Impulsivität

Bilsen (2018) assoziiert Impulsivität mit Suizid. Die Entwicklung von Suizidalität dauert über einen längeren Zeitraum an. Aber der Schritt zum vollzogenen Suizid kann plötzlich geschehen und **vor allem bei Jugendlichen auch impulsiv** (Apter & Wasserman, 2006, S. 76).

¹¹ «Als serotonerges System wird die Gesamtheit der Serotonin zur Ausschüttung verwendenden Neuronen bezeichnet.» (Wirtz, 2020b)

¹² «Metaboliten sind Substanzen, die als Zwischenstufen oder als Abbauprodukte von Stoffwechselfvorgängen des Organismus entstehen.» (DocCheck Medical Services GmbH, 2022)

¹³ Das DocCheckFlexikon erklärt, dass die Neuroplastizität Lernvorgänge ermöglicht. (DocCheck Medical Services GmbH, 2022).

¹⁴ Das MedizInfo-Gesundheitsportal erklärt zu Cholesterin: Der hohe Cholesterinwert kann zu einem Herzinfarkt führen. Der niedrige Cholesterinwert kann auf Leberschäden verweisen (Wehner, 2022).

¹⁵ Diese dienen der Signalübertragung zwischen Zellen. (DocCheck Medical Services GmbH, 2022)

Carballo et al. (2020) erwähnen ebenfalls den Neurotizismus¹⁶ und die Impulsivität als wichtige Persönlichkeitsmerkmale im Bereich von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen. Sie fanden Studien, die besagen, dass **bei 50% der Jugendlichen weniger als eine Stunde vor der Suizidhandlung die ersten Gedanken** zur Selbstverletzung auftauchten (O'Connor, Rasmussen, Miles & Hawton, 2009, S. 69).

Wie im letzten Unterkapitel zur Gesundheit im Bereich «biologische und genetische Bedingungen» beschrieben, weisen Klicpera et al. (2019) darauf hin, dass die **geringe Serotonin-Verfügbarkeit mit impulsivem, aggressivem Verhalten** zusammenhängt und dies mit dem suizidalen Verhalten in Verbindung steht.

Radeloff et al. (2012) betonen, dass in der **Adoleszenz unter anderem das impulsive Verhalten typisch** und dass das auch ein Grund für die Suizidalität bei Jugendlichen ist. Die Impulsivität kann ein gemeinsamer Risikofaktor der Inhaftierung und Suizid sein.

Wasserman et al. (2021) stützen sich unter anderem auf den Artikel von Gvion, Levi-Belz und Hadlaczky (2015). Dort wird die Impulsivität beschrieben: «Impulsivität beinhaltet ein **Versagen der übergeordneten Kontrolle**, einschliesslich der **Entscheidungsfindung**. Daher kann die Entscheidungsfindung besonders relevant für suizidales Verhalten sein. Defizite in der Entscheidungsfindung können die Fähigkeit von Menschen beeinträchtigen, Probleme und Dilemmata zu lösen...» (S.255). Gvion et al. (2015) wiederum weisen auf den Artikel von Whiteside und Donald (2001) hin, in welchem genannt wird, dass zur Impulsivität schlechte Planung, verfrühte Reaktion, Sensationslust und Mangel an Ausdauer gehören (S. 676).

Wasserman et al. (2021) beziehen sich auf den Review von Bridge et al. (Bridge et al., 2006), in welchem beschrieben wird, dass bei vielen jugendlichen Suizidversuchen **wenig Planung** vorhanden war (S. 378).

5.3.2.2 Perfektionismus

Bilsen (2018) klärt auf, dass die **Unfähigkeit, Probleme zu lösen vor allem in Kombination mit perfektionistischen Persönlichkeiten** zu emotionalen Krisen und Suizidalität führen kann.

Carballo et al. (2020) weisen auf Roxborough et al. (2012) hin: Belastende Lebensereignisse (wie Bullying) **in Kombination mit Perfektionismus** können zur Suizidgefährdung beitragen. Wie bereits im Unterkapitel «Schule» aufgeführt, fand eine Studie heraus, dass Studenten, die ihren Ausbildungsweg als Misserfolg ansehen, wahrscheinlicher zu suizidalem Handeln neigen.

Wasserman et al. (2021) merken ebenfalls an, dass Perfektionismus als Risikofaktor betrachtet wird. Sie berufen sich auf eine Studie nach Sommerfeld und Malek (2019), welche aussagt: «Es wurde festgestellt, dass die wahrgenommene Belastung, die vereitelte Zugehörigkeit und die Unverbundenheit mit Eltern und Freunden korrelierten mit Suizidgedanken.... **Perfektionismus verstärkt den Zusammenhang** zwischen zwischenmenschlicher Belastung und Suizidgedanken bei Jugendlichen.» (S. 671).

¹⁶ «Gesamtverfassung, die durch emotionale Labilität, Schüchternheit und Gehemmtheit charakterisiert ist» (Bibliographisches Institut GmbH, 2021).

5.3.2.3 Mangelnde Problemlösefähigkeit

Bilsen (2018) erklärt, dass junge Menschen, die **Suizid begingen, schlechtere Problemlösefähigkeiten** aufweisen als Gleichaltrige. Sie zeigten bei Problemen eine eher **passive Haltung** und warteten, dass jemand die Probleme für sie löst. Van Heeringen (2001, S. 145), dessen Werk von Bilsen (2018) herbeigezogen wurde, erklärt diese schlechtere Problemlösefähigkeit als Folge eines **mangelhaften Gedächtnisses** [womit es nicht oder nur schwerer möglich ist, positive Gedächtnisinhalte abzurufen] sowie das **Schwarz-Weiss-Denken**. Carballo et al. (2020) beschreiben, dass ein fehlangepasster Bewältigungsstil als Risikofaktor für Suizidgedanken und Depressionen gilt (S.767).

Klicpera et al. (2019) weisen in ihrem Buch auf Studien hin, die den Nachweis erbrachten, dass eine mangelnde Problemlösefähigkeit mit einem erhöhten Suizidrisiko zusammenhängt (Kwok & Shek, 2010). Genau wie Bilsen (2018) nennen sie auch das **Schwarz-Weiss-Denken sowie die verminderte Möglichkeit, positive Gedächtnisinhalte abzurufen**. Zusätzlich nennen sie noch die **geringe Selbstwirksamkeitserwartung (S.119)**. Auch Nrugham et al. (2010) betonen, dass diejenigen, die keinen Suizidversuch unternehmen, die besseren Bewältigungs- oder Problemlösefähigkeiten besitzen. «Bei Jugendlichen gibt es jedoch nur wenige an Studien zu diesem Thema» (Speckens und Hawton, 2005 zit. nach Nrugham et al., 2010, S.131). Auf die Autoren Speckens und Hawton beziehen sich Klicpera et al. (2019) unter anderem auch.

Von Wasserman et al. (2021) wird die mangelnde Problemlösefähigkeit ebenfalls aufgeführt. Wie im Unterkapitel «biologische und genetische Bedingungen» schon aufgelistet, begründen Wasserman et al. (ebd.) die **fehlenden Bewältigungsstrategien bei suizidgefährdeten Personen mit der verminderten Neuroplastizität**. Wasserman et al. beschreiben zudem bei den **Schutzfaktoren**: «Die Nutzung von **Ablenkungs- und Problemlösungsfähigkeiten** als Reaktion auf schlechte Stimmung ist ein weiterer identifizierter Faktor» (S.8).

Wasserman et al. führen Beispiele von Trainingsprogrammen auf. Kompetenztrainings haben zum Ziel «die Stärkung von Schutzfaktoren wie Bewältigungs- und Problemlösestrategien, emotionales Bewusstsein und Entscheidungsfindung» (Wasserman et al., 2021, S. 9). So stellen sie das Programm YAM (Youth Aware of Mental Health) vor. Für Schülerinnen und Schüler im Alter von 13-17 Jahren stellt es ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit und zur Prävention von Suizid dar. Wasserman et al. (2021) verweisen auch auf eine Analyse von Kahn et al. (2020), die **zeigte, dass dieses Programm wirksam** ist. Sie geben eine mögliche **Erklärung dafür: die Fähigkeit, adaptive Bewältigungsstrategien zu finden, wurde gefördert**.

5.3.2.4 Niedrige Resilienz

Bilsen (2018) erwähnt bei der Schlussfolgerung im Zusammenhang mit der Prävention unter anderem Kampagnen zur **mental Resilienz**. Ansonsten wird die Resilienz direkt nicht von ihm genannt. In der norwegischen Studie ergaben die Analysen, dass Personen, die einen Suizidversuch unternahmen, **weniger resilient** waren als die Vergleichsgruppe. Weiter auch, dass **Resilienz als Schutzfaktor wirkt, selbst wenn eine Depression vorliegt**.

Nrugham et al. (2010) weisen auf die Studie nach Connor und Davidson (2003, S. 76), welche die Resilienz wie folgt definieren: «Resilienz **verkörpert die persönlichen Qualitäten, die es ermöglichen angesichts von**

Widrigkeiten zu gedeihen» (S.76). «Resilienz wird weithin als **multidimensional verstanden und variiert** in Kontext, Zeit, Alter, Geschlecht und kultureller Herkunft sowie innerhalb einer Person Lebensumständen unterworfenen Individuums; ausserdem ist sie ein **Schutzfaktor** gegen die Entwicklung psychiatrischer Störungen angesichts von Widrigkeiten» (Rutter, 1985, zit. nach Nrugham et al., 2010, S. 131).

In der Diskussion der Ergebnisse von Steck et al. (2018) wird geschrieben, dass familiäre und soziodemografische Faktoren zeigen, welche Unterstützung eine jugendliche Person erhalten kann (oder nicht). Dieses **Ausmass der sozialen Unterstützung** wiederum kann die Resilienz von Jugendlichen bei der Bewältigung von Konflikten anzeigen (S.54).

Wasserman et al. (2021) erwähnen die Resilienz konkret nur wie folgt: Der Prozess bis zur suizidalen Handlung ist einer von unterschiedlicher Dauer. Während dieser Zeit spielen Risiko- und Schutzfaktoren zusammen. Die **Stressresilienz wird verringert oder erhöht und somit kann die Suizidschwelle verändert werden** (Wasserman & Sokolowski, 2016). Mehr gehen sie nicht auf die Resilienz ein.

5.3.2.5 Umgang mit Emotionen

Bilsen (2018) beschreibt bei den Persönlichkeitsmerkmalen, dass Schwierigkeiten im **Umgang mit Emotionen und Stimmungsschwankungen** zusammen mit den schnell-wechselnden Herausforderungen im Jugendalter ein Risikofaktor sind.

Carballo et al. (2020) erklären: «Der Zusammenhang zwischen **schlechten Emotionsregulationsstrategien und Verhaltensimpulsivität** mit suizidalem Verhalten führt zu der Existenz einer Anfälligkeit für affektive Regulation bei suizidgefährdeten Kindern und Jugendlichen» (S.772).

Klicpera et al. (2019) erzählt, dass **Scham als wichtige Moderationsvariablen** im Zusammenhang mit Depression (und somit indirekt auch mit Suizidalität) von Jugendlichen angesehen wird (Åslund, Nilsson, Starrin & Sjöberg, 2007).

In der Diskussion ihrer Ergebnisse schreiben Nrugham et al., dass mit der geringeren Resilienz die **Entwicklungsaufgabe der Jugendzeit, emotional zu reifen, beeinträchtigt** wird.

Wasserman et al. (2021) verweisen auf Ribeiro, Huang, Fox und Franklin (2018), welche herausfanden, dass Hoffnungslosigkeit signifikante Effekte mit Suizidgedanken, aber auch -versuch und Tod zeigt (S.282).

6. Darstellung der Ergebnisse der Analyse der Interviews

Wie im Kapitel 4.2.2 beschrieben, so waren dies meine Interview-Partnerinnen: B1: eine Schulische Sozialarbeiterin, die vorher bei der Suchtberatung tätig war, B2: eine Psychotherapeutin, B3: eine Pro-Juventute-Beraterin mit Fachverantwortung.

Das Interview 3 erfolgte in schriftlicher Form, die Interviews 1 – 2 mündlich.

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse und der Software MAXQDA werden die Ergebnisse und zentralen Aussagen der Interviews herausgearbeitet. Anhand der definierten Kategorien des Kategoriensystems (vgl. Anhänge 9 und 10) werden die Ergebnisse vorgestellt. Wie bei den Studien gilt: Eine aufgeführte (Unter-)Kategorie wurde

mindestens in drei Quellen genannt. Es wurde ebenfalls versucht, eine möglichst scharfe Trennung der Kategorien und Unterkategorien zu erreichen.

6.1 Kurzer Überblick

Zuerst wird bei «**Präsenz des Themas**» geklärt, wie aktuell das Thema «Suizidalität von Kindern und Jugendlichen» im Arbeitsfeld der befragten Fachpersonen ist.

Das «**Erkennen von Suizidalität**» wurde in folgende Kategorien gegliedert: «Gespräche über Suizidalität beim Verdacht», «Alarmzeichen», «Wie weiter nach dem Erkennen?»

Die **externalen Risikofaktoren** wurden in folgende Kategorien gegliedert: «Familie», «Schule», «Peergroup», «Medien/ Internet», «sonstige schwerwiegende Lebensereignisse», «Herausforderungen des Erwachsenwerdens», «*Auswirkungen der Pandemie» und «*Leistungsgesellschaft».

Die **internalen Risikofaktoren** wurden in folgende Kategorien gegliedert: «Gesundheit» und «Persönlichkeitsmerkmale». Im Vergleich zur inhaltsanalytischen Aufarbeitung der Studien sind die mit *gekennzeichneten Risikofaktoren neu. Zudem sind die ganzen Kategorien Präsenz des Themas, Erkennen von Suizidalität und Prävention neu.

Die **Prävention** wurde in folgende Kategorien gegliedert: «Schule», «Netzwerke / Zusammenarbeit», «Beziehung stärken», «Resilienz stärken», «Enttabuisierung», «zusätzliche Ressourcen», «Versorgungsstruktur» und «Selbstfürsorge».

Im Folgenden wird zuerst auf die Präsenz des Themas, anschliessend auf die Risikofaktoren und zum Schluss auf die Prävention eingegangen. Dies entspricht auch dem ungefähren Ablauf im Leitfaden (vgl. Anhänge 6,7).

6.2. Präsenz des Themas

Bei der schulischen Sozialarbeiterin ist das Thema «Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen» nicht sehr häufig, aber sehr wichtig (Interview 1: 33-56). Eine deutlich höhere Präsenz dieses Themas zeigt sich bei der Pro Juventute: «Die Beratung beim 147¹⁷ zeigt eine rekordhohe Anzahl Beratungen zu Suizidgedanken. Im Vergleich zum Vorjahr führte das 147 im laufenden Jahr **40 Prozent mehr Beratungen zum Thema Suizidgedanken durch**. Jeden Tag steht 147 mit 700 Kindern und Jugendlichen in Kontakt, **pro Tag sind es 7 Kontakte zu Suizidabsichten**.» (Interview 2: 13 – 17). Im Corona-Report der Pro Juventute Schweiz (Pro Juventute Schweiz, 2021) wird geschrieben, dass Beratungsanfragen aufgrund psychischer Erkrankungen in der zweiten Pandemiewelle von Oktober bis Dezember 2020 um 40% zugenommen haben (S.3). (Die Beraterin von Pro Juventute führt somit aus, dass die Suizidgedanken stark zugenommen haben, nämlich fast um die Hälfte. Zudem konkretisiert die Beraterin von Pro Juventute ihre Aussage mit 7 Kontakten zu Suizidabsichten pro Tag. Wie die Pro Juventute-Beraterin, so beschreibt auch die Psychotherapeutin, dass auf der Psychotherapie-Station im Kinderspital die Suizidalität und Depression in den letzten Jahren sehr zugenommen haben

¹⁷ Notrufnummer der Pro Juventute für Kinder und Jugendliche (für kostenlose Beratung und Hilfe)

(Interview 3: 5-9). Sie führt weiter aus, dass es bei Kindern selten ist, aber Suizidalität auch schon vorgekommen ist (Interview 3: 113 - 115).

6.3 Erkennen von Suizidalität

6.3.1 Gespräche über Suizidalität beim Verdacht

Die Schulische Sozialarbeiterin verweist auf das Programm «Ensa» von Pro Mente Sana, die Workshops zu diesem Thema anbieten. Dieser [«Erste-Hilfe-Gespräche über Suizidgedanken-»] Workshop dauert einen Nachmittag lang und kostet ca. 150 Franken (Interview 1: 86 – 93). Pro Mente Sana deklariert auch klar, dass man die Kinder und Jugendlichen offen darauf ansprechen soll, ob sie solche Gedanken haben (Interview 1: 122 – 130). Die Sozialarbeiterin fasst die Hauptbotschaft von Pro Mente Sana zu diesem Thema wie folgt zusammen: **«Ansprechen und Nachfragen. Für Sicherheit sorgen und professionelle Hilfe vermitteln»** (Interview 1: 88 – 93).

Die Schulische Sozialarbeiterin beschreibt, dass sie sich eine **Art Fragebogen für die Abklärung einer vorliegenden Suizidalität** zusammengestellt hat. Darin sind folgende Fragen (ebd.) in dieser Reihenfolge drin:

1. Seit wann hast du diese Gedanken?
2. Wie oft? (im Affekt in einer Konfliktsituation oder ganztätig?)
3. Wann treten sie auf? (am Morgen, den ganzen Tag, erst am Abend...)
4. Wo bist du, wenn diese Gedanken auftreten?
5. Wie zeigen sich diese Gedanken? (sehr konkret oder negative Szenen vom Tag oder ein wiederkehrender Satz?)
6. Hast du schon Abschiedshandlungen vorgenommen? (Abschiedsbriefe, Sachen verschenkt)
7. Hast du bereits Vorkehrungen getroffen? (Tabletten gesammelt, Ort ausgesucht)
8. Hast du schon einen Versuch gemacht?

Zudem nimmt sie die **Skala 0 – 10 zur Befindlichkeit/ Stresslevel** zur Hilfe. Diese konkrete Zahl hilft ihr dann nochmals bei der Einschätzung (Interview 1: 165 – 175).

Pro Juventute erlebt oft, dass sie die ersten sind, die von den Suizidgedanken eines Kindes oder einer jugendlichen Person erfahren. Auch sie sprechen sich sehr dafür aus, genau hinzuhören und nachzufragen. Auch die Psychotherapeutin befürwortet das direkte Nachfragen und Ansprechen (Interview 3: 578 – 581). **Alle drei Fachpersonen sind sich darin einig, dass sich eine offene, proaktive Kommunikation lohnt.**

6.3.2 Alarmzeichen

Von der Schulischen Sozialarbeiterin und der Psychotherapeutin werden als Alarmzeichen der **soziale Rückzug und das nachlassende Interesse (zum Beispiel an Freizeitbeschäftigungen) als Alarmzeichen** aufgeführt (Interview 1: 86 – 103, Interview 3: 140 – 160). Weitere von der Schulischen Sozialarbeiterin aufgeführten Punkte sind das abnehmende Interesse an Beziehungen oder die schlechter werdenden Noten. Alarmzeichen sind ebenfalls, wenn die Personen ihnen lieb gewordene Gegenstände verschenken, wenn sie sich für den Tod interessieren oder wenn sie Fragen zur Suizidalität oder Tod stellen. (Interview 1: 86 – 103).

Die Psychotherapeutin bringt ein, dass auch in einem Streit aufgrund von Wut **Aussagen** wie «Wenn ich jetzt das und das machen muss, dann bringe ich mich um.» gemacht werden. Aber man soll es trotzdem erst nehmen. Zu den bisher genannten Alarmzeichen fügt sie noch **allgemeine Veränderungen der Person**, Veränderung der Stimmung, ein auffälliges Verhalten, Suchtverhalten und körperliche Symptome wie zum Beispiel Veränderungen im Essverhalten hinzu. Ein Rückzug in die virtuelle Welt und komische Floskeln wie «Falls wir uns nochmals sehen...» sollten die Alarmglocken ebenfalls zum Läuten bringen (Interview 3: 131 – 160).

6.3.3 Wie weiter nach dem Erkennen?

Die Schulische Sozialarbeiterin nimmt nach dem Erkennen einer vorliegenden Suizidalität Bezug auf die am ersten Besuch gemachte Erklärung: Sie untersteht der Schweigepflicht. **Wenn die Schülerin oder der Schüler von sich selbst oder von anderen berichtet, dass sich die Person nicht gesund entwickeln kann¹⁸, dann stellen dies zwei Ausnahmen der Schweigepflicht dar und es entsteht eine Meldepflicht für die Fachperson** (Interview 1: 178 – 185). Zusammen besprechen sie anschliessend, wer informiert wird und stellen sicher, dass die Person von Bezugspersonen abgeholt und 24 Stunden lang betreut werden kann. Wenn die Schülerin oder der Schüler **nicht damit einverstanden ist, die Eltern zu informieren, wird der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst** angerufen. Dann kann eine Ersteinschätzung am Telefon im Büro der Fachperson stattfinden, ohne die Information an die Eltern weiterzuleiten. Da kann es sein, dass es eine **Notfalleinweisung in eine Klinik** oder am gleichen Tag (oder am nächsten Tag, wenn die Betreuung der betroffenen Person sichergestellt ist) einen Termin beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst gibt (Interview 1: 186 – 226). Bei Suizidgedanken findet sofort eine Überweisung an einen Therapeuten, einen Psychiater oder an eine Klinik statt (Interview 1: 399-400).

Die Schulische Sozialarbeiterin erklärt, dass sie mit **Verträgen** arbeitet. Sie offenbart den betroffenen Personen in solchen Situationen ganz klar ihre Erwartung, dass sie beim Auftauchen von Suizidgedanken oder bevor sie konkret handeln die Sozialarbeiterin anrufen (Interview 1: 211 – 226). Sie betont weiter, dass sie diese **grosse Verantwortung nie alleine trägt**. Eltern oder eine Fachstelle sind immer informiert (Interview 1: 239 – 245).

Die Beraterin von Pro Juventute berichtet, dass das **Beratungsgespräch zur Lösung der Krisenbewältigung reichen** kann und wenn nicht, dann wird **Hilfe vor Ort** organisiert. Wenn ein Leben akut in Gefahr ist, informieren sie die **Polizei oder Rettungsdienste**. Auch sie (wie die Sozialarbeiterin) arbeitet wenn möglich mit der Einwilligung der betroffenen Person (Interview 2: 42 – 51).

Im Interview 3 zeigt die Psychotherapeutin auf, dass sie beim Entdecken einer vorliegenden Suizidalität **nachfragt, wer davon schon weiss**. Wenn die betroffene Person nicht garantieren kann, nicht sofort einen Suizidversuch zu machen, dann werden **die Eltern informiert**. Die Psychotherapeutin ergänzt, dass die betroffene Person **nach Hause geschickt** wird, wenn sie glaubwürdig versichert, dass sie sich beim erneuten

¹⁸ zum Beispiel, weil die betroffene Person zu Hause Gewalt erfährt

Auftauchen der Suizidgedanken meldet. Wenn sie dies nicht versichern kann, dann kommt die betroffene Person in eine **geschlossene Abteilung** der Klinik (Interview 3: 234 – 248).

6.4 Externale Risikofaktoren

Im Folgenden werden die externalen Risikofaktoren aufgeführt. Alle drei interviewten Fachpersonen nennen von den externalen **Risikofaktoren** die «Familie», «schwerwiegende Lebensereignisse», «die Herausforderungen des Erwachsenwerdens», «Auswirkungen der Pandemie» und «die Medien».

6.4.1 Familie

Die Schulische Sozialarbeiterin benennt klar, dass die Eltern das Beste für die Kinder wollen, woraus aber auch **Druck** resultiert (Interview 1: 253, 283, 287 - 302). Für die Schulsozialarbeiterin spielt auch die Kultur mit: «Oder auch je nach **Kultur**, da habe ich schon ab und zu gehört, dass die Mädchen sich in jemanden verliebt haben, der nicht aus demselben Land kommt. Das ist für die Eltern unmöglich» (Interview 1: 309 – 312). Dies stellt die Jugendlichen vor einen unlösbaren Konflikt: Entweder leiden sie selbst oder die Eltern (und die ganze Kultur wird hintergangen).

Die Schulische Sozialarbeiterin beschreibt aber auch den **genetischen Faktor, die vererbte Depression**. «Die [vererbte Depression] es ausmachen kann, dass man keine Energie hat fürs Leben.» (Interview 1: 314 – 315). Die Schulsozialarbeiterin sieht ganz klar Chancen und Grenzen im Zusammenhang mit dem System Familie. An ihrem Arbeitsort funktioniert die Zusammenarbeit mit den Eltern gut, aber es könnte noch näher zusammengerückt werden (Interview 1: 352 – 380).

Die Beraterin von Pro Juventute erwähnt den negativen Einfluss von **Suiziden in der Familie** (Interview 2: 70 – 72). Die Beraterin der Pro Juventute lässt aber offen, ob es um den genetischen Faktor oder generell um den negativen Einfluss der Familie geht. Im Bereich der Familie als Risikofaktor nennt die Beraterin von Pro Juventute zusätzlich noch die Migration sowie die Gewalt in der Familie (Interview 2: 75, 78). «Das Familiensystem spielt eine grosse Rolle. Je nachdem wie ein Familiensystem mit Krisen umgeht, über Sorgen, Ängste und Gefühle spricht und einander unterstützt (oder eben nicht) kann dies Chance oder Risiko sein (Interview 2: 81 – 84). Sie betont somit die **Kommunikation und den Umgang mit Sorgen innerhalb der Familie**.

Die Psychotherapeutin spricht die **Leistungsorientierung und -erwartung** der Familie an. Die Kinder wollen es den Eltern recht machen, ihre Erwartungen erfüllen. Wenn sie dies nicht können, dann kann es zu einer Krise kommen (Interview 3: 164 – 168). Die Therapeutin nennt **fehlende Stabilität der Eltern, Trennungen, andauernde Streitereien und psychische Erkrankungen der Eltern als Risikofaktoren sowie auch Mobbing und (sexuelle) Gewalt**, in der Familie (Interview 2: 171 – 179, 181 - 182). Die Psychotherapeutin betont, dass es nicht nur die verlassenen Kinder gibt, sondern auch diejenigen, denen zu viel Selbständigkeit abverlangt wird. (Interview 3: 348 - 353). Insgesamt fasst es die Therapeutin wie folgt zusammen: «Also, wenn frühe Verletzungen schon da sind. Werde ich geliebt? Werde ich gesehen, wie ich bin? Darf ich so sein, wie ich bin? Ist da jemand, der mir Sicherheit gibt und mich willkommen heisst?» (Interview 3: 359 – 361). Damit zeigt sie auf, dass es sehr unterschiedliche Arten von **Verletzlichkeiten** geben kann. Dass es auch **enorm wichtig ist**,

dass das Kind spürt, dass es geliebt wird, so wie es ist. Dass Sicherheit und Stabilität vorhanden sind.

Aufgrund der genetischen Geschichte schaut man heute explizit auf die Kinder, wenn Erwachsene mit einer psychischen Krise behandelt werden. Früher wurden sie vergessen, aber heute wird unter den Erwachsenen abgemacht, wer sich um die Kinder kümmert und es ihnen erzählt (Interview 3: 376 – 380).

Wie die Schulsozialarbeiterin arbeitet auch die Psychotherapeutin bei den **Kindern mit den Eltern zusammen. Bei den Jugendlichen ist es bei beiden Fachpersonen eine Ermessenssache**, weil sie auch schon ihren eigenen Raum benötigen (Interview 1: 354 – 380, Interview 3: 399 – 417).

Die Psychotherapeutin beendet das Thema der Familie wie folgt: «Das ist schon ein Risikofaktor, glaube ich, dass die Kinder **immer weniger selbstbestimmt was machen können.**» Sie meint damit, dass es immer öfters ums Produkt geht, nicht aber um die Tätigkeit selbst. Dass die Kinder auch ausprobieren können.

6.4.2 Schule

Im Interview 1 wird von der Schulsozialarbeiterin der **Druck** der Schule benannt. «Die haben da zum Teil bis zu 5 Prüfungen pro Woche. Wie willst du da für alles gut lernen?» (Interview 1: 305 – 306).

Im Interview 2 wird nichts zum Bereich Schule als Risikofaktor gesagt.

Im Interview 3 wird von der Psychotherapeutin **implizit auch der Druck** in der Schule angesprochen (Interview 3, 162 – 163). In diesem Interview wird öfters genannt, dass Schülerinnen und Schüler sich an die Lehrpersonen gewandt haben, aber diese passiv geblieben sind. «Ja, wenn das auf dem Pausenplatz passiert, ich habe das nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen» (Interview 3: 203 – 204). Die Psychotherapeutin hatte schon mehrmals gehört, dass die Schülerinnen und Schüler **nicht ernst genommen wurden**.

6.4.3 Peergroup

Von der Schulischen Sozialarbeiterin wird aufgeführt, dass **(fehlende) Freunde** ein Risikofaktor sind. «Weil eben die Peers so wichtig sind und das Zugehörigkeitsgefühl» (Interview 1: 323 – 325).

Im zweiten Interview wird nichts zu diesem Bereich gesagt.

Von der Psychotherapeutin wird aufgezeigt, dass sexuelle Gewalt zunehmend auch bei Jugendlichen vorkommt. «Also ich kenne ganz viele Jugendliche – mehr als solche ohne sexuelle Gewalt –, gerade auch Mädchen, die mir von solchen Annäherungen berichten.» (Interview 3: 185 – 187).

Wie die Sozialarbeiterin spricht sie ebenfalls von der **Wichtigkeit der Freunde aufgrund des Zugehörigkeitsgefühls** (Interview 3: 381 – 384).

6.4.4 Medien/ Internet

Die Schulsozialarbeiterin benennt, dass die Suizidberichterstattung bei Jugendlichen aufgrund des **erwiesenen Nachahmungseffektes** verhindert werden sollte (Interview 1: 668 – 670). Bei ihrer Arbeit bekommt sie die Auswirkungen der sozialen Medien zu spüren. «**Diese Anonymität. Jemanden fertig machen**» (Interview 1: 738 – 739). Menschen trauen sich über die Medien sehr viel und machen Menschen fertig. Im Internet bleiben sie anonym.

Sie spricht aber auch die Werbung durch Influencer an, zum Beispiel für die Tabakindustrie. Die Schulische

Sozialarbeiterin sieht für sich selbst viele Vorteile der Medien, aber hört gerade auch an Workshops des Kinderschutzzentrums ganz viel vom **negativen Einfluss der Medien (soziale Medien, Filme, Werbung)** auf die Kinder. Die Schulsozialarbeiterin ist davon überzeugt, dass bei den Kindern und Jugendlichen die **Mediennutzung begleitet** werden muss (743 – 756).

Pro Juventute fasst zum Bereich Medien zusammen: «Das Gleiche [wie zum Bereich Chancen und Grenzen innerhalb des Systems Familie] gilt auch für soziale Medien. Sie können eine **grosse Chance sein, wenn Betroffene über Suizidgedanken und die Problembewältigung sprechen** oder ein grosses **Risiko darstellen, indem Suizid gezeigt und verherrlicht** wird (Interview 2: 84 – 87). Auch sie schätzen die Chancen, sehen aber auch Nachteile in den Medien.

Die Psychotherapeutin denkt, dass diese ständige Erreichbarkeit und das Multitasking nicht zu unterschätzen sind (Interview 3: 24 – 28). Sie sieht die **Schule und die Eltern in der Verantwortung, die Mediennutzung der Kinder noch mehr zu begleiten**. «Wir haben eigentlich keine Ahnung. Wir sind wie Analphabeten zum Teil» (Interview 3: 390 – 391). Sie führt weiter aus, dass wir uns **von den Kindern erklären** lassen können, was sie schauen und **nachfragen**, warum sie dies so grossartig finden. Dies zeigt dann auch das Interesse von unserer Seite (388 – 394).

6.4.5 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse

Im Interview 1 mit der Schulischen Sozialarbeiterin werden der **Wegzug, Kontaktabbrüche sowie das Mobbing** erwähnt (Interview 1: 346 – 349, 573).

Im Interview 2 mit der Pro-Juventute-Beraterin wird festgemacht, dass die **Auslöser für einen Suizid ziemlich banal** sein können. Es geht um eine Situation, die für die betroffene Person als unerträglich erlebt und nur der Suizid als Ausweg gesehen wird (Interview 2: 67 – 70). Als Ursachen die Beraterin von Pro Juventute in diesem Bereich «**Beziehungsabbrüche, Verlusterlebnisse, sexuelle Ausbeutung, die sexuelle Orientierung/ LGBT...**» (Interview 2: 75 – 76).

Finanzielle (und somit materielle Probleme) sehen die Schulische Sozialarbeiterin und die Beraterin von Pro Juventute als Faktor an (Interview 1 325 - 326, Interview 2: 77).

Im Interview 3 mit der Psychotherapeutin wird das **Trauma bei Adoptivkindern** angesprochen, weil sie schon sehr früh einen Verlust erdulden mussten (Interview 3: 110 – 113). **Trennung, Verlust, unglückliche Liebe, Mobbing, Cybermobbing, (sexuelle) Gewalt, Enttäuschungen** werden von ihr ebenfalls als Ursache angesehen (161, 179 -181, 394).

6.4.6 Herausforderungen des Erwachsenwerdens

Für die Schulische Sozialarbeiterin ist klar, dass die Pubertät mit der ganzen **Identitätsfindung Unsicherheiten** auslöst und dies ebenfalls bei der Entwicklung der Suizidalität mitspielen kann (Interview 1: 306 – 309). Dazu gehören auch die **sexuelle Identitätsfindung sowie die Zukunftsangst** (326 – 329). «Wirklich auch mit der sexuellen Identität. Das ist ein grosses Thema.» (Interview 1: 679 – 680).

Die zweite interviewte Person erwähnt nichts zu diesem Bereich.

Die Psychotherapeutin fasst zusammen, dass die Jugendlichen eine bedrohte Zukunft voraussehen: Ressourcen, Klima, Politik (Polarisierung Richtung rechts). Dies löst Ängste aus (Interview 3, 30 – 35). «Und ich glaube, wie sie in die **Sexualität hineinwachsen, das ist ja heute sehr brutal**» (Interview 3, 191 – 192). Die Psychotherapeutin nennt folglich, wie schon die Schulische Sozialarbeiterin, sowohl die **Zukunftsangst als auch die sexuelle Identitätsfindung als Risikofaktor**. **Die sexuelle Orientierung** ist für die Psychotherapeutin ebenfalls (wie für die Schulsozialarbeiterin) immer öfters Thema. «Bin ich jetzt quer, bin ich jetzt non-binär?» (Interview 3: 385 – 386). Als Letztes sieht Psychotherapeutin die Pubertät auch als Risikofaktor an, weil sie **Sicherheiten auflösen**. **Freundschaften** verändern sich zum Beispiel (Interview 3: 380 – 381).

6.4.7 Auswirkungen der Pandemie

Die Schulsozialarbeiterin berichtet, dass schon während des Lockdowns im Frühling 2020 das Gefühl aufkam, dass sich die Situation zu Hause zuspitzt und sie von **Herbst 2020 bis Frühling 2021 «auffallend viele Anmeldungen und auch sehr komplexe Situationen**» hatte (Interview 1: 8 – 12). Für sie ist das klar eine **Nachwirkung von Corona und den Massnahmen**. Generell gibt es in ihrer Arbeit Wellenbewegungen; manchmal sind es mehr, manchmal wieder weniger Anmeldungen. Aber die Welle im Herbst 2020 (bis Frühling 2021) bezeichnet sie als sehr auffällig. Zu jener Zeit begleitete sie gleich **vier Jugendliche mit Suizidgedanken**. **Normalerweise sind es bei ihr eins bis zwei Jugendliche mit Suizidgedanken pro Jahr** (Interview 1: 8 – 30). Die im vorherigen Punkt (Herausforderungen des Erwachsenwerdens) erwähnte **Zukunftsangst** wurde in den Augen der Schulsozialarbeiterin durch **Corona nochmals verschärft** (Interview 1: 329 – 333). Das «niederschwellige In-Kontakt-Kommen» wurde ebenfalls erschwert, da einige Veranstaltungen aufgrund von Corona abgesagt wurde (Interview 1: 380 – 382). Sehr erschwert in ihrer Arbeit hat es die Tatsache, dass es in dieser Phase **enorm schwierig war, einen Therapieplatz zu finden**. Wenn die hinzugezogene externe Fachperson zum Schluss kam, dass sich die betroffene Person nicht in den nächsten zwei Tagen das Leben nehmen würde, dann gab es keinen Therapieplatz (Interview 1, 444 – 448). «... Die hatten Wartefristen vom, also teilweise vom Frühling bis September oder gar November. Ausserkantonale waren die Wartefristen noch länger» (Interview 1: 40 – 452). **«Ja und wenn jemand in deinem Büro sitzt und sagt: «Ich will so nicht mehr leben. Mir ist alles zu viel.» Und du findest keinen Platz, dann bringt einem das schon unter Druck**» (Interview 1: 455 – 457). Die Schulsozialarbeiterin ist dann auf andere Fachstellen ausgewichen, damit die betroffene Person betreut war (Interview 1: 452 – 455). Sie fasst zusammen, dass sich während des Lockdowns 2020 **Dinge verschärft hatten, die vorher schon da waren**. Vorher (und auch nachher) hatten die Jugendlichen **Kompensationsmöglichkeiten**, zum Beispiel konnten sie beim FC Dampf ablassen, was half, die Situation zu Hause zu händeln. Es war sehr schwierig, dass die Jugendlichen in ihren sozialen Kontakten eingeschränkt waren. «Ja, sie durften einfach vieles nicht. **Sie durften sich auch nicht mit Kollegen treffen und das ist da A und O in ihrem Alter**» (Interview 1: 513 – 514). Zudem wurden Abschlussfeiern und sonstige für die Jugendlichen sehr wichtige Veranstaltungen abgesagt, was ebenfalls eine grosse Einschränkung war (514 – 519).

Pro Juventute positioniert sich ebenfalls ganz klar: «Wissenschaftliche Studien und die Daten aus dem Beratungsalltag von 147.ch sprechen eine **deutliche Sprache: Jugendliche und junge Erwachsene sind über alle Altersgruppen betrachtet von den Folgen der Corona-Krise psychisch am meisten belastet**» (Interview 2: 9 – 12).

Auch die Psychotherapeutin sieht einen **Zusammenhang der vollen psychiatrischen Kliniken mit der Pandemie - aber nicht nur** (Interview 3: 21 – 23). «Unter Corona ist eine **ganz wichtige Ressource gefährdet. Nämlich der Kontakt. Beziehung**» (Interview 3: 37 – 38). Auch die Psychotherapeutin sagt, wie wichtig Kontakte sind. Dazu gehört auch der fehlende persönliche Bezug respektive Kontakt während des Home-Schoolings. Zudem war die Lage zu Hause gestresster, aufgrund von Arbeitslosigkeit oder anderen (finanziellen) Problemen oder auch nur schon aufgrund der Homeoffice-Pflicht (Interview 3: 40 – 46). Sie erklärt, dass sie schon lange in der psychiatrischen Klinik arbeitet. «**Aber so viele Jugendliche mit schweren Depressionen und Suizidalität. Das ist schon neu**» (Interview 3: 49 – 51). Auch sie beschreibt, wie wichtig es im Jugendalter ist, dass man rausgehen und seine Freunde treffen kann. Damit wurde den Jugendlichen während Corona eine sehr wichtige Ressource genommen. Sie weiss aber auch von Jugendlichen, die es zu Hause super fanden, aber (erneute) Probleme kriegten, als der Unterricht wieder vor Ort stattfand (Interview 3: 67 – 72). Die Psychotherapeutin untermauert ihre Aussagen von der Zunahme der Suizidalität auch mit Zahlen: «Ich habe gelesen, dass sie zum Beispiel in der kinderjugendlichen Universitätsklinik letztes Jahr 278 Suizidversuche gehabt haben. Das ist eigentlich relativ viel. In **Bern haben sie 50% mehr Jugendliche aufgenommen wegen der Suizidalität** und die anderen, die in irgendeiner Krise waren, die konnten sie gar nicht mehr aufnehmen, weil überhaupt kein Platz mehr war» (Interview 3: 83 – 88).

Alle drei Fachpersonen sind sich somit einig, dass die Pandemie **grosse Auswirkungen** auf die Kinder und Jugendlichen hatte.

6.4.8 Leistungsgesellschaft

Von der Schulsozialarbeiterin wird **der (Leistungs-) Druck und der Stress** oft genannt (beispielsweise Interview 1: 329 – 329, 281 – 282). «Wir haben eine Leistungsgesellschaft, wir haben viel Druck, der aufgebaut wird. Viel, das erwartet wird. Alles unter einen Hut zu bringen. Man muss schon früh wissen, was man will. Man hat viele Möglichkeiten, auszuwählen, aber das ist auch teilweise eine Überforderung. Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch im Konsum. Material.» (Interview 1: 675 – 679). Die Sozialarbeiterin zeigt somit auf, dass **viel möglich ist, aber dass dies auch überfordern kann**. Sie sieht klar die **Gesellschaft in der Verantwortung**, weil sie Werbung für solche Leistungen macht, zum Beispiel via Influencer (Interview 1: 729 – 731).

Die zweite Fachperson, die Beraterin der Pro Juventute, macht zu diesem Bereich keine Aussagen.

Die Psychotherapeutin spricht ebenfalls **vom Zeit- und Leistungsdruck**, die beide grösser werden (Interview 3: 23 – 24). Die Kinder brauchen **viel mehr Zeiten, in denen sie das tun können, was sie möchten (wie sie das zum Beispiel im Freispiel im Kindergarten tun können)**. «Das ist alles immer so zielorientiert. Es muss alles schnell gehen und effizient und so ticken die Kinder nicht» (Interview 3: 422 – 424). Sie spricht sich für **Sport ohne Wettbewerb** aus (Interview 3: 428 – 432).

6.5 Internale Risikofaktoren

Nachfolgend werden die internalen Risikofaktoren erläutert. Alle drei Expertinnen nennen «Gesundheit» und «Persönlichkeitsmerkmale».

6.5.1 Gesundheit

Die Schulische Sozialarbeiterin deklariert die **Depression** als grossen Risikofaktor (Interview 1: 321 – 322). Sie erwähnt ebenso **ADHS** als erhöhtes Risiko (Interview 1: 328).

Die Beraterin von Pro Juventute zählt bei den Risikofaktoren für die Entstehung von Suizidalität auf:

«**psychische Erkrankung (Depression), Traumata...**» (Interview 2: 74 – 75). Die **Sucht** wird ebenfalls genannt und als einer der grössten Risikofaktoren **frühere Suizidversuche** (Interview 2: 76- 77).

Die Psychotherapeutin erwähnt die **Depression** in diesem Zusammenhang. Zudem führt sie aus: «Die **genetische Geschichte**, wenn Suizid in der Familie ist oder psychische Erkrankungen in der Familie sind, ist das Risiko erhöht, dass die Kinder in psychische Krisen kommen oder erkranken, das weiss man» (Interview 3: 367 – 369).

6.5.2 Persönlichkeitsmerkmale

Die Sozialarbeiterin erzählt oft vom Druck. Wie im Bereich der externalen Risikofaktoren bereits beschrieben, geht es um den Druck der Familie und der Schule. Aber auch um denjenigen, den sich die Jugendlichen selbst machen. Persönlichkeiten, die «**hohe Erwartungen und Ansprüche an sich [selbst] haben.**» (Interview 1: 282 – 287).

Die Pro Juventute Beraterin benennt das **mangelnde Selbstwertgefühl** als Risikofaktor (Interview 2: 78).

Die Psychotherapeutin deklariert das Adjektiv «**leistungsorientiert**» als Risikofaktor (Interview 3: 164). Sie beschreibt **sensible** Persönlichkeiten, die den Fehler bei sich selbst suchen und **sehr selbstkritisch** sind (Interview 3: 168 – 171). «Oft ist es so, dass es Jugendliche sind, die immer funktionieren» (Interview 3: 200 – 201). Es sind Jugendliche, denen man **nichts anmerkt, auch nicht, dass sie in einer Not sind.**

6.6 Prävention

Im Bereich der **Prävention** wird von allen drei Personen die «Beziehung», «Resilienz», «Enttabuisierung» sowie «die Versorgungsstruktur» erwähnt.

6.6.1 Schule

Die Sozialarbeiterin bringt zum Ausdruck, dass in der Primarschule schon mit **verschiedenen Arten der Gesundheitsförderung** angesetzt werden kann (Interview 1: 59 – 60). Für ihre Arbeit hat sie die Idee einen **Tag der offenen Türe** zu machen, damit die Eltern sie und ihre Arbeit unverbindlich einmal kennenlernen können (Interview 1: 382 – 385).

In der **Oberstufe** diskutiert sie in den Klassen mit den Jugendlichen verschiedene **Fallbeispiele**. So kann darüber diskutiert werden, ohne sich selbst zu outen. Einerseits geht es ihr darum, zu zeigen, dass sie auch für diese

Themen (psychische Erkrankungen) **Ansprechperson** ist, andererseits um eine **Sensibilisierung und Enttabuisierung zu bewirken, um erste Lösungsvorschläge** zu machen und **Kontakte zu Fachpersonen** aufzeigen. Die Jugendlichen füllen dann auch einen **Fragebogen** zu ihrem Befinden aus und die Sozialarbeiterin geht auf Betroffene zu, um nachzufragen, ob es besser ist oder nicht. Die Jugendlichen lernen ebenfalls, bei welchen Themen sie sich **melden müssen**, zum Beispiel beim Thema Gewalt. Die Sozialarbeiterin versucht, den Lehrpersonen zu diesen Themen **Tipps** zu geben und verweist auch auf den **sichersund! -Ordner** in jedem Teamzimmer einer Schule. Die Prävention schliesst für sie auch **Gesundheitsübungen zum Stressabbau** mit ein (Interview 1: 561 – 598). In der Primarschule sollen Kinder bereits lernen, **Gefühle** zu benennen und bei sich selbst zu spüren (Interview 1: 598 – 599).

An ihrem Arbeitsplatz wird die Gesundheitsförderung gelebt. Zum Beispiel mittels Friedensbrücke oder dem Klassenkreis. Themen werden angesprochen, es wird hingeschaut, der Austausch untereinander wird gesucht, es gibt musische Fächer, die Kindergartenkinder lernen schon Gefühle zu benennen. Ihrer Meinung nach wird die Gesundheitsförderung **gelebt, aber «man könnte natürlich immer noch mehr»** (Interview 1: 607 – 627). Sie erzählt vom vorhandenen Gesundheitskonzept. Ihrer Meinung nach könnten noch mehr Inhalte von diesem Konzept auf den einzelnen Stufen verbindlich gemacht werden. Für sich selbst denkt sie, dass sie gerne wieder präsenter wäre in den Pausen oder noch **vermehrt den Austausch** mit den Kindern und Jugendlichen suchen möchte. Sie würde auch gerne präventiv Übungen mit den Kindern und Jugendlichen machen, was aber Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungszeit benötigt (Interview 1: 640 – 656). Zur Medienarbeit darf sie jährlich in den 2. und 5. Klassen einen Input machen. Auch hier findet sie, **dass schon viel gemacht wird, aber noch mehr gemacht werden könnte** (Interview 1: 759 – 768). Für sich selbst hat sie sich vorgenommen, **Elternabende zu verschiedenen Themen anzubieten, sowohl lokal als auch digital**. Dadurch soll die Hemmschwelle kleiner sein, teilzunehmen (Interview 1: 782 – 789).

Die Pro-Juventute-Beraterin kann zur Prävention in der Schule nichts sagen, da es in den Erstberatungen kein Thema ist. **«Das kommt sicher sehr stark auf die einzelnen Schulen, die Schulleitung und die Lehrpersonen an, die Haltung dazu und das Schulhausklima»** (Interview 2: 94 – 99).

Die Psychotherapeutin bringt die Idee ein, dass Bewegung und rhythmische Einheiten mit Musik in den Unterricht eingebaut werden (Interview 3: 435 – 440). Sie erzählt von Lehrpersonen, die **wöchentlich in den Wald gehen oder einmal eine Projektwoche zum Thema Gesundheit** gemacht haben. Während dieser Woche durften die Kinder auch in eine **Arztpraxis** und dem Arzt Fragen stellen (Interview 3: 444 – 451). Diese Klasse hat das Thema **Gefühle sehr genau** behandelt und ist auch zu ihr in die Praxis gekommen, wo sie zusammen eine und Fragestunde gemacht haben. Die Therapeutin erzählt von der **Körpertherapeutin Thea Rytz, die das Programm Paperla PEP** für die Schule aufbereitet hat (Interview 3: 453 – 481). **«Ich glaube, wenn die Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen, dann werden sie auch nicht so schnell suicidal»** (Interview 3: 478 – 479).

Die Psychotherapeutin sieht, dass auf den Lehrpersonen auch viel lastet und dass sie ebenfalls einen **sicheren Boden benötigen, seitens Schulleitung**. Wichtig ist ihr, dass Lehrpersonen den Kindern und Jugendlichen **zuhören, sie ernst nehmen**, indem Äusserungen gemacht werden, wie beispielsweise, dass das Kind xy auch gesehen worden ist, aber ein anderes Kind aufgerufen wurde. Zusätzlich sollen die Kinder und **Jugendliche angesprochen werden**, wie zum Beispiel: **«Ich sehe, du bist immer allein. Wie geht es dir dabei?»** (Interview 3:

538). Somit sollen **Veränderungen und Beobachtungen ausgedrückt und nach der Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler gefragt werden**. Zentral ist auch die **Haltung** der Lehrperson. «Bei uns wird respektiert, jedes Kind so, wie es ist.» (Interview 3: 554 – 555).

6.6.2 Netzwerke/ Zusammenarbeit

Im Interview 1 mit der Schulischen Sozialarbeiterin kommt stark zum Ausdruck, dass die **Gleichaltrigen** so wichtig sind im Jugendalter und es sich aus diesem Grund lohnt, präventiv dort anzusetzen (Interview 1: 72 – 77). Die Schulsozialarbeiterin zieht bei Suizidgedanken andere Erwachsene hinzu, **das Netzwerk ist hier sehr wichtig** (Interview 1: 185 – 186). So bezieht sie auch **die Eltern** mit ein, wenn es um dieses Thema geht (trotz Schweigepflicht, aber wegen der Meldepflicht. (Was sie aber auch mit den Jugendlichen bespricht, wie im Kapitel 6.3.3 erläutert wurde). Bei anderen Themen versucht sie, die Eltern einzubinden, wenn es Sinn macht und wenn die Eltern auch an einer Zusammenarbeit interessiert sind (Interview 1: 389 – 394). Wie im Bereich des Erkennens von Suizidalität beschrieben, so überweist die Schulsozialarbeiterin das betroffene Kind oder die/ den betroffene(n) Jugendliche(n) bei Suizidgedanken sofort an einen **Therapeuten, Psychiater oder Klinik**. Bei all diesen drei Stellen werden die **Eltern auch miteinbezogen**. Sie als **Sozialarbeiterin** kommt dann wieder ins Spiel, wenn es um die **Nachbetreuung und Unterstützung in der Schule** geht. Wie die Psychotherapeutin im Bereich der externen Risikofaktoren beim Unterpunkt Schule bereits gesagt hat, so ist es auch der Schulsozialarbeiterin sehr wichtig, dass die **Information an die Klasse gut mit den Eltern und den Jugendlichen selbst abgesprochen** ist. Auch hier empfiehlt sie, das Netz zu öffnen und die **Gleichaltrigen ins Boot** zu holen: Wenn die Kinder und Jugendlichen von einem Gerücht Wind bekommen, dann sollen sie dies direkt den Erwachsenen mitteilen. Es geht darum, dass die **betroffene Person geschützt** wird (Interview 1: 401 – 427). An ihrem Arbeitsort haben die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter eine **Liste mit allen Therapeuten, Psychiatern und Kliniken** drauf. So hat sie schon mit dem Kinderschutzzentrum, dem «Schlupfhuus», mit der KESB (Kinder – und Erwachsenen-Schutzbehörde), dem Schulpsychologischen Dienst, den Kliniken oder dem «Romerhuus» in St.Gallen zusammengearbeitet (Interview 1: 432 – 443). Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter **treffen sich regelmässig** mit dem Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst und den Kinderschutzzentren. Da geht es ums Herabsenken der Hemmschwelle. Früher war die Sozialarbeiterin auch regelmässig mit einem **Fachinput am Konvent** der Lehrpersonen. Ihr ist es ebenfalls wichtig, in den **Pausen im Teamzimmer und auf dem Pausenplatz** präsent zu sein, damit sie auch dort niederschwellig von den Lehrpersonen oder Kindern und Jugendlichen angesprochen werden kann (Interview 1: 535 – 556). Mit den Jugendlichen ist sie seit dem Lockdown 2020 nebst dem **Telefon auch über Signal oder Teams** in Kontakt. Auch über diese Kommunikationsmittel können die Jugendlichen niederschwellig mit ihr in Kontakt treten (Interview 1: 774 – 780). Sie findet, dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachpersonen der Schule an ihrem Arbeitsort sehr gut funktioniert (Interview 1: 805 – 807). Im Interview 2 mit der Beraterin von Pro Juventute wird betont, dass die Frage nicht im Detail beantwortet werden kann. Sie verweist zusätzlich noch auf die Schweigepflicht: « Wir können diese Frage nicht im Detail beantworten. Leider zeigt sich, dass die jeweiligen **Schnittstellen und/oder die Zusammenarbeit ausbaufähig** bleiben. Da muss aber ein waches Auge auf den **Datenschutz** gelegt werden, denn die rechtliche Seite muss

immer berücksichtigt werden... Es können nur Fachstellen zusammenarbeiten, wenn die Schweigepflicht vorher aufgehoben wurde. Genauere Angaben dazu, wie die jeweiligen Fachstellen zusammenarbeiten, können wir leider keine machen. Dazu müsste konkret dort angefragt werden. Wir als 147 können **ohne Einverständnis keine Informationen an Drittpersonen weitergeben**, ausser es besteht eine akute Selbstgefährdung und die Polizei / Rettungssanität muss kontaktiert werden» (Interview 2: 143 – 155).

Im Interview 3 mit der Psychotherapeutin wird auch nochmals betont, dass die Schweigepflicht zur Meldepflicht werden kann und die Eltern informiert werden (Interview 3: 223 – 227).

Sind Suizidgedanken vorhanden, so **aktiviert die Psychotherapeutin ebenfalls das Netz**. «Wen kannst du beiziehen?» (Interview 3: 283). In der Schule könne auf Fachstellen verwiesen werden (Interview 3: 285 – 286).

Sind bei jemandem Suizidgedanken festgestellt worden, so kann es sein, dass es schon Gespräche beim **Schulpsychologischen Dienst** gegeben hat und dass die Therapeutin bei einem **Standortgespräch dabei** ist. Es wird mit den **Eltern oder mit der Schule** (zum Beispiel mit der Schulsozialarbeiterin) zusammengearbeitet. Mit der **KESB** hat sie auch schon zusammengearbeitet, mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst aber weniger, weil diese ihre eigenen Therapeuten haben (Interview 3: 309 – 327). In der **Klinik wird sehr interdisziplinär** zusammengearbeitet: «mit Pflege, mit Medizin, mit Therapie, mit Schule, mit verschiedenen Therapien...» (Interview 3: 330 – 331). Ihr ist dies sehr wichtig, aber es ist eine Ressourcenfrage. «Es könnte noch mehr sein, aber es ist wirklich eine **Ressourcenfrage, und zwar beidseitig, von der Schule her und von mir**» (Interview 3: 345 – 347).

Die Psychotherapeutin berichtet von einem Fall, in dem **die Absprache über die Information zur abwesenden betroffenen Person** (weil sie in einer Klinik war) nicht geklappt hatte. Daraus resultierte, dass sich die betroffene Person hintergangen fühlte. Es ist gemäss der Psychotherapeutin sehr wichtig, dass **die Jugendlichen miteinbezogen werden** (Interview 3: 209 – 223).

Folglich betonen alle drei Fachpersonen die **Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Absprache**.

6.6.3 Beziehung stärken

Im Interview 1 erzählt die Schulsozialarbeiterin von einem gehörten Podcast, in dem ein Jugendlicher seiner Mutter erzählt hat, dass er Suizidgedanken hat und in den letzten Nächten schon 2 – 3 Male weg war im Gedanken, nicht mehr zurückzukommen. Die Schulsozialarbeiterin gibt darauf das folgende Statement: «Ich denke, das ist das **grösste Kompliment, dass er ihr das anvertraut hat**. Und das zeigt auch, wie **gut die Beziehung auch war und wie offen sie darüber reden** konnte.» (Interview 1: 110 – 111).

Wenn sie davon erzählt, dass sie mit Verträgen arbeitet und einen Handschlag darauf möchte, erzählt sie auch, dass es schön fürs Gegenüber ist, **nicht allein zu sein** (Interview 1: 228 – 236). **Sich Zeit nehmen, in die Beziehung investieren**, das erwähnt die Schulsozialarbeiterin immer wieder (beispielsweise Interview 1: 627 – 628).

Im Interview 2 mit der Pro-Juventute-Beraterin wird gesagt, dass die Salutogenese im Schulsystem nur teilweise gelebt werden kann. «Unter anderem mit der Schulsozialarbeit und den Stärken der Lehrpersonen. Salutogenese ist ein Teil der Erziehung und Gesellschaft. Darum finden wir, dass jede Person, jedes System und jede Gruppe eine gewisse Verantwortung dazu übernimmt und mitbringt» (Interview 2: 102 – 107). Diese

Fachperson erwähnt also die Beziehung nicht direkt, aber indirekt, indem sie **die Haltung der Lehrpersonen anspricht**.

Im Interview 3 betont die Psychotherapeutin auch die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen (Interview 3: 227 – 229). Sie erzählt davon, dass es ihr wichtig ist, den Menschen das Gefühl zu geben, dass **sie für die betroffene Person da ist und diejenige auch nicht allein ist** (genau wie die Schulische Sozialarbeiterin). Ihr ist es sehr wichtig, dass das Gegenüber auch in schwierigen Situationen ernst genommen wird. Das heisst, dass **nicht sofort mit Vertröstungen begonnen wird** (Interview 3: 257 – 277). Sondern, dass gesagt wird: «Ich kann mir vorstellen, dass du momentan extrem leidest. Dass du dich so anstrengst, am Leben zu bleiben, das **stelle ich mir sehr schwer vor. Ich weiss aber auch, dass solche Zustände manchmal andauern, aber die können wieder vorbeigehen. In dir ist auch eine Kraft, die will leben**. Die hat dich ins Leben gebracht. Die spürst du für dich jetzt gar nicht. **Ich bin für dich da**. Du bist damit nicht allein» (Interview 3: 276 – 281).

Im folgenden Ausschnitt verdeutlicht die Psychotherapeutin erneut, wie wichtig die Beziehung ist: «Ja. **Beziehungen und auch Bedingungen. Die muss man zum Teil halt ändern** und nicht nur: «Das Kind ist selbst verantwortlich für seine Suizidalität.» Ich glaube, den Kindern wird viel Verantwortung heutzutage auch delegiert. Ja» (Interview 3: 575 – 577).

6.6.4 Resilienz stärken

Wie im Kapitel 2.4.2 ersichtlich wurde, steht die Resilienz eng im Zusammenhang mit der Gesundheit und der Salutogenese. Aufgrund dessen werden die zentralen Aussagen der Interviews, welche das Thema «Gesundheit als Prävention» betreffen, dem Unterkapitel «Resilienz stärken» zugeordnet. Die Schulsozialarbeiterin erwähnt den Begriff «Resilienz» nicht direkt. Ihr ist es aber wichtig, «den **Begriff Gesundheit weit zu fassen** und da zu investieren» (Interview 1: 801 – 802).

Die Beraterin der Pro Juventute verdeutlicht: «Als grösste Fachorganisation für Kinder und Jugendliche ist Pro Juventute überzeugt: Unser gesellschaftliches Ziel muss sein, **die Resilienz unserer Kinder und Jugendlichen zu verbessern und ihnen Bewältigungsstrategien in die Hand zu geben**, damit sie für künftige Krisen besser vorbereitet sind. Es wird Zeit, die Probleme der künftigen Generationen ernst zu nehmen und mehr Ressourcen für sie zu investieren» (Interview 2: 132 – 137). Sie sehen es somit als enorm wichtig an, die Resilienz der Kinder und Jugendlichen zu stärken.

Die Psychotherapeutin erwähnt als gute Resilienzfaktoren, wenn ein **Kind geliebt wird und so gesehen wird, wie es ist** (siehe auch Kapitel 6.2.4 Unterpunkt Familie). Sie betont auch immer wieder, dass **das Freispiel so wichtig ist. Dass dies die Ressource fürs Leben** ist (Interview 3: 420 – 422). Weiter führt sie aus, dass Kinder mit der Leistungsorientierung (und also wenigem oder keinem freien Spiel ohne Zielorientierung) auch keine Widerstandskraft entwickeln (Interview 3: 424). Die Psychotherapeutin erachtet es als sehr wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen auch **Rückmeldungen gegeben werden, die sich nicht auf die Leistung beziehen und dass sie gelobt werden**. Sie erzählt von der Arbeit mit einem Kind, das eine kognitiven Beeinträchtigung hat. Dieses kam mit einer ganzen Liste an Symptomen zu ihr. Dann begannen sie mit dem Zauberball zu arbeiten: Jedes Mal, wenn der Zauberball auf den **Boden prallte, blinkte er und das ist das Zeichen dafür, dass die erwachsene Person dem Kind sagte, was ihr am Kind gefällt**. Dies wurde auch zu Hause so gemacht. Einmal

prellte das Kind den Ball und bedankte sich anschliessend dafür, dass die Mutter mit ihm lernt (und früher war es enorm schwierig, zu Hause die Hausaufgaben zusammen zu machen!) (Interview 3: 483 – 512).

6.6.5 Enttabuisierung

Im ersten Interview mit der Schulsozialarbeiterin wird erzählt, dass es Angebote gibt, die dazu verhelfen, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren (Interview 1: 61 – 65). Die Schulsozialarbeiterin führt dazu später noch aus: «Ich finde eine **Enttabuisierung, die müsste noch weiter vorangetrieben werden. In der Schule, aber vor allem auch in der Gesellschaft**» (Interview 1: 664 – 665). Teilweise haben Eltern Angst, dass ihr Kind durch ein präventives Gespräch zur psychischen Gesundheit auf gewisse Ideen kommt. Die Sozialarbeiterin sagt aber dazu wie Pro Mente Sana: «**Du bringst niemanden auf die Idee. Das ist schon da und es wird benannt**» (Interviewe 1: 673). Ihr ist die Enttabuisierung sehr wichtig.

Im zweiten Interview wird genau dies von der Pro-Juventute-Beraterin auch ausgedrückt: Viele haben Angst, die Kinder und Jugendlichen so auf die Idee von Suizid zu bringen. Sie verweisen darauf, dass Studien dies klar widerlegen. «Deshalb ist es wichtig, dass **sich Lehrpersonen und andere Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen mit Suizidalität auseinandersetzen, damit diese Ängste abgebaut** werden können und Lehrpersonen Risikofaktoren erkennen, ernst nehmen und **sich trauen nachzufragen**» (Interview 2: 57 – 60). Auch die Beraterin von Pro Juventute verweist auf Pro Mente Sana und ihre Erste-Hilfe-Kurse zur psychischen Gesundheit. Für sie ist so klar wie für die Schulsozialarbeiterin: «**Es braucht in der ganzen Gesellschaft ein Enttabuisieren dieses Themas**» (Interview 2: 61 – 63).

Die Psychotherapeutin sagt auch: «**Je mehr man es verschweigt und tabuisiert, desto eher passiert es**» (Interview 3: 233 – 234). Somit spricht auch sie sich klar für eine Enttabuisierung aus.

6.6.6 Zusätzliche Ressourcen

Die Schulische Sozialarbeiterin erwähnt öfters, dass sie **gerne mehr Ressourcen** hätte (siehe Kapitel 6.4.2). So würde sie auch gerne den Kontakt zu den Eltern intensivieren (und zum Beispiel im Positiven mit den Eltern Kontakt aufnehmen), aber sie hat die Ressourcen nicht (Interview 1: 352 – 389). Sie stellt auch fest, dass von verschiedenen Seiten die Prävention kritisch hinterfragt wird. «Also ich habe einfach meine Stellenprozenze und was ich dort hineinbringe, das ist eigentlich der, der an die Tür klopft, oder, und die Prävention fragt halt nicht so nach» (Interview 1: 531 – 533). Dies verdeutlicht den **Kampf mit den Ressourcen, namentlich der Zeit**.

Die Pro-Juventute-Beraterin findet auch: «... dass noch viel mehr Zeit und Ressourcen bei der Prävention eingesetzt werden könnten» (Interview 2: 99 – 101). Sie schlägt vor, dass das **Angebot von 147.ch ausgebaut wird, damit die Beratung jederzeit für jedermann/ jederfrau erreichbar ist**. Dafür benötigt man von der öffentlichen Hand mehr Ressourcen. Sie stellt klar: «**Sparpakete auf Kosten von Angeboten und Programmen für Kinder und Jugendliche sind in den nächsten Jahren nicht vertretbar**» (Interview 2: 116 – 118).

Sie möchte auch gerne die Beratung bekannter machen und verdeutlicht dazu: «Umfragen zeigen, dass **fast die Hälfte der Jugendlichen keine Stelle kennen, an die sie sich in einer akuten Krise wenden können. Dieser Wert ist alarmierend**. Es braucht daher zusätzliche Mittel, um die niederschwellige Erstberatung bei der

Zielgruppe und ihren Angehörigen bekannter zu machen» (Interview 2: 120 – 124).

Die Psychotherapeutin erwähnte ebenfalls, dass die Prävention eine grosse Ressourcenfrage ist (siehe Kapitel 6.6.2).

6.6.7 Versorgungsstruktur

Die Schulsozialarbeiterin sagt, dass die **psychiatrischen Kliniken für Kinder und Jugendliche immer noch ausgelastet** sind. Sie erzählt, dass sie irgendwann auf Plätze für Erwachsene ausweichen musste, was aber auch nicht so ideal war (Interview 1: 474 – 481). Sie wünscht sich, dass es auch **mehr Angebote für Angehörige** gibt, dass Wissen vermittelt wird (Interview 1: 665 – 668).

Die Beraterin von Pro Juventute findet, dass die **«Versorgungsstrukturen in der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie»** (Interview 2: 125 – 126) **stärker ausgebaut** werden müssen. Auch sie schreibt von langen Wartezeiten für ambulante und / oder stationäre Behandlungen. Sie betont: **«...mit der Gefahr, dass sich psychische Störungen chronifizieren** (Interview 2: 129 – 130)», wenn keine Behandlung zeitnah erfolgen kann.

Auch die Psychotherapeutin kennt das Dilemma mit den langen Wartezeiten. Sie sieht, dass dieses Problem schon länger besteht. Sie hofft, dass sich dies **jetzt ändert, wenn die Therapiestunden bei Psychologinnen auch über die Grundversicherung abgerechnet werden können**. «Man kann nicht fünf Monate warten, bis man eine Behandlung kriegt, wenn es brennt» (Interview 3: 92 – 95). Für alle Fachpersonen ist somit klar, dass diese **langen Wartezeiten sehr ungünstig** sind.

6.6.8 Selbstfürsorge

Im ersten Interview mit der Schulischen Sozialarbeiterin wird festgestellt, dass man als erwachsene Person **sich selbst und seiner Gesundheit Sorge tragen sollte**. Dann kann dies positiv vorgelebt werden (Interview 1: 633 – 635).

Später verdeutlicht die Schulsozialarbeiterin noch, dass sie damit wirklich auch die psychische Gesundheit meint. Dass **Pausen gemacht** werden, und zwar gute und bewusste Pausen. Sie erzählt von einem Bericht über einen Mann, der aufgrund der Arbeit körperlich und psychisch krank wurde. Deswegen hat er sich ganz genau überlegt, wie man gute Pausen macht. **Er macht alle 25 Minuten 5 Körperübungen**. Die Sozialarbeiterin merkt bei sich selbst, dass sie beim Punkt Selbstfürsorge noch ansetzen kann (Interview 1: 683 – 697). Dies sieht sie auch bei den Lehrpersonen. «Sie sind wahnsinnig fleissig und engagiert. Aber **man sieht selten jemanden, der einfach mal nichts macht. Und das auch noch als gut empfindet**» (Interview 1: 697 – 699). Weiter führt sie aus: **«Man lernt, wie fülle ich mein Leben. Aber nicht, wie entspanne ich»** (Interview 1: 706 – 707).

Die Schulsozialarbeiterin erzählt von einer Kollegin, die Oberstufenlehrerin ist und an ihrem Arbeitsort neu **das Fach «Yoga und Meditation oder Achtsamkeit» unterrichtet**. Die Schulische Sozialarbeiterin selbst macht auch **Tiefenentspannungsübungen** mit den Schülerinnen und Schülern, die sehr gut darauf angesprochen haben. Die Schulsozialarbeiterin spricht sich sehr für Entschleunigung, Entspannen und Pausen machen aus (Interview 1: 709 – 729).

Die Beraterin der Pro Juventute erwähnte nichts zu diesem Bereich.

Die Psychotherapeutin sieht es wie die Schulsozialarbeiterin. Erwachsene müssen sich im Bereich Selbstfürsorge selbst an der Nase nehmen. Es ist wichtig, dass man **sich überlegt, wo man entspannen kann und was uns guttut**, sei dies Sport, Musik oder ein anderes Hobby. Zudem bringt sie noch den Aspekt der Supervision ins Spiel. Dass selbst für einen **beruflichen Austausch** gesorgt wird (Interview 3: 558 – 566).

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung interpretiert und diskutiert. Dabei wird die Theorie aus Kapitel 2 mit den Ergebnissen aus den Kapiteln 5 und 6 verknüpft. Anschliessend wird findet eine Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode statt und zuletzt erfolgt ein Ausblick auf die Berufspraxis und die weitere Forschung.

7.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Interpretation erfolgt in derselben Abfolge wie die Darstellung der Ergebnisse der Interviews (vgl. Kapitel 6.2).

7.1.1 Präsenz des Themas

Bei zwei von drei befragten Fachpersonen zeigt sich im Arbeitsfeld eine **deutlich höhere Präsenz** des Themas «Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen». Dies passt auch mit der im Kapitel 1.2 geschriebenen Aussage zusammen, dass die Angststörung und Depression am häufigsten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorkommen (Florin, 2020). Im Kapitel 2.3.1 wurde die Aussage gemacht, dass fast die Hälfte der Todesursachen von 15–19-Jährigen weltweit der Suizid ist (World Health Organisation, 2021a). In der **Praxis zeigt sich eine deutliche Zunahme des Suizids von Kindern und Jugendlichen**, was vermutlich mit der Pandemie zusammenhängt.

Die Beraterin von Pro Juventute führt auf, dass im laufenden Jahr die Beratungen zum Thema Suizidgedanken fast um die Hälfte zugenommen haben (Interview 2: 13- 17). Pro Juventute klärt auf ihrer Homepage noch deutlicher auf: «In der Schweiz ist **der Suizid bei jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren die zweithäufigste Todesursache**» (Pro Juventute, o. J.-a).

Die Fachperson aus der Schule kann den hohen Anstieg dieses Themas nicht bestätigen. Es ist denkbar, dass in den Schulen noch wenig zum Erkennen von Suizidalität unternommen wird und zum Zeitpunkt, da sich die Probleme deutlich zeigen, bereits weitere Fachstellen wie Therapeuten in Anspruch genommen werden. Es kann auch damit zusammenhängen, dass nur **eine** Person aus dem schulischen Umfeld befragt wurde. Naheliegend ist auch, dass die Schulsozialarbeiterin im Vergleich zu den anderen interviewten Fachpersonen weniger häufig mit dem Thema «Suizidalität» konfrontiert ist, da sie mit der jüngeren Altersgruppe arbeitet. Es kann auch sein, dass am Arbeitsort der schulischen Sozialarbeiterin schon viel präventiv unternommen wird und es deswegen nicht so viele Fälle von Suizidalität gibt.

7.1.2 Erkennen von Suizidalität

7.1.2.1 Gespräche über Suizidalität beim Verdacht

Alle drei Fachpersonen sprechen sich für eine **offene Kommunikation** aus. Das erwähnte Programm «Ensa» von Pro Mente Sana rät ebenfalls, direkt anzusprechen und nachzufragen, um anschliessend professionell Hilfe gewährleisten zu können. Dies ist auch im Sinne der im Kapitel 2.4.2 dargestellten Gesundheitsförderung, die von einem gesamtheitlichen Ansatz ausgeht (**Salutogenese**). Im Kapitel 2.4.1 wurden kurz verschiedene Suizidpräventionsprogramme vorgestellt. Die **Gatekeeper-Programme** zielen darauf ab, dass unter anderem Lehrpersonen darin geschult werden, Jugendliche in einer psychischen Not zu erkennen, anzusprechen, zu überzeugen und Hilfe zu holen (Bründel, 2015). Interessant wäre sicherlich, wenn dieser Ansatz in die **Lehrpersonenaus- und Weiterbildung miteinbezogen werden** würde. Die Autorin dieser Arbeit kann sich vorstellen, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit von Vorteil wäre, wenn eine Gruppe bestehend aus verschiedenen Lehrpersonen aus einer Schule regelmässig solche Kurse besuchen würde, damit die Schule «am Ball bleibt».

Die Schulsozialarbeiterin arbeitet bei den Gesprächen mit einem Fragebogen, um Suizidalität zu erkennen (siehe Kapitel 6.3.1). Es empfiehlt sich, in den Schulen mit diesem Fragebogen zu arbeiten. Dieser **Fragebogen fürs Abklären einer vorliegenden Suizidalität** hängt stark mit den **Entwicklungsstadien von Suizidalität nach Ringel** (im Kapitel 2.1.2, Stadium 1 der **Erwägung**, Stadium 3 der **Ambivalenz** und Stadium 3 des **Entschlusses**) zusammen. Wenn zum Beispiel gefragt wird, wie oft oder wie die Suizidgedanken auftreten, zeigt sich schon, wie konkret es ist (und sich die betroffene Person zum Beispiel schon im Stadium 3 des Entschlusses befindet). Auch wenn schon Abschiedshandlungen vorgenommen wurden, weist dies auf das Stadium 3 des Entschlusses hin.

7.1.2.2 Alarmzeichen

Im Kapitel 2.3.2 wurde hervorgehoben, dass **75%** der Personen, die einen Suizid begannen, ihre **Absicht vorher ausgesprochen** haben. Im Kapitel 2.3.2 wurde ebenfalls schon geschrieben, dass die grösste der drei Gruppen der Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen ihre Absicht vorher ausspricht. Eine Fachperson erwähnte ebenfalls explizit, dass auch die Aussagen der Kinder und Jugendlichen sehr ernst genommen werden sollten.

Der Rückzug aus dem Freundeskreis wurde im Stadium 1 (der Erwägung) im Kapitel 2.1.2 als Alarmsignal erwähnt und von zwei Fachpersonen ebenfalls benannt.

Im Kapitel 2.3.2 wurde die zweite Gruppe von Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen damit beschrieben, dass sie **Veränderungen** im (beispielsweise auffälligen) Verhalten oder der Leistung zeigen. Dies bestätigen zwei Fachpersonen (Kapitel 6.3.2).

Es empfiehlt sich, dass die im Kapitel 2.2.3 **beschriebenen Symptome von Depressionen** bei Kindern sowie die im Kapitel 2.3.2 **beschriebenen Alarmsignale in jedem Schulteam transparent** gemacht und im Auge behalten werden, damit sich Lehrpersonen stets damit auseinandersetzen können. Es wurden sehr viele Alarmzeichen dargestellt, woraus geschlossen werden kann, dass sich Depressionen und Suizidalität bei jedem Individuum wieder anders zeigen. Dies kann auch bedeuten, dass es sehr schwierig ist, das veränderte Verhalten von betroffenen Kindern und Jugendlichen auch richtig zu deuten. Diese Problematik verschärft sich, wenn die

Lehrpersonen (fast) nichts zu dieser Thematik wissen, was wiederum für eine Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen in diesem Bereich spricht.

7.1.2.3 Wie weiter nach dem Erkennen?

Alle drei Fachpersonen arbeiten, wenn möglich, **mit der Einwilligung der betroffenen Person**. Es werden **weitere erwachsene Fachpersonen** informiert. Zwei der drei Fachpersonen kontaktieren zuerst die **Eltern**. Notfalls erfolgen eine direkte Einweisung in die **Klinik** erfolgen oder die Alarmierung der **Polizei beziehungsweise Rettungskräfte**. Es wird auch genannt, dass man die grosse Verantwortung nicht alleine trägt.

7.1.3 Externale Risikofaktoren

7.1.3.1 Familie

Sowohl **alle** sieben Quellen von der ersten Untersuchung als auch **alle** drei Fachpersonen der zweiten Untersuchung nennen die **Familie als Risikofaktor**. Alle drei Fachpersonen sprechen (implizit oder explizit) vom **genetischen Faktor**. Verschiedene Autoren (aus den ersten Analysen) verweisen auch dort auf die Genetik sowie die **Nachahmungsgefahr**, wenn bereits Suizidalitätsfälle in der Familie vorgekommen sind. **Konflikte, Gewalt sowie Kommunikations- und Krisenbewältigungsprobleme** werden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Analyse aufgeführt.

Von zwei Fachpersonen wurde der Druck respektive die Leistungsorientierung von der Familie her betont. Im Kapitel 2.2.2 wurde das Stufenmodell nach H. Erikson vorgestellt. In diesem Modell spielen die Bezugspersonen eine grosse Rolle, was auch auf die **Wichtigkeit des familiären Systems** hindeutet. Die Familie kann als Schutzfaktor präventiv suizidalem Handeln entgegenwirken. So geht es zum Beispiel in der Stufe 1 darum, das Urvertrauen aufzubauen. Dies wiederum deckt sich mit der Aussage der Therapeutin, dass es sehr wichtig ist, dass das **Kind Sicherheit und Stabilität** erfährt. Zudem passt es zur Aussage von insgesamt drei Quellen der ersten Analyse, dass «wohnhaft bei einem Elternteil» mit Jugendsuizid in Verbindung steht.

7.1.3.2 Schule

Zwei Fachpersonen erwähnen implizit oder explizit den von der Schule kommenden **Druck**. Vier von den sieben untersuchten Quellen der ersten Analyse betrachten die Schule ebenfalls als Risikofaktor. Von ihnen wird der Stress (und somit implizit auch der Druck) benannt. Dies wirft Fragen auf: Die Lehrpersonen sowie auch die Eltern möchten das Beste für die Kinder und Jugendlichen. Doch genau diese Personen verursachen enormen Druck. Eine entscheidende Frage ist also: Wie lässt sich dieser Druck verringern?

Im Film «alphabet» von Erwin Wagenhofer erzählt André Stern: «**Lernen war in meinem Alltag etwas, das nebenbei entstanden ist**» (Wagenhofer, 2013). Er ist ohne Schule aufgewachsen. Als Jugendlicher interessierte er sich sehr für Gitarren und deren Bau. Also ging er zu einem Gitarrenbauer und konnte dort von ihm lernen. «**Dieses Vertrauen, diese Nicht-Angst, beruht darauf, dass ich nie verglichen worden bin... Ich wurde nie unter Druck gesetzt...** Es wurde nie von mir erwartet, dass ich Dinge lerne, die mich nicht interessieren und die ich in meinem Alltag nicht brauchen konnte, mit dem Vorwand, dass, wenn ich es heute nicht lernen würde, ich

es später nicht erlernen kann. Ich habe das genaue Gegenteil erfahren. Dass es immer Zeit ist, etwas Neues zu erlernen, wenn man sich dafür interessiert» (Wagenhofer, 2013, 1:28:10ff). André Stern spricht sich somit sehr fürs natürliche Lernen der Kinder aus. Wenn auf natürliche Weise gelernt wird, Kinder von sich aus lernen wollen, **warum bescheren die Erwachsenen ihnen dann diesen enormen Druck?**

Yang Dongping, Professor am Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften der Universität Beijing erzählt im Film (Wagenhofer, 2013, 7:06ff), dass in den Eliteschulen Leistungen durch grossen Konkurrenzkampf und Prüfungsdruck erzielt werden, was gegen die Natur des Kindes sei. Später (ebd., 12:37ff) ergänzt er: «Prüfungen sind in China ohne Zweifel ein enormer Wirtschaftsfaktor geworden... Seit 2009 sind schon 14 Trainingszentren an der amerikanischen Börse!» Dies zeigt den **hohen Profit, der aus der Beschulung von Kindern entsteht**. Auf der Webseite des autorisierten Regierungsportales für China steht, dass Suizid bei jungen chinesischen Personen zwischen 15 und 35 Jahren die häufigste Todesursache ist (China Radio International, 2017). In der Schweiz ist es nicht so extrem, aber wie die Fachpersonen und die Studien aufzeigen, besteht auch hierzulande ein grosser Druck. Dieser Druck sollte nicht weiter zunehmen.

7.1.3.3 Peergroup

Sechs von sieben Quellen (der ersten Analyse) und zwei von drei Fachpersonen (der zweiten Analyse) sprechen von den **(fehlenden) Freunden oder allgemein von interpersonellen Verlusten**. Sechs Quellen der ersten und zwei der zweiten Analyse **sogar von Bullying resp. Mobbing** als Risikofaktor.

Gemäss Stufenmodell nach Erikson (Kapitel 2.2.2) herrscht auf der Stufe 5 im Jugendalter der Konflikt zwischen Identitätsfindung und Identitätsungleichgewicht. Das soziale Feld ist dabei sehr wichtig. Das heisst, die **eigene Identität wird auch in den Beziehungen zu anderen Personen gesucht**. So kann die Theorie eine Erklärung liefern, warum fehlende Freunde ein Risikofaktor sind. Daraus kann geschlossen werden, dass es sehr wichtig ist, dass mit Kindern und Jugendlichen darüber gesprochen wird, **was gute Freundschaften sind**. Eine zweite mögliche Interpretation ist, dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, überhaupt erst in Kontakt zu kommen mit Gleichaltrigen, sei dies durch **Vereine oder indem man das Abmachen mit Freunden unterstützt**.

Eine Fachperson erwähnte im Zusammenhang mit der Peergroup auch die sexuelle Gewalt (siehe Kapitel 6.4.3). Im Kapitel 7.1.4 wird beschrieben, dass die Resilienz ein wichtiger Schutzfaktor ist. Nun kann die Schlussfolgerung getroffen werden, dass (sexuelle) Gewalt eine niedrige Resilienz begünstigt.

In der Sendung «JENKE. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?» (Wilmsdorff, 2022) sagt die Oberärztin Amelie von Ditfurth dazu sogar: «Kinder brauchen soziale Kontakte (...). Man weiss, dass soziale Kompetenz das Entscheidendste für den Erfolg im Leben ist» (mehr zum Experiment und unter anderem auch zu den Unterpunkten «Gesundheit» und «Selbstfürsorge» findet sich im Anhang 12).

7.1.3.4 Medien/ Internet

Das **Cyberbullying** wird von zwei schriftlichen Quellen (aus der ersten Analyse) mit einem **erhöhten Risiko für Suizidgedanken** als das traditionellere Bullying genannt. Dies passt zur Aussage der Sozialarbeiterin, die sagt, sie sieht in ihrer Arbeit mögliche negative Auswirkungen der Medien und betont dort auch die Möglichkeit, andere anonym zu schikanieren (Interview 1: 737 – 738). Zwei Befragte betonen den negativen Einfluss der Medien auf Kinder und Jugendliche und wünschen sich deswegen eine **engere Begleitung der Mediennutzung durch die Erwachsene**. Durch die Studienanalyse zeigt sich, dass sich der **Werther-Effekt bei der Netflix-Serie «Tote Mädchen lügen nicht»** aufgetreten ist (Anstieg von suizidalem Verhalten nach Ausstrahlungsbeginn der Serie). Dies zeigt die **Wichtigkeit von einer verantwortungsvollen Berichterstattung** auf. Im Kapitel 5.2.5 «Imitation» wurde ebenfalls aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass die Berichterstattung nicht sensationslüstern ist. Zwei Quellen erwähnten dort noch die sogenannten suicide clusters. Diese Kette von Suiziden kann bei Jugendlichen vorkommen, weil die Jugendlichen durch den sozialen Zusammenhalt Ideen und Haltungen schnell weiterverbreiten können. Wie im Kapitel 7.1.3.3 beschrieben, so ist der Freundeskreis in der Jugendzeit sehr wichtig für die eigene Identitätsfindung. Dies kann bedeuten, dass eine Orientierung an Idolen sehr wichtig ist, was die suicide clusters begünstigen kann.

Vom sozialen Zusammenhalt sprach auch die dritte interviewte Fachperson und sie betont nebst dem Risiko auch die Chance: im Internet kann **über Suizidgedanken und Lösungsstrategien gesprochen werden**. Auf der Homepage von Pro Juventute findet sich für die Betroffene auch die Möglichkeit, mit einer Beratungsperson zu chatten oder sich per Mail oder SMS an sie zu wenden (Pro Juventute, o. J.-a). Dies zeigt niederschwellige positive Möglichkeiten der Medien auf.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass (soziale) Medien wie alles im Leben zwei Seiten haben. Ob die sozialen Medien positive oder negative Auswirkungen haben, hängt unter anderem von der Begleitung der Mediennutzung ab. Von einer Fachperson wurde auch genannt, dass wir selbst wie Dinosaurier sind in Bezug auf die Medien. Das heisst, dass noch vermehrt bei der Erwachsenenbildung im Bereich Medien angesetzt werden kann.

7.1.3.5 Sonstige schwerwiegende Lebensereignisse

Die Studien sowie auch die Gespräche mit den Fachpersonen zeigen folgende Risikofaktoren: **(Cyber-) Mobbing, sexueller Missbrauch, Wohnortwechsel (sowie andere Verlusterlebnisse) und die sexuelle Orientierung / LGBT**. Sonstige angegebene Risikofaktoren in diesem Bereich waren: psychischer, körperlicher und emotionaler Missbrauch, elterliche Vernachlässigung, rechtliche und polizeiliche Probleme, finanzielle und materielle Probleme sowie Traumata. In der ersten Analyse wurde speziell erwähnt, dass der **sexuelle Missbrauch in der Kindheit oder Jugendzeit eine 6 – 10- fache Erhöhung der Wahrscheinlichkeit zum Jugendsuizid** mit sich zieht. Bei all diesen Ereignissen ist die Stabilität und die Sicherheit eines Kindes bedroht, was erneut zur Aussage einer der Fachpersonen passt, wonach es sehr wichtig sei, dass das Kind Sicherheit und Stabilität erfahre.

7.1.3.6 Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden

Die Studien- und Buchkapitel-Analyse zeigte, dass aufgrund der **Impulsivität** von jungen Menschen die **Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden** zentral ist. So gab es in der Schweiz im Jahre 2012 einen **häufigeren Bahnsuizid** von Jugendlichen im Vergleich mit Erwachsenen. Deshalb ist es wichtig, strukturelle Eingriffe an Sprungplätzen vorzunehmen. Auch ein Ingenieur vom kantonalen Tiefbauamt Thurgau gibt Auskunft: «Es gibt Brücken, die mit Schutzvorrichtungen ausgestattet werden. Dies gilt vor allem für **hohe Brücken mit leichtem Zugang** sowie für Brücken, von denen **bereits Suizide begangen** wurden» (Ziegler, 2022). Dass Suizidprävention bei Brücken ein Thema ist, wird auch durchs Bundesamt für Strassen bestätigt. Das «Suizidprävention bei Brücken: Follow-Up» (Bundesamt für Strassen, 2014) verweist auf die Studie nach Reisch und Michel (2005). In dieser Studie steht, dass sich im Schnitt 2.5 Menschen pro Jahr mit einem Sprung von der Münster Terrasse in Bern das Leben nahmen. 1998 wurden **Sicherheitsnetze unterhalb der Mauer zur Prävention** gespannt. Nach dem Bau dieser präventiven Massnahme war die Anzahl der Menschen, die sich dort durch einen Sprung in die Tiefe das Leben nahmen, **signifikant niedriger im Vergleich zu den Jahren vorher**. Spannend ist auch, dass es keinen Wechsel zu einem anderen Hotspot¹⁹ in der Nähe gab (Reisch & Michel, 2005, S. 460). Dies und die Aussage von Ziegler (2022) bedeuten, dass auch im Brückenbau der Imitations-Effekt berücksichtigt wird.

7.1.3.7 Herausforderungen des Erwachsenwerdens

Die Autoren dreier Quellen sind sich einig, dass die Pubertät eine **sensible Phase** ist. Von zwei Fachpersonen der Interviews werden die Zukunftsangst sowie die sexuelle Identitätsfindung in der Pubertät genannt. Das im Kapitel 2.2.2 beschriebene Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung zeigt auch auf, dass in der Pubertät die **Identität gesucht** wird. Somit stimmt hier die Theorie mit der Praxis überein: es ist eine sensible Phase mit **Veränderungen und Herausforderungen**. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass es sehr wichtig ist, den Jugendlichen vermehrt Unterstützung anzubieten.

7.1.3.8 Auswirkungen der Pandemie

Alle drei Fachpersonen sprechen von **deutlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen**: mehr und komplexere Fälle und zu wenige Therapieplätze für Kinder und Jugendliche. Bei der Schulsozialarbeiterin waren es **vier Fälle in einem halben Jahr** (normalerweise 1-2 Fälle pro Jahr) mit Suizidgedanken. Die Therapeutin verweist auf die Universitätsklinik in Bern: Dort wurden **50% mehr Jugendliche aufgrund von Suizidalität** aufgenommen. Pro Juventute deklariert, dass Studien zeigen, dass **Jugendliche und junge Erwachsene am meisten die psychischen Auswirkungen** der Pandemie zu spüren haben. Pro Juventute gab an, dass es 40% mehr Beratungen zum Thema Suizid gab als vor der Pandemie (siehe Kapitel 6.4.7).

¹⁹ Im Bericht vom Bundesamt für Strassen (2014) wird erklärt, dass ein Ort, an dem im Zeitraum von 10 Jahren «5 oder mehr Menschen durch Suizid gestorben sind» als Hotspot deklariert wird (S. 42).

Pro Juventute verwies im schriftlichen Interview zusätzlich auf den Corona-Report. Dort steht: «**Anfragen zum Thema Berufswahl** haben 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 23% zugenommen» (Pro Juventute, o. J.-b). In solchen Anfragen ging es im Jahr 2021 am häufigsten um «**Überforderung und Stress**» (ebd.). Dies untermauert auch das im Unterpunkt «Herausforderungen des Erwachsenwerdens» Geschriebene. Es bestätigt zudem die Aussagen der Schulsozialarbeit, dass die Zukunftsangst nochmals verschärft wurde und dass sich Dinge zugespitzt hatten, die vorher schon da waren.

Die Zunahme der Beratungen zu diesem Thema kann ebenfalls darauf hindeuten, dass die **Kinder und Jugendlichen die Belastungen von der Pandemie auf uns Erwachsene gespürt und selbst darauf reagiert haben**. Dies wiederum zeigt, wie wichtig auch die **Selbstfürsorge** von uns Erwachsenen ist (Kapitel 7.1.5.8). Im Corona-Report steht ebenfalls, dass während der Pandemie die **Nutzung digitaler Medien gestiegen ist** – und mit ihr auch die Nachteile der digitalen Welt: **Fast die Hälfte** der Jugendlichen machte schon einmal die **Erfahrung sexueller Belästigung im Internet** (ebd.).

Die Corona-Pandemie brachte Veränderungen mit sich, mit denen man nicht gerechnet hatte und die nicht voraussehbar waren. Es liegt die Vermutung nahe, dass **dies zu einer grösseren Verunsicherung bei Kindern und Jugendlichen geführt** und diese Verunsicherung vorher schon labilere Kinder in eine **psychische Krise geführt hat**.

Aus all diesen Angaben lässt sich schliessen, dass es sehr wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen sehr gut zu unterstützen und somit die Versorgungsstruktur auszubauen. Die Autorin dieser Masterarbeit unterstützt die Forderungen der Fachkräfte nach mehr Ressourcen (mehr dazu im 7.1.5. Prävention).

Während der Corona-Pandemie wurde sehr viel dafür getan, dass die Spitäler nicht überfüllt werden. Was aber ist mit den psychiatrischen Kliniken? Wurden diese einfach vergessen? Die genannten Fakten zeigen auf, dass in einer **erneuten Krise die Angst vor überlasteten psychiatrischen Kliniken (mindestens) so ernst genommen werden muss wie die Angst vor den überlasteten Spitälern**. Es zeigt ebenfalls auf, dass vorsichtig mit Schulschliessungen sowie Hobby-Verboten bei Kindern und Jugendlichen umgegangen werden muss. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche den Kontakt zu Gleichaltrigen haben und in ihren Hobbies einen Ausgleich finden können.

Im Vergleich zu anderen Ländern hat sich die Schweiz sehr zurück gehalten mit Schulschliessungen. Auf der interaktiven Karte von UNESCO (Vereinte Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) **sieht man erschreckend viele Länder (ungefähr 14 dunkelblaue), die die Schulen fast ein ganzes Jahr lang geschlossen hatten**.

Abbildung 5: Totale Dauer der weltweiten Schulschliessungen (UNESCO, 2022)

Die UNESCO stellt klar, dass die schwächsten Lernenden am stärksten von den Konsequenzen in den Bildungssystemen betroffen sind. Sie stellt ebenfalls klar: «Prioritizing education as a public good is crucial to avoid a generational catastrophe and drive a sustainable recovery» (UNESCO, 2022). Das bedeutet, dass sie die Bildung als sehr zentral ansieht und Schulschliessungen nicht empfiehlt. Sie spricht sogar von einer möglichen Generationenkatastrophe.

Auch Unicef schreibt dazu auf seiner Webseite: «Für die Mehrzahl der Kinder weltweit sind Schulen Orte, an denen sie sich mit **Gleichaltrigen austauschen können, Unterstützung erhalten, Zugang zu Gesundheitsdiensten und Impfungen haben sowie eine nahrhafte Mahlzeit bekommen. Je länger die Schulen geschlossen bleiben, desto länger bleiben Kindern wesentliche Elemente vorenthalten, die sie für ein gutes Aufwachsen brauchen**» (UNICEF, 2021). Dies zeigt, wie **wichtig es weltweit ist, dass den Kindern der Zugang zur Schule ermöglicht wird**. Es zeigt ebenfalls auf, dass es von **zentraler Bedeutung ist, die Versorgungsstrukturen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie auch im Beratungsangebot auszubauen**.

7.1.3.9 Leistungsgesellschaft

Der Leistungs- und Zeitdruck wurde von zwei Fachpersonen angesprochen, wobei eine sich für **mehr Freispiel und Sport ohne Wettbewerb** ausspricht und die andere Fachperson **in den vielen Auswahlmöglichkeiten eine mögliche Überforderung** sieht.

Auch das in der Theorie (im Kapitel 2.2.2) beschriebene **Stufenmodell nach Erikson** hält fest, dass das Kind vom sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät lernt, **Anerkennung durch Fleiss und Leistung zu bekommen**. Dies wiederum kann bedeuten, dass die Kinder und Jugendlichen **sowieso schon ihr Bestes geben und viel leisten wollen**. Wenn dann aber noch der Druck in der Schule (Kapitel 7.1.3.2) dazu kommt, dann macht dies das **Mass übervoll**. Auch im Stufenmodell nach Erikson wird beschrieben, dass ein Misserfolg zu Minderwertigkeitsgefühlen führen kann.

Aus Sicht der Autorin vorliegender Masterarbeit stellen sich folgende Fragen: Wollen wir Erwachsene diesen Druck und diese Leistungsgesellschaft für unsere Kinder und Jugendlichen wirklich haben? **Sind die Noten**

massgebend für diesen Druck? Falls ja, wäre eine Schule ohne Noten oder zumindest eine Einführung der Noten auf einer höheren Schulstufe (als 2.Kl.) besser?

Pro Juventute hat auf ihrer Homepage einen Artikel zum Umgang mit schlechten Noten geschrieben (Pro Juventute, 2022): «**Wie aussagekräftig ist es, wenn Wissen auf eine Zahl reduziert wird?**» (ebd.). Die Tipps, die Pro Juventute dort gibt, werden im Kapitel 7.1.5.1 aufgeführt.

7.1.4 Internale Risikofaktoren

7.1.4.1 Gesundheit

Sechs von sieben Quellen (der ersten Analyse) und alle drei Befragten (der zweiten Analyse) bezeichnen als **Risikofaktor das Vorliegen einer psychischen Erkrankung** wie beispielsweise die Depression. Das heisst, in diesem Bereich herrscht Einigkeit über den Zusammenhang. (Im Prozentsatz kamen die Fachleute zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen: 90% der an Suizid verstorbenen Jugendliche in den USA, in der Schweiz 20%, im internationalen Raum bis zu 33%). In beiden Untersuchungen (Studien und Interviews) wird die Suchterkrankung genannt. Bei der ersten Untersuchung sind ausserdem die **affektiven Störungen, Verhaltensstörungen und Störungen des Substanzkonsums ein Thema**, bei der zweiten Untersuchung **sind es ADHS und Traumata**, die als Vorbelastung genannt werden.

Die Hemmschwelle für eine Suizidhandlung kann durch den **Substanzkonsum** reduziert werden und somit einen Suizidversuch bei einer suizidalen Person auslösen, darin sind sich fünf Quellen der ersten Analyse einig. Eine befragte Fachperson deklariert als **einer der grössten Risikofaktoren frühere Suizidversuche**. Dieser Faktor wird ebenfalls von drei Autoren der ersten Untersuchung genannt.

Nebst den Erkrankungen werden **genetische und biologische Bedingungen** als Risikofaktoren angesehen. Wie bereits im Kapitel 7.1.3.1 beschrieben, spielen die Genetik und die Umwelt dabei mit, dass in Familien suizidales Verhalten gehäuft vorkommt. Zwei Quellen der ersten Analyse nennen noch den Zusammenhang mit einer erhöhten Konzentration von Serotonin im Körper (und aggressivem Verhalten). Jeweils eine schriftliche Quelle sagt aus, dass eine verminderte Neuroplastizität, ein signifikant geringerer Cholesterinspiegel oder der erhöhte Anstieg von entzündungsfördernden Zytokinen im Gehirn zur Anfälligkeit suizidgefährdeter Jugendlichen führen kann.

In zwei Quellen wird das männliche Geschlecht als Risikofaktor angesehen. Im Kapitel 2.3.1 war in der Tabelle 5 (im Anhang 1) ersichtlich, dass das Risiko, an Suizid zu sterben, bei den männlichen 15 – 44-Jährigen mehr als doppelt so hoch ist wie bei den weiblichen Personen derselben Altersgruppe. Bründel (2015) bezeichnete als Gründe dafür die unterschiedlichen Rollenzuweisungen und damit verbundenen Verhaltensweisen sowie das riskantere Verhalten von Jungs.

Wenn so viele gesundheitliche Faktoren genannt werden, **spielt dann die Gesundheitsförderung nicht eine umso grössere Rolle?** Im Kapitel 2.4.2 wurde auch von Bründel (2015) schon aufgezeigt, dass «mehr als bisher getan werden muss, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Ein Ort dafür ist ganz sicherlich die Familie, aber auch die Schule.» (S. 99).

Wenn die Verknüpfung mit dem Kapitel 7.1.3.9 (der Leistungsgesellschaft) gemacht wird, rückt erneut die Frage rund um den Druck ins Zentrum: **Warum verursachen wir als Gesellschaft den Menschen einen solch**

grossen Druck? Wenn so klar erwiesen ist, dass psychische Gesundheitsfaktoren zur Suizidalitätsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen beitragen können? Mit der Verknüpfung zum Kapitel 7.2.3.8 (den Auswirkungen von Corona) sowie zum Kapitel 2.2.2 (dem Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung) stellt sich erneut die Frage: **Warum wurden überhaupt die Schulschliessungen und das Streichen des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche durchgelassen?** Im Kapitel 2.2.3 wurde auch beschrieben, dass die Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, **Isolation** und Verzweiflung zur Depression und Suizidalität gehören. Wie wichtig die mentale Gesundheit für die ganze Gesundheit ist, wurde durch die WHO wie folgt (im Kapitel 2.2.3) ausgedrückt: «Health is wealth and there is no health without mental health» (World Health Organisation, 2021b).

7.1.4.2 Persönlichkeitsmerkmale

Die Studien- und Interview-Analyse zeigten, dass Persönlichkeitsmerkmale ebenfalls mitspielen.

Fünf der schriftlichen Quellen betonen die **Impulsivität**, weil das Verhalten von Jugendlichen oftmals impulsiv ist und der suizidalen Handlung wenig Planung vorausgeht. Von den Interviewpartnerinnen wird dies gar nicht genannt. Planet Wissen liefert eine Erklärung für diese Impulsivität der Jugendlichen: «Von diesen Vorgängen [einige Verbindungen zwischen Nervenzellen werden neu gebildet und andere verschwinden] sind in erster Linie die sogenannten Stirnlappen betroffen. In dieser Hirnregion befindet sich ein wichtiges Kontrollzentrum. Möglicherweise sind die Launen und die Entscheidungsschwächen, die Vergesslichkeit und die Unberechenbarkeit und nicht zuletzt auch die Lernschwächen vieler Pubertierender Resultate dieser Umbaumaassnahmen» (Tovar & Aufmkolk, 2020). Dies unterstützt den im Kapitel 7.1.3.7 aufgeführten Punkt «Herausforderungen des Erwachsenwerdens» als Risikofaktor, weil spezifische Gehirnareale noch nicht ganz ausgereift sind.

Von einzelnen Befragten wird noch genannt: hohe Erwartungen und Ansprüche, mangelndes Selbstwertgefühl, **leistungsorientiert**, sensibel, sehr selbstkritisch. Zusammengefasst werden könnten diese Beschreibungen unter dem Aspekt einer **perfektionistischen Persönlichkeit**. Der Perfektionismus wiederum wird in drei Quellen der ersten Analyse genannt.

Vier Quellen nennen die **mangelnde Problemlösefähigkeit** als Risikofaktor. Eine Studie bringt die verminderte Problemlösefähigkeit mit der verminderten Neuroplastizität in Verbindung und eine andere mit einem mangelhaften Gedächtnis, womit sich diese zwei Quellen einig sind.

Die **niedrige Resilienz** wurde von vier Quellen der ersten Analyse und der **Umgang mit Emotionen** von fünf Quellen der ersten Analyse genannt. Diese werden dann auch im Bereich der Prävention (im Kapitel 7.1.5.4) eingeschlossen, da sie mit Aussagen von den Interviewpartnerinnen übereinstimmen. Es lässt sich ebenfalls vermuten, dass eine niedrigere Resilienz eine tiefere Problemlösefähigkeit hervorrufen kann und umgekehrt fehlende positive Bewältigungsstrategien vermeiden, die Resilienz weiter aufzubauen. Ist eine tiefere Problemlösefähigkeit vorhanden, so wird der Umgang mit Emotionen auch erschwerter sein. Im Kapitel 5.2.8 wurde beschrieben, dass von Nrugham et al. (2010) genau dies aufgeführt wurde: Eine geringere Resilienz kann zu einer Beeinträchtigung der Entwicklungsaufgabe, emotionale Reife zu erlangen, führen. Diese drei Punkte

«mangelnde Problemlösefähigkeit», «niedrige Resilienz» und «Umgang mit Emotionen» scheinen sich gegenseitig zu bedingen.

Wie in den Kapiteln 5.1, 5.2.6 und 5.3.1.4 beschrieben, so geben drei Quellen (aus der ersten Analyse) das Stress-Diathese-Modell als Erklärung an. Van Heeringen (2001, S.156) schreibt zum **Stress-Diathese-Modell**: Es wird davon ausgegangen, dass suizidales Verhalten die Auswirkung von der **Wechselwirkung von sozialen Stressoren und einer Diathese** ist. Bei der Anfälligkeit spielen auch die Resilienz und die Problemlösefähigkeit mit. Dies zeigt, dass verschiedene internale und externale Faktoren mitspielen.

Die beiden Analysen zeigen ebenfalls, dass verschiedene externe Faktoren (Familie, Schule, Peergroup, Medien / Internet, sonstige schwerwiegende Lebensereignisse, Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden, die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, die Auswirkungen der Pandemie und die Leistungsgesellschaft), aber auch verschiedene internale Faktoren (wie die Gesundheit und Persönlichkeitsmerkmale) bei der Suizidentwicklung von Kindern und Jugendlichen mitspielen. Alle Interviewpartnerinnen sagen ebenfalls, dass es **verschiedene Faktoren** sind, die mitspielen.

7.1.5 Prävention

7.1.5.1 Schule

Eine Fachperson drückt aus, dass es stark auf den jeweiligen Arbeitsort und dem dort herrschenden Klima sowie auf die **vorliegende Haltung der Mitarbeitenden** ankommt. Diese Haltung wird von allen drei Fachpersonen direkt oder indirekt angesprochen.

Zwei der drei Fachpersonen betonen, dass es wichtig ist, das Thema **«Gefühle»** zu behandeln. Wie im Kapitel 7.1.4.2 («Persönlichkeitsmerkmale») kurz beschrieben, so wird dieses Thema auch in der ersten Analyse genannt: Fünf der sieben schriftlichen Quellen gehen auf den **Umgang mit Emotionen oder die Emotionen ein**. Es wird aufgeführt, dass die Emotionen und Stimmungsschwankungen im Jugendalter eine grosse Rolle spielen und aus diesem Grund Schwierigkeiten im Umgang mit den Emotionen einen Risikofaktor darstellen. Die Gefühle Scham und die Hoffnungslosigkeit wurden hervorgehoben. Im Kapitel 2.2.2 wird in der Stufe zwei (im zweiten und dritten Lebensjahr) schon beschrieben, dass Scham und Peinlichkeit entstehen können und diese wiederum zu Unentschlossenheit, Unsicherheit oder Selbstzweifeln führen.

Eine Fachperson gibt noch den Hinweis auf das Unterrichtsmaterial **Papperla PEP**. Die in diesen Buch vorhandenen Materialien schaffen «Gelegenheiten, die ganzheitliche Entwicklung von Kindern emotionale, kognitiv, körperlich, wahrnehmungsorientiert und sozial gezielt zu unterstützen und zu fördern (Rytz, Uetz & Grandjean, 2014, S. 17). Es geht um die **Wahrnehmung der Gefühle im Körper**. Die Autoren von diesem Lehrmittel verweisen auf Eisenberg, Sadovsky und Spinrad (2005): Diese stellen fest, dass es Verbindungen zwischen der der Regulierung von Kindern, sprachlichen Fähigkeiten und dem Emotionsverständnis gibt. Sie schreiben davon, dass **diese Faktoren für den schulischen Erfolg wichtig sind**, nämlich für die Motivation und Leistung (S. 112).

Als gute Beispiele zur Prävention werden von den Fachpersonen aufgeführt: Arbeit mit Fallbeispielen für den Austausch mit den Jugendlichen im Sinne von Sensibilisierung und Enttabuisierung psychischer Erkrankungen,

sichergesund! –Ordner und Gesundheits-Übungen zum Stressabbau, Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, Veränderungen und Beobachtungen ausdrücken und nachfragen, das Thema «Gesundheit» in Projektwochen aufnehmen und regelmässig in den Wald gehen.

In der Schule treffen sich verschiedene Faktoren. Einerseits sind es die sozialen (Ausschluss, Mobbing), andererseits aber auch die personalen Faktoren (genetisch, biologisch, familiär sowie die Persönlichkeitsmerkmale). Daraus lässt sich interpretieren, dass es für Mitarbeitende einer Schule sehr schwierig ist, eine Suizidgefährdete Person zu erkennen und Massnahmen zu ergreifen. Dies wiederum unterstützt den im Kapitel 7.1.2.2 «Alarmzeichen» gemachter Vorschlag: Es empfiehlt sich, dass die im Kapitel 2.2.3 **beschriebenen Symptome von Depressionen** bei Kindern sowie die im Kapitel 2.3.2 **beschriebenen Alarmsignale in jedem Schulteam transparent** gemacht und im Auge behalten werden, damit sich Lehrpersonen stets damit auseinandersetzen können.

Aus dem im Kapitel 7.1.3.2 beschriebenen Druck in der Schule lässt sich schliessen, dass entweder der **Druck in der Schule vermindert werden, die Resilienz der Kinder vermehrt gestärkt werden oder eine Mischform von beidem stattfinden muss**, damit es den Kindern und Jugendlichen in der Schule wieder besser geht (und somit die Beratungsanfragen generell, wie aber auch die Anfragen zur Suizidalität abnehmen).

Im Kapitel 7.1.3.3 wurde aufgezeigt, dass Freundschaften zentral sind für Kinder und Jugendliche. Daraus lässt sich schliessen, dass es wichtig ist, dass an den Elterngesprächen das **Freizeitverhalten** der Schülerinnen und Schüler auch thematisiert wird. Dass es aktiv Vorschläge für neue Hobbies und somit zu Kontaktmöglichkeiten gibt. Wichtig scheint auch, dass das Abmachen mit Freunden unterstützt wird. Zudem kann in der Schule das Thema **«gute Freundschaften»** thematisiert werden.

Aus dem Unterpunkt «Medien / Internet» (7.1.3.4) kann mitgenommen werden, dass es **Erwachsenenkurse und Elternabende zur Mediennutzung** gibt und dass die Lehrperson auch nachfragt, womit sich die Kinder und Jugendlichen aktuell in Puncto Medien beschäftigen. **Pro Juventute** bietet auf ihrer Webseite Schulworkshops und Elternveranstaltungen zur Medienkompetenz an (Pro Juventute Schweiz, o. J.). Die **Suchtfachstelle St. Gallen** bietet unter anderem Veranstaltungen zur Suchtprävention für Jugendliche, Schulen, Lehrpersonen oder Eltern an (Suchtfachstelle St.Gallen, o. J.).

Im Zusammenhang mit «Sonstigen schwerwiegenden Lebensereignissen» (7.1.3.5) wird nahegelegt, dass auch in der Schule ein **wachsaues Auge auf Kinder und Jugendliche gerichtet ist, bei denen ein spezielles Lebensereignis**, wie zum Beispiel die Trennung der Eltern, ansteht.

Der Unterpunkt «Herausforderungen des Erwachsenwerdens» (7.1.3.7) zeigt, dass Jugendliche während der Pubertät in einer sensiblen Phase stecken. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen in der Schule auch diese biologischen Veränderungen thematisieren und **Fragen, die die Pubertät aufwerfen, auch wirklich offen mit den Jugendlichen diskutieren**.

Aus den Unterpunkten «Medien / Internet» und «Herausforderungen des Erwachsenwerdens» lässt sich schliessen, dass Jugendlichen mehr Unterstützung geboten werden soll, da sie auf verschiedenen Arten sehr gefordert sind in dieser Lebensphase.

Der Unterpunkt «Auswirkungen der Pandemie» (7.1.3.8) zeigt auf, dass die Berufswahl eng(er) begleitet werden soll. Es lässt sich zudem aus diesem Unterpunkt schliessen, dass im Unterricht thematisiert werden soll,

was zu sexuellen Belästigungen gehört, wie sie auftreten können und wo Hilfe geholt werden kann. Eine weitere Erkenntnis der Pandemie ist, dass die Schulen nicht geschlossen werden sollten. Auch die enorme Wichtigkeit vom Ausbau der Versorgungsstrukturen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde aufgezeigt.

Aus dem Unterpunkt «Leistungsgesellschaft» (7.1.3.9) kann die Botschaft mitgenommen werden, dass die Kinder und Jugendliche in der Schule zu viel Druck erleben und dass dieser Druck vermindert werden sollte. Im Kapitel 7.1.3.9 wurde auf einen Artikel zum Umgang mit schlechten Noten der Pro Juventute auf ihrer Homepage verwiesen (Pro Juventute, 2022): **«Wie aussagekräftig ist es, wenn Wissen auf eine Zahl reduziert wird?»** (ebd.). Pro Juventute gibt dort den Eltern den Tipp, das Kind beim **Lernen zu begleiten** und das selbständige Arbeiten zu fördern und zusätzlich die **Anstrengung zu loben**, nicht die Leistung. Zudem ist auch die **gute Zusammenarbeit** zwischen den Eltern und der Schule sowie auch die **Wichtigkeit von Pausen**, aufgeführt (ebd.).

7.1.5.2 Netzwerke/ Zusammenarbeit

In diesem Bereich sind sich die Befragten einig: Die Zusammenarbeit ist wichtig und von allen Fachpersonen werden andere Fachpersonen **wie Eltern, Therapeutinnen und Therapeuten, Psychiaterinnen und Psychiater, Klinikmitarbeitende, Sozialarbeitende, KESB, KJPD, SPD, Polizei oder der Rettungsdienst beigezogen. Auf eine gute Absprache betreffend des weiteren Vorgehens, und zwar auch mit der betroffenen Person**, wird von zwei Fachpersonen verwiesen. Eine Fachperson erinnert daran, **dass Informationen an Dritte nur mit Einverständnis der betroffenen Person** weitergegeben werden können, ausser es handelt sich um einen Notfall. Zur **gesundheitsfördernden Schule** (im Kapitel 2.4.2 beschrieben) gehören unter anderem auch die Vernetzung sowie die Selbstbestimmung. Dies deckt sich somit mit den Aussagen der Fachpersonen. Verschiedene Aufgaben und Kompetenzen sind auf verschiedene Personen verteilt, deswegen ist naheliegend, dass zusammengearbeitet wird. Dies deckt sich auch mit den Aufgaben eines SHP oder einer SHP. In der Broschüre «Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick» (HfH Zürich, 2016) steht beispielsweise: «SHP entwickeln zusammen mit Kindern, Jugendlichen und deren Bezugspersonen sowie in multiprofessionellen Teams Lösungsstrategien für vorliegende Frage- und Problemstellungen. SHP erläutern ihre Konzepte der Beratung gegenüber allen Bildungsbeteiligten (Kollegium, Schulleitung, Lernende, Eltern, Schulbehörden usw.) adressatenspezifisch.» (S. 23). Nur schon dieser Ausschnitt zeigt, wie **wichtig die Zusammenarbeit für die Arbeit als SHP ist**.

7.1.5.3 Beziehung stärken

In diesem Bereich herrscht Einigkeit unter den Fachpersonen: Die **Beziehung und / oder Haltung der erwachsenen Fachperson gegenüber den Kindern und Jugendlichen ist von zentraler Bedeutung**. Zwei Befragte verweisen auf die gute, offene Beziehung, die auf Vertrauen beruht. Eine Fachperson stellt klar, dass es wichtig ist, dass nicht sofort mit Vertröstungen begonnen wird. Wichtiger ist, zu signalisieren, dass man **für diese Person da ist**, die schlimme Situation **verstehen, man an die Person glaubt** und dass die schlimmen Zustände auch wieder vorbeigehen.

Im Kapitel 7.1.3.1 (sowie im Stufenmodell im Kapitel 2.2.2) wurde darauf verwiesen, dass **Sicherheit und Stabilität** sehr wichtig sind für die heranwachsende Person. Dies untermauert die Aussagen der Fachpersonen, dass die Beziehung sehr wichtig ist. **Im Stufenmodell nach Erikson** (Kapitel 2.2.2) spielt die Beziehung schon im ersten Lebensjahr eine wichtige Rolle. Es geht darum, dass die Mutter die Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt und darauf reagiert. Aus dieser Interaktion und somit auch aus dieser Beziehung heraus kann sich das Urvertrauen entwickeln. Im sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät geht es um den Konflikt zwischen Bestätigungsgefühl und Minderwertigkeitsgefühl. Das Kind erlebt Erfolge und Misserfolge. Es kann vermutet werden, dass das Kind die **Misserfolge besser bewältigen kann**, wenn es eine gute Beziehung zu den Bezugspersonen hat. Im Jugendalter wird die eigene Identität hinterfragt. Auch hier ist davon auszugehen, dass der Umgang damit **einfacher ist, wenn die jugendliche Person stabile und verlässliche Beziehungen** erfährt.

7.1.5.4 Resilienz stärken

Im Kapitel 2.4.2 wurde der Begriff «Resilienz» definiert. Es handelt sich hierbei um die Widerstandsfähigkeit eines Individuums. Eine resiliente Person ist eine Person, die sich trotz schwierigen Lebensumständen gut entwickelt. Dies wiederum bedeutet, dass die Person Fähigkeiten besitzt, um widrige Lebensumstände gut zu bewältigen.

Vier von sieben Quellen der ersten Analyse fokussieren auf Resilienz. Selbst wenn eine Depression vorliegt, wirkt **die Resilienz als Schutzfaktor**. Sie wirkt zudem als Schutzfaktor gegen die Entwicklung von psychiatrischen Störungen. Das Ausmass der sozialen Unterstützung kann die Resilienz von Jugendlichen bei der Konfliktbewältigung anzeigen.

Auch zwei der drei Fachpersonen betonen, dass es wichtig ist, **die Resilienz zu stärken**. Die dritte Fachperson meint, dass der Begriff «Gesundheit» weit gefasst werden soll. Dies kann indirekt auch bedeuten, die Resilienz zu stärken. Die **Wichtigkeit von positiven Rückmeldungen** (allgemein und nicht nur auf die Leistung bezogen) betont eine Befragte.

Eine Studie nach Erika Hohm, Laucht, Zohsel, Schmidt und Esser (2017, S. 230) untersucht, wie Schutzfaktoren (vom Kind und vom familiären Umfeld) im Verlaufe der Entwicklung des Kindes wirken. Somit tragen sie auch zur Entstehung der Resilienz bei. Zentral dabei sind die positiven frühen Eltern-Kind-Beziehungen sowie Interaktionserfahrungen, die die Kinder mit zwei Jahren gemacht haben. Somit entwickeln sich Risikokinder trotz ungünstigen Startbedingungen positiv. Wichtig sind dabei auch die sprachliches, sozial-emotionalen und internalen Kompetenzen. Das heisst, **die Resilienz schützt vor einer ungünstigen Entwicklung trotz schwieriger Startbedingungen, wirkt somit Risikofaktoren entgegen und wirkt als Schutzfaktor**.

Im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit, in der Risikofaktoren für die Entwicklung einer Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen untersucht wurden, wird hier **von Schutzfaktoren** geschrieben. Erst wenn eine Person einer schwierigen Situation ausgesetzt ist, zeigt sich die Wirkung von Schutzfaktoren (S. 237). Schutzfaktoren ihrerseits sind ein Bestandteil der Salutogenese (siehe Kapitel 2.4.2).

Dass es überhaupt Kinder- und Jugendsuizide gibt und diese (beispielsweise in Aussagen von Pro Juventute) sehr zugenommen haben, kann darauf zurückzuführen sein, dass **zu wenig für die Stärkung der Resilienz unternommen wird respektive die Kinder und Jugendliche wenig mit Situationen konfrontiert waren, bei welchen sie ihre Resilienz aufbauen konnten**.

7.1.5.5 Enttabuisierung

Alle drei Fachpersonen sind sich einig, dass die Themen «psychische Erkrankungen» und «Suizidalität» noch mehr enttabuisiert werden müssen. Sie sprechen auch davon, dass sich die Erwachsenen Wissen dazu aneignen sollten, um Ängste abzubauen, auf betroffene Kinder aufmerksam werden und bei ihnen nachfragen. Einigkeit besteht auch in der Aussage, dass **man eine Person nicht auf eine Idee bringen kann, sich etwas anzutun**. Zwei der drei Fachpersonen verweisen auf die **Erste-Hilfe-Kurse zur psychischen Gesundheit von Pro Mente Sana**. Dass sich Erwachsene nicht getrauen, über dieses traurige Thema zu sprechen, kann darauf hindeuten, dass sie sich mit dem Thema **«Tod und Sterben» noch nicht oder zu wenig auseinandergesetzt haben oder dass es allgemein in unserer Kultur ein Tabuthema ist**. Eine andere Interpretation ist, dass dieses Thema **Schmerz und Ohnmachtsgefühle auslöst, und sie diese Gefühle nicht spüren oder zulassen wollen**. Pro Juventute sieht noch eine andere Erklärung für diese Tabuisierung (auf der Webseite geschrieben): «Das hat auch mit unserem kulturellen Hintergrund zu tun. Für die **christliche Kirche war Suizid lange eine Todsünde**. Erst in der Aufklärung wurde Selbsttötung zum Gegenstand intellektueller Auseinandersetzung und erst **seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird Suizid als ein gesellschaftliches und gesundheitliches Phänomen** wahrgenommen» (Pro Juventute, o. J.-a). Dies zeigt, dass es auch einen geschichtlichen Hintergrund respektive eine geschichtliche Erklärung dafür gibt.

Auch dieser Unterpunkt spricht dafür, dass die im Kapitel 2.2.3 **beschriebenen Symptome von Depressionen** bei Kindern sowie die im Kapitel 2.3.2 **beschriebenen Alarmsignale** im Lehrpersonenteam besprochen und diese Punkte im Teamzimmer transparent gemacht werden sollten (wie im Kapitel 7.1.5.1) beschrieben). Es reicht jedoch nicht, dass die Erwachsenen auf suizidgefährdete Kinder und Jugendliche aufmerksam werden. Wichtig ist auch, wie von den Fachpersonen beschrieben, dass Erwachsene **sich getrauen, die Betroffenen darauf anzusprechen und offen sind für deren Sorgen**. Auch das gehört zu einer Vorbildrolle einer erwachsenen Person. Es sollte normal sein, auch **über seine Sorgen und nicht nur über die Sonnenseiten im Leben – wie das beispielsweise auf Instagram der Fall ist - zu sprechen**. Dies wiederum spricht für das Behandeln des Themas **«Gefühle»** in der Schule. Dadurch lernen die Kinder und Jugendlichen, dass verschiedene Gefühle Platz haben, nicht nur die «positiv behafteten». Erst wenn eine **Enttabuisierung da ist, kann auch eine Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten** erfolgen.

7.1.5.6 Zusätzliche Ressourcen

Alle drei Fachpersonen hätten gerne **mehr Ressourcen für die Prävention**. Betont wird von einer Befragten die Tatsache, dass fast die Hälfte der Jugendlichen keine Stelle kennen, an die sie sich in schwierigen Situationen werden können.

Sehr treffend ausformuliert hat dies die Schulsozialarbeiterin: «Es wird ja auch von verschiedensten Seiten immer wieder kritisch hinterfragt, was Prävention überhaupt bringt, so, das ist noch schwierig. Also ich habe einfach meine Stellenprozente und **was ich dort hineinbringe, das ist eigentlich der, der an die Tür klopft, oder, und die Prävention fragt halt nicht so nach**» (Interview 1: 529 – 533).

Daraus lässt sich schliessen, dass die Ressourcen zu knapp sind und **mehr «Feuerlöschübungen» gemacht werden, anstatt präventiv dafür zu sorgen, dass gar keine Brände entstehen**. Sollte nicht viel **besser an den**

Ursachen angesetzt werden, als einfach nur die Symptome zu bekämpfen? Dies wiederum spricht für **mehr Ressourcen für die gesamtheitliche Gesundheitsförderung** (siehe Kapitel 2.4.2).

7.1.5.7 Versorgungsstruktur

Wie im letzten Unterpunkt bereits erwähnt, wünschen sich alle drei Fachpersonen mehr Ressourcen, mehr Angebote. Sie alle erzählen von **zu langen Wartezeiten und somit von der zu kleinen Versorgungsstruktur im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie**. Die Therapeutin erzählt, dass bis vor Kurzem Therapiestunden bei Psychologinnen und Psychologen ²⁰nicht über die Grundversicherung der Krankenkasse abgerechnet werden konnten. Das heisst, dieser Mangel an Fachpersonen hat auch eine **Verbindung mit der politischen Struktur**, welche im Sommer 2022 behoben wird. Die Psychotherapie-Stunden einer Person mit psychischen Problemen, die bei der Krankenkasse nur grundversichert ist und von einem Arzt oder einer Ärztin eine Therapie verordnet bekam, kann direkt mit der Krankenkasse abgerechnet werden (Wanner, 2021).

Die Fachpersonen sind der Ansicht, dass es mehr Prävention braucht und dass es während der Corona-Pandemie enorm lange Wartezeiten gab. Das bedeutet, es gibt zu wenig Fachpersonen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Daraus lässt sich schliessen, dass **zu wenig Fachkräfte in diesem Bereich ausgebildet** werden. Dies wiederum lässt die Interpretation offen: **Sind die Anforderungen (und der bereits mehrmals angesprochene Druck) an die Studierenden zu hoch?** Sind die vier bis sechs Jahre für die Weiterbildung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin nach dem abgeschlossenen Masterstudiengang in Psychologie und somit einer totalen Aus- und Weiterbildungsdauer von 11 Jahren zu lange? (Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB, o. J.) Sind die Weiterbildungskosten (40'000 Fr. – 100'000 Fr.) zu hoch? (Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, o. J.).

7.1.5.8 Selbstfürsorge

Sich selbst Sorge zu tragen, das wurde von zwei Fachpersonen angesprochen. Dazu gehören **Pausen beim Arbeiten, Körperübungen, sich zu entspannen** oder Dinge zu tun, die der eigenen Person guttun. Beide Fachpersonen sind sich einig, dass die **Erwachsene in diesem Bereich mehr tun sollten** und somit auch als **Vorbildfunktion** für die Kinder und Jugendlichen wirken. Dieser Unterpunkt bestätigt wiederum, dass es wichtig ist, das Thema «Gefühle» im Unterricht zu behandeln (siehe Kapitel 7.1.3.2). Denn erst, wer den Wortschatz hat, kann auch über seine Gefühle und seine Bedürfnisse sprechen.

Es bedeutet auch, dass die Lehrpersonen sich selbst aktiv Pausen setzen und Ruhepausen einplanen sollten. Leider wurde beim Erstellen des Lehrplans 21 die innere Arbeit, die Selbstfürsorge vergessen. **Wäre dies nicht der wichtige Gegenpool zu dem (im Kapitel 7.1.3 beschriebenen) Druck? Wenn die Gesellschaft schon so hohe Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen stellt, ist sie es ihnen dann nicht schuldig, sie auch dafür**

²⁰ Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind auch Psychologen und Psychologinnen, aber einfach noch mit der entsprechenden Weiterbildung im Bereich der Psychotherapie.

zu stärken und zuerst bei sich selbst anzufangen?

Beim Durchforsten des Lehrplans 21 (Im Anhang 11 sind die Kompetenzbereiche und Ziele zu «Gefühle» zu finden.) hat sich gezeigt, dass die Themen «Gefühle» und «innere Arbeit / Meditation» im Lehrplan 21 nicht den Stellenwert haben, den die Fachpersonen ihnen zuschreiben. Der Lehrplan 21 hält lediglich fest, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel anhand von Geschichten Gefühle beschreiben können und auf Gefühle von anderen achten und auf sie eingehen können. Meditation wird nur einmal erwähnt, und zwar bei den heiligen Schriften. **Aus Sicht der Autorin dieser Masterarbeit müsste der Bereich «Gefühle» ausgebaut werden. Achtsamkeit, Meditation oder Ähnliches sollten ganz klar auch ihren Platz haben!**

7.2. Pointierte Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem im letzten Kapitel die Ergebnisse der beiden Analysen mit der aktuellen Theorie verbunden und diskutiert wurden, dient dieses Kapitel der Beantwortung der beiden (im Kapitel 3.2 präzisierten) Fragestellungen dieser Masterarbeit. Die durchgeführten Analysen stellen hierfür die Ausgangslage dar.

7.2.1 Was sind die Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen?

Einstimmig (sowohl in der Studien-, als auch in der Interview-Analyse) wird die **Familie** als **externer Risikofaktor** genannt. Die Genetik, sowie die Nachahmung spielen dabei mit. Konflikte, Gewalt und Kommunikations- und Krisenbewältigungsprobleme, aber auch Druck und Leistungsorientierung werden aufgeführt. Von einer Fachperson wird die Wichtigkeit von einem stabilen und sicheren Umfeld für das Kind betont.

Ein wenig mehr als jeweils der Hälfte der Quellen (von beiden Analysen) nennen die **Schule** als Risikofaktor. Hier spielt der von der Schule herkommende Druck und Stress eine zentrale Rolle.

Fast alle Quellen (sechs der ersten und zwei der zweiten Analyse) bezeichnen **(fehlende) Freunde, allgemein interpersonelle Verluste oder Bullying** als Risikofaktor. Eine Fachperson nennt hier noch die **sexuelle Gewalt**.

Einige Quellen sehen die **Medien/Internet** als Risikofaktoren an. Sie sagen aus, dass das Cyberbullying im Vergleich zum traditionellen Bullying ein erhöhtes Risiko für Suizidgedanken mit sich zieht. Eine engere Begleitung Heranwachsenden bei der Mediennutzung durch die Erwachsenen wird von den Fachpersonen als sehr wichtig angesehen. Die Studienanalyse zeigt, dass nach Ausstrahlungsbeginn der Netflix-Serie «Tote Mädchen lügen nicht» der Werther-Effekt aufgetreten ist. Damit wird die Wichtigkeit einer **verantwortungsvollen Berichterstattung** aufgezeigt. Das Internet bietet aber auch Chancen: Es kann nämlich über Suizidgedanken und Lösungsstrategien gesprochen werden. Dies nutzt zum Beispiel die Pro Juventute und bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten (wie beispielsweise chatten) an.

Nebst den bereits aufgeführten Risikofaktoren gibt es auch **sonstige schwerwiegende Lebensereignisse**, die als Risikofaktoren aufgezählt werden. Dies sind beispielsweise: (Cyber-) Mobbing, sexueller Missbrauch, Wohnortwechsel (sowie andere Verlusterlebnisse) und die sexuelle Orientierung/ LGBT., psychischer, körperlicher und emotionaler Missbrauch, elterliche Vernachlässigung, rechtliche und polizeiliche Probleme, finanzielle und materielle Probleme sowie Trauma. Der sexuelle Missbrauch in der Kindheit oder Jugendzeit zieht eine 6 – 10- fache Erhöhung der Wahrscheinlichkeit zum Jugendsuizid mit sich.

Aufgrund der Impulsivität der jungen Menschen ist die **Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden** zentral. Im Jahr 2012 gab es beispielsweise in der Schweiz einen häufigen Bahnsuizid von Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen. Aufgrund dieses externalen Risikofaktors werden strukturelle Eingriffe an Sprungplätzen vorgenommen.

Von einigen Quellen (beiden Analysen) wird die Pubertät als sensible Phase angesehen, die Veränderungen und **Herausforderungen des Erwachsenwerdens** mit sich bringt (wie Zukunftsangst und sexuelle Identitätsfindung). Alle Fachpersonen der zweiten Analyse sind sich einig, dass die **Corona-Pandemie deutliche Auswirkungen** auf die Kinder und Jugendlichen hat und die Beratungen zur Suizidalität in allen drei Berufsfeldern zugenommen hat. Bei der Pro Juventute waren es beispielsweise 40% mehr Beratungen zum Thema Suizid als im Vorjahr. Der Leistungs- und Zeitdruck und somit die **Leistungsgesellschaft** werden von zwei Quellen der zweiten Analyse genannt. Die eine Fachperson wünscht sich mehr Zeit fürs Freispiel und Sport ohne Wettbewerb. Die andere Fachperson sieht die Überforderung als Resultat von den vielen Auswahlmöglichkeiten.

Nebst diesen neun externalen Risikofaktoren werden auch noch zwei internale Risikofaktoren genannt. Als erster internaler Faktor wird die **Gesundheit** genannt. Fast alle Quellen der ersten und alle Quellen der zweiten Analyse sehen das Vorliegen einer **psychischen Erkrankung** als Risikofaktor an. Von den Jugendlichen in der Schweiz, die einen Suizid begingen, hatten ca. 20% eine Diagnose einer psychischen Erkrankung. Zusätzlich werden die Suchterkrankungen, der Substanzkonsum, die affektiven Störungen, Verhaltensstörungen, Störungen des Substanzkonsums, ADHS und Traumata genannt. **Frühere Suizidversuche** werden von insgesamt vier Quellen als Risikofaktor beschrieben. Nebst diesen Erkrankungen werden auch **genetische und biologische Bedingungen** als Risikofaktoren bezeichnet. Der Zusammenhang mit einer erhöhten Konzentration von Serotonin im Körper und aggressivem Verhalten wird von Quellen der ersten Analyse beleuchtet. Das männliche Geschlecht wird von Quellen der ersten Analyse als Risikofaktor bezeichnet.

Weitere internale Faktoren sind **Persönlichkeitsmerkmale**. Die **Impulsivität** wird von fünf Quellen der ersten Analyse betont. Einer suizidalen Handlung von Jugendlichen geht wenig Planung voraus, weil das Verhalten von Jugendlichen oftmals impulsiv ist. Eine **perfektionistische Persönlichkeit** wird in drei Quellen der ersten Analyse und in einigen der zweiten Analyse dargestellt. Dabei werden die Attribute leistungsorientiert, mangelndes Selbstwertgefühl, sensibel, sehr selbstkritisch genannt. Einige Quellen nennen die **mangelnde Problemlösefähigkeit sowie das Schwarz-Weiss-Denken**. Die verminderte Problemlösefähigkeit wird in einer Studie mit der verminderten Neuroplastizität in Verbindung gebracht und in einer zweiten Quelle mit einem mangelhaften Gedächtnis. Da die Neuroplastizität fürs Lernen zuständig ist, decken sich diese beiden Aussagen. Einige Quellen nennen noch die niedrige **Resilienz** sowie den **Umgang mit Emotionen**.

Aus diesen Resultaten wird deutlich, dass die Entwicklung einer Suizidalität bei Kindern und Jugendliche multifaktoriell begründet wird. In einer Quelle der ersten Analyse wird als Erklärung dafür das Stress-Diathese-Modell angegeben. «Alle sind sich einig, dass zahlreiche Faktoren zum Suizid beitragen können und dass letztlich jeder Suizid durch ein **höchst einzigartiges, dynamisches und komplexes Zusammenspiel von genetischen, biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren** verursacht wird» (Bilsen, 2018, S. 2). Bilsen bezieht sich dabei auf das **Stress-Diathese-Modell**, welches von Van Heeringen beschrieben wurde (2001, S.

156).

7.2.2 Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von suizidalem Verhalten bei Primarschulkindern erkennen kann?

Eine **offene Kommunikation** ist sehr wichtig. Hierfür wird das Programm «Ensa» von Pro Mente Sana erwähnt. Erwachsene sollen Kinder und Jugendliche direkt ansprechen, nachfragen und anschliessend professionell Hilfe leisten. Ein **Fragebogen fürs Abklären einer vorliegenden Suizidalität** wird im Kapitel 6.2.3 beschrieben. Damit Suizidalität erkannt werden kann, ist es wichtig, die Alarmzeichen (Kapitel 2.3.2) zu kennen, **genau hinzuhören und Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen**. Von den Fachpersonen wird der Rückzug aus dem Freundeskreis sowie Veränderungen (im beispielsweise auffälligen) Verhalten oder der Leistung betont.

Prävention

In der **Schule** spielt das Schulklima sowie die vorliegende **Haltung** eine grosse Rolle.

Als mögliche präventive Massnahmen werden genannt:

- Das Thema «Gefühle» behandeln (beispielsweise mit Papperla PEP)
- Arbeit mit Fallbeispielen für den Austausch mit den Jugendlichen im Sinne von Sensibilisierung und Enttabuisierung psychischer Erkrankungen
- Arbeiten mit dem sichersund! -Ordner
- Gesundheits-Übungen zum Stressabbau
- Schülerinnen und Schüler ernst nehmen
- Veränderungen und Beobachtungen ausdrücken und nachfragen
- das Thema «Gesundheit» als Projektwoche
- regelmässig in den Wald gehen

Es wurde deutlich, wie wichtig die **Beziehung** von den Erwachsenen zu den Kindern und Jugendlichen ist. Hier spielt auch ihre Haltung mit. Eine gute, offene Beziehung, die auf Vertrauen beruht, wird beschrieben. Zu dieser guten Beziehung gehört auch, dass die betroffene Person ernst genommen wird, der oder die Erwachsene für sie da ist, die schlimme Situation versteht, an die betroffene Person glaubt und sie darauf aufmerksam macht, dass diese schlimmen Zustände wieder vergehen. Es soll nicht sofort mit Vertröstungen begonnen werden.

Die **Resilienz** wirkt als Schutzfaktor, selbst dann, wenn eine Depression vorliegt. Die Resilienz von Jugendlichen bei der Konfliktbewältigung kann durch das Ausmass der sozialen Unterstützung angezeigt werden. Die Wichtigkeit von positiven Rückmeldungen, ausserhalb der Leistung, wird betont.

Alle drei Befragten wünschen sich, dass die Themen «psychische Erkrankungen» und «Suizidalität» noch mehr **enttabuisiert** werden. Dafür ist es wichtig, dass Erwachsene mehr zu diesen Themen erfahren und anschliessend ihre eigenen Ängste abbauen, damit sie später betroffene Kinder erkennen und bei ihnen nachfragen können. Es ist klar, dass durchs Ansprechen niemand auf eine Idee gebracht wird, sich etwas anzutun. Zu diesem Punkt wird auf die Erste-Hilfe-Kurse zur psychischen Gesundheit von Pro Mente Sana verwiesen.

Alle drei Fachpersonen möchten **mehr Ressourcen zur Prävention** zur Verfügung haben. Fast die Hälfte der Jugendlichen kennt keine Stelle, an die sie sich in schwierigen Situationen wenden können. Aufgrund zu langer Wartezeiten und somit einer zu kleinen Versorgungsstruktur im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wünschen sich alle drei Fachpersonen mehr Angebote, das heisst, die **Versorgungsstruktur in diesem Bereich zu erweitern**. Verbunden wird der Fachpersonen – Mangel mit der politischen Struktur. Bis vor jetzt konnten die Therapiestunden bei Psychologinnen nicht über die Grundversicherung der Krankenkasse abgerechnet werden. Dies ändert sich aber im Sommer 2022 (siehe auch 7.1.5.7 Versorgungsstruktur). Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass Erwachsene **sich selbst Sorge tragen** und als Vorbild dienen. Dazu gehören Pausen beim Arbeiten, Körperübungen, sich zu entspannen oder Dinge zu tun, die der eigenen Person guttun.

Sind Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachstellen genügend da?

Allen Befragten ist die Zusammenarbeit wichtig. Alle drei ziehen weitere Fachpersonen wie Eltern, Therapeuten, Psychiater, Klinikmitarbeitende, Sozialarbeitende, KESB, KJPD, SPD, Polizei und Rettungssanitäter herbei. Dabei ist eine gute Absprache betreffend des weiteren Vorgehens sehr wichtig und vor allem auch, dass die betroffene Person miteinbezogen wird. Zu beachten ist, dass Informationen an Dritte nur mit Einverständnis der betroffenen Person weitergegeben werden können (ausser im Notfall).

7.3. Diskussion der Forschungsmethode

Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe war der ganze **Ablauf des Forschens**.

Als die Studien einmal gefunden waren, war es aber sehr spannend, denn der nächste Schritt war das Erstellen des **Kriterienkataloges** sowie die Auswertung der Studien. Der Kriterienkatalog war sehr hilfreich fürs Auswerten, weil er eine gute Übersicht über die ausgewählten Studien gab. Mit diesem überschaubaren Datenmaterial konnten in einem nächsten Schritt die verschiedenen Studien miteinander verglichen werden. Bereiche der Familie oder von der Peergroup wurden teilweise bei schwierigen Lebensereignissen aufgeführt. Es wurde versucht, eine möglichst scharfe Trennung der Kategorien und Unterkategorien zu machen, was aber nicht immer möglich war. So waren auch die Medien und die Imitation (das Nachahmen von Vorbildern) miteinander verbunden und nicht immer deutlich zu trennen. Die **qualitative Inhaltsanalyse** (sowohl bei den Studien als auch bei den Interviews) half aber, das Material zu bearbeiten, um schlussendlich die Forschungsfragen zu beantworten.

Der zweite Teil bestand aus der Durchführung und Auswertung der **Interviews**. Bei den angefragten Personen war grosses Interesse und Hilfsbereitschaft zu spüren. Es wurden bewusst Einzelgespräche geführt, damit die individuelle Sichtweise jeweils verdeutlicht werden konnte. Dies ist nach Froschauer und Lueger (2020) auch das Ziel der Einzelgespräche. Es waren spannende Interviews, vor allem auch dadurch, dass die drei Personen alle einen anderen Hintergrund und somit einen anderen Bezug zum gewählten Thema der Arbeit haben. Wenn mehrere Interviews gemacht worden wären, wären die Resultate aussagekräftiger gewesen. So hätten beispielsweise aus jedem Berufsfeld zwei Fachpersonen gewählt werden können. Der **Leitfaden** gab eine gewisse Strukturierung vor, damit die Interviews miteinander auch vergleichbar waren. Trotzdem konnte individuell auf das Erzählte eingegangen werden. Auch dies entspricht den praktischen Hinweisen zur

Gesprächsführung von Froschauer und Lueger (ebd.). Es wurde darauf geachtet, dass möglichst offene Fragen gestellt werden, damit die Expertinnen zum Erzählen eingeladen werden. Ein anderes Mal **könnten noch vertiefere Fragen** gestellt werden. Zum Beispiel wäre es möglich, dass dann die Fachpersonen nur drei Risikofaktoren für Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen erwähnen und diese auch priorisieren respektive ihnen eine Gewichtung geben. Nach dem Durchführen der Interviews erfolgte erneut ein sehr aufwändiger Teil: Es galt die Interviews zu **transkribieren**. Anschliessend wurden die Daten aus den Interviews mit Hilfe der **Software MAXQDA** kodiert. Es wäre leichter gewesen, wieder demselben Ablauf der Inhaltsanalyse (also ohne Software) zu folgen wie schon bei der Studienanalyse. Aber so konnte etwas Neues gelernt werden. Kennt man das Programm, dann erleichtert es die Arbeit. Besonders hilfreich war die Suchfunktion. Damit konnten die Texte, die Kategorien sowie die den Kategorien zugeteilten Textstellen flexibel angepasst werden. Auch fürs Aufschreiben der Ergebnisse fiel das «Seiten umblättern» weg, da einfach auf die entsprechende Kategorie geklickt werden konnte und schon die entsprechenden Textstellen sichtbar waren. Dadurch konnte Zeit gespart werden. Zum Schluss musste das Kategoriensystem doch noch von Hand erstellt werden, damit es gleich aufgebaut war wie das erste Kategoriensystem (und nicht so wie der Ausschnitt im Kapitel 4.3.2 zeigt). Auch bei der zweiten Inhaltsanalyse war es nicht immer so einfach, die Kategorien wirklich trennscharf zu definieren.

Die sechs Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2016) (beschrieben im Kapitel 4.1.1) konnten wie folgt eingehalten werden:

- Verfahrensdokumentation: **Eingehalten:** Der Forschungsablauf ist nachvollziehbar. Das Vorverständnis ist im Theorieteil beschrieben, anschliessend wurde (im Kapitel 4) die ganze Untersuchungsanlage (inklusive Methodik, Instrumente, Ablauf) sowie die Auswertung (in den Kapiteln 5 und 6) dargestellt.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: **Eingehalten:** Die Interpretationen wurden begründet.
- Regelgeleitetheit der Erhebungs- und Auswertungsverfahren: **Eingehalten:** Es wurde Schritt für Schritt vorgegangen. Es wurde nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring gearbeitet. Nach vorher festgelegten Kriterien wurde systematisch analysiert.
- Nähe zum Forschungsgegenstand: **Eingehalten:** Durch den Einbezug von Fachpersonen erhielt man einen Einblick in die Alltagswelt.
- Kommunikative Validierung: **Nicht eingehalten:** Die Ergebnisse wurden mit den Beforschten nicht nochmals diskutiert.
- Triangulation: **Eingehalten:** Unterschiedliche Theorieansätze und Datenquellen (Studien und Interviews) wurden für die Beantwortung der Fragestellungen verwendet. Für die Interviews wurden drei unterschiedliche Berufe miteinbezogen. Damit entstand ein Bild aus verschiedenen Perspektiven. Die Ergebnisse wurden miteinander verglichen.

7.4 Fazit: Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Nachdem die Ergebnisse dargestellt und diskutiert sowie die Forschungsfragen beantwortet wurden, erfolgt nun das Fazit für die heilpädagogische Praxis und auch für die weitere Forschung. In dieser Masterarbeit wurde klar aufgezeigt, dass Handlungs- und Entwicklungsbedarf im Bereich Suizidalität von Kindern und Jugendlichen besteht – und zwar in der Gesellschaft und in den Schulen. Über dieses Thema wird leider immer noch sehr geschwiegen. Folgendes kann in die weitere berufliche Praxis der Autorin miteinbezogen werden:

- Partizipieren in der Gruppe zum «**Gesundheitsförderungskonzept**» und allenfalls **Vorstellen dieser Arbeit im ganzen Team**, damit dem Kollegium das Wissen zur Suizidalität von Kindern und Jugendlichen weitergegeben werden kann (Wissenstransfer). Die in diesem Konzept beschriebene **Salutogenese** auch leben. Die **Stärkung der Resilienz** gewichten.
- Die im Kapitel 2.2.3 **beschriebenen Symptome von Depressionen** bei Kindern sowie die im Kapitel 2.3.2 **beschriebenen Alarmsignale im Schulteam transparent** machen
- **selbst Pausen** und Entspannungsübungen in die eigene Arbeit vermehrt einbauen (Vorbildfunktion)
- Kinder in der Förderung regelmässig nach ihren **Gefühlen fragen**, sowie bei der wöchentlichen Besprechung mit den Klassenlehrpersonen das Thema «Gefühle» mitberücksichtigen
- andere Lehrpersonen darin bestärken, das Thema «**Gefühle**» und «**gute Freundschaften**» zu **behandeln** (allenfalls in Verbindung mit dem Gesundheitsförderungskonzept im 1.Punkt). Eine Materialsammlung zu den Gefühlen findet sich im Anhang 13.
- über das Thema «Suizidalität von Kindern und Jugendlichen» sprechen (**Enttabuisierung**)
- Übernahme der Leitung der Schülerpartizipation, um die **Kinder und Jugendlichen selbst nach Ideen zur Steigerung des Wohlbefindens** (und Abnahme des Drucks) zu befragen und sie einzubeziehen
- Schülerinnen und Schüler, bei denen sich ein schwieriges Lebensereignis (wie beispielsweise Trennung der Eltern) zeigt, besonders im Auge behalten
- das Freizeitverhalten weiterhin als Gesprächspunkt im Elterngespräch belassen und weiterhin Werbung für Hobby-Möglichkeiten machen, zusätzlich das **Abmachen mit Freunden** aktiv unterstützen
- **Mediennutzung**: die Kinder und Jugendlichen darauf ansprechen, was sie aktuell im Fernsehen schauen, welche Spiele sie spielen und diese dann auch selbst nachschauen respektive ausprobieren
- weiterhin **positive Rückmeldungen geben** (unabhängig von der Leistung)
- weiterhin den **interdisziplinären Austausch leben**
- nicht zu bagatellisieren und mit Vertröstungen beginnen, sondern zuerst Verständnis für die schlimme Situation eines betroffenen Kindes oder Jugendliche/n zeigen
- weiterhin starke, stabile Beziehungen aufbauen
- sich selbst mit dem Thema «Tod und Sterben» vermehrt auseinandersetzen, um Ängste abzubauen und somit zur Enttabuisierung in der Gesellschaft beizutragen
- den 10. September als World Suicide Prevention Day bekannt machen respektive darüber sprechen
- Wissen über Anlaufstellen (wie die 147 der Pro Juventute) den Kindern vermehrt kommunizieren

Folgende Gedanken könnten weiter untersucht werden:

- **Ausbildung und Weiterbildung von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften:** Damit sie betroffene Kinder und Jugendliche erkennen und sie anschliessend ansprechen können, wird Wissen benötigt. Untersucht werden könnte, welchen Stellenwert aktuell dieses Thema in den Ausbildungen hat. Die Vermutung liegt offen, dass der Stellenwert noch immer zu niedrig ist.
- **Anpassung des Lehrplan21:** Wäre die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Achtsamkeit, Meditation nicht der wichtige Gegenpool zu dem immer wieder erwähnten Druck? Wenn die Gesellschaft schon hohe Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen stellt, ist sie es ihnen dann nicht schuldig, sie auch dafür zu stärken und zuerst bei sich selbst anzufangen?
- **Das Schulsystem anpassen:** Der von der Schule herkommende Druck und Stress wurden mehrmals betont. Es könnten Pilotprojekte zu anderen Schulmodellen gemacht werden. Die Notengebung könnte erst in höheren Klassenstufen gestartet werden. Stattdessen könnte ein Wortzeugnis (wie in den Sonderschulen) abgegeben werden.
- **Mediennutzung:** Damit wir auf dem Stand der Kinder und Jugendlichen sind, wäre auch hier eine Weiterbildung von Vorteil, für die Mitarbeitenden der Schule und auch für die Eltern.
- **mehr Ressourcen für die Prävention:** Es müsste auf der staatlichen und städtischen Ebene mehr Ressourcen für die Prävention gesprochen werden. Die Jugendlichen benötigen mehr Unterstützung (Pubertät, Corona-Auswirkungen, Druck in der Schule und von zuhause etc.).
- **in einer erneuten Krise (wie eine Pandemie):** Die Angst vor überlasteten psychiatrischen Kliniken muss mindestens gleich gewichtet behandelt werden wie die Angst vor überlasteten Spitälern. Schulschliessungen und Streichen von Hobbies bei Kindern und Jugendlichen soll vermieden werden.
- **Gesundheitsförderung in der Gesellschaft:** Diese könnte und sollte ausgebaut werden.
- **Ausbau der Versorgungsstruktur im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich:** Hier kann überprüft werden, ob die Anforderungen an die Studierenden zu hoch sind und es aus diesem Grunde zu wenig Fachkräfte gibt.

8. Dank

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Personen, die mich in irgendeiner Art und Weise beim Schreiben dieser Masterarbeit unterstützt haben.

- Vielen Dank an meine **Interviewpartnerinnen**, dass sie sich Zeit fürs Interview genommen haben. Ohne sie wäre der für mich interessanteste Part dieser Arbeit weggefallen. Ihr Interesse für meine Arbeit und ihre Offenheit habe ich sehr geschätzt und die Gespräche haben die Wichtigkeit dieser Thematik bestätigt.
- Einen Dank spreche ich auch meiner **Betreuerin der HfH** aus. Sie war stets für Tipps und Rückmeldungen für mich da (vor allem auch was den ganzen qualitativen Forschungsprozess betrifft). Es war schön zu wissen, dass ich jederzeit auf sie hätte zukommen dürfen.

- Danken möchte ich meiner **Familie und meinem Freund**, die mich mental sehr unterstützt, immer wieder motiviert und spannende Diskussionen mit mir geführt haben.
- Ein spezieller Dank geht an **Michelle Zehnder und Barbara Kobelt** für ihre sehr hilfreichen Rückmeldungen beim Gegenlesen dieser (langen!) Arbeit. Sie haben sehr viel Zeit investiert, was ich sehr schätze.
- Einen Dank spreche ich auch meinem **Arbeitsteam** aus. Es ist nicht selbstverständlich, in solch einer wertschätzenden Atmosphäre arbeiten zu können und dies ist vor allem auch nebst dem Studium sehr entlastend.
- Ein letzter Dank gebührt allen **grossartigen Personen in meinem sozialen Umfeld**. Es ist nicht selbstverständlich, solch gute Freundschaften im Leben zu haben!

9. Literaturverzeichnis

Hinweis. Angaben aus dem Anhang sind auch hier aufgeführt. Ausgenommen davon ist der Anhang 13.

Allenspach, Clemens, Engler, Jürg, Erb, Suzanne, & Kiss, Csaba. (2020). „*sicher! gsund!*“ - Suizidalität im *Jugendalter*. St.Gallen: Redaktion «sicher!gsund!».

Apter, A. & Wasserman, D. (2006). Adolescents attempted suicide. *Suicide in Children and Adolescents*. Cambridge: Cambridge University Press.

Åslund, C., Nilsson, K. W., Starrin, B. & Sjöberg, R. (2007). Shaming experiences and the association between adolescent depression and psychosocial risk factors. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 16(5), 298–304.

Ayers, J. W., Althouse, B. M., Leas, E. C., Dredze, M. & Allem, J.-P. (2017). Internet Searches for Suicide Following the Release of 13 Reasons Why. Zugriff am 1.6.2022. Verfügbar unter: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2646773>

Bibliographisches Institut GmbH. (2021). Duden-Lexikon. Berlin. Zugriff am 5.8.2021. Verfügbar unter: www.duden.de

Bildungsdepartement Kanton St. Gallen. (2017). Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21. Zugriff am 29.4.2022. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch>

Bilsen, J. (2018). Suicide and Youth: Risk Factors. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 540. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00540>

- Bittner, A., Egger, H. L., Erkanli, A., Costello, E. J., Foley, D. L. & Angold, A. (2007). What do childhood anxiety disorders predict? *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48(12), 1174–1183.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01812.x>
- Brent, D. A., Emslie, G. J., Clarke, G. N., Asarnow, J., Spirito, A., Ritz, L. et al. (2009). Predictors of spontaneous and systematically assessed suicidal adverse events in the treatment of SSRI-resistant depression in adolescents (TORDIA) study. *American Journal of Psychiatry*, 166(4).
- Bridge, J., Goldstein, T. R. & Brent, D. A. (2006). Adolescent suicide and suicidal behavior. *J Child Psychol Psychiatry*, 47(3–4), 372–394. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01615.x>
- Bruffaerts, R., Demyttenaere, K., Borges, G., Maria Haro, J., Tat Chiu, W., Hwang, I. et al. (2010). Childhood adversities as risk factors for onset and persistence of suicidal behaviour. *Br. J. Psychiatry*, 197(1), 20–27. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.109.074716>
- Bründel, H. (2015). *Notfall Schülersuizid - Risikofaktoren - Prävention - Intervention* (1.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Bundesamt für Statistik Schweiz. (2019). Sterbefälle und Sterbeziffern wichtiger Todesursachen, nach Alter, Männer Sterbefälle und Sterbeziffern wichtiger Todesursachen, nach Alter und Geschlecht. Zugriff am 29.7.2021. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-todesursachen/spezifische.html>
- Bundesamt für Statistik Schweiz. (2020). Medienmitteilung - Häufigste Todesursachen bleiben im Jahr 2018 stabil – assistierter Suizid nimmt stark zu. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2020-0189>
- Bundesamt für Statistik Schweiz. (2021, Dezember 21). Sterbefälle und Sterbeziffern wichtiger Todesursachen, nach Alter, Männer Sterbefälle und Sterbeziffern wichtiger Todesursachen, nach Alter, Frauen. Zugriff am 10.5.2022. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-todesursachen/spezifische.html>
- Bundesamt für Strassen. (2014). Suizidprävention bei Brücken: Follow-Up. Zugriff am 26.4.2022. Verfügbar unter: https://www.laliberte.ch/media/laliberte/document/9/ofrou_astra_bericht-web-version.pdf

- Carballo, J. J., Llorente, C., Kehrmann, L., Flamarique, I., Zuddas, A., Purper-Ouakil, D. et al. (2020). Psychosocial risk factors for suicidality in children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 29(6), 759–776. <https://doi.org/10.1007/s00787-018-01270-9>
- China Radio International. (2017, April 24). Suicide top cause of death among young Chinese. Zugriff am 20.5.2022. Verfügbar unter: http://www.china.org.cn/china/2017-04/24/content_40680025.htm
- Connor, K. M. & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale. *Depression Anxiety*, 18, 76–82.
- DGKJP et al. (2016). *Leitlinie Suizidalität im Kindes- und Jugendalter* (4. überarbeitete.). Zugriff am 26.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/028-031.html>
- DocCheck Medical Services GmbH. (2022, März 3). DocCheckFlexikon. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com>
- Eisenberg, N., Sardovsky, A. & Spinard, T. L. (2005). Associations of emotion-related regulation with language skills, emotion knowledge, and academic outcomes., *New Directions in Child and Adolescent Development*, 109–118.
- Flammer, A. (2017). *Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (5., unveränderte.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Fleischmann, A., Bertolote, J. M., Belfer, M. & Beautrais, A. (2005). Completed suicide and psychiatric diagnoses in young people: A critical examination of the evidence. *The American Journal of Orthopsychiatry*, 75(4), 676–683. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0002-9432.75.4.676>
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2019). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Hamburg: Reinbek.
- Florin, M. (2020). Angst und (Schul-) Verweigerung. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen. (o. J.). Psychotherapeut/Psychotherapeutin. Zugriff am 20.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.psychologie.ch/beruf-bildung/psychologieberufe/psychotherapeut>
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Goldston, D. B., Daniel, S. S., Erkanli, A., Reboussin, B. A., Mayfield, A., Frazier, P. H. et al. (2009). Psychiatric diagnoses as contemporaneous risk factors for suicide attempts among adolescents and young adults:

- Developmental changes. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 77(2), 281–290.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1037/a0014732>
- Gould, M. S. (2006). Suicide and the Media. Zugriff am 1.6.2022. Verfügbar unter:
<https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05807.x>
- Gould, M. S., Greenberg, T., Velting, D. M. & Shaffer, D. (2003). Youth suicide risk and preventive interventions: a review of the past 10 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 42(4), 386–405.
<https://doi.org/10.1097/01.chi.0000046821.95464.cf>
- Gundelfinger, R. (2020). ADHS. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gvion, Y., Levi-Belz, Y. & Hadlaczy, G. (2015). On the role of impulsivity and decision-making in suicidal behavior. *World Journal of Psychiatry*, 5(3), 255–259.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5498/wjp.v5.i3.255>
- Hawton, K., Hill, N. T. M., Gould, M. & John, A. (2020). Clustering of suicides in children and adolescents. *Lancet Child & Adolescent Health*, 4(1), 58–67.
- Hepp, U., Unger-Köppel, J. & Ajdacic-Gross, V. (2012). Methods of suicide used by children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, S. 67–73.
- HfH Zürich. (2016, Auflage). Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen Ein Berufsbild auf einen Blick. Zugriff am 24.9.2021. Verfügbar unter:
https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- HfH Zürich. (2021, Februar 15). Leitfaden Masterarbeit. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hohm, E., Laucht, M., Zohsel, K., Schmidt, M. H. & Esser, G. (2017). Resilienz und Ressourcen im Verlauf der Entwicklung.
- Kahn, J. P., Cohen, R. F., Tubiana, A., Legrand, K., Wasserman, C., Carli, V. et al. (2020). Influence of coping strategies on the efficacy of YAM: A universal school-based suicide preventive program. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 29(12), 1671–1681. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01476-w>
- Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Besic, E. (2019). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

- Klicpera, Christian, Gasteiger-Klicpera, B. & Besic, E. (2019). Suizide und Suizidversuche. *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte., S. 109–125). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Kwok, S. Y. C. L. & Shek, D. T. L. (2010). Cognitive, Emotive, and Cognitive-Behavioral Correlates of Suicidal Ideation among Chinese Adolescents in Hong Kong. *Scientific World Journal*, *10*, 366–379.
- Maderthaner, R. (2017). *Psychologie* (2.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Martin, G., Richardson, A. S., Bergen, H. A., Roeger, L. & Allison, S. (2005). Perceived academic performance, self-esteem and locus of control as indicators of need for assessment of adolescent suicide risk: implications for teachers. *Journal of Adolescence*, (1), 75–87.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Miller, A. B., Esposito-Smythers, C. & Leichtweis, R. N. (2015). Role of social support in adolescent suicidal ideation and suicide attempts. *The Journal of Adolescent Health*, *56*(3), 286–292.
- Miller, M., Azrael, D., Hepburn, L., Hemenway, D. & Lippman, S. J. (2006). The association between changes in household firearm ownership and rates of suicide in the United States, 1981 - 2002. *Injury Prevention*, *12*((3)), 178–182.
- Niederbacher, A. & Zimmermann, P. (2011). *Grundwissen Sozialisation: Einführung zur Sozialisation im Kindes- und Jugendalter* (4., überarbeitete und aktualisierte.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Nrugham, L., Holen, A. & Sund, A. M. (2010). Associations Between Attempted Suicide, Violent Life Events, Depressive Symptoms, and Resilience in Adolescents and Young Adults. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, *198*(2).
- O'Connor, R. C., Rasmussen, S., Miles, J. & Hawton, K. (2009). Self-harm in adolescents: self-report survey in schools in Scotland. *The British Journal of Psychiatry*, *194*(1), 68–72.
<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.047704>
- Orbach, I. (2006). Suicide prevention for adolescents. *Suicide in Children and Adolescents*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pandey, G., Rizavi, H. S., Ren, X., Fareed, J., Hoppensteadt, D. A., Roberts, R. C. et al. (2012). Proinflammatory cytokines in the prefrontal cortex of teenage suicide victims. *Journal of Psychiatric Research*, *46*(1), 57–63.

- Paulus, P. & Dadaczynski, K. (2010). Psychische Gesundheit in der Ganztagschule. Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Zugriff am 1.6.2022. Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/publication/257940533_Psychische_Gesundheit_in_der_Ganztagschule
- Phillips, D. P. & Carstensen, L. L. (1986). Clustering of teenage suicides after television stories about suicide. *New England Journal of Medicine*, 315, 685–689. <https://doi.org/10.1056/NEJM198609113151106>
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter* (2. überarbeitete.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Pirkis, J., Spittal, M. J., Cox, G., Robinson, J., Cheung, Y. T. & Studdert, D. (2013). The effectiveness of structural interventions at suicide hotspots: A meta-analysis. *International Journal of Epidemiology*, 42(2), 541–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ije/dyt021>
- Pixabay GmbH. (o. J.). *Stop Children Suicide*. Zugriff am 15.3.2022. Verfügbar unter: www.pixabay.com
- Plana, T., Gracia, R., Mendez, I., Pintor, L., Lazaro, L. & Castro-Fornieles, J. (2010). Total serum cholesterol levels and suicide attempts in child and adolescents psychiatric inpatients. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 19(7), 615–619. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00787-009-0084-x>
- Portzky, G., Audenaert, K. & van Heeringen, K. (2005). Suicide among adolescents. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 40(11), 922–930. <https://doi.org/10.1007/s00127-005-0977-x>
- Pro Juventute. (2022, April 26). Umgang mit schlechten Noten. Zugriff am 26.4.2022. Verfügbar unter:
<https://www.projuventute.ch/de/eltern/schule-ausbildung/noten>
- Pro Juventute. (o. J.-a). Pro Juventute. *Wenn Suizidgedanken auftauchen*. Zugriff am 23.4.2022. Verfügbar unter: www.projuventute.ch
- Pro Juventute. (o. J.-b). Update Corona-Report: Kinder und Jugendliche brauchen jetzt unsere Unterstützung! Zugriff am 26.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.projuventute.ch/de/update-corona-report>
- Pro Juventute Schweiz. (2021, Februar). Pro Juventute Corona-Report, Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien in der Schweiz. Zugriff am 10.5.2022. Verfügbar unter:
<https://www.projuventute.ch/de/corona-report>
- Pro Juventute Schweiz. (o. J.). Lehrpersonen & Fachpersonen. Zugriff am 18.5.2022. Verfügbar unter:
<https://www.projuventute.ch/de/eltern/lehrpersonen-fachpersonen>

- Radeloff, D., Lempp, T., Albowitz, M., Oddo, S., Toennes, S. W., Schmidt, P. H. et al. (2012). Suizide im Kindes- und Jugendalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40(4), 263–269. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000179>
- Reisch, T. & Michel, K. (2005). Securing a Suicide Hot Spot: Effects of a Safety Net at the Bern Muenster Terrace.
- Ribeiro, J. D., Huang, X., Fox, K. R. & Franklin, J. C. (2018). Depression and hopelessness as risk factors for suicide ideation, attempts and death: Meta-analysis of longitudinal studies. *The British Journal of Psychiatry*, 212(5), 279–286. <https://doi.org/10.1192/bjp.2018.27>
- Roxborough, H. M., Paul, M. A., Hewitt, L., Kaldas, J., Gordon, M. A., Filett, L. et al. (2012). Perfectionistic Self-Presentation, Socially Prescribed Perfectionism, and Suicide in Youth: A Test of the Perfectionism Social Disconnection Model. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 42(2), 217–233. <https://doi.org/10.1111/j.1943-278X.2012.00084.x>
- Rychener, I. (Mai 22). Fachtagung Coaching im Unterrichtsalltag (21.05.22). Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.unterstrass.edu/institut/weiterbildung/coachinggespraeche-im-unterricht/>
- Rytz, T., Uetz, R. & Grandjean, V. (2014). *Papperla PEP. Körper und Gefühle im Dialog. Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4-8Jahren.* (2. unveränderte.). Schulverlag plus AG.
- Schmidt, P., Müller, R., Dettmeyer, R. & Madea, B. (2002). Suicide in children, adolescents and young adults. *Forensic Science International*, 127, 161–167.
- Schneider Silvia & In-Albon Tina. (2010). Angststörungen und Phobien im Kindes- und Jugendalter Evidenzbasierte Diagnostik und Behandlung. *Psychotherapeut*, (55), 525–540.
- Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB. (o. J.). Psychotherapeut/in. Verfügbar unter: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=3890>
- Sher, L. (2006). Alcohol and suicide: neurobiological and clinical aspects. *Scientific World Journal*, (6), 700–706. <https://doi.org/10.1100/tsw.2006.146>
- Sokolowski, M., Wasserman, J. & Wasserman, D. (2016). Polygenic associations of neurodevelopmental genes in suicide attempt. *Molecular Psychiatry*, 21(10), 1381–1390. <https://doi.org/10.1038/mp.2015.187>
- Sommerfeld, E. & Malek, S. (2019). Perfectionism moderates the relationship between thwarted belongingness and perceived burdensomeness and suicide ideation in adolescents. *The Psychiatric Quarterly*, 90(4), 671–681.

- Soole, R., Kölves, K. & De Leo, D. (2015). Suicide in Children: A Systematic Review. *Archives of Suicide Research*, 19(3), 285–304. Routledge. <https://doi.org/10.1080/13811118.2014.996694>
- Steck, N., Egger, M., Schimmelmann, B. G., Kupferschmid, S., & for the Swiss National Cohort. (2018). Suicide in adolescents: findings from the Swiss National cohort. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 27(1), 47–56. <https://doi.org/10.1007/s00787-017-1019-6>
- Suchtfachstelle St.Gallen. (o. J.). Rat und Hilfe. Zugriff am 18.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.suchtfachstelle-sg.ch/kampagne-angehoerige/articles/angehoerige.html>
- Tovar, C. & Aufmkolk, T. (2020, April). Pubertät. Zugriff am 6.5.2022. Verfügbar unter: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/pubertaet_das_leben_ist_eine_baustelle/index.htm
- Tyano, S., Zalsman, G., Ofek, H., Blum, I., Apter, A., Wolovik, L. et al. (2006). Plasma serotonin levels and suicidal behavior in adolescents. *European Neuropsychopharmacology*, 16(1), 49–57. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2005.05.005>
- UNESCO. (2022, April 26). Education: From disruption to recovery. Zugriff am 26.4.2022. Verfügbar unter: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNICEF. (2021, März). Covid-19: Schule seit fast einem Jahr für mehr als 168 Millionen Kinder vollständig geschlossen. Zugriff am 26.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2021/unicef-bericht-schulschliessungen/236974>
- Van Heeringen, K. editor. (2001). Towards a psychological model of the suicidal process. *The suicidal process and related concepts*. (S. 136–159). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Wagenhofer, E. (2013). *alphabet*.
- Wagner, B. M., Cole, R. E. & Schwartzman, P. (1995). Psychosocial correlates of suicide attempts among junior and senior high school youth. *Suicide Life Threat Behav*, 25(3), 358–372.
- Wanner, C. (2021, März 19). Psychotherapeutinnen und -therapeuten erhalten Kassenzulassung. *SRF*. Zugriff am 17.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/schweiz/systemwechsel-bei-abrechnung-psychotherapeutinnen-und-therapeuten-erhalten-kassenzulassung>
- Wasserman, D., Carli, V., Iosue, M., Javed, A. & Herrman, H. (2021). Suicide prevention in childhood and adolescence: a narrative review of current knowledge on risk and protective factors and effectiveness of interventions. *Asia-Pacific Psychiatry*, 13(3), e12452. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1111/appy.12452>

- Wasserman, D. & Sokolowski, M. (2016). Stress-vulnerability model of suicidal behaviours. *Suicide. An unnecessary death*. (2. Auflage, S. 21–26). Stockholm: Oxford University Press.
- Wehner, J. (2022, April 24). MedizInfo. Gesundheitsportal, . Verfügbar unter: <http://www.medizinfo.de/>
- Whiteside, S. P. & Donald, R. L. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Difference*, (30), 669–689.
[https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00064-7](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00064-7)
- WHO. (2014). Preventing Suicide: A Global Imperative. World Health Organisation. Zugriff am 18.3.2022.
 Verfügbar unter: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779>
- WHO. (2016). International Classification of Diseases (ICD)10. Zugriff am 27.8.2021. Verfügbar unter:
<https://icd.who.int/browse10/2016/>
- Wilmsdorff, J. (2022, Mai 8). JENKE. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?
- Wirtz, M. A. (2020a). Dorsch-Lexikon der Psychologie - Suizid. Bern: Hogrefe AG. Zugriff am 29.7.2021.
 Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/>
- Wirtz, M. A. (2020b). Dorsch-Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe AG. Zugriff am 3.3.2022. Verfügbar unter:
<https://dorsch.hogrefe.com/>
- Woodward, L. J. & Fergusson, D. M. (2001). Life course outcomes of young people with anxiety disorders in adolescence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40, 1086–1093.
- World Health Organisation. (2021a). Suicide. Zugriff am 29.7.2021. Verfügbar unter:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>
- World Health Organisation. (2021b). Experts join forces for mental health in Kenya. Zugriff am 27.7.2021.
 Verfügbar unter: <https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/05/23/default-calendar/experts-join-forces-for-mental-health-in-kenya>
- Zalsman, G., Levy, T. & Shoval, G. (2008). Interaction of child and family psychopathology leading to suicidal behavior. *The Psychiatric clinics of North America*, 31(2), 237–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.01.009>
- Zatti, C., Barros, A., Valdivia, L., Calegro, V. C., Freitas, L. H., Cereser, K. M. M. et al. (2017). Childhood trauma and suicide attempt: A meta-analysis of longitudinal studies from the last decade. *Psychiatry Research*, (256), 353–358. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.06.082>
- Ziegler, H. (2022, März 23). Schutzvorkehrungen bei Brücken.

10. Abbildungsverzeichnis

Hinweis. Angaben aus dem Anhang sind auch hier aufgeführt.

Titelbild: Stop Children Suicide (Pixabay GmbH, o. J.)

Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring.....	32
Abbildung 2: Auszug aus dem Kategorienleitfaden aus MAXQDA.....	34
Abbildung 3: Externale Risikofaktoren der Studien (eigene Darstellung).....	35
Abbildung 4: Internale Risikofaktoren der Studien (eigene Darstellung)	41
Abbildung 5: Totale Dauer der weltweiten Schulschliessungen (UNESCO, 2022)	71
Abbildung 6: Kategoriensystem (aus MAXQDA)	142
Abbildung 7: Gefühlskreis als Einstieg (eigene Darstellung, Mai 2021)	155

11. Tabellenverzeichnis

Hinweis. Angaben aus dem Anhang sind auch hier aufgeführt.

Tabelle 1 fünf der acht Stufen des Modells der psychosozialen Entwicklung nach Erikson	13
Tabelle 2: Depressive Symptome im Entwicklungsverlauf.....	15
Tabelle 3: Übersicht über die Befragten Personen/ Interviewpartnerinnen	29
Tabelle 4: Transkriptionsregeln.....	31
Tabelle 5: Anzahl der Suizide in den Jahren 1990 - 2019 in absoluten und relativen Zahlen	98

12. Anhang

In diesem Kapitel werden für die Arbeit wichtige Dokumente aufgeführt.

1. Die Suizidfälle der 1 – 14-Jährigen und 15 – 44-Jährigen in der Schweiz in den Jahren 1990 - 2019	98
2. Ungefäher Zeitplan (Orientierungspunkt für weitere Arbeiten).....	100
3. Kategoriensystem 1 (Studien und Buchkapitel)	101
4. Beispiel einer Mail-Anfrage für die Interviews.....	111
5. Dokumentationsbogen.....	111
6. Interviewleitfaden für die Fachpersonen	112
7. 12 schriftliche Interviewfragen für Pro Juventute.....	114
8. Transkription der Interviews	116
9. Übersicht über die Kategorien aus dem Kategoriensystem 2 (MAXQDA).....	142
10. Kategoriensystem der Interviews.....	143
11. Lehrplan 21: Gefühle, Meditation, Selbstfürsorge	153
12. Weitere Informationen passend zu den aufgeführten Risikofaktoren aus der Sendung «JENKE. Das Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?»	154
13. Materialliste zum Thema «Gefühle» in der Schule mit eigenem Literaturverzeichnis	155

1. Die Suizidfälle der 1 – 14-Jährigen und 15 – 44-Jährigen in der Schweiz in den Jahren 1990 - 2019

Wie im Kapitel 2.3.1 beschrieben befindet sich hier die Tabelle der Autorin dieser Arbeit mit Daten aus dem BFS (Bundesamt für Statistik Schweiz, 2019) zu den Suizidfällen der 1– 14-Jährigen und als Vergleich auch diejenigen der 15-44-Jährigen (nach Geschlecht getrennt aufgeführt). Weitere Anmerkungen finden sich im Kapitel 2.3.1.

Tabelle 5: Anzahl der Suizide in den Jahren 1990 - 2019 in absoluten und relativen Zahlen

Jahr	m/ w	1– 14 J.		15 – 44 J.	
		abs.	rel.	abs.	rel.
1990	m	0	-	465	30.2
	w	4	0.8	151	10.1
1991	m	3	0.5	520	33.5
	w	1	0.2	130	8.6
1992	m	2	0.4	478	30.7
	w	3	0.6	134	8.8
1993	m	1	0.2	459	29.4
	w	0	-	151	9.9
1994	m	3	0.5	466	29.9
	w	1	0.2	160	10.5
1995	m	2	0.3	413	26.5
	w	0	-	129	8.4
1996	m	4	0.7	435	28.0
	w	0	-	144	9.4
1997	m	2	0.3	412	26.7
	w	1	0.2	123	8.1
1998	m	3	0.5	407	26.5
	w	2	0.4	111	7.3
1999	m	2	0.3	374	24.3
	w	2	0.4	111	7.3
2000	m	4	0.7	408	26.5
	w	1	0.2	132	8.7
2001	m	1	0.2	347	22.4
	w	3	0.5	117	7.7
2002	m	0	-	386	24.9
	w	1	0.2	131	8.5
2003	m	2	0.3	311	20

	w	4	0.7	93	6.0
2004	m	2	0.3	286	18.3
	w	0	-	102	6.6
2005	m	2	0.3	301	19.3
	w	0	-	120	7.7
2006	m	2	0.3	286	18.3
	w	3	0.6	110	7.1
2007	m	3	0.5	283	18
	w	1	0.2	117	7.5
2008	m	1	0.2	258	16.3
	w	0	-	108	6.9
2009	m	3	0.5	291	18.2
	w	1	0.2	93	5.9
2010	m	2	0.4	233	14.6
	w	0	-	82	5.2
2011	m	2	0.3	252	15.7
	w	1	0.2	80	5.1
2012	m	3	0.5	24	14.9
	w	0	-	78	4.9
2013	m	2	0.3	228	14.0
	w	1	0.2	73	4.6
2014	m	2	0.3	197	12.1
	w	2	0.4	74	4.6
2015	m	2	0.3	241	14.7
	w	2	0.4	79	4.9
2016	m	4	0.7	199	12.0
	w	1	0.2	82	5.1
2017	m	0	-	218	13.1
	w	4	0.7	83	5.2
2018	m	2	0.3	221	13.3
	w	-	0	81	5.0
2019 ²¹	m	0	0	214	12.8
	w	2	0.3	74	4.6

²¹ Die Zahlen vom 2019 wurden am 10.05.22 dazugefügt (Bundesamt für Statistik Schweiz, 2021).

2. Ungefährer Zeitplan (Orientierungspunkt für weitere Arbeiten)

Was	Bis spätestens
Besprechen Skizze	am 11.6.21
Einlesen , Erstellen Dispo	ende Aug.'21
Dispo überarbeiten, Dispo 2 besprechen mit Dozentin	Mitte Okt.'21
Theorie neu ordnen (Dispo 2), Neue Kapitel zusammenfassen, Schriftgrösse	22.10.21
Studiensuche : mind.5 Quellen für Literaturrecherche, Kategoriensystem	Mitte Dez. '21
Kategoriensystem und qualitativen Inhaltsanalyse , Verschriftlichen in MA: Start mit der Darstellung der Ergebnisse der Fragestellung 1, Interviewleitfaden konkretisieren	anfangs Jan.'22
Interviewtermin festgelegt : SSA	Mitte Jan. '22
Durchführung und Transkription des 1. Interviews. Interviewleitfaden nochmals anpassen, schriftlicher Bogen versenden (Interview 2), Therapeutin erneut um Datum anfragen Stick HfH mit MAXQDA holen	Ende Jan. '22
Durchführung Interview 3 (<i>sobald durchgeführt, Start Transkription</i>)	Ende Feb.'22 (falls möglich)
Fragestellung 1 fertig auswerten	anfangs März 22
MA bisher zum Gegenlesen versenden	anfangs März 22
Titelbild, Reflexion Methode bisher., Gegenlesen 1 berücksichtigt Fragestellung 1: Zentrale Aussagen	Ende März 22
MA zum Gegenlesen versenden	1. April 22
privates Feedback von einem Teil vom Gegenlesen erhalten bis	18.April 22 (Mitte F-Ferien)
Transkription, Codieren mit MAXQDA, Auswertung Interviews Darstellung der Ergebnisse, Gegenlesen berücksichtigt	Mitte April 22
Diskussion, Beantwortung der Fragestellungen, Reflexion der Methode fertig, Ausblick, Dank MA zum Gegenlesen versenden: Rest	1. Mai 22
Kategoriensystem 2 manuell erstellen, Abstract	08. Mai 22
letzten Fragen an Dozentin	10. Mai 22
Kürzen!	22.05.22
Pro Juventute MA- Auszüge zum Gegenlesen senden/ prüfen Abstract, Titel, Titelblatt: OK Dozentin einholen	22. Mai 22
Feedback Pro Juventute vom Gegenlesen erhalten bis	04.06.22
finale Überarbeitung der MA	18.06.22
Druck und Abgabe	20.06.22

3. Kategoriensystem 1 (Studien und Buchkapitel)

Zur genauen Identifikation werden teilweise nebst der Seitenzahl auch die Spaltenangabe (Sp.) und die Zeilenangabe (Z.) gemacht.

Kategorie und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Risikofaktoren	«Risk factors can be seen as factors that undermine this support or hinder access to these resources. » (vgl. Bilsen, 2018, S.2, Sp.2, Z.13-14)		
<u>externale Risikofaktoren</u>			
➤ Familie	Dieser Kategorie werden Textstellen zu den Auslösern von Suizid und -gedanken im Zusammenhang mit der Familie zugeordnet.	«Familial and socioeconomic factors have also been identified as risk factors for youth suicide : parental psychopathology, a family history of suicidal behaviour, being born to young mothers and mothers with a low education, parental divorce, living in single parent households and parent-child conflicts» (Steck et al., 2018, S. 47-48).	Bilsen, 2018, S. 1, Z.10 Bilsen, 2018, S. 3 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 14 Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 7 Carballo et al., 2020, S. 761, Sp. 2, Z. 22 Carballo et al., 2020, S. 766 Klicpera et al., 2019, S.118 Klicpera et al., 2019, S.119, Z.22 Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 17 Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 28 Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 48 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 24-25 Steck et al., 2018, S.47, Sp. 2, Z. 1-8 Steck et al., 2018, S.47, Sp. 2, Z. 26- S. 48, Sp.1, Z. 10 Steck et al., 2018, S.49, Sp. 2, Z.11-14 Steck et al., 2018, S.49, Sp.2, Z. 35-39 Steck et al., 2018, S.49, Sp. 2, Z. 43- S.51, Sp.1,

			<p>Z. 4</p> <p>Steck et al., 2018, S. 52, Sp. 2, Z. 25 – 37</p> <p>Steck et al., 2018, S. 53, Sp.1, Z. 3-6</p> <p>Steck et al., 2018, S. 54, Sp. 2, Z. 7-12</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.1, Z.14</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.4, Sp. 2, Z. 2</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.7</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.9</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 2, Z. 10</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.10, Sp.2, Z. 41-51</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.1 , Z. 35</p>
➤ Schule	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die eine Verbindung zwischen Schule und suizidalem Verhalten machen. Bullying wird hier miteinbezogen, wenn es direkt in der Schule geschieht. Der Perfektionismus wird auch hier miteinbezogen, wenn es vor allem um die Schule geht.	In children and adolescents, life events preceding suicidal behaviour are usually family conflicts, academic stressors (including bullying or exam stress),... « (vgl. Carballo et al., 2020, S. 761, Sp.2, Z.20-23).	<p>Bilsen, 2018, S.3, Sp.2, Z.29-35</p> <p>Bilsen, 2018, S.3, Sp. 2, Z. 52</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 761, Sp. 2, Z. 22</p> <p>Steck et al., 2018, S. 52, Sp. 2, Z. 37-38</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.9</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 2, Z. 10</p>
➤ Peergroup	Zu dieser Kategorie gehören Textstellen zur Peergroup, inklusive Bullying in Peergroups und romantische Beziehungen.	« There is a positive association between peer victimization and both suicide ideation and suicide attempts among children and	<p>Bilsen, 2018, S.3, Sp.2, Z.25-37</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 7</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 766, Z. 39 - 40</p> <p>Klicpera et al., 2019, S.120, Z. 18</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 24</p>

		adolescents.. » (vgl. Wasserman et al., 2021, S. 8, Sp. 1, Z. 13-15).	Steck et al., 2018, S.48, Sp. 1, Z. 10 Steck et al., 2018, S. 52, Sp. 2, Z. 38 Wasserman et al., 2021, S.1, Z.14 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.9-20 Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.1 , Z. 35
➤ Medien/ Internet	Dieser Kategorie werden Textstellen zu Medien und Internet als Risikofaktor von suizidalem Verhalten zugeordnet.	«Es wurde weiters nachgewiesen, dass Cyberbullying ein höheres Risiko für Suizidgedanken birgt als traditionelles Bullying» (vgl. Barzilay et al., 2017, zit. nach Klicpera et al., 2019, S.120 Z. 19).	Bilsen, 2018, S.3, Sp.2, Z.37 Bilsen, 2018, S.3, Sp. 2, Z. 50 Bilsen, 2018, S.4, Sp.1, Z. 10 Bilsen, 2018, S.4, Sp.1, Z. 34-35 Klicpera et al., 2019, S.118, Z.24-25 Klicpera et al., 2019, S.119, Z.3-11 Klicpera et al., 2019, S.120, Z. 19 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.15 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.31-32
➤ Imitation	In diese Kategorie fallen Textstellen zur Imitation von suizidalem Verhalten.	«Nachrichten über Suizide in Zeitungen oder ihre Darstellung in Filmen führen zu einer Zunahme von Suiziden (sog. «Werther-Effekt»)» (vgl. Klicpera et al., 2019, S. 118 Z. 24-25).	Bilsen, 2018, S. 1, Z.10-11 Bilsen, 2018, S.3, Sp. 2, Z.41ff Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 15 Klicpera et al., 2019, S.118-119 Wasserman et al., 2021, S.4, Sp. 1, Z. 7 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z. 25-30
➤ sonstige schwerwiegende Lebensereignisse	Dieser Kategorie werden Textstellen zu schwerwiegenden (z.B. traumatischen oder gewalttätigen)	«Suicide attempers reported both, significantly more lifetime traumatic life events and violent	Bilsen, 2018, S.3 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 14-15 Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 7

	<p>Lebensereignissen zugeordnet, die nicht schon anderen Bereichen zugeordnet werden konnten (wie z.B. Familie). Dazu gehören auch Inhaftierung, sexueller Missbrauch, Verlust oder generelle soziale Stressoren.</p>	<p>life events than the nonattempers» (vgl. Nrugham et al, 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 32-35.).</p> <p>«Weiterhin ist davon auszugehen dass unter Haftbedingungen multiple akute Belastungssituationen auftreten, die suizidale Handlungen begünstigen» (vgl. Radeloff et al., 2012,S. 268, Sp. 2, Z. 31-33).</p>	<p>Carballo et al., 2020, S. 761, Sp.2, Z. 8-9</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 761</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 766</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 772, Sp. 2, Z. 15-20</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 11-12</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 16-17</p> <p>(life stressors : Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 27)</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 32-37</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 50-52</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 2, Z. 10-13</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.1, Z. 61ff</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.2, Z. 20</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 263, Z.6-10</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 30-31</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 266, Sp. 2, Z. 7-8</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 2, Z. 2-30</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 2, Z. 32-36</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.1, Z.14</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.3, Sp.2, Z. 21</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z. 21-23</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.1 , Z. 36</p>
<p>➤ Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen, die einen Zusammenhang zwischen</p>	<p>«International comparisons emphasize the importance of</p>	<p>Bilsen, 2018, S. 1, Z.11</p> <p>Bilsen, 2018, S.4, Sp.1, Z. 16</p>

	der Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden und Suizidalem Handeln sehen, zugeordnet.	the availability of suicide methods. » (vgl. Steck et al., 2018, S. 52, Sp. 2, Z. 10).	Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 16 Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 1, Z. 3-20 Steck et al., 2018, S.52, Sp. 2, Z. 8-10 Steck et al., 2018, S. 49, Sp. 2, Z. 1 Wasserman et al., 2021, S.1, Z.15 Wasserman et al., 2021, S.7 Sp. 2, Z.31 Wasserman et al., 2021, S.9 Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.2, Z. 5-6
➤ Herausforderungen des Erwachsenwerdens	In diese Kategorien gehören Textstellen, die Herausforderungen der Pubertät und/ oder des Erwachsenwerdens betonen.	«Gründe für den Anstieg während der Adoleszenz werden in pubertätstypischem, impulsivem Verhalten, aber auch in der Zunahme von depressiven und psychotischen Störungen in dieser Entwicklungsphase vermutet» (vgl. Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp.1, Z. 13-17).	Bilsen, 2018, S.2, Sp.1, Z. 48-50 Bilsen, 2018, S.3 , Sp.1, Z. 16-18 Bilsen, 2018, S-3, Sp. 2, Z. 20 – 24 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 3 Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.1, Z. 22 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp.1, Z. 13-17
<u>internale Risikofaktoren: Gesundheit</u>			
➤ psychische Erkrankungen	Dieser Kategorie werden Textstellen zu den Auslösern von Suizid und -gedanken im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zugeordnet.	«About 90% of people who commit suicide have suffered from at least one mental disorder. » (Gould MS, 2001 zit.	Bilsen, 2018, S. 1 Z. 8-9 Bilsen, 2018, S. 2, Sp. 2, Z 30-36 Bilsen, 2018, S. 2, Sp. 2, Z 39-50 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 1 Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 6 Carballo et al., 2020, S.759, Sp.2, Z 13

	Psychische Erkrankungen seien unter anderem ein Hauptrisikofaktor (vgl. Bilsen, 2018, S.1).	nach Bilsen, 2018, S. 2, Sp.2, Z. 31-21).	<p>Carballo et al., 2020, S. 760 – 761</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 766, Z. 2-3</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 2, Z.12 – S. 771, Sp. 1, Z. 2</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 12</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 31ff</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 43</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.1, Z. 37-42</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.2, Z. 21</p> <p>Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 14-17</p> <p>Steck et al., 2018, S.47, Sp. 2, Z. 20-24</p> <p>Steck et al., 2018, S. 49, Sp.2, Z. 5-6</p> <p>Steck et al., 2018, S. 53, Sp.1, Z. 1</p> <p>Steck et al., 2018, S. 53, Sp. 2, Z. 7-11</p> <p>Steck et al., 2018, S. 54, Sp. 2, Z. 7-8</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.3, Sp.2, Z. 20</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.7</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.41- Sp. 2, Z. 3</p>
Substanzmissbrauch	Dieser Kategorie werden Textstellen zu den Auslösern von Suizid und -gedanken im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch zugeordnet.	«Suizidenten der Gruppe KJH [inhaftierte Kinder und Jugendliche] konsumierten suizidbegleitend vermehrt	<p>Bilsen, 2018, S. 2, Sp. 2, Z 36-37</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 6-7</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 760, Sp.2, Z. 18</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 761</p>

		<p>illegale Substanzen und seltener Alkohol, ...» (vgl. Radeloff et al., 2012, S. 266, Sp.2, Z.5-6).</p>	<p>Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 2, Z. 13 Carballo et al., 2020, S. 772, Sp.1, Z. 13-19 Radeloff et al., 2012, S. 263, Z.10-11 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 28 Radeloff et al., 2012, S. 266, Sp. 2, Z. 5-6 Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 1, Z. 42-57 Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 2, Z. 29-30 Steck et al., 2018, S. 47, Sp. 2, Z. 21 Steck et al., 2018, S. 49, Sp. 2, Z. 8 Wasserman et al., 2021, S.3, Sp.2, Z. 20 Wasserman et al., 2021, S.7 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 1, Z.37</p>
vorherige Suizidversuche	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die einen Zusammenhang zwischen vorherigen Suizidversuchen und/oder Selbstverletzendem Verhalten sehen (vgl. Bilsen, 2018, S.2).</p>	<p>«Many studies find a strong link between previous suicide attempts, or a history of self-harm, and suicide. » (Cooper, Kapur etc al., 2005, zit. nach Bilsen, 2018, S. 2, Sp. 2, Z.1-2).</p>	<p>Bilsen, 2018, S. 1 Z. 9 Bilsen, 2018, S. 2 Sp.2, Z. 52- S. 3, Sp.1, Z.8 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 12-13 Carballo et al., 2020, S. 760, Sp.2, Z. 17 Carballo et al., 2020, S. 761 Carballo et al., 2020, S. 771, Sp. 2, Z. 4 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 22-23</p>
➤ biologische und genetische Bedingungen	<p>Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, die einen Zusammenhang von biologischen Faktoren oder genetische Bedingungen und Suizidalem Handeln sehen. Angaben</p>	<p>«Low levels of 5-HIAA, the main metabolite of serotonin, were found in the cerebrospinal fluid and plasma of adults (Bach & Arango, 2012 zit. nach Wasserman et al., 2021, S. 6,</p>	<p>Bilsen, 2018, S. 1, Z.9 Bilsen, 2018, S.4, Sp.2, Z. 13 Bilsen, 2018, S.2 , Sp. 2, Z. 24-25 Carballo et al., 2020, S. 772, Sp.2, Z. 6-7 Klicpera et al., 2020, S. 120 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 20</p>

	zum biologischen Geschlecht gehören ebenfalls in diese Kategorie.	Sp.1, Z. 4) and adolescents (Tyano et al., 2006, zit. nach Wasserman et al., 2021, S. 6, Sp. 1, Z.4) with suicidal behaviour. » «Key risk factors found were:, specific personality characteristics, genetic loading and family processes....» (Bilsen et al., 2018, S. 1, Z. 8ff).	Radeloff et al., 2012, S. 267, Sp. 2, Z. 4 Radeloff et al., 2012, S. 267, Sp. 2, Z. 12-13 Steck et al., 2018, S.47, Sp. 2, Z. 1 Steck et al., 2018, S.47, Sp. 2, Z. 24 Steck et al., 2018, S.49, Sp. 2, Z.11 Steck et al., 2018, S.49, Sp. 2, Z.42 Steck et al., 2018, S. 52, Sp. 2, Z. 12-13 Wasserman et al., 2021, S.1, Z. 4 Wasserman et al., 2021, S.3, Sp. 2, Z.18-19 Wasserman et al., 2021, S.4, Sp. 1, Z. 7 – Sp. 2, Z. 9 Wasserman et al., 2021, S.6 Wasserman et al., 2021, S. 7, Sp. 1, Z. 4-5
internale Risikofaktoren: Persönlichkeitsmerkmale			
➤ Impulsivität	In diese Kategorie fallen Textstellen, die Impulsivität in Zusammenhang mit suizidalem Handeln bringen.	« Impulsivity has emerged as an important issue in suicidality, with 50% of adolescents having only started thinking about self-harm less than an hour before the act itself » (vgl. Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 1, Z. 9-12).	Bilsen, 2018, S. 3, Sp. 1, Z. 10-14 Bilsen, 2018, S.4, Sp.1, Z.18 Carballo et al., 2020, S. 759, Z. 8 Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 1, Z. 9 Carballo et al., 2020, S. 772, Sp. 2, Z. 10 Klicpera et al., 2019, S.120, Z. 30 – 31 Radeloff et al., 2012, S. 264, Sp. 1, Z. 14-15 Radeloff et al., 2012, S. 268, Sp. 2, Z. 28 Wasserman et al., 2021, S.7, Sp. 1, Z. 4 Wasserman et al., 2021, S.7 Sp. 2, Z.18ff

<p>➤ Perfektionismus</p>	<p>Zu dieser Kategorie werden Textstellen zum Perfektionismus im Zusammenhang mit suizidalem Verhalten zugeordnet.</p>	<p>«Neuroticism, perfectionism, interpersonal dependency, novelty-seeking, pessimism, low self-esteem, a perception that one is worse off than one's peers, and self-criticism have been implicated as risk factors for suicidality in adolescents (vgl. Carballo et al., 2020, S. 767, Sp.1, Z. 2-6).</p>	<p>Bilsen, 2018, S.3, Sp.1, Z. 35 Carballo et al., 2020, S. 766, Z. 19 Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 1, Z. 2 Wasserman et al., 2021, S.7 Sp. 2, Z. 48 – S. 8, Sp. 1, Z. 4</p>
<p>➤ mangelnde Problemlösefähigkeit</p>	<p>In diese Kategorie fallen Textstellen, die eine schlechte Bewältigungsstrategie respektiv eine mangelnde Problemlösefähigkeit, wie z.B. eine geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder passive Haltung, als Risikofaktor für suizidales Verhalten sehen.</p>	<p>«Their behaviour was characterized by a rather passive attitude, waiting for someone else to solve the problem for them... « (vgl. Bilsen, 2018, S. 3, Sp.1, Z. 21-22).</p>	<p>Bilsen, 2018, S. 3, Sp. 1, Z. 20-24 Bilsen, 2018, S.3, Sp. 1, Z. 31 Carballo et al., 2020, S. 767, Sp. 1, Z. 6-8 Klicpera et al., 2019, S.119, Z. 34- S.120, Z.1 Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 2, Z 15-19 Wasserman et al., 2021, S.1, Z. 13-16 Wasserman et al., 2021, S.4, Sp. 1, Z. 1 Wasserman et al., 2021, S.6, Sp. 1, Z. 14-17 Wasserman et al., 2021, S.8, Sp. 2, Z. 13-19 Wasserman et al., 2021, S.9 Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.1 , Z. 35 Wasserman et al., 2021, S.11, Sp.2, Z. 25-26</p>
<p>➤ niedrige Resilienz</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die eine niedrige Resilienz</p>	<p>«The attempters had significantly lower resilience scores than the</p>	<p>Bilsen, 2018, S. 4, Sp.2, Z 22 Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 1, Z. 12-13</p>

	im Zusammenhang mit suizidalem Verhalten sehen.	nonattempers» (vgl. Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 41- 42).	<p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 2, Z 8-9</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 131, Sp. 2, Z 20-23</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 41-42</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 1, Z. 55</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 2, Z. 4-5</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 134, Sp. 2, Z. 14-16</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.1, Z. 22-32</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.2, Z. 22-24</p> <p>Steck et al., 2018, S. 54, Sp. 2, Z. 14</p> <p>Wasserman et al., 2021, S. 3, Sp. 2, Z. 28</p>
➤ - (Umgang mit) Emotionen	In diese Kategorie fallen Textstellen, die eine Verbindung zwischen Emotionsregulation und suizidalem Verhalten machen. Ebenso werden Gefühle der Hoffnungslosigkeit miteinbezogen.	«Evidence exists supporting the use of cognitive behaviour therapy with suicidal adolescents. CBT for depressed and suicidal adolescents promotes coping and problem solving skills and emotion regulation, ... (vgl. Wasserman et al., 2021, S. 10, Sp. 2, /. 29 -33).	<p>Bilsen, 2018, S.3, Sp. 1, Z. 15-16</p> <p>Carballo et al., 2020, S. 772, Sp. 2, Z. 11-17</p> <p>Klicpera et al., 2019, S.120, Z. 9-16</p> <p>Nrugham et al., 2010, S. 135, Sp.1, Z. 23</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.6, Sp. 1, Z. 17</p> <p>Wasserman et al., 2021, S.7 Sp. 2, Z. 43-44 (Wasserman et al., 2021, S.10, Sp.2, Z. 33ff Prävention)</p>

4. Beispiel einer Mail-Anfrage für die Interviews

Dies war die Anfrage per E-Mail an Pro Juventute (stellvertretend für alle 3 Anfragen):

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich arbeite als Schulische Heilpädagogin in einer Regelschule und studiere an der HfH Zürich Schulische Heilpädagogik. Diesen Frühling werde ich die Skizze für meine Masterarbeit einreichen. Sehr gerne würde ich diese im Bereich zu «Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen» verfassen (z.B. Was kann die Schule präventiv unternehmen). Am liebsten würde ich da qualitativ, also mit Interviews, arbeiten.

Ich habe in einem Spendenaufruf von der Pro Juventute gelesen, dass pro Tag 2-3 Jugendliche bei Ihnen wegen Suizidgedanken anrufen. Würden Sie mir allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt (nach dem Erstgespräch mit meinem zugeteilten Dozenten, wenn meine Fragestellung etwas klarer ist) für ein Interview zur Verfügung stehen?

Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Antwort und freundliche Grüsse,

Angela Ziegler

5. Dokumentationsbogen

Datum des Interviews:	_____
*Ort des Interviews:	_____
Dauer des Interviews:	_____
*Name der interviewten Fachperson:	_____
*Geschlecht des/der Interviewten:	_____
*Alter des/der Interviewten:	_____
Beruf des/der Interviewten:	_____
*Tätig im Beruf seit:	_____
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	_____

Die mit * gekennzeichneten Felder sind der Autorin bekannt (beim Alter nur ungefähr), werden in dieser Arbeit aus Anonymisierungsgründen aber nicht veröffentlicht. Auch das Datum wird nur ungefähr angegeben.

6. Interviewleitfaden für die Fachpersonen

<p>Im Rahmen meiner Masterthese möchte ich der Frage nachgehen, was die Gründe für Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen sind und wie Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnet werden kann.</p> <p>Angaben zu Ihrer Person:</p> <p>Datum und Ort _____</p> <p>Ihr Beruf _____</p> <p>Tätig im Beruf seit: _____</p>	
<p>1) Leitfadenfrage: allgemeine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken Sondierungsfrage</p>	<p>Wie sehen Sie die aktuelle (gesundheitliche) Situation von Kindern und Jugendlichen?</p> <p>Wie wichtig ist für Sie und Ihre Arbeit das Thema «Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken»?</p>
<p>2) Leitfadenfrage: Corona</p>	<p>Kinder (und Jugendliche) sind weniger betroffen von COVID-19, aber dafür umso mehr von den indirekten Effekten der Pandemie wie z.B. Schulunterbrechungen, Trennungen etc.</p> <p>Welche Erfahrungen machten Sie in Ihrer Arbeit mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie?</p>
<p>3) Leitfadenfrage Erkennung von Suizidalität</p>	<p>Nach dem präsuizidalen Syndrom von Ringel sind zuerst Suizidfantasien da, die sich immer mehr konkretisieren. Absichten werden zu Plänen und Pläne zu Versuche. Am Anfang ist es allenfalls schwieriger Suizidales Handeln zu entdecken, am Schluss schwieriger, Menschen davon abzubringen.</p> <p>Wie begegneten Sie in Ihrer Arbeit diesem Dilemma?</p> <p>Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von Suizidalem Verhalten bei (Primar-)Schulkindern erkennen kann?</p> <p>*Wer hat bei Ihren Patienten, die suizidal waren, die Suizidalität entdeckt? **Wie geht es weiter, nach einer entdeckten Suizidalität bei einem Patienten/ einer Patientin von Ihnen?</p>
<p>4) Leitfadenfrage: Risikofaktoren</p>	<p>Welche Faktoren erachten Sie durch Ihre Tätigkeit als die grössten Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen?</p>

	<p>Als Risikofaktor wird immer wieder die familiäre Umgebung aufgeführt. Probleme im System Familie – wo sehen Sie in Ihrer Arbeit Chancen und Grenzen?</p> <p>Welche Chancen und Grenzen trafen Sie in Ihrer Arbeit in den (sozialen) Medien?</p>
<p>5) Leitfadenfrage: Prävention</p>	<p>Es gibt verschiedene Präventionsprogramme; Psychoedukative Präventionsprogramme, Screeningverfahren, Gatekeeper-Programme, Postventive Interventionen sowie allgemeine Gesundheitsförderung. Welche Art von Prävention innerhalb des Systems Schule ist Ihnen in Ihrer Arbeit schon begegnet?</p> <p>Wird Ihren Erfahrungen zufolge die Salutogenese an den Schulen gelebt?</p>
<p>6) Leitfadenfrage Prävention/ Anpassung</p>	<p>Was sind Ihre Ideen; wie müsste das System (Gesellschaft, Schule) angepasst werden, um Kinder und Jugendliche (während der Pandemie) oder auch allgemein in der aktuellen Zeit besser unterstützen zu können?</p>
<p>7) Leitfadenfrage Netzwerke/ Zusammenarbeit</p>	<p>Kontakt zu regionalen anderen Fachstellen (Schulen und Institutionen, Therapeuten, KESB; SPD; KJPD):</p> <p>Wo sind Schnittstellen Ihrer Meinung nach schon genügend vorhanden und wo nicht?</p> <p>Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?</p>
<p>* Gespräche über Suizidalität</p>	<p>Welchen Tipp geben Sie uns Lehrpersonen/ SHPs, um mit Kindern über Suizidalität zu sprechen?</p>
<p>**Abschluss</p>	<p>Gibt es sonst noch etwas, das Sie zum Thema Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen sagen respektiv ergänzen möchten?</p>
<p>Vielen Dank fürs Interview. 😊</p>	

7. 12 schriftliche Interviewfragen für Pro Juventute

12 schriftliche Interviewfragen zur Prävention von Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken: Pro Juventute

Im Rahmen meiner Masterthese möchte ich der Frage nachgehen, was die Gründe für Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen sind und wie Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnet werden kann.	
1) Leitfadenfrage: allgemeine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken	Wie sehen Sie die aktuelle (gesundheitliche) Situation von Kindern und Jugendlichen?
Sondierungsfrage	Wie wichtig ist für Sie und Ihre Arbeit das Thema «Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken»?
2) Leitfadenfrage: Corona	Kinder (und Jugendliche) sind weniger betroffen von COVID-19, aber dafür umso mehr von den indirekten Effekten der Pandemie wie z.B. Schulunterbrechungen, Trennungen etc. Welche Erfahrungen machten Sie in Ihrer Arbeit mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie?
3) Leitfadenfrage Erkennung von Suizidalität	Nach dem präsuizidalen Syndrom von Ringel sind zuerst Suizidfantasien da, die sich immer mehr konkretisieren. Absichten werden zu Plänen und Pläne zu Versuche. Am Anfang ist es allenfalls schwieriger Suizidales Handeln zu entdecken, am Schluss schwieriger, Menschen davon abzubringen. Wie begegneten Sie in Ihrer Arbeit diesem Dilemma? Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von Suizidalem Verhalten bei (Primar-)Schulkindern erkennen kann?
4) Leitfadenfrage: Risikofaktoren	Welche Faktoren erachten Sie durch Ihre Tätigkeit als die grössten Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen? Inwiefern spielen Familiensysteme und Soziale Medien eine Rolle betreffend Chancen und Risiken?
5) Leitfadenfrage: Prävention	Es gibt verschiedene Präventionsprogramme; Psychoedukative Präventionsprogramme, Screeningverfahren, Gatekeeper-Programme, Postventive Interventionen sowie allgemeine Gesundheitsförderung. Welche Art von Prävention innerhalb des Systems Schule ist Ihnen in Ihrer Arbeit schon begegnet?

	Wird Ihren Erfahrungen zufolge die Salutogenese an den Schulen gelebt?
6) Leitfragenfrage Prävention/ Anpassung	Was sind Ihre Ideen; wie müsste das System (Gesellschaft, Schule) angepasst werden, um Kinder und Jugendliche während der Pandemie oder auch allgemein in der aktuellen Zeit besser unterstützen zu können?
7) Leitfragenfrage Netzwerke/ Zusammenarbeit	Kontakt zu regionalen anderen Fachstellen (Schulen und Institutionen, Therapeuten, KESB; SPD; KJPD): Wo sind Schnittstellen Ihrer Meinung nach schon genügend vorhanden und wo nicht? Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?
**Abschluss	Gibt es sonst noch etwas, das Sie zum Thema Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen sagen respektiv ergänzen möchten?
Vielen Dank fürs Interview. 😊	

Falls es Ihnen möglich ist, so wäre ich froh um Angaben zu Ihrer Person:

Datum und Ort _____

Ihr Name _____

Ihr Beruf _____

Tätig im Beruf seit: _____

Wie abgemacht werde ich Ihnen vor Veröffentlichung oder Druck der Arbeit diejenigen Stellen, indem ich auf Ihre Antworten Bezug nehme oder Sie direkt zitiere, zum Gegenlesen senden.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Mitarbeit!

Angela Ziegler

8. Transkription der Interviews

Hinweis 1: In diesem Anhang wurde zusätzlich die folgende Abkürzung verwendet:

z.B. = zum Beispiel

Hinweis 2: Aus Platzgründen werden die Interviews ohne die Zeilenabstände und -nummerierungen (wie es hingegen im Programm MAXQDA dargestellt war) abgedruckt.

Interview 1

Angaben zu Ihrer Person:

Datum:	Januar 22
Dauer des Interviews:	1h 15min
Vorher:	Interviewleitfaden geschickt abgemacht, dass anonymisiert transkribiert wird
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	zwischen durch war der Alarm einmal zu hören nach dem eigentlichen Interview sprachen wir noch viel über Gefühle, Entschleunigen, Leistungsdruck. Per-du.
Ihr Beruf	Schulische Sozialarbeiterin

I: Also vielen Dank dafür, dass wir heute das Interview durchführen können! Im Rahmen meiner Masterthese möchte ich ja der Frage nachgehen, was die Gründe für Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen sind und wie man Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnen kann.

Wie siehst du die aktuelle (gesundheitliche) Situation von Kindern und Jugendlichen?

B1: Also ganz allgemein fällt mir aktuell nichts auf (lacht), jetzt in meinem Beruf. Ich hatte von Herbst 2020 bis Frühling 21 auffallend viele Anmeldungen und auch sehr komplexe Situationen. Ich hatte dort auch Jugendliche in der Beratung mit Suizidgedanken. Da hatte ich das Gefühl, man hat ja während dem Lockdown schon befürchtet, dass sich die Situation zuspitzt. Ich glaube, da waren alle damit beschäftigt „Wie bewältige ich den neuen Alltag?“ Man war irgendwie auch überfordert damit, sich zu fragen: „Wie geht’s mir jetzt mit dem?“ Man wusste noch gar nicht, was kommt da alles. Und dann erst im Herbst ist mir aufgefallen, dass so die erste Welle kam, von Nachwirkungen oder auch ähm Wirkungen jetzt in Bezug auch auf Corona und all den Massnahmen. Also das finde ich, das ist schwierig zu sagen, in meiner Arbeit, dass es z.B. immer im Dezember oder immer im März schwierige Situationen gibt. Das kann ich nicht. Es sind Wellenbewegungen. Aber die Welle im Herbst 2020, die jetzt doch ziemlich lange angedauert hat, die war sehr auffällig. Da hatte ich 4 Jugendliche, ähm, die Suizidgedanken geäußert haben. Das ist schon sehr viel.

I: Das heisst, sonst gab’s auch im Vergleich zu anderen Jahren.. also, ich denke, da ist es manchmal auch so, dass niemand bei dir war, der Suizidgedanken hatte, oder wie ist da so der Vergleich?

B1: Also vom Gefühl her sage ich, ich bin noch die letzten Jahre durchgegangen, ähm, ich würde sagen, schon 1-2 Jugendliche pro Jahr. Wie gesagt, das ist dann manchmal gehäuft oder einzeln, dass die auftreten. Es war einfach in dieser Phase, waren es auffallend viele. Ja.

I: Ok, also zu Corona kommen wir später nochmal. Aber sonst zeichnet sich nichts Spezielles ab, sondern es hatte, wie du gesagt hattest, wieder etwas abgenommen?

B1: Genau. Wir haben viele neu oder viele neu, nein, ähm, wie haben ein bisschen mehr als durchschnittlich viele Neuanmeldungen. Aber wir haben vor allem nicht mehr so komplexe Situationen. Ja, nicht mehr so happige Themen. Das hat sich beruhigt. Im Moment. Womit auch immer das zusammenhängt. Das kann, Klopf

aufs Holz, morgen anders aussehen, wenn sich zwei anmelden, die komplexe Themen mit sich bringen. Aber im Moment ja, ist es sehr ruhig.

I: Wie wichtig ist für dich und deine Arbeit das Thema «Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken»? Für dich persönlich und in deiner Arbeit?

B1: Es ist nicht ein Hauptthema. Ich bin ja mit sehr sehr vielen Themenbereichen konfrontiert. Das war vielleicht an der letzten Stelle noch ein bisschen spezifischer bei der Suchtberatung. Das Suchtverhalten ging hauptsächlich mit Nebenthemen wie finanzielle Sorge oder psychische Erkrankungen oder so. Aber hier sind die Themen wirklich breit gestreut und wir haben natürlich auch eine grosse Zielgruppe mit den Kindern, den Jugendlichen und den Eltern und den Lehrpersonen, die ja auch teilweise ein Umfeld, Familie haben. Da spielen ganz viele Themen mithinein. Jugendsuizid ist jetzt nicht das primäre Thema. Wie gesagt, ich bin da auch nicht so häufig konfrontiert, aber es ist sicher ein sehr wichtiges Thema für mich. Und ich habe mich da auch in den Anfangsjahren stark damit auseinandergesetzt, ja, was bedeutet das, was ist vielleicht auch der Unterschied zu Suizidgedanken bei Erwachsenen.. und mich in der Thematik vertieft im Austausch mit Fachpersonen, mit äh Fachliteratur, mit Sendungen und natürlich dann auch eigenen Erfahrungen, die ich in der Beratung mit den Jugendlichen direkt gemacht habe. Ja, ich denke, da kommen wir dann ja auch noch dazu, das eine ist, Jugendliche, die dann wirklich auch schon Suizidgedanken äussern und das andere ist natürlich auch, dass das Thema weite Kreise zieht. Dass man da ganz früh ansetzen kann. Ähm. In der Primarschule schon mit äh, den verschiedenen Arten von Gesundheitsförderung. Das finde ich, darf ich noch ganz kurz, das finde ich noch, das ist in der Gesellschaft auch ein bisschen mehr enttabuisiert worden. Also dass man, dass es Angebote gibt, dass es z.B. Plakate gibt. Wie z.B. in der Stadt St. Gallen hängen im Bus Plakate zur psychischen Gesundheit. Damit es nicht so ein Tabuthema ist.

I: Mh. Also, du hast vorher kurz erzählt, also die Erkennung von Suizid angesprochen. Und nach dem präsuizidalen Syndrom von Ringel gibt es am Anfang ja zuerst Suizidfantasien da, die sich immer mehr konkretisieren. Und am Anfang ist es wie, so stelle ich mir vor, schwieriger es zu entdecken, aber am Schluss, wenn der Entschluss schon feststeht, ist es schwieriger, die Person davon abzubringen. Also welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Mit diesem Dilemma?

B1: Ich gehe davon aus, dass die Gleichaltrigen viel mehr wissen als wir Erwachsene. Und zwar nehme ich alle da mit hinein. Es gibt enge Bezugspersonen wie ein Trainer, wie ein Gotti oder vielleicht auch die Eltern oder eine Lehrperson. Aber ich glaube, dass vor allem die ähm, ja, entwicklungspsychologisch, die Peer-Group ganz wichtig sind. Und ich glaube, dort macht es auch Sinn, anzusetzen.. Sie mit in die Verantwortung zu nehmen. Nicht ihnen die Verantwortung zu übertragen mit solchen Informationen umgehen zu können. Sondern einfach zu wissen, ihr seid wahrscheinlich die erste Person, die von solchen Gedanken erfährt und wie könnt ihr dann richtig handeln. Da müssen Erwachsene miteinbezogen werden. Also die Verantwortung dann sehr schnell auch zu teilen und nicht zu viel Verantwortung selber tragen zu müssen. Aber ich glaube so das Erkennen, da könnte man ganz viel bei den Gleichaltrigen herauszuholen. Und natürlich, also auch die enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.. Die Eltern, für die ist es ja auch in der Lebensphase der Pubertät ganz schwierig teilweise. Zu unterscheiden, ist der Rückzug jetzt einfach, dass das Kind einfach viel mehr im eigenen Zimmer sitzt und vielleicht keine Motivation für die Hobbies hat, die es jetzt vor ein paar Jahren hatte. Ist es jetzt normal in der Pubertät oder geht es jetzt da in eine Richtung, die ungesund ist. Aber wenn sie früh so etwas feststellen, dass sie auch den Austausch suchen und schauen, wie läuft es in der Schule, vielleicht auch mit einer Fachperson zusammen, wie diese Einordnung gelingen kann. Ist das da in einem „normalen“ Bereich oder müsste man genauer hinschauen.

I: Also du sagst, dass v.a. Gleichaltrige mehr wissen als auch wir Erwachsene. .. Was sind aber Punkte, woran wir Erwachsene trotzdem feststellen können, ah, ja, es könnte in diese Richtung gehen?

B1: Da gibt's ja schon so Kriterien. Die an verschiedener Stelle aufgelistet sind. Zum Beispiel eben der soziale Rückzug, (räuspert sich), die nachlassende Motivation oder das Interesse, an Beziehungen, an Freizeitbeschäftigungen, dass vielleicht auch die Noten nachlassen.. Vorhin ist mir gerade noch ein wichtiger Punkt durch den Kopf, äh.. ah und wenn sie dann natürlich auch anfangen Fragen zu stellen in diese Richtung, sich interessieren für den Tod, wenn sie Sachen verschenken, die ihnen lieb sind, dann müssten die Alarmglocken läuten.. Ich denke, das A und O ist einfach eine gute Beziehung pflegen. Damit sie auch offen solche Themen besprechen können. Ich habe kürzlich einen SRF-Input-Podcast gehört, wo eine Mutter

berichtet, dass ihr Sohn äh, eine Depression hatte und äh auch Suizidgedanken hatte und irgendwann ist der Sohn zu ihr gekommen und ich glaube, er war etwa 16, und hat ihr gesagt, Mami ich war in der Nacht jetzt schon 2-3x weg und habe mir überlegt, nicht mehr zurückzukommen. Ich denke, das ist das grösste Kompliment, dass er ihr das anvertraut hat. Und das zeigt auch, wie gut die Beziehung auch war und wie offen sie darüber reden konnte, auch. „Jetzt brauchst du Hilfe und du bist nicht so falsch. Sondern du bist in einer ganz schwierigen Situation und wir brauchen schnelle professionelle Hilfe.“

I: Wie war es bei Jugendlichen, die bei dir waren, also bei denen du festgestellt hast, dass sie Suizidgedanken haben: Wusste man schon vorher, dass es in diese Richtung geht oder hat sich das in der Arbeit mit dir gezeigt?

B1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, wenn ich zurückdenke, diejenige, da sind die Eltern auf mich zugekommen. Haben diese Punkte, die ihnen aufgefallen sind, erwähnt, eben Rückzug oder das Dünnhäutig sein oder vielleicht auch einmal eine Aussage in diese Richtung gemacht haben. .. Es war auch schon so, dass die Lehrperson auf mich zugekommen ist, „ich mache mir einfach Sorgen.“ oder dass es die Jugendlichen einfach erzählt haben und das glaube ich, das wird auch irgendwo gefragt, da bin ich für eine sehr offene Kommunikation. Ich habe auch einen Workshop besucht, bei äähm, der Pro Mente Sana, die hat ein Programm Ensa, und da ging es um erste-Hilfe-Gespräche über Suizid. Wie, ja, wie geht man damit um, wenn man so eine Vermutung hat und ja, auch sie sind sich einig, dass man das ganz offen ansprechen soll. Ganz konkret. „Hast du solche Gedanken?“ Und da sind die Jugendlichen extrem offen und auch, ich habe das Gefühl, erleichtert, dass das jetzt mal jemand keine Angst hat, das in Worte zu fassen. Und sie zu fragen. Und sie dürfen auch sagen: „Ja, hatte ich.“

I: Wie war es bei dir, also, jetzt, ein/eine Jugendliche ist zu dir gekommen. Es stellte sich heraus, dass er/ sie solche Gedanken hat. Wie ging es dann bei euch weiter, oder...?

B1: Ich habe in den Anfangsjahren so wie eine Art Ablauf oder einen Fragebogen zusammengestellt, weil ich gemerkt habe, dass es Parallelen gibt. Die Situationen, die Individuen sind ja ganz unterschiedlich und auch die Ursachen. Wie kommen sie überhaupt an den Punkt, solche Gedanken haben oder zu äussern. Aber was ich sehr hilfreich fand, ist zu fragen: „Seit wann hast du diese Gedanken?“ Um mal abschätzen zu können, ist es ganz frisch oder trägt er es schon länger mit sich. „Wie oft? Ist es einfach im Affekt, in einer Situation, wenn man irgendwie eine Auseinandersetzung hat oder sind die Gedanken schon am Morgen da und am Abend auch immer noch? Wann treten sie auf?“ Oft bei Jugendlichen am Abend, wenn sie so alleine im Bett liegen und nicht einschlafen können. Wenn sie mit Kollegen sind, sind sie recht gut abgelenkt auch. „Wo sind sie, wenn dies auftritt und wie zeigen sich diese Gedanken, also ist es sehr konkret oder ein immer wiederkehrender Satz oder sind es v.a. negativen Szenen vom Tag, die sich da im Kopfkino abspielen?“ Dann ob sie auch schon Abschiedshandlungen gemacht haben, z.B. einen Brief geschrieben... oder wie gesagt, auch Sachen weggeben haben. Ob sie da Vorkehrungen getroffen haben, z.B. Tabletten gesammelt haben oder schon einen Ort ausgesucht haben wie eine Brücke oder so. Und ob sie schon einen Versuch gemacht haben. Und da gab's Jugendliche, die das auch schon probiert haben und dann doch irgendwie Angst bekamen und zu jemandem gegangen sind.. und dann ganz wichtig auch: „Wer oder Was hat dich davon abgehalten, es bis jetzt zu versuchen und es durchzuführen?“ Also da kommen manchmal da die Katze, wer schaut meiner Katze, und ich habe sie seit ich 9 Jahre alt bin oder was auch immer. Oder die Hobbies oder die Freunde und dann merkt man auch, wenn da jemand sagt, eigentlich hält mich hier nichts, dann kann ich die Person nicht einfach gehen lassen. Und wenn sie dann noch zwei, drei Dinge aufzählt, die ihr wichtig sind und Personen, und Hobbies, oder Tiere, dann finde ich, ist es ein Hoffnungsschimmer, dass es ein Hilferuf ist, den man ernst nehmen muss, aber dass ich jetzt nicht Angst haben muss, die gehn aus dem Büro und zur nächsten Brücke. Genau. Und auch wer davon weiss, da werden wirklich eher Kollegen oder Kolleginnen genannt als z.B. Eltern oder andere Erwachsene.. Manchmal bin ich die Erste, die davon erfährt. Was ich auch sehr schätze, dass sie dieses Vertrauen haben. Da muss ich auch schauen, wie bringe ich sie dazu, dass ich diese Information nicht für mich behalten darf. Und auch die Skala von 0-10 von der Befindlichkeit z.B. oder vom Stresslevel oder dem Gedanken, damit ich.. Weil manchmal sagt mir jemand „Ah, mir geht's so schlimm! Ich kann so nicht mehr leben.“ Und wenn ich frage „Wie geht's dir? 0 heisst ich kann nicht mehr leben. Nichts hält mich mehr hier. 10 heisst, es geht mir rundum geht.“ Sagen sie mir manchmal 8 oder. Die Zahl zeigt mir dann schon „Ah, da bist du sehr hoch.“ Manchmal sagt mir jemand: „Es ist nicht so schlimm, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich bin auf 2.“ Da finde ich schon, das gibt nochmal eine konkrete Zahl, wo man dann auch schauen kann „Wie

kommst du höher, wann warst du schon einmal höher?“

I: Und wenn sich jetzt bei jemandem zeigt, dass er/sie suizidal ist: Wie geht's dann weiter?

B1: Also ich sage auch immer, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt., wenn ich mich vorstelle und meine Arbeit auch vorstelle, dass ich die Schweigepflicht habe, dass es da zwei Ausnahmen gibt, wo ich eine Meldepflicht habe, nämlich, wenn sie mir jetzt erzählen, dass sie sich nicht gesund entwickeln können oder, dann zeigen ich je nach Alter auch ein paar Beispiele auf, oder wenn sie mir von jemandem erzählen, der sich nicht gesund entwickelt. Und darauf muss ich jeweils wieder Bezug nehmen. Da bedanke ich mich auch für die Offenheit und für das Vertrauen. Aber ich sage ganz klar, da habe ich eine Meldepflicht, da mache ich mich strafbar, wenn ich nicht weitere Erwachsene ins Boot hole und ja, bespreche das auch mit ihnen, wen informieren wir? Und machen wir das gleich jetzt, oder mache ich das telefonisch? Frage ich, ob jemand dazu kommt, zum Gespräch? Machen wir am nächsten Tag ein Gespräch mit den Eltern zusammen oder wie auch immer. Wenn es akut ist, dann, dann muss ich es auch wissen, ob die Person hier abgeholt wird, bei mir. Dass sie nach Hause begleitet wird und dass sie 24h betreut ist. Dass auch jemand bei.. Mir hat eine Mutter gesagt „Ich schlafe mit meiner Tochter jetzt in einem Bett und wir liegen wach und ich nehme sie in den Arm. Ich versuche ihr Zuversicht zu vermitteln, dass wir da wieder hinauskommen. Und.. und wenn sie sich sehr sträuben auch., ja, dass die Eltern jetzt schon Bescheid wissen, dann ähm, rufe ich beim KJPD an, beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in xy (*anonymisierter Ort). Diese, die haben auch eine Nr. am Abend oder übers Wochenende, wo ich jemanden erreichen könnte.. Ja, und zum KJPD dürfen die Jugendlichen ja nur mit der Erlaubnis der Eltern. Es kostet. Also es wird auch über die Krankenkasse abgerechnet. Das heisst, sie müssen, also die Eltern bekommen sowieso die Rechnung. Ein Erstgespräch wäre möglich. Damit sie einfach einmal eine Einschätzung machen können. Äh, das machen sie zum Teil auch per Telefon, bei mir im Büro, dass die mit den Jugendlichen selbst sprechen, um einschätzen zu können, wie suizidal ist die Person. Und je nachdem ja, gibt es eine Notfalleinweisung in eine Klinik oder einen Termin beim KJPD. Am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag, wo aber noch gewährleistet werden muss, dass der/die Jugendliche betreut ist.

I: Hast du auch schon mit Verträgen gearbeitet?

B1: Ja, das mache ich dann immer. I: Also ich habe schon gehört, dass man das mit Erwachsenen macht...

B1: Ja, das mache ich dann immer. Entweder, dass ich sie nicht davon abhalten kann, dass sie diesen Schritt machen, sich was anzutun. Aber dass ich erwarte, wenn die Gedanken wieder da sind oder bevor sie etwas machen, mich anrufen. Dass ich auch am Wochenende oder am Abend oder in der Nacht sage, da kann ich das Telefon nicht abnehme, das kein sein. Aber ich erwarte, dass du mich anrufst und wartest, bis ich zurückgerufen habe. Ich hatte eine Jugendliche, die hat mich eines Nachts angerufen. Ich war zufällig irgendwie noch unterwegs und später nach Hause gekommen oder nochmals aufgestanden und hab's gesehen und habe sie angerufen.. und es hat ihr einfach gut getan, mit jemandem zu reden und zu sagen: „Ich habe jetzt ganz schlimme Gedanken.“ Und wir konnten schauen, dass sie nicht alleine ist. Dass sie die Mutter weckt. Dass sie bis zum Morgen betreut ist. Ich erinnere mich einmal, dass mich jemand, ich weiss auch nicht mehr genau, da hat mich auch jemand am Abend spät angerufen. Um zehn Uhr oder so. Ich hatte es nicht gesehen. Und ich hatte am nächsten Tag zurückgerufen. Ich hatte wirklich Angst, ja, ob die Person noch lebt. Aber sie hat gesagt: „Aber wir hatten doch einen Vertrag.“

I: Oh, super!

B1: Ja, da habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und da sieht man auch ein Lächeln im Gesicht. Wenn man sagt: „Ich will einen Handschlag. Ich muss mich darauf verlassen können, dass du mich anrufst.“ Dass sie auch sehen „Ich bin jemandem wichtig und die macht jetzt auch mehr als ihr gerade in ihrem Stellenbeschrieb verlangt wird und ich hätte die Möglichkeit.“ Und es gibt wenige, aber es gibt auch solche, die nutzen das auch. Und es hilft auch, dass sie darüber reden können und merken: „Ok, ich muss jetzt nicht gleich handeln.“

I: „Ich bin nicht alleine in dem Moment, oder?“

B1: Genau, genau.

I: Aber ich stelle mir vor, das ist dann für dich persönlich sicherlich auch schwierig, dich abzugrenzen oder...?

B1: Es ist eine grosse Verantwortung, aber ich trage sie in solchen Situationen nie allein. Also dann sind die Eltern informiert Dann ist eine Fachstelle informiert. Von dem her. Ich kann das nicht. Ich kann keine Verantwortung für ein Leben tragen. Ich biete an, was ich kann.. Aber schlussendlich, also ich habe ja, von der Stelle vorher, da da weiss ich, dass man alles machen kann und wenn sie wollen, dann dann finden sie einen Plastiksack oder einen Gürtel oder irgendetwas. Also wenn sich jemand das Leben nehmen will, dann machen sie das. Ich kann sie nicht davon abhalten. Aber bei Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, ist es oft so, dass es einfach auch ein „Mir wächst alles über den Kopf“ ist „Ich sehe nicht darüber“. Und im Nachhinein können sie auch sagen „Ich will leben! Ich wollte das nicht.“

I: Also, das sie eigentlich wie sagen „Ich will so wie es jetzt gerade ist nicht leben, aber eigentlich schon“, oder?

B1: Mhm. Also ich hatte ein Gespräch, eben in dieser schwierigen Zeit, mit einer Jugendlichen, die hatte auch sehr viel Druck von zu Hause und wir haben dann mit der Klassenlehrerin und den beiden Eltern, das war ganz schön, die sind auch wirklich, haben beide frei genommen, um dabei sein zu können, haben wir ein Gespräch gemacht mit dieser Jugendlichen. Und ich habe sie gefragt: „Wenn du dir jetzt einfach frei wünschen könntest, und du kannst fantasieren. Was würdest du dir wünschen, was würdest du herzaubern? Und mach das nicht, das du bereits ein „aber“ hinzufügst. Weil wir machen das ganz schnell. Auch wir Erwachsenen, oder. „Aber das geht ja nicht.“ Und sie hat gesagt, ja im Gespräch vorher, im Vorbereitungsgespräch sagte sie „Ah, ich würde am liebsten zu meiner Tante gehen, um ein bisschen Abstand von zu Hause zu haben, aber das geht nicht, weil sie hat selbst genug zu tun.“ Also sie relativierte schon jede Lösung. Und ich habe ihr gesagt: „Ohne Aber, du darfst frei wählen, was wünschst du dir? Und da hat sie gesagt: „Ich will auf einen anderen Planeten, wo ich ganz alleine bin. Wo ich ein Bett habe und schlafen kann.“ Ich habe das dann wirklich so stehen gelassen und habe nur nachgefragt: „Also darf dich da jemand besuchen oder nicht?“ Dann hat sie gesagt: „Nein, ja, vielleicht irgendwann meine Cousine, nach zwei Wochen.“ Und die Mutter begann zu weinen, oder. Sie hat sich wirklich von ihr distanziert und ich habe gesagt: „Was machst du denn da? Schläfst du nur?“ Und sie hat gesagt: „Ja, ich will schlafen und vielleicht esse ich auch irgendwann. Das hat mir so gezeigt, sie braucht Abstand zu allem. Sie benötigt Abstand zu den Eltern. Zu den Alltagsproblemen. Die Cousine, die Gleichaltrige, ist dann die erste, die da wieder vorbeikommen darf und das Schlafen. Diese Müdigkeit vom Leben. Also das ist, wir sind alle ganz ruhig dagesessen. Das war, das ist mir geblieben. Das werde ich nie vergessen. Das zeigt mir, sie will nicht sterben. Sie will einfach mal weit weg von allem. I: Und Abstand gewinnen?

B1: Und Abstand gewinnen. Und niemand soll jetzt etwas von mir wollen. Auch nicht die Nähe zu diesen Eltern, die es ja gut meinen. Aber die sie auch irgendwo überfordert haben.. Das Schlafen, die Müdigkeit. Sich einfach einmal erholen von dem Druck, dem Stress. Den sie sich selbst macht, den sie hat in der Schule, von zu Hause und so weiter.

I: Also „Druck“ ist jetzt ein Wort, das sehr oft gefallen ist. Oder. Das heisst, du erlebst dies sehr oft?

B1: Ja. Ja. Und der kommt wirklich aus verschiedenen Ecken. Also, dass sie selbst hohe Erwartungen und Ansprüche an sich haben. Dass die Eltern vielleicht ausgesprochen oder auch unausgesprochen wirklich das Beste wollen, aber auch Druck ausüben, ja. Mit Aussagen wie zum Beispiel: „Du sollst es besser haben als wir es haben.“ Oder. Das gibt eine grosse Verantwortung für das Kind. Es kann ja nicht frei entscheiden. Es muss ja immer das Ziel haben, ein besseres Leben zu haben. Das heisst oft gute Noten, einen guten Abschluss, einen besser bezahlten Job und und und.

Oder „ich musste früh heiraten“, hat eine Mutter immer wieder zu einer Jugendlichen gesagt. Seit sie Kind ist. „Ich musste so oft heiraten und ich bin glücklich mit deinem Papa. Aber ich hatte so früh Kinder, ich konnte mein Leben nicht leben. Du musst dein Leben leben.“ Oder, das ist Druck.

I: Also mega lieb gemeint, aber es resultiert Druck..

B1: Sehr, sehr! Ich glaube, die Eltern wollen immer das Beste für das Kind. Aber gerade in der Pubertät ist das halt wahnsinnig, kommt das nicht immer gut an. Es kommt schnell als Forderungen an. Als Konflikt rüber. Wenn die Eltern ins Leben der Kinder oder Jugendlichen hineinreden oder. Und doch müssen sie noch.

I: Und Druck, so stelle ich es mir vor, dass er dann über längere Zeit aufgebaut wurde und es irgendwann einfach einmal raus muss/ zu viel ist?

B1: Ja, und dann kommt da der Druck in der Schule dazu. Die haben da zum Teil bis zu 5 Prüfungen pro Woche. Wie willst du da für alles gut lernen?! Und ja, die Pubertät, die einfach auch Unsicherheit auslöst. Identitätsfindung. Wer bin ich? Wohin will ich? Dann haben sie grosse Träume, aber die Realität sieht ganz anders aus. Oder auch je nach Kultur, da habe ich schon ab und zu gehört, dass die Mädchen sich in jemanden verliebt haben, der nicht aus demselben Land kommt. Das ist für die Eltern zum Teil unmöglich. Entweder hintergehen sie die Eltern und die ganze Kultur. Oder sie haben einfach ganz starken Liebeskummer. Ja, also die Ursachen, die sind da ganz ganz unterschiedlich. Und dann gibt es einfach auch die vererbte Depression, oder. Die es ausmachen kann, dass man nicht.. keine Energie hat fürs Leben.

I: Jetzt sind wir schon bei den Risikofaktoren.
(B1 lacht).

I: Was siehst bei dir bei deiner Arbeit als die grössten Risikofaktoren (für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen) an?

B1: Hm. Ich habe mir da wirklich verschiedene Bereiche aufgelistet. (Pause). Also ich glaube, wenn jemand Depressionen hat, dann ist ein Suizidgedanke irgendwann in der Lebensphase nahe. Das ist ein grosser Risikofaktor. Und sonst sind es Bereiche wie die Familie, die Freunde oder eben die fehlenden Freunde. Weil eben die Peers so wichtig sind und das Zugehörigkeitsgefühl. Vielleicht auch die Freizeit. Je nachdem oder. Da spielt viel miteinander. „Haben wir genügend Geld? Bin ich anders als die anderen?“ Vielleicht auch die eigene sexuelle Identitätsfindung.. Dann habe ich gerade auch einen Podcast gehört, gestern Mittag. Dass Menschen mit ADHS auch ein erhöhtes Risiko haben, Suizidgedanken zu entwickeln. Der Leistungsdruck, die Zukunftsangst. Ich meine, das hat sich mit Corona jetzt noch einmal verstärkt. Die können z.T. nicht schnuppern gehen. Aber haben auch sehr wenig Chancen so überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Da sind grosse Ängste da bei den Kindern wie bei den Eltern. Ja und eben die psychische Gesundheit. Also ich finde, ich kann nicht... Ich kann nicht festmachen, das ist der Hauptfaktor.

I: Also man sagt ja auch, dass es bei einer Person mit Suizidgedanken nicht einen Faktor gibt, sondern dass es ganz verschiedene Faktoren sind...

B1: (zustimmendes Nicken) Ich zeige ihnen manchmal auch die verschiedenen Pfeiler. „Du hast die Familie, Freunde, Freizeit, Schule. Und wenn es da wackelt, dann bleibt es stabil. Weil die anderen Pfeiler, die tragen. Aber wenn meiner Erfahrung nach 3 Pfeiler wackeln, dann kommt das ganze Gebilde ins Wackeln und dann hinterfragt man den Lebenssinn oder sich oder wie es weitergehen soll.“ Weil ich mache ja die Anamnese. Ich frage auch die verschiedenen Bereiche ab und dann merke ich ja, wenn jemand auch eine ganz schwierige Situation zu Hause hat, aber in der Freizeit Bezugspersonen, Hobbies, Freunde hat, selbst gesund ist, dann können sie durch ganz viele Krisen hindurchkommen. Aber wenn dann z.B. die Bezugsperson ausserhalb der Familie wegzieht, oder es gibt einen Kontaktabbruch, weil, weil ich weiss auch nicht, weil jemand, der schwanger wird und ausfällt, das bringt dann ganz schnell alles ins Wackeln.

I: Bei dir ist jetzt oftmals auch die Familie genannt worden. In Literatur und Studien, die ich gefunden habe, war dies auch ein grosses Thema. Auch nicht als Hauptfaktor. Aber als grosses Thema. Wo siehst du bei dir, bei deiner Arbeit Chancen und Grenzen im Zusammenhang mit dem System Familie?

B1: Oh ja, das habe ich bei allen Themen. Bei meinen Beratungsthemen, da gibt es ganz viele Chancen. Aber da gibt es leider auch.. Da bin ich begrenzt, da werde ich begrenzt. Ich würde es, also ich habe mich fest jetzt nochmals neu mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie können wir, oder auch die Schule, wie gelingt es, näher noch an die Eltern heranzukommen. Ich denke, hier in xy (*Ort der Schule), da haben wir es noch einigermaßen einfach. Da gibt es auch andere Städte oder Quartiere auch, da wird es unglaublich schwierig, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Weil sie die Sprache nicht beherrschen. Weil sie viel arbeiten. Weil vielleicht eh nur ein Elternteil da ist. Da gibt's dann auch wieder verschiedene Ursachen. Ich finde, wir hätten die Möglichkeit noch, noch näher zusammenzurücken. Also ich versuche, je jünger die Kinder sind, desto eher arbeite ich natürlich automatisch mit den Eltern zusammen. Bei Jugendlichen in der Oberstufe schon weniger. Je nach Thema. Wenn es die Eltern betrifft, dann habe ich natürlich auch dort schon einen engen Kontakt. Ich lade ab und zu Eltern mit ein, in ein Beratungsgespräch. Ich bin auch bei Elterngesprächen teilweise dabei. Je nachdem, wenn es Sinn macht.. Ich versuche auch präventiv, beim Elternforum, bei Elterndelegierten einen

fachlichen Input zu machen. Damit sie mich als Fachperson wahrnehmen, aber auch die Hemmschwelle wieder ein bisschen niedriger ist. Damit man mich kennt, meine Person, meine Haltung und dass ich auch vermitteln kann, dass die wirklich, dass ich nicht.. Ich mache die Erfahrung, wenn ich, wenn ich Kontakt aufnehme oder auch die Schule Kontakt aufnimmt, dann haben ganz viele Eltern das Gefühl, etwas läuft nicht gut, oder. Man meldet sich ja dann. Ich kenne Eltern, die sagen: „Wenn das Telefon klingelt, dann bin ich angespannt, körperlich angespannt. Weil es kommt wieder irgendetwas.“ (räuspert sich) Das finde ich eigentlich schlecht so. Man hat aber die Ressourcen nicht, um im Positiven zusammen Kontakt zu haben. Oder, das hat man wenig. Und jetzt mit Corona ist dies schon auch verstärkt. Die Elternabende wurden teilweise abgesagt. Den Apéro in der Oberstufe konnte man nicht machen. Wo man einfach auch so einmal in Kontakt kommt. Meine Idee wäre, dass man vielleicht auch einfach einmal einen Tag der offenen Tür macht für die Eltern. Dann hat man einfach einen Samstag investiert. Dass sie einfach das Büro sehen, dass sie mich kennenlernen, und so weiter. Ja, also ich finde es schwierig, ich habe die Ressourcen nicht. Es ist nicht mein primärer Auftrag, so intensiv Elternarbeit zu machen. Ich bin auch selten bei Eltern zu Hause, obwohl ich das eigentlich sehr spannend fände, aber das übersteigt völlig meine Kompetenzen und meine Ressourcen. Aber ich versuche, wo ich kann, die Eltern über Nachrichten, über Telefongespräche oder auch persönliche Gespräche einzubeziehen, wo immer es Sinn macht und die Eltern natürlich auch auf Kooperation aus sind. Also auch ein Interesse haben, zusammenzuarbeiten.. Ich finde, wenn es um Suizidgedanken geht, dann abreite ich mit den Eltern zusammen. Da komme ich nicht drum herum. Ich darf das nicht für mich behalten. Sie haben ein Recht, das zu wissen.

I: Gab es auch schon, dass dann die Eltern mehrere Male mitgekommen sind?

B1: Ja, ja. Wobei es ist wirklich so. Wenn Suizidgedanken konkret im Raum stehen, dann bin ich nicht die richtige Stelle. Ich kann sie hier parallel begleiten. Ich kann schauen,.. je nachdem, wie können sie die Motivation steigern, wie können sie Druck abbauen. Aber Suizidgedanken, da überweise ich sie sofort an einen Therapeuten, einen Psychiater oder gleich an eine Klinik. Und da werden die Eltern auch miteinbezogen. Je nach Therapeut unterschiedlich stark. Aber es gibt mindestens alle paar Wochen ein Standortgespräch, wo die Eltern auch wieder dabei sind. Und natürlich auch Raum für die Jugendlichen, den sie für sich in Anspruch nehmen können. Aber da bin ich dann, also es kann sein, dass ich dann hinzugezogen werde. Wir schauen, wie kann ich nachbetreuen oder wie kann ich einfach in der Schule auch unterstützend mitwirken, damit wir nicht doppelpurig fahren und etwas gar nicht erledigt wird. Aber ich bin da nicht die Fallführung.

I: Mh, mh. Sondern mehr für „Was passiert nachher?“ zuständig?

B1: Genau, genau. Also zum Beispiel, jemand muss in die Klinik, stationär, notfallmässig. Da schaue ich mit der Lehrperson: „Machst du die Information an die Klasse? Oder soll ich in die Klasse kommen?“ Es muss sehr gut mit den Eltern und Jugendlichen abgesprochen sein. Was dürfen wir sagen. Was dürfen nicht sagen. Ja und die Rückkehr muss einfach auch schon geplant sein, wenn jemand weggeht. Also, da entstehen schnell Gerüchte. Wir hatten das schon, dass jemand in der Klinik war und dann kam das Gerücht auf: „Sie hat Drogen konsumiert, deshalb ist sie in der Klinik für einen Entzug.“ Das ist halt ein Dorf hier und da muss man klar informieren, dass alle die gleichen Informationen haben und im selben Atemzug auch schon klar definieren, was dürft ihr und was nicht. Wenn ihr mitbekommt, dass irgendwo an der Schule ein Gerücht aufkommt, tragt das bitte gleich zur Klassenlehrperson oder zu mir, damit wir da intervenieren können, um da auch die Person zu schützen, die da weg ist. Dann aber auch zu schauen, wie kommst du zurück. Ohne denselben Druck wieder zu haben. Ohne dich schämen zu müssen. Also manchmal braucht es auch einen Wissenstransfer. „Was ist das? Also sie ist nicht schuld. Oder kennt ihr auch, dass ihr Tage habt, an denen ihr irgendwie nicht über die Probleme seht.“.. oder was auch immer. Je nach dem, da muss man parallel dann arbeiten und das sehe ich als meine Aufgabe. Als Unterstützung für die Klassenlehrperson.

I: Also du hast die Zusammenarbeit mit anderen Stellen auch angesprochen. Den Kontakt zu anderen regionalen Fachstellen oder Therapeuten. Wo findest du, sind die Schnittstellen schon genügend vorhanden oder der Kontakt? Du hast vom KJPD schon gesprochen.

B1: Genau. Und wir haben auch eine Liste, wir Schulsozialarbeiter, von (*vom Arbeitsort) Da haben wir freischaffende Therapeuten auch mit drauf. (Pause), dann gibt es das Kinderschutzzentrum in St. Gallen, die ja auch.. für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zuständig sind. Manchmal.. geht es auch darum, dass jemand ins Schlupfhaus oder in die Notunterkunft geht. Wenn sie zu Hause nicht bleiben können, aber nicht

schon akute Suizidgedanken haben. Die KESB wird informiert und involviert. Je nach Fall, jaa. Schulpsychologischer Dienst. Und ähm...

I: ...Kliniken hast du auch schon erwähnt?

B1: Kliniken haben wir auch, haben in der Zwischenzeit schon verschiedene Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel mit dem Sonnenhof in Ganterschwil oder Littenheid, das ist aber auch kantonal. Oder mit dem Romerhus im Kinderspital. Also jetzt in dieser angespannten Phase war es ja ganz schwierig, einen Platz zu bekommen. Wenn jemand nicht akut suizidal war. Also, wenn mir jemand Suizidgedanken ausgesprochen hat. Aber die Fachperson meinte: „Ja, die wird sich nicht in den nächsten zwei Tagen das Leben nehmen.“ Dann gab es keine Möglichkeit, jemanden notfallmässig einzuweisen. Sonst müssten sie jemanden ja nehmen, zum Beispiel übers Wochenende, aber danach werden die dann schon wieder entlassen. So, und die hatten Wartefristen vom, also teilweise vom Frühling bis September oder gar November. Ausserkantonal waren die Wartefristen noch länger. Irgendwann bin ich ausgewichen auf das Romerhaus vom Kinderspital. Das ist eigentlich eher psychosomatisch, das war jetzt damals nicht genau die richtige Stelle, aber einfach mal um zu schauen, dass die Person einmal irgendwo betreut ist. Die hatten auch, die hatten mehr als 7 Wochen Wartezeit. Ja und wenn jemand in deinem Büro sitzt und sagt: „Ich-Ich will so nicht mehr leben. Mir ist alles zu viel.“ Und du findest keinen Platz, dann bringt einem das schon unter Druck.

I: Oh ja und an Grenzen, oder?

B1: Jaa. Und da habe ich gemerkt, da habe ich wirklich mehr übernommen. Dass ich sie häufiger gesehen habe, dass ich meine Handynummer, also die Geschäftsnummer, rausgegeben hatte. Also auch an freien Tagen Kontakt hatte. Dass wir schauten, dass sie wirklich auch ambulant ganz eng betreut sind. Aber da war ich sehr angespannt. Ja.

I: Mh, mh. Das zeigt es eigentlich auch, dass die Kinder nicht so direkt, oder die Jugendlichen direkt von der Corona-Pandemie betroffen waren, aber indirekt halt durch die Auswirkungen, oder?

B1: Ja, genau.

I: Was du vorher schon angesprochen hast, dass eben, mehr Fälle zu dir kamen, die suizidal waren. Oder bei denen vielleicht auch sonst Schwierigkeiten vorhanden waren (Alarm zu hören – Schulhaustüre steht offen, obwohl es keine Unterrichtszeit wäre) und andererseits zusätzlich noch das Problem, dass zusätzlich noch zu wenig Ressourcen in Form von Therapeuten etc. vorhanden waren, oder?

B1: Ja, genau. Ja. Ja. Und ich glaube das hält an. Also ich hatte jetzt keinen Kontakt mehr zu den Kliniken, aber was ich so mitbekomme von den anderen in xy (*Ort anonymisiert), sind die Kliniken immer noch ausgelastet. Aber dann ging es irgendwann noch darum, dass man sie zu Erwachsenen schickt in die Psychiatrie. Das ist natürlich auch nicht optimal. Da kommen sie mit Menschen zusammen, die nochmals ganz andere Themen haben. Und auch Fachpersonal, das nicht geschult ist, mit Jugendlichen unbedingt umgehen zu können. Jaaa, aber auch da. Praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, einen Platz zu finden..

I: Und eben die Ressourcenfrage, oder?

B1: Ja. (Pause)

I: Gibt es sonst noch etwas zu den Auswirkungen von der aktuellen Situation auf die Jugendlichen, also von Corona, was wir noch nicht besprochen haben?

B1: Also phasenweise war es schon so, dass... dass es mehr, gefühl mehr Trennungen gab. Weil sich die Situation zu Hause einfach zugespitzt hat, wenn man mehr Zeit zusammen verbachte. Sonst konnte man in die Beiz, ein Bier trinken gehen mit Kollegen und dann wieder zurück. Oder zur Arbeit gehen. Aber.. Aber, ja, das ist alles weggefallen. Ich habe da schon auch mehr mitbekommen von Eltern, die sich getrennt haben. Also es war eigentlich immer so, dass sich etwas verstärkt hat, was schon da war. Auch ein Job, der nicht mehr da war oder finanzielle Probleme. Das war schon da! Das konnte einfach kompensiert werden. Und ich habe auch mit Eltern geredet, die gesagt haben: „Ich habe das gebraucht. Diesen .., wirklich das Messer am Hals zu haben, um den Schritt z.B. zur Trennung zu machen. Ich hätte mich sonst nicht getrennt. Ich habe schon lange mit

dem Gedanken gespielt. Und es ist nicht nur schlecht. Weil die Situation sowieso schon sehr angespannt war zu Hause.“.. Ich habe jetzt aber auch von zwei Paaren gehört, die jetzt wieder zusammen sind. Das ist, das ist schwierig. Das ist wirklich so ein Ausschnitt. Da kann ich nicht allgemein Statistiken aufführen. Ich glaube, Sachen haben sich verschärft und das ist schon bis zu uns gekommen. Im Moment merke ich es nicht... Und auch die, die Vereine .Die treffen sich wieder, oder. Wir hatten einen Jugendlichen in der Oberstufe, dem gings so schlecht. Aber der konnte im Fussball ganz viel wieder kompensieren. Und dann wurde ihm das FC genommen! Und er ist in ein riesen Loch gefallen. Und jetzt, seit das wieder läuft, geht es ihm wieder viel besser. Also das hat sich ja auch eingependelt.

I: Das heisst, also, dass es zu dieser Zeit vom Lockdown, da war es für dich und für deine Arbeit auch schwieriger im Sinn von, es waren nicht nur therapeutische Ressourcen weniger, sondern auch sonst, oder?

B1: Ja.

I: Und es war schwierig mit den Ressourcen der Jugendlichen zu arbeiten?

B1: Ja, sie durften einfach vieles nicht. Sie durften sich auch nicht mit Kollegen treffen und da ist das A und O in ihrem Alter. Und es wurde ihnen das Skilager genommen oder irgendeinen Anlass. Oder die Abschlussfeier wurde nur so miniklein durchgeführt. Das haben sie einmal im Leben und das ist für sie ganz ganz wichtig. Ja, ich finde, da wurden sie ganz fest eingeschränkt und während dieser Zeit habe ich das nicht so direkt gemerkt, sondern wirklich ein paar Monate später. Ja.

I: Aber schön, dass sich das jetzt wieder gelegt hat.

B1: Ich habe das Gefühl, ja, aber wie gesagt, man weiss ja nicht, was kommt (lacht).

I: Jetzt muss ich noch kurz auf die Zeit schauen... Ja. Zur Zusammenarbeit hast du schon vorher etwas gesagt. Ich möchte noch zur Prävention kommen. Du hast vorher erwähnt, dass Peergroup und die Arbeit mit ihr ganz wichtig ist für die Prävention. Wie sieht oder in welcher Form arbeitest du präventiv mit den Klassen mit den Kindern und Jugendlichen?

B1: Ich habe ja sehr wenige Ressourcen (lacht) zur Verfügung im Alltag für Präventionsprojekte. Es wird ja auch von verschiedensten Seiten immer wieder kritisch hinterfragt, was Prävention überhaupt bringt, so, das ist noch schwierig. Also ich habe einfach meine Stellenprozent und was ich dort hineinbringe, das ist eigentlich der, der an die Tür klopft, oder, und die Prävention fragt halt nicht so nach. Ich persönlich finde es einen ganz wichtigen Punkt und kämpfe auch immer dafür, dass ich etwas dafür mache, wo immer möglich. Vielleicht ganz allgemein zu diesen Vernetzungspartnern: Wir SSA treffen uns regelmässig mit KJPD, mit Kinderschutzzentren. Um einfach auch präventiv die Hemmschwellen niedrig zu halten. Um sich persönlich zu kennen. Um auch, ja, jemanden empfehlen zu können, weil ich weiss, wie sie arbeitet. Oder ich einfach mal im Raum war. „He, da kannst du dich wohlfühlen.“ Auch um Themen fachlich zu besprechen. Also da investieren wir. Ich bin jahrelang am Konvent gewesen. Da hat mir xy (*die Schulleitung) jeweils Zeit freigeschaufelt, um einen fachlichen Input zu machen, damit es zum Beispiel so Themen wie Suizidalität oder Mobbing oder was auch immer, um einfach auch wieder zu sensibilisieren. Fachwissen zu vermitteln. Und zu zeigen: „Ich bin da und kommt.“ Interessanterweise sind da ab und zu im Nachhinein Lehrpersonen auch zu mir gekommen und haben gesagt: „Du, wenn du das jetzt so erzählst, da ist mir aufgefallen, da kommt mir ein Schüler oder eine Schülerin in den Sinn. Vielleicht ist gar nichts, aber vielleicht.“ Das hat wirklich eine Wirkung gehabt. Weil ich jetzt nicht mehr am (*Sitzungstag) arbeite, ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber das fangen wir jetzt wieder an. Ja, natürlich, mit den Lehrpersonen. Präsent zu sein, in den Pausen, um auch niederschwellig vor Ort zu sein. Dass man etwas besprechen könnte und bei den Kindern und Jugendlichen, dass ich einfach, wenn ich nicht besetzt bin, habe ich die Bürotür offen. Manchmal kommt jemand hinein. Ich gehe über den Pausenplatz, wenn Pause ist. Am Mittag stehe ich auch manchmal da, damit sie mich ansprechen können. Ich bin recht gut erreichbar auch und.. ich mache, ich mache in der ersten Oberstufe jeweils einen Input respektive wir diskutieren Fallbeispiele. Die meisten kennen mich ja schon von der Primar. Manchmal hat's auch noch solche von (*einem Ort der Umgebung). Aber mir geht's vor allem darum, ihnen zu zeigen: „He, ich bin da auch noch zuständig.“ Und eben nochmals von der Schweigepflicht zu erzählen und mit welchen Themen sie kommen können. Dann haben sie Fallbeispiele zu Themen wie äh Suchtverhalten, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken, das Gamen und und und. Also Themen, bei denen ich in den

letzten Jahren gemerkt habe, beschäftigen sie. Dann können sie aber, ohne viel von sich Preis zu geben, in einer kleinen Gruppe über eine Situation diskutieren. „Wie würdest du da jetzt reagieren? Was würdest du machen?“ Ich versuche auch, da ihnen Wissen zu vermitteln. Über psychische Krankheiten. Tabus zu brechen. Und auch zu zeigen, bei Suizidgedanken bin ich eine Ansprechperson. Ich habe keine Angst davor, darüber zu reden. Oder urteile auch nicht, wenn ihr mir so etwas anvertraut. Und dann natürlich Lösungen aufzuzeigen. Dass sie auch wissen, da gibt es ganz viele private und Fachpersonen, die euch da unterstützen können. Ich lass dann auch einen Fragebogen ausfüllen mit diesen Themen. „Ich war in den letzten zwei Jahren z.B. betroffen von Mobbing, einer Mobbingssituation.“ oder „Ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich bin zu dünn. Oder ich hatte Suizidgedanken oder ich habe aktuell.“ Und das füllen sie sehr ehrlich aus. Da sage ich dann auch, dass ich auf diejenigen zukommen werde. Weil ich da die Pflicht habe. Um da nachzufragen, ob es jetzt besser geworden ist oder ob sie aktuell in so etwas drin sind. Ich gebe ihnen Anweisungen, also „Bei diesen Themen müsst ihr als Gleichaltrige zu einer erwachsenen Person gehen. Ihr dürft das nicht für euch behalten.“ Ich hatte ein Beispiel, da ging es um das Thema Gewalt. Dann sind dann zwei drei Wochen später sind ein paar Mädchen zu mir gekommen, als ich auf den Bus wollte. Sie waren da beim Veloständer. Sie sagten: „Wir haben in der Umkleidekabine blaue Flecken am Arm eines Mädchens gesehen. Wir haben sie angesprochen. Sie hat gesagt: „Es war meine Mutter. Aber ihr dürft das niemandem sagen. Aber Sie haben ja gesagt, so etwas müssen wir sagen.“ Also sie sind dann auch nochmals zu mir gekommen, um ihnen zu helfen, dies einzuordnen. Sie waren schockiert, dass es so etwas gibt. Die Lehrerin hatte keine Chance, das zu sehen. So konnten wir dann auch auf das Mädchen und dann auf die Mutter zugehen. Die schlussendlich auch erleichtert waren. Aber ich denke so auch im Bereich psychische Gesundheit, Suizidgedanken, ihnen zu sagen: „Hey, ihr seid an der Quelle. Ihr müsst reagieren. Ihr dürft auch.. Das ist nicht petzten. Da habt ihr die Pflicht, auch um euch zu schützen.“ Ich nehme das dann auch auf mich. Ich versuche auch, die Namen rauszulassen. Aber ich muss die Person dann ansprechen. Ja, viel mehr, .. es gibt diesen „sicher gesund!“-Ordner, die ja in jedem Lehrzimmer sind. Ich versuche auch, mit Lehrpersonen ganz unabhängig ähm, ja, Tipps zu geben. Wie können sie Übungen machen, um Stress abzubauen, um die Motivation zu steigern... und äh, ja, einfach auch präventiv, da denkt man vielleicht nicht in erster Linie an Suizidgedanken. Aber doch schon in der Primar zu schauen: „Was habe ich für Gefühle? Kann ich sie benennen?“ Und und und. Also ganz viele Themen, die in meinen Bereich gehen. Und auch das Angebot bei Elterngesprächen dabei zu sein. Auch schwierige Themen anzusprechen.

I: Jetzt hast du ganz viel erzählt.

B1: (lacht)

I:.. eigentlich von dir.. von Prävention... und welche Art von Prävention ist dir schon innerhalb des Systems Schule begegnet, was aber nicht du aufgegleist hast?

B1: Ja, ich glaube.. also ganz viel wird hier an der Schule schon gemacht. Da gibt es die Friedensbrücke. Da gibt es den Klassenkreis oder Klassenrat. Da höre ich regelmässig, dass Themen angesprochen werden und das weit in die Lektion hineingeht und es wird als wichtig gewichtet. Ich habe das Gefühl, wir haben viele engagierte Lehrpersonen, die auch nicht wegschauen, wenn es um heikle Themen geht. Also die suchen den Austausch miteinander, in der Stufe, aber auch jetzt mit Schulleitung oder mit der Schulsozialarbeit. Ich finde jetzt auch, ganz unabhängig, die lange Pause ((einmal im Quartal dauert die Pause 40min statt 20min)) oder, da kann man einfach auch sich austauschen. Das ist für die Kinder so ein tolles Angebot. Da könnte ich x Sachen aufzählen. Die musischen Fächer, das Turnen. Dass im Kindergarten schon Gefühle benennen lernen. Also da gibt es unglaublich viel, was ich auch gar nicht alles sehe und weiss. Nur am Rande manchmal mitbekomme.. Ja, ich denke, das geht alles in die Gesundheitsförderung und die Prävention mit hinein.

I: Hast du also das Gefühl, dass hier an der Schule die Salutogenese gelebt wird in dieser Gesundheitsförderung?

B1: (seufzt) Was soll ich sagen? (lacht) Ich finde jaaa, und man könnte natürlich immer noch mehr. Aber das ist auch mein Blick als Person und als Sozialarbeiterin. Da finde ich immer Mathe und Deutsch und ist alles gut und recht. Aber fürs Leben lernen sie in Situationen, wo man eben solche Projekte angeht. Übungen macht. Sich Zeit nimmt. Die Beziehung zu intensivieren und so weiter. Und eben auch, dass sie nahe ans Elternhaus heranzurücken. Und versuchen zu verstehen, also das ist ressourcenmässig nicht möglich. Ich finde, hier wird sehr viel gemacht. Ich finde auch, ich bekomme so viele positive Rückmeldungen von den Kindern, von den

Eltern, von Leuten, die hier Einblick haben und die einfach nur staunen, oder, wie es hier gelebt wird. Das „selber gesund bleiben“ gehört auch dazu. Also dass man auch zu sich schaut. Als erwachsene Person und das halt vorlebt. „Wie bleibt man gesund?“ Da finde ich, da wird viel gemacht und vorgelebt.

I: Also es wird viel gemacht und man könnte noch..

B1: Ja, ich hätte noch viele Ideen, ja! (lacht)

I: Also zum Beispiel?

B1: Ja, ich finde, da könnte man.. also ja, da gibt es jetzt ja auch ein Gesundheitskonzept. Oder. Ich bin jetzt seit 10 Jahren da. Da kann man noch viel mehr konzeptionell erarbeiten, dass es sich auch durchzieht. Dass es auch, die verschiedenen Stufen, dass man allen gerecht wird und halt altersadäquat Sachen vermittelt. Ich für mich würde sehr gerne wieder mehr präsent sein in Pausen, an inoffiziellen Anlässen, am Konvent, mit einem Fachinput. Ich würde gerne noch viel mehr in den Klassen präsent sein. Ich habe, ja, viele Übungen, die ich gerne machen würde. Aber das braucht Vorbereitung, das braucht die Zeit bei der Durchführung. Eine Nachbereitung. Damit es nicht eine Alibi-Übung ist. Dass es wirklich auch eine Veränderung im Alltag bringt. Ich finde den Schülerrat genial. Also ja, da kommen wir auch ganz viel mit. Da würde ich auch gerne noch viel mehr investieren. Mir kommt noch in den Sinn, wir haben in der Oberstufe noch eine Info-Wand, die ist gleich im Eingangsbereich, da haben wir einen Platz, wo wir jeden Monat ein Thema, also Infos zu einem Thema aufbereiten können. Da ist die psychische Gesundheit auch ein Thema. Da würde ich natürlicher gerne noch viel mehr dazu tun. Es ist anders, also es ist schon sehr wertvoll, liest man solche Informationen. Aber wenn ich in den Austausch gerade mit Jugendlichen gehe, die diskutieren so offen und gerne. Da könnte man ganz viel bewegen.

I: Jetzt bist du eigentlich schon wieder bei vielen Ideen, was du noch tun könntest.

(B1 lacht) I: Was siehst du aber, was könnte das System Schule oder Gesellschaft ähm zusätzlich noch tun? Wie könnten diese beiden Systeme angepasst zu werden, um Kindern und Jugendlichen allgemein besser zu unterstützen?

B1: Also ich finde wirklich, das Konzept, das braucht es, um es zum Thema zu machen. Ich finde eine Enttabuisierung, die müsste noch weiter vorangetrieben werden. In der Schule, aber vor allem auch in der Gesellschaft. Mehr Angebote auch für z.B. Angehörige. „Wie reagiere ich?“ Also ja, wirklich da auch Wissen zu vermitteln. Für Jugendliche selbst und das ist ja ein bisschen ein heikles Thema, weil bei Erwachsenen wird ja berichtet über Suizid, auch in den Medien. Und bei Jugendlichen versucht man es zu verhindern, weil es einfach einen Nachahmungseffekt erwiesenermaßen geben kann. So .. ja, das löst vielleicht auch Ängste aus bei Eltern. Wenn man da zu offen über dieses Thema redet. Sie haben teilweise Angst, man bringt ihr Kind auf eine Idee. Die Pro Mente Sana sagt „Du bringst niemanden auf die Idee. Das ist schon da und es wird benannt.“ Also ich finde noch mehr Enttabuisieren, noch mehr Angebote und wirklich auch den Fokus auf, wir haben eine Leistungsgesellschaft, wir haben viel Druck, der aufgebaut wird. Viel, das erwartet wird. Alles unter einen Hut zu bringen. Man muss schon früh wissen, was man will. Man hat viele Möglichkeiten, auszuwählen, aber das ist auch teilweise eine Überforderung. Das sehe ich jetzt z.B. auch im Konsum. Material. Wirklich auch mit der sexuellen Identität. Das ist ein grosses Thema. Toll, dass es benannt wird. Aber das wird für die Jugendlichen phasenweise und teilweise noch schwieriger, herauszufinden „Wer bin ich? Was will ich?“ Ja, da braucht es viel Unterstützung und Gespräche und ein offenes Darüber-reden und nicht nur „Sport muss noch gemacht werden“, sondern wirklich auch die psychische Gesundheit. Also ich merke es selbst. Ich habe einen Bericht gelesen über jemanden, der körperlich und auch psychisch krank wurde und sich auch überlegt hat, wie er gut arbeitet, aber eben auch Pausen macht. Und zwar eine gute Pause macht und nicht am Handy ist oder nebenbei noch eine Mail liest. Sondern wirklich einfach sich alle 25 Minuten 5 Minuten Körperübungen macht. Ja, also, das wird einem niemand, niemand, vermittelt. Oder. Wie macht man das? Und ich merke es selbst, ich gehe, ich gehe ins Lehrerzimmer und da bin ich Ansprechperson. Aber ich mache dann nicht hier alleine im Büro wirklich noch Pause. Und wenn, dann ist es, um privat noch schnell eine Nachricht zu verschicken. Auch am Mittag, da mache ich gerne eine kurze Pause und am Abend gehe ich dann nach Hause. Aber, so richtig das auch zu gewichten. Wie wichtig ist es, um psychisch und physisch gesund zu bleiben. Sich das zu gönnen. Mal nichts zu machen. Das lernt man in der Schule ja auch nicht. Man könnte immer noch mehr. Und Lehrpersonen leben das oft vor, oder. Sie sind wahnsinnig fleissig und engagiert. Aber man sieht

selten jemanden, der einfach mal nichts macht. Und das auch noch als gut empfindet.

I: Und nicht ein schlechtes Gewissen hat.

B1: Ja, genau. Und da gibt es ja noch viel mehr Übungen und Sachen, also, ich, ich habe einmal einen Kurs besucht, vor x Jahren, da ging es darum, um, eben, um Burnout-Prävention. Also um Zeit optimal einzuteilen, aber eben auch Pausen machen zu können. Gewichten zu können, was muss ich jetzt und was ist nicht so dringend. Der war voll, oder. Der ist immer voll. Also es ist ein Bedürfnis. Man ist überfordert. Man hat es nicht gelernt. Man lernt, wie fülle ich mein Leben. Aber nicht wie entspanne ich.

I: Also ist entschleunigen ein grosser Punkt, oder?

B1: Ich finde schon, ja, aber da habe ich eben auch kürzlich gelesen, da hat man das Gefühl „Jetzt muss ich noch Yoga machen“. Da ist nochmals eine Aufgabe. Ich habe z.B. eine Freundin, die unterrichtet an der Oberstufe, die hat jetzt ein Freifach „Yoga und Meditation oder Achtsamkeit“. Irgendwie so. Da kommen so viele Jugendliche. Da hat es Jungs dabei, die ein ADHHS haben und die ständig zappeln und und in Konflikte geraten, die bei ihr einfach ruhig sind und sie sagt: „Es gibt es selten, aber sie bedanken sich ende Stunde bei mir.“ Jaa. Und sie will das jetzt auch ausbauen. Das ist gar nicht so einfach, dass man auch eine Lektion investiert ins Entspannen. Ich habe auch Übungen, die ich mit ihnen machen, mit allen Kindern und Jugendlichen. Da geht es um die Tiefenentspannung. Und da leite ich sie an, solche Übungen zu machen. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Aber die sprechen so gut darauf an. Also heute Morgen hatte ich eine Jugendliche hier, die hat dann die Augen geöffnet und gesagt: „Wie machen Sie das? Wie machen Sie das?“ Das hat ihr so gut getan. Ja, jetzt hoffe ich, sie nimmt dies auch mit nach Hause und 10min am Tag zu investieren. Ja, in die Gesundheit und dass sie dann nachher wieder mehr Kraft hat für den Alltag. Ja.

I: Das ist eigentlich zusammenfassend: entschleunigen, Tiefenentspannung, vor allem nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern dass wir Erwachsene selbst dies auch vorleben?

B1: Ja, klar, und auch, dass dies die Gesellschaft das auch propagiert. Dass eben, dass alle die Influencer und die Werbung sagen: „Das ist erstrebenswert und nicht nur Leitung und Sport und eine tolle Figur und was weiss ich.“ Das ist ja sowieso. Ich glaube, nein, das ist nicht hier, irgendwo war etwas mit den Medien, doch da. Das hat sich stark verändert. Die Jugendlichen, die sehen einfach keine echte Welt, oder. Die sind so beeinflusst von diesen Sachen.

I: Also siehst du Medien oder vor allem die Grenzen oder Probleme, die dadurch entstehen können, also in Bezug zu den Jugendlichen?

B1: Also ich habe natürlich schon vor allem dann mit ihnen zu tun, ja, ich sehe, was dies alles für Auswirkungen haben kann. Diese Anonymität. Jemanden fertig zu machen. Aber auch Erwachsene, oder. Also diese Hass-Reden. Ich habe von Ed Sheeran irgendwie gehört. Der wird da unglaublich, dieses Bodyshaming, oder, fertig gemacht. Er ist jetzt das Symbol von Hässlichkeit. Da traut man sich ganz viel. Und doch sitzt man dann alleine in seinem Zimmer. Man erlebt das nicht irgendwo, wo jemand noch angreifen könnte. Also dieses Ganze einordnen. Die Tabakindustrie, die da Influencer bezahlt, damit sie da Werbung machen. „Rauchen ist cool.“. Das könnte man ganz positiv nutzen. Ich selbst bin begeistert von ganz vielen Vorteilen dieser Medien. Aber ich glaube, für Jugendlichen, sehe ich, da muss viel begleitet werden. Und da haben wir jetzt einen Übergang oder, von Eltern, die nicht mit dem aufgewachsen sind und sich zum Teil scheuen, dies zu begleiten. Wo das doch so wichtig wäre. Das denke ich, das ändert sich schon. Wenn dann die nächste Generation auch weniger Angst davor hat. Ja. In den Kontakt zu gehen.

Ich mache ja noch vom Kinderschutzzentrum aus, diese Workshops, im ganzen Kanton. An Schulen zum Thema Medienkompetenz. Da höre ich Haarsträubendes. Viel negativer Einfluss, den diese Medien haben.

I: Also die sozialen Medien?

B1: Ja, Ja, Ja, die sozialen Medien. Aber natürlich auch Filme und Werbung.

I: Könnte man sagen, dass man in der Schule auch Medienarbeit noch mehr fokussieren könnte?

B1: Ich glaube, es ist schon ziemlich fokussiert. Also es ist auch im Lehrplan drin. .. und ich gehe in die 2. und in die 5. Klassen. Das darf ich wirklich jedes Jahr. Ich darf das dann auch in der Klasse, wenn die Lehrperson anwesend ist und einen begleitenden Elternabend machen. Ich glaube, da machen wir schon viel. Aber ja. Wir hatten ja kürzlich in den 5. Klassen den Polizisten, der da erzählt hat, was rechtlich erlaubt ist und vier Wochen oder so später filmen Kinder da eine Schlägerei. Man müsste wirklich dranbleiben, damit dies auch wirklich überwiegt. Weil sie dann halt doch dem Gruppendruck unterliegen oder allein zu Hause in ihrem Zimmerchen sind und zu wenig studieren. Aber ich finde, es wird schon viel gemacht.

I: Gibt es trotzdem auch Chancen mit Medien für dich? Jetzt vielleicht auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, oder vielleicht gerade auch während der Corona-Pandemie?

B1: Also wie ich die Medien nutze?

I: Ja, oder was die Jugendlichen für Auswirkungen haben...

B1: Ja, also sie haben viel mehr telefoniert miteinander. Sie konnten so untereinander mehr in Kontakt bleiben. .. ich hatte die Möglichkeit, aber das mache ich sowieso, das nutze ich sowieso bei Jugendlichen, dass wir auch über, vorher war es Signal, jetzt Teams, miteinander kommunizieren. Dass man auch mal ganz kurz nachfragen kann: „Wo stehst du? Alles noch ok? Oder brauchst du einen Termin?“ In der Schule kann ich vielleicht nicht auf sie zugehen, weil da noch Kollegen stehen. Also das finde ich toll, ja. Ich plane ja jetzt, mein Jahresziel ist es, dass ich eben auch die Elternarbeit und die Prävention nochmals ein bisschen stärker angehe. Dass ich da Elternabende anbiete zu verschiedenen Themen. Und die Möglichkeit, daran online teilzunehmen. Weil man einfach mehr erreichen kann. Sie müssen nicht aus dem Haus. Sie müssen vielleicht keinen Babysitter organisieren. Sie können auch anonym teilnehmen, ist geplant. Dass sie sich gar nicht zeigen müssen, sondern einfach hineinschauen dürfen. Es ist alles noch am Entstehen, aber da sehe ich ganz viele Chancen, ja. Es gibt auch positive Bewegungen im Internet. Also eben von „Mein Körper ist ok“ oder ganz viele Sachen, die ich auch positiv finde.

I: Zurück bei den Chancen und Grenzen.

B1: Ja, ja.

I: Gut, ich denke, wir sind schon bald am Ende des Gespräches. Hast du abschliessend, oder fast abschliessend, einen Tipp für Schulische Heilpädagogen/innen oder andere Lehrpersonen, um mit Kindern über Suizidalität zu sprechen?

B1: Also ich fand diesen Workshop jetzt sehr gut von Pro Mente Sana. Der ist einfach einen Nachmittag, kostet, ich glaube etwa 150 Franken und man hat ganz konkrete Anweisungen. Die Hauptbotschaft ist „Ansprechen und nachfragen. Für Sicherheit sorgen und professionelle Hilfe vermitteln.“ Aber man kommt in den Austausch und es werden ganz viele Themen angesprochen. So etwas könnte ich sehr empfehlen, dass man so etwas besucht. Ich finde einfach weiterhin in den Begriff, den Begriff Gesundheit weit fassen und da investieren. Hinschauen. Ansprechen. Und schauen, dass die Beziehung so rund funktioniert, dass die Kinder kommen, egal, mit was es ist. Also ein bisschen über das Unterrichten hinaus auch. Natürlich auch die Zusammenarbeit, die hier, finde ich, wunderbar funktioniert. Das lohnt sich. Ja. Einfach auch mal etwas zu besprechen. Ohne, dass daraus eine grosse Sache werden muss.

I: Also eigentlich wirklich Schwierigkeiten anzusprechen oder Verhaltensänderungen.

B1: Ja. Ja.. Ganz offen. Da mache ich wirklich positive Erfahrungen. Kinder oder Jugendlichen, die sprechen darauf an, die schätzen das.

I: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen und... (lacht)

B1: Ja, ich habe viel gesprochen.

I: Ja, und darüber bin ich ja auch froh! (lacht) Gibt es noch etwas, ganz Abschliessend jetzt, das du noch zum Thema „Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen“ ergänzen möchtest? Was noch nicht besprochen wurde?

B1: Nein, ich bin gespannt auf deine Arbeit. (lacht) Nein, ich glaube, ich habe ganz, ganz viel erzählt. Vielleicht kommt mir dann schon noch irgendetwas in den Sinn. Aber die wichtigsten Punkte habe ich gesagt. Ja, ich hoffe, dass es jetzt so bleibt (lacht). Dass ich wieder nicht gerade damit konfrontiert mit dem Thema.
I: Ja, hoffen wir das Beste! Und danke vielmals für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast!

B1: Gerne, ich danke dir. Du ja auch!

I: Ja, ich war froh drum!

Interview 2 (schriftlich)

Falls es Ihnen möglich ist, so wäre ich froh um Angaben zu Ihrer Person:

Datum **Februar2022**
Ihr Beruf **Beraterin und Fachverantwortung**

Wie abgemacht werde ich Ihnen vor Veröffentlichung oder Druck der Arbeit diejenigen Stellen, indem ich auf Ihre Antworten Bezug nehme oder Sie direkt zitiere, zum Gegenlesen senden.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Mitarbeit!

Angela Ziegler

Im Rahmen meiner Masterthese möchte ich der Frage nachgehen, was die Gründe für Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen sind und wie Suizidgedanken in der Schule präventiv begegnet werden kann.

1) allgemeine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit Suizidgedanken

I: Wie sehen Sie die aktuelle (gesundheitliche) Situation von Kindern und Jugendlichen?

B2: Wissenschaftliche Studien und die Daten aus dem Beratungsalltag von 147.ch sprechen eine deutliche Sprache: Jugendliche und junge Erwachsene sind über alle Altersgruppen betrachtet von den Folgen der Corona-Krise psychisch am meisten belastet. Beratungen zu Themen wie «Autoaggression/Ritzen», «Sich-Sorgen-Machen um Freundinnen und Freunde» oder «Depressive Stimmung» haben stark zugenommen. Die Beratung beim 147 zeigt eine Rekordhohe Anzahl Beratungen zu Suizidgedanken. Im Vergleich zum Vorjahr führte das 147 im laufenden Jahr 40 Prozent mehr Beratungen zum Thema Suizidgedanken durch. Jeden Tag steht 147 mit 700 Kindern und Jugendlichen in Kontakt, pro Tag sind es 7 Kontakte zu Suizidabsichten.

I: Wie wichtig ist für Sie und Ihre Arbeit das Thema «Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken»?

B2: Die Beratungen zum Thema Suizidgedanken haben stark zugenommen, es ist also ein sehr wichtiges Thema für unsere Arbeit.

2) Corona

I: Kinder (und Jugendliche) sind weniger betroffen von COVID-19, aber dafür umso mehr von den indirekten Effekten der Pandemie wie z.B. Schulunterbrechungen, Trennungen etc. Welche Erfahrungen machten Sie in Ihrer Arbeit mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie?

B2: Wie bei Frage 1 schon beantwortet sind Jugendliche und junge Erwachsene von den Folgen der Corona-Krise psychisch am meisten belastet. Mehr Infos dazu: <https://www.projuventute.ch/de/corona-report>

3) Erkennung von Suizidalität

I: Nach dem präsuizidalen Syndrom von Ringel sind zuerst Suizidfantasien da, die sich immer mehr konkretisieren. Absichten werden zu Plänen und Pläne zu Versuche. Am Anfang ist es allenfalls schwieriger Suizidales Handeln zu entdecken, am Schluss schwieriger, Menschen davon abzubringen. Wie begegneten Sie in Ihrer Arbeit diesem Dilemma?

B2: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns Kinder und Jugendliche auch schwierige Themen wie z.B. Suizidgedanken anvertrauen, da unser Angebot sehr niederschwellig und anonym ist. Wir erleben öfter, dass wir die ersten sind, die von diesen Suizidgedanken erfahren. Genau deshalb ist unser Angebot als niederschwellige Erstberatung so wichtig. Wir sind geschult, auch indirekte Suizidäusserungen ernst zu nehmen und nachzufragen. Das aktive Hilfeholen bei unserem niederschweligen Beratungsangebot kann als erster Schritt zur Bewältigung der Krise angeschaut werden. Dies gilt es als Ressource der Ratsuchenden zu würdigen. Der Umstand, dass sie sich bei uns melden bedeutet, dass etwas sie noch am Leben hält, die Suizidgedanken ambivalent sind. Diesen Umstand können wir für unsere Beratung nutzen. In einigen Fällen kann das Beratungsgespräch zu einer Beruhigung führen und reicht als Lösung zur Bewältigung der Krise. In einigen Fällen ist es nötig, Hilfe vor Ort zu organisieren. In seltensten Fällen, d.h. wenn ein Leben akut in Gefahr ist, alarmieren wir die Polizei oder die Rettungsdienste. Und dies, wenn immer möglich mit der Einwilligung des Betroffenen.

I: Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen von Suizidalem Verhalten bei (Primar-)Schulkindern erkennen kann?

B2: Leider haben auch heute noch viele Menschen Mühe im Umgang mit Suizidalität. Viele scheuen sich, nachzufragen aus Angst, die Kinder und Jugendlichen erst auf den Gedanken von Suizid zu bringen. Aber aus Studien weiss man, dass dies falsch ist. Deshalb ist es wichtig, dass sich Lehrpersonen und andere Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen mit Suizidalität auseinandersetzen, damit diese Ängste abgebaut werden können und Lehrpersonen Risikofaktoren erkennen, ernst nehmen und sich trauen nachzufragen. Pro Mente Sana bietet Erste Hilfe Kurse für psychische Gesundheit an. Dies kann auch eine Möglichkeit sein, Lehrpersonen zu schulen. Es braucht in der ganzen Gesellschaft ein Enttabuisieren dieses Themas.

4) Risikofaktoren

I: Welche Faktoren erachten Sie durch Ihre Tätigkeit als die grössten Risikofaktoren für die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen?

B2: Auslöser können relativ banale Ereignisse sein, die «das Fass zum Überlaufen bringen». Für einige Jugendliche scheint der Suizidversuch in der konkreten, als unerträglich erlebten Situation die einzige Möglichkeit zur Veränderung oder Bewältigung zu sein. Begünstigt wird dies zusätzlich, wenn suizidale Handlungen in der eigenen Geschichte bereits als Problemlöseverhalten erlebt wurden (z.B. Suizid eines Angehörigen).

Die Ursachen von Suizidalität liegen jedoch meist auf einer tieferen Ebene. Als Risikofaktoren für die Entstehung von Suizidalität gelten z.B. psychische Erkrankung (Depression), Traumata, Gewalt in der Familie, Beziehungsbrüche, Verlusterlebnisse, sexuelle Ausbeutung, sexuelle Orientierung/LGBT, Sucht, materieller Notstand, frühere Suizidversuche (einer der grössten Risikofaktoren), Suizid in der Herkunftsfamilie, Migration, mangelndes Selbstwertgefühl.

I: Inwiefern spielen Familiensysteme und Soziale Medien eine Rolle betreffend Chancen und Risiken?

B2: Das Familiensystem spielt eine grosse Rolle. Je nachdem wie ein Familiensystem mit Krisen umgeht, über Sorgen, Ängste und Gefühle spricht und einander unterstützt (oder eben nicht) kann dies Chance oder Risiko sein. Das Gleiche gilt auch für soziale Medien. Sie können eine grosse Chance sein, wenn Betroffene über Suizidgedanken und die Problembewältigung sprechen oder ein grosses Risiko darstellen, indem Suizid gezeigt und verherrlicht wird.

5) Prävention

I: Es gibt verschiedene Präventionsprogramme; Psychoedukative Präventionsprogramme, Screeningverfahren, Gatekeeper-Programme, Postventive Interventionen, sowie allgemeine Gesundheitsförderung. Welche Art von Prävention innerhalb des Systems Schule ist Ihnen in Ihrer Arbeit schon begegnet?

B2: Dazu können wir nichts sagen, dies ist bei unseren Erstberatungen mit Kindern und Jugendlichen kein Thema.

I: Wird Ihren Erfahrungen zufolge die Salutogenese an den Schulen gelebt?

B2: Das kommt sicher sehr stark auf die einzelnen Schulen, die Schulleitung und die Lehrpersonen an, die Haltung dazu und das Schulhausklima. Allgemein kann man sagen, dass noch viel mehr Zeit und Ressourcen bei der Prävention eingesetzt werden könnten. Um sich im Schulalltag der Salutogenese widmen zu können, braucht es Menschen, die sich dieser Haltung und Priorisierung annehmen wollen. Salutogenese kann im Schulsystem nur teilweise gelebt werden, u.a. mit der Schulsozialarbeit und den Stärken der Lehrpersonen. Salutogenese ist ein Teil der Erziehung und Gesellschaft. Darum finden wir, dass jede Person, jedes System und jede Gruppe eine gewisse Verantwortung dazu übernimmt und mitbringt. Wir sind überzeugt, es ist überall noch mehr möglich.

6) Prävention/ Anpassung

I: Was sind Ihre Ideen; wie müsste das System (Gesellschaft, Schule) angepasst werden, um Kinder und Jugendliche während der Pandemie oder auch allgemein in der aktuellen Zeit besser unterstützen zu können?

- B2: Ausbau des Angebots von 147.ch – die Beratungskanäle müssen überall und auch in Spitzenzeiten für alle erreichbar sein. Um dies zu erreichen, braucht es zusätzliche finanzielle Ressourcen der öffentlichen Hand. Sparpakete auf Kosten von Angeboten und Programmen für Kinder und Jugendliche sind in den nächsten Jahren nicht vertretbar.
- B2: Breitenwirksame Kampagnen, um die Beratung bekannter zu machen, und mehr Ressourcen für nachgelagerte Angebote. Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte der Jugendlichen keine Stelle kennen, an die sie sich in einer akuten Krise wenden können. Dieser Wert ist alarmierend. Es braucht daher zusätzliche Mittel, um die niederschwellige Erstberatung bei der Zielgruppe und ihren Angehörigen bekannter zu machen.
- B2: Versorgungsstrukturen in der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie stärken und ausbauen. Die aktuelle Krise zeigt, dass die Versorgungsstruktur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei weitem nicht ausreicht, teilweise bestehen lange Wartezeiten für ambulante und/oder stationäre Behandlungen – mit der Gefahr, dass sich psychische Störungen chronifizieren.
- B2: Enttabuisierung von psychischen Krankheiten.

B2: Als grösste Fachorganisation für Kinder und Jugendliche ist Pro Juventute überzeugt: Unser gesellschaftliches Ziel muss sein, die Resilienz unserer Kinder und Jugendlichen zu verbessern und ihnen Bewältigungsstrategien in die Hand zu geben, damit sie für künftige Krisen besser vorbereitet sind. Es wird Zeit, die Probleme der künftigen Generationen ernst zu nehmen und mehr Ressourcen für sie zu investieren.

7) Netzwerke/ Zusammenarbeit

I: Kontakt zu regionalen anderen Fachstellen (Schulen und Institutionen, Therapeuten, KESB; SPD; KJPD): Wo sind Schnittstellen Ihrer Meinung nach schon genügend vorhanden und wo nicht?

B2: Wir können diese Frage nicht im Detail beantworten. Leider zeigt sich, dass die jeweiligen Schnittstellen und/oder die Zusammenarbeit ausbaufähig bleibt. Da muss aber ein waches Auge auf den Datenschutz gelegt werden, den die rechtliche Seite muss immer berücksichtigt werden.

I: Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

B2: Es können nur Fachstellen zusammenarbeiten, wenn die Schweigepflicht aufgehoben wurde. Genauere Angaben dazu, wie die jeweiligen Fachstellen zusammenarbeiten, können wir leider keine machen. Dazu müsste konkret dort angefragt werden.

Wir als 147 können ohne Einverständnis keine Informationen an Drittpersonen weitergeben, ausser es besteht eine akute Selbstgefährdung und die Polizei / Rettungssanität muss kontaktiert werden.

**Abschluss

I: Gibt es sonst noch etwas, das Sie zum Thema Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen sagen resp. ergänzen möchten?

B2: Wir finden es ist ein sehr wichtiges Thema, was Pro Juventute am Herzen liegt, deshalb ist es toll, wenn junge Menschen wie Sie, sich diesem Thema in Ihrer Arbeit widmen.

I: Vielen Dank fürs Interview.

Interview 3

Angaben zu Ihrer Person und zum Interview:

Datum: Februar '22

Dauer des Interviews: 1h 5min

Vorher: Interviewleitfaden geschickt
abgemacht, dass anonymisiert transkribiert wird

Besonderheiten des Interviewverlaufs: relativ abruptes Ende, weil die Person für den nächsten Termin klingelte und bereits im anderen Raum dann wartete (und das Interview auch schon sehr lange dauerte).
Interviewfragen wurden vorher schon geschickt

nach dem Interview: Anonymisierung nochmals versichert,
kurzer privater Austausch zur Arbeit und Studium von I.

Ihr Beruf: Psychologin/ Psychotherapeutin/ Musiktherapeutin

I: Wir werden das Interview auf Hochdeutsch halten, dann ist es nachher einfacher für mich zum Transkribieren.

B3: Genau. (lacht)

I: Ja, vielen Dank, dass ich ein Interview mit Ihnen durchführen darf, heute, zum Thema meiner Masterarbeit, also zur Suizidalität von Kindern und Jugendlichen! Genau, dann starten wir doch gerade. Also, wie sehen Sie aktuell die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen?

B3: Also ich habe das Gefühl, dass es den Kindern und Jugendlichen, also ich arbeite ja hauptsächlich mit Jugendlichen und auch mit Familien mit Kindern. Im Moment so ab 9, 8. Ich habe auch schon mit Kindern im Kindergarten gearbeitet, aber aktuell jetzt sind sie alle schon in der Schule und .. Im stationären Bereich, wo ich auch noch tätig bin, im Kinderspital, auf der Psychotherapie-Station, sehen wir schon eine deutliche Zunahme von schweren psychischen Krisen bei Jugendlichen. Auch mit Suizidalität und Depression. Und es zeigt sich auch am Anfang in den Vorgesprächen. Also ich denke, das hat wirklich in den letzten Jahren sehr zugenommen. Also das berichten auch alle Medien. (..) In SRF-News, da habe ich mich nochmals schlau gemacht, da war mal eine Sendung zu Suizidalität, vielleicht kennen Sie die ja. Also die gehen von 50% mehr suizidalen Jugendlichen in den psychiatrischen Kliniken aus. Also die psychiatrischen Kliniken, die platzen aus allen Nähten. Das glaube ich, ist schon mit Pandemie-bedingt. Aber nicht nur. Ich glaube einfach, der Leistungsdruck wird immer grösser. Der Zeitdruck. Und ich frage mich auch, wie viel die sozialen Medien oder überhaupt die Mediennutzung mitspielen. Digitalisierung, die veränderte ja wirklich den Alltag auch von den Jugendlichen. Also das gehört ja so dazu und alles immer erreichbar sein und das Multitasking. Und ich denke einfach, dass das nicht zu unterschätzen ist. So. Aber Leistungsdruck ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und nachher halt ...Zukunft. Also die Jugendliche, die jetzt in der Pubertät sind, die sehen eine Zukunft voraus, die bedroht ist. Also sowohl, was die Ressourcen anbelangt. Klima. Politisch, überall wird jetzt mehr rechts. Also es polarisiert sich politisch immer mehr rechts. Ich glaube, dass das Ängste auslösen. Werde ich einen Job kriegen, wenn ich mich sehr anstrengende und eine super Schulkarriere mache, will mich da jemand? Also ich glaube, solche Fragen .. sind latent auch da.

I: Mit Corona, aber auch ohne, oder?

B3: Unter Corona ist eine ganz wichtige Ressource gefährdet. Nämlich der Kontakt. Beziehung. Und sowohl schulisch, vom Unterricht, also der digitale Unterricht ist, das merken wir ja auch, anstrengend. Man kann sich zwar sehen, aber es ist ein schwieriger Kontakt. Erstens strengt das an und zweitens ist es nicht dasselbe. Und ich glaube das, dieser persönliche Bezug, das ist eine grosse Ressource. Der ist völlig weggefallen Plus der Stress, den ganze Familie hat, weil alle Homeoffice machen. Oder wenn Arbeitslosigkeit da ist.. oder wenn die

Firma, ja, wenn die Eltern in einer Branche sind, die finanziell unter der Pandemie gelitten, dann geht das natürlich auch auf die Kinder und Jugendlichen über.

I: Also haben Sie das konkret auch so gespürt, während dem Corona, dass es wirklich diese Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen hatte?

B3: Ja, ich habe vorher, also ich bin ja schon wirklich schon lange in der Klinik, aber... so viele Jugendlichen mit schweren Depressionen und Suizidalität. Das ist schon neu. (Pause)

I: Also, dass die Zahlen so angestiegen sind, war das nach oder während Corona?

B3: Nein, dass einige Störungen überhaupt erst dort losgegangen sind. Also ich habe selbst in der Praxis 3 Mädchen mit Essstörung. Im Zusammenhang mit dieser Belastung. Die angefangen haben, in eine Magersucht reinzurutschen. Und in der Klinik haben wir auch solche Fälle, also die sich vorher einigermassen über Wasser gehalten hatten und dann ist das alles zusammengebrochen.

I: Und spürten Sie einen Unterschied während des Lockdowns und nach dem Lockdown? B3: Ich glaub, jetzt von der psychischen Befindlichkeit habe ich jetzt nicht so sehr den Unterschied gespürt. Weil es ja doch nachwirkt. Aber während des Lockdowns, dass man nicht raus kann, dass es eng wird, dass man den Eltern auf der Pelle hockt, dass man auch nicht rauskommt und im Jugendalter ist es ja auch wichtig, dass man rausgeht. Man geht zwar heim zum Schlafen und Essen. Aber man hat Kollegen, man macht ab, man geht in den Ausgang. Das war ja alles wirklich gesperrt während dem Lockdown. Das hat für diejenigen, die vielleicht vorher schon ein bisschen labil waren, eine ganz wichtige Ressource weggenommen... Ich habe auch Jugendliche betreut, bei denen der Einstieg wieder ganz schwierig war. Also die gesagt haben: «Es war super, zu Hause die Schule. Es ist mir eigentlich viel lieber, dann muss ich mich nicht mit Mobbing in der Klasse auseinandersetzen.» Aber dann, als sie wieder geöffnet hat und sie wieder in die Schule mussten, dann haben manche wirkliche Mühe gehabt, wieder einzusteigen. Die Quarantänegeschichten.. wenn ein Kind in Quarantäne musste, weil es Kontakt mit der Freundin gehabt hatte und es war gar nicht krank.. das war sehr schwierig für sie... Ich glaube, für Kinder sowieso (seufzt).. und Langeweile. Eine (seufzt) Mehrbelastung für die Eltern, Homeoffice und dann sollen sie noch die Kinder beschulen. Ich glaube, relativ gesunde Jugendliche haben das vielleicht einigermassen wegstecken können. Aber die, die vorher schon in schwierigen Verhältnissen waren, oder, die hat es schon erwischt. (Pause)

I: Sie haben vorher gesagt, dass es jetzt deutlich mehr Kinder oder v.a. Jugendliche mit einer schweren psychischen Krise gibt. Wie zeigt sich das in Zahlen, gerade auch im Kinderspital?

B3: Ich habe keine aktuellen Zahlen. Aber ich habe gelesen, dass sie zum Beispiel in der kinderjugendlichen Universitätsklinik letztes Jahr 278 Suizidversuche gehabt. Das ist eigentlich relativ viel. In Bern, haben sie 50% mehr Jugendliche aufgenommen wegen der Suizidalität und die anderen, die in irgendeiner Krise waren, die konnten sie gar nicht mehr aufnehmen, weil überhaupt kein Platz mehr war! Aber ich denke, wenn Sie wirklich die Zahlen, also bei den Universitätskliniken, da gibt es Zahlen, die man nachschauen kann.

I: Gab es bei Ihnen in der Praxis auch die Situation, dass Sie so viele Anfragen hatten, dass Sie gar nicht alle Patienten annehmen konnten? B3: Dieses Problem besteht schon länger. Es gibt zu wenig Plätze für Kinder und Jugendliche. Dieses Problem besteht wirklich schon länger, dass man... (seufzt).. zu lange Wartezeiten hat. Das ist wirklich... Gift. Man kann nicht 5 Monate warten, bis man eine Behandlung kriegt, wenn es brennt. Aber das hat auch politische Gründe. Das ändert sich jetzt vielleicht. Wenn die Psychologinnen sich auch über die Grundversicherung abrechnen können.

I: Das heisst zusammengefasst, dass das Problem schon vorhanden war und sich einfach noch verstärkt hat... Ich habe auch schon von anderen ähnlichen Fällen gehört, dass es solche langen Wartezeiten gab. Wir sind eigentlich schon mittendrin, aber ich frage trotzdem noch: Wie wichtig ist Ihnen das Thema generell, «Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken?»

B3: Nun ja, im Kinderspital, auf dieser Station.. ist das immer wieder Thema. Also, wenn wir Jugendliche mit den Depressionen haben, da geht es fast immer auch um Suizidalität. Wir haben im Kinderspital auch einen Pikettdienst. Da werden wir dann gerufen, also wenn es zu einem Notfall kommt. Weil ein Kind oder Jugendliche gesagt hat «Ich will nicht mehr leben.» oder «Ich tue mir etwas an.» Dann müssen wir eigentlich

abklären, wie ernst es ist. Von dem her gehört das zu meinem Beruf im stationären Bereich sicher dazu... Im ambulanten Bereich...da gibt es gerade bei traumatisierten Kindern immer wieder ... oder ich arbeite viel mit Pflegekindern, mit Adoptivkindern. Da geht man schon von einem frühen Trauma aus. Weil sie einen Verlust erlitten haben. Da gibt es schon immer wieder Phasen, wenn die Kinder wirklich so total desorganisiert sind, (..), (...) dass auch Kinder es schon haben. Ein Zweitklässler, der sagt: «Ich will nicht mehr leben. Es wäre viel besser, wenn es mich nicht mehr gib.» Das ist selten, aber damit habe ich auch schon zu tun gehabt. Es ist ja immer ein Zeichen von etwas und es weist daraufhin. Es geht darum, herauszufinden, was das bedeutet. Ich denke, Suizidalität in gewissem Masse, also darüber nachzudenken: «Lohnt sich das Leben?» oder «So will ich nicht weiter.» Zum Beispiel, im Jugendalter, da wo sowieso Fragen nach Gott und der Welt so total wichtig werden, da stellen sich viele solche Fragen. Aber, wenn man so nachfragt, sagen sie zum Teil: «Das würde ich sicher nicht machen.» oder «Ich wüsste gar nicht wie.» Zum Teil gehört es zum Alter, zum Teil ist es aber auch schon ganz klar Ausdruck von der psychischen Befindlichkeit oder von einer Depression. Meistens, wenn sie nicht mehr weiterwissen oder wenn sie denken: «So kann ich nicht in diesem Leben nicht weiterleben. So wie es jetzt ist, das halte ich nicht mehr aus.» Es heisst ja oft nicht: «Ich will sterben», sondern «Ich will ein besseres Leben» heisst das eigentlich. (Pause)

I: Kinder oder Jugendliche, die bei Ihnen waren, und die Suizidgedanken hatten: Wie oder wer hat das entdeckt?

B3: Entweder sind sie ja schon mit diesem Symptom gekommen. Also bei uns in der Klinik, da haben sie ja oft schon vorher in einer Psychotherapie. Dann sagen sie es auch (..) «Das mache ich nicht mehr mit» oder «Das Leben ist scheisse. Ich will das nicht mehr.» Also entweder sie sagen es. Manchmal, da sagen sie es (seufzt). Es gibt so Aussagen, die in einem Streit entstehen, die als Provokation daherkommen. «Wenn ich jetzt das und das machen muss, bringe ich mich um.» Oder «Wenn du mich verlässt oder wenn die Eltern das und das nicht machen, dann bringe ich mich um.» Da ist es mehr Ausdruck von Wut. Eigentlich ist die Wut gegen die Eltern da. Aber, wenn es schleichend kommt, dann sind oft so... Solche Warnzeichen, die man beachten kann. Wenn sich ein Kind zum Beispiel plötzlich verändert. Wenn es Sachen, die es immer gerne gehabt hatte, nicht mehr mag. Oder Hobbies, die es früher ausgeübt hat, einfach aufgibt. Wenn es nicht mehr in die JuBla geht. Oder nicht mehr zum Reiten. Weil es keine Lust und Zeit hat. Oder wenn Kontakte nicht mehr gepflegt werden, wenn es sich zurückzieht, nicht mehr abmacht... Wenn sich die Stimmung merklich verändert. Sei es, merklich stiller, bedrückter, freudloser oder aber auch umgekehrt. Kinder, die dann zuerst einmal versuchen, durch Aggression und auffälliges Verhalten... die mit ihrer Aggression vielleicht auffallen. Aber dahinter ist vielleicht eine ganz schöne Krise. Oder sie versuchen, nicht depressiv zu werden und geben zuerst einmal Gas. Wenn sie z.B. so Andeutungen machen wie: «Ohne mich hättet ihr viel weniger Probleme.» oder «Ich bin ja an allem schuld. Wenn ich nicht so kompliziert wäre, dann hätten die Eltern weniger Probleme» oder solche Dinge. Oder «Falls wir uns nochmal sehen..» Also ganz komische Floskeln. Manchmal ist es so, dass es auch körperliche Symptome gibt. Also eine Veränderung im Essverhalten. Oder im Suchtverhalten. Oder, die nur mehr noch mit Medien beschäftigt sind. Also die normale Welt immer mehr zurücktritt und die virtuelle Welt zunimmt. Oft ist dies auch ein Lösungsversuch. «Ich rette mich irgendwo auf eine Insel, wo die böse Welt oder die Anforderungen nicht sind.» Aber auf die Dauer, da wirkt das eben nicht. (...) Ich denke, was sicher teilweise so ist, wenn es überall eng wird, also dann wären wir beim Ringel, den Sie zitiert haben, wenn es eine Trennung gibt. Oder Verlust. Oder erste Liebe, die nicht klappt. Oder einer Freundin geht es ganz schlecht und ich kann ihr nicht helfen. Oder die Schule funktioniert nicht. Man schafft die Prüfung nicht. Wenn man sehr leistungsorientiert ist, oder auch die Familie, und dann schafft man es nicht. Oft ist es so, dass die Kinder diese Leistungserwartung so intus haben, die Eltern sagen: «Das macht doch nichts. Ich liebe dich genauso.» Aber für die Kinder bricht eine Welt zusammen. Sie wollen leisten. Und wenn das dann nicht klappt, dann kann das eine Krise auslösen. Dann kommt es drauf an, was sie mitbringen. Also sind es Kinder, die sehr sensibel sind. Sind es Kinder, die sowieso sehr selbstkritisch mit sich selbst sind, also jeden Fehler auf sich nehmen... Wie ist das Umfeld? Also ist da Stabilität oder sind es Eltern, die immer streiten? Oder sind es Eltern, die sich gerade getrennt haben? Oder sind es Eltern, die selbst psychische Probleme haben? Oder auch psychisch krank sind? Ist es offen oder ist es heimlich? Wenn Kinder zum Beispiel zu Hause den ganzen Laden schmeissen, weil die Eltern Alkoholiker sind, aber aussen darf es niemand wissen. Dass es gar nicht auffällt, dann müssen sie eigentlich die Verantwortung übernehmen, weil die Eltern nicht können. Wenn das dann noch mit Scham behaftet ist, plus Depression, weil diese immer noch ein Tabuthema ist. Leider noch, ja. Dann bringen die da schon eine Verletzlichkeit mit. Wenn dann noch ein Lebensereignis passiert. Oder Mobbing, Cybermobbing oder Gewalt, sexuelle Gewalt... die passiert ja leider zunehmend im Jugendalter. Also nicht nur von Bekannten und Familienteilnehmern wie Eltern. Sondern auch zunehmend unter Jugendlichen.

I: Also Mobbing oder sexuelle Gewalt? B3: Nein, sexuelle Gewalt. Also ich kenne ganz viele Jugendliche – mehr als solche ohne sexuelle Gewalt - , gerade auch Mädchen, die mir von solchen Annäherungen berichten. In der Disco angetanzt werden und plötzlich ist da eine Hand. Sogenannt harmlose Dinge. Mit Freunden «eis go zieh» und plötzlich nimmt einer meine Hand. Das geht für mich schon in diese Richtung. (...) Ich erlebe das leider immer noch. Heute ist es mehr aufgeklärt und die Videos, die dann herumgeschickt werden.. Und ich glaube, wie sie in die Sexualität hineinwachsen, das ist ja heute sehr brutal. Ich denke, wenn so ein Trauma passiert und das vielleicht noch zusammen ist mit Autonomie, also die Eltern haben es ihnen nicht erlaubt, aber sie machen es trotzdem, dann sind die Eltern wie Gegner. Dass sie ihnen nicht sagen: «Es ist etwas Schreckliches passiert.» Sie haben Angst. Und gerade solche Erlebnisse, sind oft verantwortlich für Suizidalität. Oder ein Gefühl von «Man ist nicht willkommen. Man gehört nicht dazu. Man ist ganz einsam und völlig allein auf sich gestellt.» Darf ich vielleicht etwas vorgreifen?

I: Ja, sicher, natürlich!

B3: Oft ist es so, dass es Jugendliche sind, die immer funktionieren. Die sind aber auch nicht, die ihre Not nicht so zeigen. Ich höre aber auch oft, dass sie es den Erwachsenen gesagt haben oder «In der Schule wird es nicht ernst genommen.» «Ja, wenn das auf dem Pausenplatz passiert, ich habe das nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen» Und es ist niemand, der hinsteht und sagt: «Wenn du mir das erzählst, dann sehe ich, dass du in einer Not bist. Ich bin für dich da, dass du dich sicher fühlst. Ich bin für dich da und du kannst dich an mich wenden.» (seufzt) I: Und das haben sie mehrmals gehört? B3: Das habe ich mehrmals gehört. «Ich werde nicht gehört» oder «Ich werde getröstet.» Oder was bei einer Jungen war, dort war es wirklich ganz schlimm. Die Schulsozialarbeiterin hat es sehr wohl aufgenommen. Aber über den Kopf der Jugendlichen hinweg das Ganze mit der ganzen Klasse bearbeitet. Die war dann in der Klinik, weil sie abgenommen hatte. Die ist wie traumatisiert, weil die ganze Klasse weiss, was nicht stimmt. Die Klasse hat das Gefühl: «Sie hat eine Magersucht.» Aber sie hat das Gefühl, sie habe keine Magersucht. Die Schulsozialarbeiterin hat mit der Klasse überaktiv gearbeitet, ohne, dass es das Mädchen wusste. Das ist eine Grenzverletzung. Da sind sie auch ganz empfindlich.

I: Logisch, ja. Dann geht es eigentlich darum, dass man sich besser abspricht, oder?

B3: (niesst) Ja, dass man die Jugendlichen einbezieht. Und wenn man was macht, dass man erklärt: «Ich verstehe, dass das jetzt für dich ganz schwierig ist. Aber ich sehe dies als Vorteil, weil..» Das mache ich ja auch. Wenn es um schwierige Themen geht. Ich habe dann ein Elterngespräch. Dann müssen wir zusammensitzen und ich sage auch: «Okay, eigentlich stehe ich unter Schweigepflicht. Aber ich habe jetzt ein Problem: Wie bringen es wir deinen Eltern bei? Wo kann ich unterstützen? Was soll ich sagen? Was soll ich lieber nicht sagen?» Weil ich glaube, mit Schweigen, da wird es schlimmer. Und da muss man die Jugendlichen in der Beziehung gewinnen, dass sie einem vertrauen und das Vertrauen nicht missbrauchen. Wobei beim Thema Suizid, da muss Offenheit her. Also diese Geheimnisgeschichten, da mache ich auch nicht mit.

I: Ja, Sie sind ja auch verpflichtet, es weiterzuleiten, also ich meine, es ist ja eine Notsituation...

B3: Genau. Und.. je mehr man es verschweigt und tabuisiert, desto eher passiert es. Je offener und direkter man es anspricht.... Also wenn jetzt zum Beispiel so Suizidabklärungen mache, dann sage ich: «Ich muss jetzt schauen, dass du sicher bist. Ich sehe, ein Teil von dir will leben und hat das alles überlebt und ist ganz stark. Ein Teil will das beenden. Ich muss jetzt von dir wissen, wie stark fühlst du dich dem gewachsen, wenn dieser andere Teil kommt. Dass du dies stoppst oder dich äusserst. Wenn sie sagen: «Dann hole ich Hilfe. Jetzt kommt es wieder, ich halte es nicht aus. Ich muss jetzt» Wenn sie dies mit jemandem teilen. Wenn sie sagen: «Ja, ich würde mich sicher melden.» Dann kann man sagen: «Okay, dann schickt man dich jetzt wieder nach Hause. Wir melden dich bei einer Therapeutin an.» Den Eltern sagen wir: «Immer wieder Kontakt aufnehmen, nachfragen.» Wenn sie sagt: «Ich will das sehr gerne, aber ich kann es nicht garantieren. Und wenn es kommt, das ist viel stärker als ich.» dann muss ich sie in eine geschlossene Abteilung, in die Klinik, stecken. Da ist es ganz oft so, dass wir schauen: «Was brauchst du jetzt?» Das ist ja die Verantwortung von uns Erwachsenen.

I: Wenn jetzt eine Person bei Ihnen wäre, die Suizidgedanken hat und es sich zeigt, dass es ganz schlimm ist, wie geht es dann konkret weiter?

B3: Auf jeden Fall zuerst: «Wer weiss davon? Wissen deine Eltern davon? Weiss eine Lehrperson davon? Wer ist deine Vertrauensperson?» (..), (...) Also das Netz aufmachen. Dann, wenn sie sagt, dass sie mir nicht garantieren kann, nicht vor den Zug zu springen, dann würde ich natürlich sofort die Eltern anrufen. Das hatte ich jetzt aber noch nie. Also ich hatte dies schon einmal mit einer erwachsenen Person. Die war wirklich schwerst traumatisiert. Da hatte ich eine Abmachung. Wenn sie auf der Brücke steht – und sie stand mehrmals dort – dass sie mich anruft. Ich habe ihr gesagt: «Ich kann nur die ambulante Therapie machen, wenn dies «verhebet». Da habe ich ihr auch die private Nummer gegeben. In diesen 2-3 Wochen, in denen es wirklich heftig war. Aber dann ist es wieder bergaufgegangen. Aber sie hat es nie missbraucht und das war das Wichtigste, einfach: «Ich bin da.»

I: Mega schön, ja!

B3: Und wie gesagt, sonst muss ich sie in eine Klinik einweisen. «Ich kann Sie nicht behandeln, wenn ich Sie nur einmal in der Woche sehe.» Bei den Kindern ist es aber so, bei uns auf der Station ist es so, dass sie Tag und Nacht betreut sind. Stationär. Nachtwache. DA ist es so, wenn sie absprachefähig sind, wenn es ganz brenzlich wird: «Ich melde mich.» Dann muss man dies auch aushalten. Ich glaube auch, wichtig ist, dass man für Sicherheit sorgt.... und dass man ihnen zuhört. Dass man wirklich nicht versucht, es gerade wegzumachen. «Aber schau, so eine tolle Zukunft liegt vor dir.» oder «Du hast so tolle Fähigkeiten.» oder «Es ist endlich so schönes Wetter.» oder «Jeder war schon einmal in so einer Situation.» Das sind solche Vertröstungen, die, wenn wirklich jemand in Not ist, dann fühlen die sich nicht gemeint.

I: Also nicht ernst genommen, oder?

B3: Ja, ja. Wenn ich sage: «Ich kann mir vorstellen, dass du momentan extrem leidest. Dass du dich so anstrengst, am Leben zu bleiben, das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich weiss aber auch, dass solche Zustände manchmal andauern, aber die können wieder vorbeigehen. In dir ist auch eine Kraft, die will leben. Die hat dich ins Leben gebracht. Die spürst du für dich jetzt gar nicht. Ich bin für dich da. Du bist damit nicht allein.» Einfach, dass sie sich ein bisschen sicher fühlen. Das ist ganz wichtig. Und «Wen kannst du beiziehen? Wie kann man mit deinen Eltern reden?» Also jetzt denke ich für Aussenstehende. Bei uns ist es ja klar, dass wir mit der Familie arbeiten, im Therapiesetting. Aber in der Schule: «Wem schenkst du Vertrauen?» Und dann kann man auch auf Fachstellen verweisen. Da habe ich mir ein paar Sachen herausgeschrieben. Vielleicht kennen Sie diese eh. Emotionen verstehen, aber auch Stellung beziehen. «Ich finde das ganz ganz schlimm. Du bedeutest mir viel. Für mich bist du wichtig. Auch wenn ich es verstehen kann, dass du vielleicht so Gedanken hast, aber ich möchte dich leben sehen.» Das muss dann wirklich «verheben». Sie müssen spüren: «Da ist jemand, der wirklich an mir interessiert ist. Jemand, der heisst mich willkommen. Er meint es auch so.» Das ist sehr sehr wichtig.

I: Also eigentlich auch wieder die Beziehung, oder?

B3: Ja, ja, genau. Die Pro Juventute hat eine ganz tolle Website. Die kennen Sie vielleicht. www.147.ch. Die haben einfach so jugendgerecht so viele verschiedene Themen aufgelistet. Die Antworten, dass die Jugendlichen Jugendliche beraten, zum Beispiel im Jugendchat, oder dass die Fragen und die Antworten drin sind. Die Fragen, die Jugendliche gestellt haben, sodass die sich nicht mit dem identifizieren können.. Also da würde ich auf jeden Fall auch den Kindern dies ((zeigen)). Oder überhaupt die 147-Nummer... Das gebe ich eigentlich auch immer. Egal, wo man ist, da kann man immer anrufen. Da ist jemand, der zuhört, der hilft. Eine Fachperson. Das finde ich ganz wichtig, ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel um sexuelle Gewalt geht oder um so Sachen, da gibt es ja im Kinderspital das Kinderschutzzentrum. Die Beratungen machen. Da kann man auch anrufen...

I: Eine Frage ist ja noch der Kontakt und die Vernetzung. Wie sieht bei Ihnen denn die Vernetzung aus? Wo sind die Schnittstellen vorhanden und wo kann man diese noch aufbauen?..

B3: (..), (...) Also, wenn es jetzt zum Beispiel Elterngespräche in der Schule gibt und das Kind hat psychische Probleme und es zeigt sich auch schon in der Schule zum Beispiel, dass ich dann vielleicht dabei bin. Manchmal gibt es ja auch Gespräche beim SPD, also da gibt es Schnittstellen. Dann laden sie mich dazu ein, zum Beispiel. An solche Standortgespräche oder wenn ich in das Gefühle habe, das Problem liegt in der Schule, weil das Kind gemobbt wird oder sich nicht mehr wohlfühlt, dann ist es eigentlich auch wichtig mit den Eltern zu schauen,

ob I sie ein Gespräch mit der Lehrperson führen können. Oder ob ich dann Kontakt mit der Lehrperson aufnehmen kann. Oder ((kann ich mich)) mit der Schulsozialarbeitern vernetzen. Oder die Schulsozialarbeiterin ruft mich an und fragt, ob ich einen Therapieplatz habe. Die KESB ist wichtig, um die Eltern stützen. SPD. Beim KJPD kann ich jetzt nicht so zusammenarbeiten. Sondern ich schicke jemanden dorthin für eine Abklärung... Die schaffen eigentlich nicht so mit ((anderen Therapeuten)) zusammen. Die haben ihr eigenes Setting.

I: Habe ich das richtig verstanden, je nach Fall suchen Sie unterschiedliche Kontakte?

B3: Ja, ja.

I: Oder gibt es auch institutionalisierte Treffen?

B3: Also im stationären Rahmen ist das sehr interdisziplinär. Da ist unsere Klinikschule mit den Lehrpersonen, wo die Kinder vorher waren und nachher wieder hingehen, eng im Austausch.. Bei den Besprechungen arbeiten wir interdisziplinär; mit Pflege, mit Medizin, mit Therapie, mit Schule, mit verschiedenen Therapien, Physio (und so weiter)). Im Ambulanten ist es immer eine Frage. Mir ist es eigentlich wichtig. Aber von der zeitlichen Kapazität.. I: ..ist es schwieriger? B3: Ja, ja. Wenn es jetzt beim SPD ist, das ist gerade 2 Minuten ((von hier)). Dann ist es für mich einfacher, dass ich sage: «Okay, ich schaufle mir die Zeit frei. Da kann ich zu Fuss hingehen.» Aber wenn ich nach St. Gallen hingehen muss oder nach Abtwil, dann wird es schwierig. Aber dort, wo wirklich auch schulische Probleme sind oder in der Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern oder die Eltern fühlen sich nicht verstanden.. Es gibt dann oft so Schuldzuweisungen. Entweder hat die Lehrperson Schuld oder die Therapeutin ist schlecht. Weil diese Not «Meinem Kind geht es schlecht. Ich kann nicht mehr helfen und es zeigt ein anderes Verhalten.» Das ist für viele Eltern schon schwierig zum Aushalten. Da bin ich dann auch dabei. Wenn ich denke: «das ist jetzt ganz wichtig, dass man das Kind nicht überfordert, weil es braucht noch Zeit oder es ist nicht einfach faul, es ist depressiv.» Also da, da gibt es dann schon einen Austausch. Es könnte noch mehr sein, aber es ist wirklich eine Ressourcenfrage und zwar beidseitig, von der Schule her und von mir.

I: Ja, ja.. Jetzt sind wir eigentlich schon viel weiter, aber ich gehe nochmals zurück. Sie haben schon einiges angesprochen zu den Risikofaktoren. Eltern, oder wenn Krisen da sind.. Gibt es im Bereich «Faktoren» etwas, das wir noch nicht besprochen haben?

B3: Ja, ich habe schwere traumatische Erfahrungen, also nicht einmal, auch wenn es sehr heftig ist. (seufzt) Wenn ich von Kindheit an in einem Umfeld bin, wo ich nicht geschützt bin, verwahrlost, wo mir zu viel Selbstständigkeit abverlangt wird. Das gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur die verlassenen und es gibt ja die Eltern, die sagen: « Wir haben eine KITA, eine Nanny.» Also diese Wohlstandverwahrlosungsgeschichten, wo man einfach die Kinder schon sehr früh zur Selbstständigkeit erzieht und so zu Eigenständigkeit, weil es dann besser ((zum Familienleben passt)). Also wenn frühe Verletzungen schon da sind. « Werde ich geliebt? Werde ich gesehen wie ich bin? Darf ich so sein wie ich bin? Ist jemand da, der mir Sicherheit gibt und mich willkommen heisst?» Das sind jetzt schon mal gute Resilienzfaktoren. Wenn der Boden aber brüchig ist und dies kann verschiedene Gründe haben. Die Mutter trinkt oder der Vater ist immer wieder in der Klinik. Oder die Mutter oder der Vater ist alleinerziehend. Es gibt wechselnde Partnerschaften. 15mal umgezogen. Das gibt es ja alles. Dann ist die Sicherheit schon brüchig. Diese Verletzlichkeit, das ist sicher ein Risikofaktor. Die genetische Geschichte, wenn Suizid in der Familie ist oder psychische Erkrankungen in der Familie sind, ist das Risiko erhöht, dass die Kinder in psychische Krisen kommen oder erkranken, das weiss man. Darum schaut man ja heutzutage immer mehr, auch wenn man Erwachsene behandelt, der/die in einer psychischen Krise steckt: «Wer schaut auf die Kinder? Wer erklärt das den Kindern? Wer arbeitet mit den Kindern?» Früher hat man die einfach vergessen. Als ich in der Klinik noch gearbeitet habe, in der Psychiatrie, haben wir nie Elterngespräche gemacht mit den Kindern.

I: (..), (...)

B3: Da hat es einen Onkel gegeben oder eine Gotte, irgendjemand hat schon auf die Kinder geschaut. Aber ihnen zu erklären, warum die Mama so traurig ist oder warum der Vater so aggressiv ist.. oder nächtelang weg. Manchmal ist er ganz lieb, dann ist er wieder aggressiv, weil er halt trinkt. Also das wird jetzt mehr gemacht. Dann denke ich, ist schon Pubertät ein Risikofaktor, weil da sich alle Sicherheiten auflösen. Die Freundschaften verändern sich. Wenn der eine schon weiter ist, ist der andere noch völlig hintendrin zum Beispiel... Es kommt

dazu, dass es viel wichtiger ist wie man sozial eingebettet. Kommt man da an, gehört man dazu? Hat man Freunde oder hat man keine? Wie ist die eigene sexuelle Orientierung? Das ist mehr und mehr Thema. (seufzt) Wo gehöre ich hin? Bin ich jetzt quer, bin ich jetzt non-binär? Mit solchen Sachen setzen sie sich heute sehr auseinander. Vielfach ist es die Einsamkeit und Allein-gelassene, gerade mit diesen vielfältigen Einflüssen von den sozialen Medien. Man müsste sich da viel viel mehr eingeben als Schule, als Eltern. «Zeige mir, was du da hast. Warum findest du diese Influencerin so toll?» Wir haben eigentlich keine Ahnung. Wir sind wie Analphabeten zum Teil (lacht). Es sich erklären lassen, damit sie sehen. «Aha, die verteufeln nicht einfach mein Handy, sondern die sind interessiert.» Da sind sie Einflüssen ausgesetzt, die sie zum Teil gar nicht handeln können. Dann sind es klassisch Enttäuschungen, Trennungen, Verlust, Schwierigkeiten in der Schule, Stress zu Hause, Überforderung zu Hause. Die ganz normale Pubertätsgeschichte. Häusliche Gewalt, solche Sachen.

I: Das andere eben, haben Sie auch schon ein bisschen gesagt, wenn es schwierig ist zu Hause, dann suchen Sie auch den Kontakt zu den Eltern, oder?

B3: Genau. Also bei den Kindern arbeite ich sowieso familientherapeutisch, wenn es geht. Dass ich die Eltern auch anrufe und sage: «Sie können das Kind nicht einfach hier abstellen.» Dass ihr Kind Probleme hat, dies ist Ausdruck seiner Not und die entsteht in der Beziehung und Sie leiden danach, wenn es dem Kind schlecht geht. Wer will was verändern? Wer braucht was? Wer will woran arbeiten?» Das ist quasi ein Gemeinschaftswerk, der Familie. Das ist mir ganz wichtig. Manchmal arbeite ich auch mit den Eltern und sage: «Sie müssen da eine Lösung finden.» Bei Jugendlichen ist es .. Ermessenssache. Wo haben sie ihren eigenen Raum und sie sagen: «Das geht die Eltern nichts an, was ich da bespreche. » Dass der/die Jugendliche eine neue Erfahrung ausserhalb der Familie braucht. Und wo ist es so prekär, dass man sagt: «Da brauchen wir die Eltern, sonst kannst du dich nicht verändern.» Da haben wir kein Rezept, aber natürlich versuche ich immer, es systemisch anzusehen. Gleichzeitig brauchen die Jugendlichen doch einen eigenen Raum. Das ist schon ein Risikofaktor, glaube ich, dass die Kinder, schon die Kinder immer immer weniger selbstbestimmt was machen können. Also selbstbestimmt spielen, Sachen machen, wo es nicht darum geht: «Was schaut dabei raus?» Wenn sie ständig überwacht sind. So (()), sondern dieser kreativer Raum von «Alles ist möglich» und sie dürfen es ausprobieren. Und es muss nicht klappen. Es kann auch ein Blödsinn dabei rauskommen.

I: Also das wäre schon fast so wie das Freispiel im Kindergarten, oder? Das Kind darf gerade das tun, was es gerade tun will.

B3: Ja, ja. Das brauchen die Kinder viel viel mehr. Das verlernen die Kinder. Ich glaube, das ist die Ressource, die das Leben lernt. Ich glaube, das kann man nicht genügend betonen, wie wichtig das ist. Das ist alles immer schon zielorientiert. Es muss alles schnell gehen und effizient und so tickend die Kinder nicht. So entwickeln sie auch nicht eine seelische Widerstandskraft. Von der Entwicklung reden wird gar nicht. Aber, ich meine, wenn ich hier rausschaue, dann sehe ich die Autolawine. Wir haben noch auf der Strasse gespielt. Wenn ein Auto kam, dann mussten wir halt weg. Aber das kam einmal in 3 Stunden vor, dass ein Auto kam. Wo gibt es das heute noch? Wo Kinder sich wirklich austoben können? Oder, dass sie schon in einen Sport gehen, wo es wieder um einen Wettbewerb geht. Der Match, den man gewinnen muss und so. Aber, dass man Sport betreibt, weil es einfach lustig ist und nicht weil man gefördert wird. Ich glaube, diese Schule hört nie auf, denke ich.

I: Das wäre wieder die Leistungsgesellschaft, von der sie am Anfang gesprochen haben.

B3: Ja, oder dass man sagt: «Okay, wenn man jetzt Mathe haben und wenn ich jetzt erwarte, dass ihr euch konzentriert, wir bauen Bewegung mit ein. Wir bauen Rhythmische Sachen mit Musik ein.. Irgendwas, wo sie abschalten können und wo man auch in Beziehung ist. Denn, wenn man sie alleine lässt, nimmt jeder sein Handy hervor und das ist ja wieder nichts. Da ist man schon sehr gefordert... Ja, gerade eine Klasse, die heterogen ist, wie baut man das dort ein?

I: Wir sind schon mitten in der Prävention drin. Welche Art von Prävention innerhalb des Systems Schule ist Ihnen schon begegnet? Also Sie haben einiges gesagt, was man noch ändern kann. Aber was haben Sie schon miterlebt?

B3: Also ich habe zum Beispiel ganz konkret von Kollegen, von Lehrer in der Schule xy (*geändert zur Anonymität), mit denen haben ich zusammengearbeitet. Die haben ein Projekt gehabt mit den Kindern «Wie

geht es mir? Was ist Gesundheit? Körperliche Gesundheit, was ist gesundes Essen, was ist gesunde Bewegung?» Die gingen einmal pro Woche immer in den Wald, diese Klasse. Die haben so ein Projekt gemacht, wo sie einen Arzt besucht haben. «Wenn ich krank bin, was macht der Arzt? Wie geht die Untersuchung?» Sie durften dann zu zehnt in die Praxis (lacht).

I: So schön!

B3: (lacht), ja. Dort haben sie mich angefragt, quasi als Gefühlsärztin (lacht), ob ich nicht einmal das Thema Gefühl ganz genau durchmachen könne. Was ist Mut? Wie spüre ich das? Wie merke ich.. Was kann ich machen, wenn ich wütend bin? Wie kann ich mich wehren, wenn jemand anders mit mir wütend ist? Traurigkeit, Einsamkeit, Scham. Sie haben dann bei mir auch so eine Fragestunde und Musikstunde gehabt. «Wie drückt man denn Gefühle aus? Wie tönt es denn, wenn ich einmal Wut spiele? Dann durften sie trommeln zum Beispiel. Das hat die Lehrperson sehr sehr gut vorbereitet und nachbereitet. Sie haben das wirklich zum Schulstoff gemacht. Gefühle. Diese Lehrperson hat mir auch gesagt: Ich habe ein Kind, also ich habe Kinder, die werden von der Kultur her geschlagen. Ein Kind aus Albanien... und mit den Eltern wurde auch schon geredet, aber das Kind sagt: «Wenn ich nicht das tue, was der Papa will, ich weiss es ja, dann...» (seufzt) Aber was heisst es dann? Mit wem rede ich? Darf ich dann traurig sein? Ohne, dass man gerade die Polizei holt. Sie haben gesagt, es sei das erste Mal, dass die Kinder das benennen können. Also, dass sie es gelernt haben: «Wie ist es denn?» «Ahaa, du bist enttäuscht. Oder du hast Angst.» Es gibt eine Kollegin, eine Körperpsychotherapeutin, die Thea Ritz, kennen Sie die? I: Nein. B3: Sie hat ein Programm, die macht ganz tolle Körperwahrnehmungsweiterbildung auch. Sie hat für die Schule ein Programm erarbeitet. Das heisst Papperlapap. Sie können das auf der Webseite www.thearytz.ch nachschauen. Da sprechen sie über die Gefühle. Da hat sie auch so.. Lerneinheiten schon für 4-8Jährige erarbeitet. Wie kann man das auch körperlich ausdrücken? Sie stampft da, wenn sie wütend ist. Oder mit Liedern, die haben das auch für die Schule bereitgestellt. Dort geht es ja um Gefühle. Aber ich glaube, wenn die Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen, dann werden sie auch nicht so schnell suizidal. Oft ist das auch ein ..Grundziel. Sie wissen überhaupt nicht, wie sie das regulieren können.

I: Das wäre auch im Bereich der Salutogenese, oder? Dass man die Kinder stärkt.

B3: Ja, das ist sowieso wahnsinnig wichtig. Ich glaube.. (Pause) Rückmeldungen, Rückmeldungen über positive Sachen, nicht nur Leistungsrückmeldungen, sondern «Ich sehe, dass du jetzt xy seine Sachen ausgeborgt hast, weil er hat es gerade vergessen. Ich glaube, das zeichnet dich aus, dass du dies gespürt hast.» Solche Sachen. «Du hilfst mir immer aufräumen.» oder «Du hast mir jetzt nicht reingeschlagen, obwohl er dich provoziert hat und beleidigt hat, sondern du bist zu mir gekommen. Gut hast du das gemacht!» Das ist mir auch in der Familienarbeit oft wichtig, wenn die Kinder mit so einer Last von Symptomen zu mir geschickt werden. «Was kann Ihr Kind gut? Was mögen Sie an ihm? Was ist heute oder gestern gewesen, wo Sie sagen: Das habe ich ganz toll gefunden?» Man glaubt es nicht, aber ein Kind, das ist auch kognitiv schwach, auch an der Sonderschule. Dieses Kind gibt in der Schule wirklich wahnsinnig Gas. Zu Hause ist es auch wahnsinnig schwierig. Dann habe ich damit begonnen: Wenn man einen Ball auf den Boden wirft, dann blinkt er. «Das ist jetzt der Zauberball. Jedes Mal, wenn du den anstupst, dann sage ich dir, was mir gefallen hat.» Die Mutter wurde dann auch instruiert, dass sie dies ihm sagen soll. Dann habe ich gesagt: «Mir hat gefallen, dass du nicht sofort alles hier herausreisst und anfängst, sondern, dass du gewartet hast, bis wir das Begrüssungslied zuerst gesungen haben.» Weil ich glaube, es war gar nicht so einfach für ihn, zu warten. «Jetzt hast du dies gemacht. Das hat mir sehr gefallen». Dann hat er der Mama gesagt, das war so rührend. Ja, und es hatte geheissen, er verweigere die Hausaufgaben. «Mama ich bin froh, dass du immer mit mir lernst! »Ist das nicht rührend?!

I: Oh jö, das ist mega schön!

B3: Wir haben dann gesagt: «Jede Stunde, 5 Minuten am Anfang machen wir dieses Spiel. Weil ich glaube, der hat schon so viel Defizite und ich glaube, der Bruder hat ihn schon längst überholt und ist so viel besser. Das ist so viel Frust und ich würde auch reinschlagen. Das hat sich so bewährt! I: Mega schön, ja! B3: Also ich denke, Ressourcen sind ganz wichtig. I: Vorhin ((noch vor diesem Beispiel)) haben Sie angesprochen, dass die Salutogenese zum Teil eher nicht so gelebt wird an den Schulen und dass zu wenig auf die Kinder eingegangen wird, habe ich das richtig verstanden? I3: Vielleicht braucht es gar nicht so viel. Ich glaube, die Lehrer brauchen auch einen Boden, wo sie sich sicher fühlen und sehr gestützt. Also von der Schulleitung. Da fängt es an. Wenn ich mich sicher fühle und ich weiss, ich habe jemanden im Rücken, dann bin ich anders präsent. Auf den

Lehrern lastet ja so viel, was sie noch alles tun sollten. Ich glaube, bei sich anzufangen, ist wichtig. Dann braucht es vielleicht wirklich: «Ich höre ihnen auch zu. Und wenn er mir sagt: So und so ist das. Dann sage ich: Okay, sage mir mal, warum erlebst du das so? Wer kann dir helfen?» Ich glaube, ... es geht ja gar nicht, mit 25, da kann ich nicht überall sein, v.a. wenn ein paar ständig meine Aufmerksamkeit brauchen, dass man sagt: «Ich sehe dich schon. Ich habe schon gesehen, dass du immer aufstreckst.» Dass es eigentlich heisst: «Ich nehme zwar nicht dich dran, aber ich sehe das, dass du es weisst.» Schon nur das. Oder «Ich schaue, dass du da sicher bist. Du bist mir willkommen und für das stehe ich.» Das glaube ich, ist mehr eine Haltung, wenn die Kinder das spüren... dann glaube ich, dann fühlen sie sich sicher.

I: Dann ist auch die Beziehung da.

B3: Ja.Ja.

I: Okay. Sie haben auch zur Prävention schon eigene Ideen gesagt, gibt es noch weitere Ideen, wie man die Gesellschaft oder die Schule anpassen könnte, um die Kinder und Jugendliche aktuell besser zu unterstützen? Das mit den Gefühlen haben Sie vorhin gesagt oder Beziehung..

B3: Innerhalb der Schule, wenn man das Kind wahrnimmt oder das Kind anspricht: «Was ist? Ich sehe, du bist immer allein. Wie geht es dir dabei? Möchtest du das anders oder warum ist es so?» oder: «Ich sehe, ihr habt ständig Streit. Ich möchte es gerne einmal mit euch anschauen, was wir da machen könnten. Wie könnt ihr es lernen oder wie können wir miteinander lernen, anders miteinander umzugehen?» Ich glaube, es gibt Klassenstunden, wo es drum geht: «Wie geht es uns in der Klasse?» Dass man sagt, man baut dies fix ein. Jeder ist geschützt und es ist vertraulich. Jeder muss nur das sagen, was er möchte. Wenn man merkt, es gibt so eine Dynamik in der Klasse, wo die einen die anderen fertig machen oder auslachen, ich glaube, da braucht es ganz klare Regeln. Und es funktioniert. Also in der Klasse, die zu mir gekommen ist, hatte ich auch ein Kind. Dieses Kind ging zum Fussballplatz. Dort wurde er gemobbt. Dann habe ich gefragt wegen der Klasse. Er ist andersfarbig. Da war er ganz entrüstet. «Bei uns wird nicht gemobbt in der Klasse! Der Lehrer schreibt jeden Tag an die Tafel frisch: Wir lachen uns nicht aus. Wir respektieren einander.» Die Tatsache, er schreibt dies auf die Tafel, jeden Tag wieder neu. Das war für den Jungen so klar. «Da halten sich alle dran.»

Es braucht manchmal ganz wenig. Einfach mehr eine Haltung: «Bei uns wird respektiert, jedes Kind so wie es ist.» I: Und eben die Leistungsgesellschaft, die haben Sie auch angesprochen. Das war auch ein grosser Punkt.
B3: Ja, aber da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen. Wo kann ich (())... dann sage ich okay, dann bin ich mittelmässig. Oder «Das ist gut genug... Was ist die Ressource?» Das ist ein Stichwort, ich muss auf die Uhr schauen, ich habe um halb fünf nochmals eine Therapiestunde, einfach, dass Sie dies wissen.

I: Ja, das ist doch gut so.

B3: Selbstfürsorge. Wo kann ich entspannen? Wo kann ich mich austauschen? Wo gibt es eine Supervision für uns als Team? Wo darf ich einmal sagen: «ich habe einen Fehler gemacht.» Was tut mir eigentlich gut? Ob das Musik ist oder Stricken oder Sport.

I: Gut, jetzt haben wir über ganz viel gesprochen. Gibt es etwas, dass Sie zu diesem Thema noch ergänzen möchten?

B3: (überlegt)Ja, das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, wenn es so weit kommt, dass die Kinder nicht mehr leben wollen. Dann ist es ganz wichtig: Sie wollen eigentlich leben. Sie wollen leben. Aber sie brauchen Bedingungen, die lebenswert sind für sie. Sie brauchen Beziehungen, die sie auch ins Leben hereinlocken, wenn sie jetzt so hoffnungslos sind. Die das Leben wie wieder...

I: Lebenswert machen.

B3: Ja. Beziehungen und auch Bedingungen. Die muss man zum Teil halt ändern und nicht nur : «Das Kind ist selbst verantwortlich für seine Suizidalität.» Ich glaube, den Kindern wird viel Verantwortung heutzutage auch delegiert. Ja.

I: Am Anfang vom Gespräch haben Sie auch immer wieder gesagt, man soll sich trauen, Veränderungen, die man feststellt, auch anzusprechen.

B3: Ja. «Ich mache mir Sorgen, weil... Ich sehe.. Ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut... Magst du mir etwas erzählen?»

(Klingel ertönt) Oh, jetzt geh ich mal schauen. (B3 steht auf und verlässt das Zimmer, I. schaltet das Audiogerät ab.) Abschluss, nachdem B3 wieder gekommen ist: B3: Entschuldigung, dass ich so abrupt aufgestanden bin.

I: Kein Problem, alles gut, wir haben jetzt ja ganz viel gesprochen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben!

B3: Ja, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit. Wenn Sie noch etwas brauchen, dann dürfen Sie sich einfach wieder melden.

9. Übersicht über die Kategorien aus dem Kategoriensystem 2 (MAXQDA)

Diese Abbildung (ein Screenshot) der Kategorien und Unterkategorien zur Auswertung der Interviews stammt aus dem Computerprogramm MAXQDA.

Die Zahlen rechts zeigen die Anzahl der codierten Textstellen an.

Kategorie	Anzahl
Codesystem	182
Erkennen von Suizidalität	0
Gespräche über Suizidalität beim Verdacht	8
Alarmzeichen	5
nach dem Erkennen; wie weiter?	8
Prävention	0
Schule	14
Netzwerke/ Zusammenarbeit	13
Beziehung stärken	11
Resilienz stärken	6
Enttabuisierung	6
zusätzliche Ressourcen	5
Versorgungsstruktur	6
Selbstfürsorge	3
externaler Risikofaktor	0
Familie	20
sonstige schwerwiegende Lebensereignisse	13
Leistungsgesellschaft	10
Herausforderungen des Erwachsen-Werdens	9
Auswirkungen der Pandemie	9
Schule	5
Medien/Internet	6
Peergroup	4
interner Risikofaktor	0
Gesundheit	8
Persönlichkeitsmerkmale	6
Präsenz des Themas	7
Sets	0

Abbildung 6: Kategoriensystem (aus MAXQDA, 01.05.22)

10. Kategoriensystem der Interviews

Dieses Kategoriensystem wurde im Programm MAXQDA erstellt und damit gearbeitet. Um es für diese vorliegende Arbeit sichtbar zu machen, wurde es manuell im Word erstellt (da das Programm nicht diese übersichtliche Darstellung anzeigt, wenn man die Datei ins Word-Dokument exportiert).

Zur genauen Identifikation werden jeweils die Angabe der Interviews, sowie die Zeilennummern (Anfang und Ende) gemacht.

Hinweis: Ein paar Ankerbeispiele wären sehr lange, deswegen wurde durch vier Punkte gekennzeichnet, dass mehrere Sätze ausgelassen wurden. Damit es keine Vermischung mit Redepausen der befragten Person gibt, wurde zusätzlich noch ein Stern gemacht (*....).

Kategorie und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
<u>Präsenz des Themas</u>	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, in denen es um die Präsenz von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen geht. Es zeigt, wie (nicht) aktuell das Thema ist. Dazu gehört auch, wie wichtig (oder nicht) den befragten Personen dieses Thema ist.	«Beratungen zu Themen wie «Autoaggression/Ritzen», «Sich-Sorgen-Machen um Freundinnen und Freunde» oder «Depressive Stimmung» haben stark zugenommen. Die Beratung beim 147 zeigt eine Rekordhohe Anzahl Beratungen zu Suizidgedanken. Im Vergleich zum Vorjahr führte das 147 im laufenden Jahr 40 Prozent mehr Beratungen zum Thema Suizidgedanken durch. Jeden Tag steht 147 mit 700 Kindern und Jugendlichen in Kontakt, pro Tag sind es 7 Kontakte zu Suizidabsichten» (Interview 2: 12 – 17)	Interview 1: 33 – 56 Interview 2: 12 – 17 Interview 2: 20 – 21 Interview 2: 159 – 160 Interview 3: 10 – 22 Interview 3 : 101 – 110 Interview 3 : 113 - 119
<u>Erkennen von Suizidalität</u>			
➤ Gespräche über Suizidalität beim Verdacht	Zu dieser Kategorie gehören Textstellen, die vom Gespräch über mögliche Suizidgedanken handeln. Dazu gehört auch das Gespräch	«Also wenn jetzt zum Beispiel so Suizidabklärungen mache, dann sage ich: «Ich muss jetzt schauen, dass du sicher bist. Ich sehe, ein Teil von dir will leben und hat das alles überlebt und ist ganz stark. Ein Teil will das beenden. Ich	Interview 1: 122 – 130 Interview 1: 134 – 163 Interview 1: 165 – 175 Interview 1: 796 – 799

	über das Herausfinden, wie akut die Suizidalität einzustufen ist.	muss jetzt von dir wissen, wie stark fühlst du dich dem gewachsen, wenn dieser andere Teil kommt. *.... Da ist es ganz oft so, dass wir schauen: «Was brauchst du jetzt?» Das ist ja die Verantwortung von uns Erwachsenen» (Interview 3: 234-348).	Interview 1: 802 – 802 Interview 1: 808 – 811 Interview 2: 36 – 41 Interview 3: 578 - 581
➤ Alarmzeichen	In diese Kategorie fallen Textstellen zu den Alarmzeichen von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen.	«*.... Solche Warnzeichen, die man beachten kann. Wenn sich ein Kind zum Beispiel plötzlich verändert. Wenn es Sachen, die es immer gerne gehabt hatte, nicht mehr mag. Oder Hobbies, die es früher ausgeübt hat, einfach aufgibt. Wenn es nicht mehr in die JuBla geht. Oder nicht mehr zum Reiten. Weil es keine Lust und Zeit hat. Oder wenn Kontakte nicht mehr gepflegt werden, wenn es sich zurückzieht, nicht mehr abmacht... Wenn sich die Stimmung merklich verändert. *» (Interview 3: 131-160)	Interview 1: 86 – 93 Interview 1: 97 – 103 Interview 1: 118 – 122 Interview 1: 246 – 251 Interview 3: 131 - 160
➤ Wie weiter nach dem Erkennen?	Dieser Code wird vergeben, wenn davon gesprochen wird, wie es nach einer entdeckten Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen weitergeht (welche Massnahmen getroffen werden).	Auf jeden Fall zuerst: «Wer weiss davon? Wissen deine Eltern davon? Weiss eine Lehrperson davon? Wer ist deine Vertrauensperson?» (..), (...) Also das Netz aufmachen. *.... (Interview 3: 251-262)	Interview 1: 178 - 185 Interview 1: 186 – 226 Interview 1: 239 – 245 Interview 1: 253 – 277 Interview 1: 396 – 400 Interview 2: 42 – 51 Interview 3: 234 – 248 Interview 3: 251 – 262

Risikofaktoren			
<u>externale Risikofaktoren</u>			
➤ Familie	In diese Kategorie fallen alle Textstellen zur Familie, zum Zuhause, die auch als Risikofaktoren zur Entwicklung der Suizidalität von Kindern und Jugendlichen mitwirken. Dazu gehören auch vererbte Krankheiten (das heisst, wenn sie explizit im Zusammenhang mit der Familie erwähnt werden).	Das Familiensystem spielt eine grosse Rolle. Je nachdem wie ein Familiensystem mit Krisen umgeht, über Sorgen, Ängste und Gefühle spricht und einander unterstützt (oder eben nicht) kann dies Chance oder Risiko sein. (Interview 2: 81 - 84)	<p>Interview 1: 253 – 253</p> <p>Interview 1: 283 – 283</p> <p>Interview 1: 287 – 302</p> <p>Interview 1: 309 – 312</p> <p>Interview 1: 314 – 315</p> <p>Interview 1: 322 – 323</p> <p>Interview 1: 352 – 380</p> <p>Interview 2: 70 – 72</p> <p>Interview 2: 75 – 75</p> <p>Interview 2: 78 – 78</p> <p>Interview 2: 81 – 84</p> <p>Interview 3: 164 – 168</p> <p>Interview 3: 171 – 179</p> <p>Interview 3: 181 – 182</p> <p>Interview 3: 192 – 195</p> <p>Interview 3: 353 – 361</p> <p>Interview3: 363 – 366</p> <p>Interview 3: 369 – 380</p> <p>Interview 3: 395 – 395</p> <p>Interview 3: 396 - 417</p>

➤ Schule	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die Risikofaktoren der Schule zur Entwicklung von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen beschreiben. Dazu gehört auch der Druck der Schule.	«Ja, und dann kommt da der Druck in der Schule dazu. Die haben da zum Teil bis zu 5 Prüfungen pro Woche. Wie willst du da für alles gut lernen?» (Interview 1: 305 - 306).	Interview 1: 282 – 283 Interview 1: 305 – 306 Interview 3: 162 – 163 Interview 3: 202 – 210 Interview 3: 395 - 395
➤ Peergroup	Dieser Code wird vergeben, wenn Textstellen von Freunden (oder fehlenden Freunden) als Risikofaktoren von suizidalem Verhalten handeln.	«Oder einer Freundin geht es ganz schlecht und ich kann ihr nicht helfen» (Interview 3: 162).	Interview 1: 323 – 325 Interview 3: 162 – 162 Interview 3: 182 – 190 Interview 3: 381 - 384
➤ Medien/ Internet	In diese Kategorie fallen Textteile, in denen die Medien/ das Internet als Risikofaktor von suizidalem Verhalten angegeben werden/ wird.	«Und ich frage mich auch, wie viel die die sozialen Medien oder überhaupt die Mediennutzung mitspielen. Digitalisierung, die veränderte ja wirklich den Alltag auch von den Jugendlichen. Also das gehört ja so dazu und alles immer erreichbar sein und das Multitasking. Und ich denke einfach, dass das nicht zu unterschätzen ist» (Interview 3: 24 - 28).	Interview 1: 668 – 670 Interview 1: 732 – 756 Interview 2: 84 – 87 Interview 3: 24 – 28 Interview 3: 190 – 191 Interview 3: 387 - 394
➤ sonstige schwerwiegende Lebensereignisse	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die von schwerwiegenden (beispielsweise gewalttätige oder traumatische) Lebensereignissen als Risikofaktor	«Beziehungsbrüche, Verlusterlebnisse, sexuelle Ausbeutung» (Interview 2: 75 - 76).	Interview 1: 325 – 326 Interview 1: 346 – 349 Interview 1: 573 - 573 Interview 2: 67 – 70 Interview 2: 75 – 76

	sprechen (und nicht eindeutig in andere Bereiche wie zum Beispiel «Familie» zuordbar sind).		Interview 2: 77 – 77 Interview 3: 110 – 113 Interview 3: 161 – 161 Interview 3: 179 – 181 Interview 3: 192 – 192 Interview 3: 195 – 198 Interview 3: 352 – 352 Interview 3: 394 - 394
➤ Herausforderungen des Erwachsenwerdens	Dieser Code wird vergeben, wenn von Herausforderungen des Erwachsenwerdens geschrieben wird. Dazu gehört auch die Identitätsfindung.	«Zum Beispiel, im Jugendalter, da wo sowieso Fragen nach Gott und der Welt so total wichtig werden, da stellen sich viele solche Fragen. Aber, wenn man so nachfragt, sagen sie zum Teil: «Das würde ich sicher nicht machen.» oder «Ich wüsste gar nicht wie.» Zum Teil gehört es zum Alter, ..» (Interview 3: 119 - 123).	Interview 1: 306 – 309 Interview 1: 326 – 327 Interview 1: 329 – 329 Interview 1: 679 – 682 Interview 3: 29 – 35 Interview 3: 119 – 123 Interview 3: 191 – 192 Interview 3: 380 – 381 Interview 3: 384 - 387
➤ Leistungsgesellschaft	Dieser Code wird vergeben, wenn von der Leistungsgesellschaft oder von Druck allgemein als Risikofaktor gesprochen wird. Der Druck von der Familie oder Schule gehört nicht hierher.	«Ich glaube einfach, der Leistungsdruck wird immer grösser. Der Zeitdruck» (Interview 3: 23 - 24).	Interview 1: 281 – 282 Interview 1: 284 – 286 Interview 1: 329 – 329 Interview 1: 676 – 679 Interview 1: 729 – 731 Interview 3: 23 – 24 Interview 3: 28 – 29

			Interview 3: 422 – 424 Interview 3: 428 – 434 Interview 3: 556 - 558
➤ Auswirkungen der Pandemie	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die etwas zur Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen im Zusammenhang zur Suizidalität von Kindern und Jugendlichen aussagen.	«Also ganz allgemein fällt mir aktuell nichts auf (lacht), jetzt in meinem Beruf. Ich hatte von Herbst 2020 bis Frühling 21 auffallend viele Anmeldungen und auch sehr komplexe Situationen. Ich hatte dort auch Jugendliche in der Beratung mit Suizidgedanken. Da hatte ich das Gefühl, man hat ja während dem Lockdown schon befürchtet, dass sich die Situation zuspitzt. *.... Also vom Gefühl her sage ich, ich bin noch die letzten Jahre durchgegangen, ähm, ich würde sagen, schon 1-2 Jugendliche pro Jahr. Wie gesagt, das ist dann manchmal gehäuft oder einzeln, dass die auftreten. Es war einfach in dieser Phase, waren es auffallend viele. Ja» (Interview 1: 8 - 30).	Interview 1: 8 – 30 Interview 1: 329 – 333 Interview 1: 380 – 382 Interview 1: 444 – 467 Interview 1: 484 – 520 Interview 2: 9 – 12 Interview 2: 27 – 29 Interview 3: 22 – 23 Interview 3: 37 - 89
internale Risikofaktoren:			
➤ Gesundheit	In diese Kategorie fallen Textstellen, die im Bereich Gesundheit Risikofaktoren sehen. (Psychische) Erkrankungen, aber auch frühere Suizidversuche sowie genetische Bedingungen fallen in diesen Bereich.	«psychische Erkrankung (Depression), Traumata» (Interview 2 schriftlich: 74-75)	Interview 1: 321 – 322 Interview 1: 328 – 328 Interview 1: 333 – 333 Interview 2: 74 – 75 Interview 2: 76 – 76 Interview 2: 77 – 77 Interview 3: 123 – 124 Interview 3: 367 - 369

<p>➤ Persönlichkeitsmerkmale</p>	<p>In diese Kategorie fallen Textstellen, in denen von Persönlichkeitsmerkmalen als Risikofaktoren gesprochen wird (wie beispielsweise, dass sich die Personen selbst Druck machen).</p>	<p>«mangelndes Selbstwertgefühl» (Interview 2 schriftlich: 78)</p>	<p>Interview 1: 282 – 282 Interview 1: 286 – 287 Interview 2: 78 – 78 Interview 3: 163 – 164 Interview 3: 168 – 171 Interview 3: 200 - 201</p>
Prävention			
<p>➤ Schule</p>	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn von der Prävention in der Schule gesprochen wird. Dazu gehört auch die Gefühlsschulung.</p>	<p>«Dass man da ganz früh ansetzen kann. In der Primarschule schon mit den verschiedenen Arten von Gesundheitsförderung» (Interview 1: 59-60).</p>	<p>Interview 1: 59 – 60 Interview 1: 382 – 385 Interview 1: 561 – 598 Interview 1: 598 – 599 Interview 1: 604- 627 Interview 1: 629 – 632 Interview 1: 639 – 656 Interview 1: 757 – 768 Interview 1: 780 – 789 Interview 2: 94 – 99 Interview 3: 435 – 440 Interview 3: 444 – 452 Interview 3: 453 – 481 Interview 3: 516 - 555</p>

<p>➤ Netzwerke/Zusammenarbeit</p>	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn eine Textstelle Netzwerke oder Zusammenarbeit als präventive Massnahme beschreibt.</p>	<p>«Aber ich glaube, dass vor allem die ähm, ja, entwicklungspsychologisch, die Peer-Group ganz ganz wichtig sind. Und ich glaube, dort macht es auch Sinn, anzusetzen .. Sie mit in die Verantwortung zu nehmen. Nicht ihnen die Verantwortung zu übertragen mit solchen Informationen umgehen zu können. Sondern einfach zu wissen, ihr seid wahrscheinlich die erste Person, die von solchen Gedanken erfährt und wie könnt ihr dann richtig handeln. Da müssen Erwachsene miteinbezogen werden» (Interview 1: 75-86).</p>	<p>Interview 1: 72 – 77 Interview 1: 185 – 186 Interview 1: 389 – 394 Interview 1: 400 – 443 Interview 1: 535 – 561 Interview 1: 600 – 601 Interview 1: 628 – 629 Interview 1: 774 – 780 Interview 1: 805 – 807 Interview 2: 143 – 155 Interview 3: 210 – 227 Interview 3: 282 – 286 Interview 3: 306 – 347</p>
<p>➤ Beziehung stärken</p>	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn «Beziehung stärken» sehr betont wird. Dazu gehört auch, wenn gesprochen wird, wie wichtig es ist, die Beziehung zu pflegen.</p>	<p>Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und da sieht man auch ein Lächeln im Gesicht. Wenn man sagt: «Ich will einen Handschlag. Ich muss mich darauf verlassen können, dass du mich anrufst.» Dass sie auch sehen «Ich bin jemandem wichtig und die macht jetzt auch mehr als ihr gerade in ihrem Stellenbeschrieb verlangt wird und ich hätte die Möglichkeit.» Und es gibt wenige, aber es gibt auch solche, die nutzen das auch. Und es hilft auch, dass sie darüber reden können und merken: «Ok, ich muss jetzt nicht gleich handeln *.... » (Interview 1: 228 – 236).</p>	<p>Interview 1: 103 – 113 Interview 1: 164 – 165 Interview 1: 228 – 236 Interview 1: 627 – 628 Interview 1: 682 – 683 Interview 1: 803 – 804 Interview 2: 102 – 107 Interview 3: 227 – 229 Interview 3: 257 – 282 Interview 3: 287 – 294 Interview 3: 571 - 577</p>

➤ Resilienz stärken	In diese Kategorie fallen Textstellen, in denen von Prävention und Resilienz gesprochen wird. Dazu gehört auch allgemein die Gesundheitsförderung.	«Als grösste Fachorganisation für Kinder und Jugendliche ist Pro Juventute überzeugt: Unser gesellschaftliches Ziel muss sein, die Resilienz unserer Kinder und Jugendlichen zu verbessern und ihnen Bewältigungsstrategien in die Hand zu geben, damit sie für künftige Krisen besser vorbereitet sind. Es wird Zeit, die Probleme der künftigen Generationen ernst zu nehmen und mehr Ressourcen für sie zu investieren» (Interview 2 schriftlich: 132 - 137).	Interview 1: 801 – 802 Interview 2: 132 – 137 Interview 3: 362 – 362 Interview 3: 420 – 422 Interview 3: 424 – 424 Interview 3: 482 - 512
➤ Enttabuisierung	Zu dieser Kategorie gehören Textstellen, die von der Enttabuisierung als Prävention sprechen.	Das finde ich, darf ich noch ganz kurz, das finde ich noch, das ist in der Gesellschaft auch ein bisschen mehr enttabuisiert worden. Also dass man, dass es Angebote gibt, dass es z.B. Plakate gibt. Wie zum Beispiel in der Stadt St. Gallen hängen im Bus Plakate zur psychischen Gesundheit. Damit es nicht so ein Tabuthema ist (Interview 1: 61-65).	Interview 1: 61 – 65 Interview 1: 664 – 665 Interview 1: 670 – 674 Interview 2: 54 – 63 Interview 2: 131 – 131 Interview 3: 233 - 234
➤ zusätzliche Ressourcen	Dieser Code wird vergeben, wenn in Puncto Prävention davon gesprochen wird, dass zusätzliche Ressourcen nötig sind.	«Allgemein kann man sagen, dass noch viel mehr Zeit und Ressourcen bei der Prävention eingesetzt werden könnten» (Interview 2: 99 – 101).	Interview 1: 385 – 389 Interview 1: 482 – 483 Interview 1: 528 – 535 Interview 2: 99 – 101 Interview 2: 107 - 124
➤ Versorgungsstruktur	In diese Kategorie gehören Textstellen zur Versorgungsstruktur (Therapieplätze, Beratungsstellen etc.).	«Versorgungsstrukturen in der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie stärken und ausbauen. Die aktuelle Krise zeigt, dass die Versorgungsstruktur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei weitem nicht ausreicht,	Interview 1: 474 – 481 Interview 1: 665 – 668 Interview 1: 674 – 674 Interview 2: 125 – 130

		teilweise bestehen lange Wartezeiten für ambulante und/oder stationäre Behandlungen – mit der Gefahr, dass sich psychische Störungen chronifizieren» (Interview 2: 125 - 130).	Interview 3: 90 – 97 Interview 3: 294 - 305
➤ Selbstfürsorge	In diese Kategorie fallen Textstellen, die die Selbstfürsorge von uns Erwachsenen als Prävention betonen.	«Ja, aber da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen. *... Selbstfürsorge. Wo kann ich entspannen? Wo kann ich mich austauschen? Wo gibt es eine Supervision für uns als Team? Wo darf ich einmal sagen: «Ich habe einen Fehler gemacht.» Was tut mir eigentlich gut? Ob das Musik ist oder Stricken oder Sport» (Interview 3: 558 - 566).	Interview 1: 633 – 635 Interview 1: 683 – 729 Interview 3: 558 - 566

11. Lehrplan 21: Gefühle, Meditation, Selbstfürsorge

Im Kapitel 7.1.5 (im Bereich «Selbstfürsorge») wurde erwähnt, dass im Lehrplan 21 fast nichts zum Thema «Gefühle» oder «innere Arbeit» oder Ähnliches steht. Zudem aber auch, dass die unter anderem die Emotionsregulation wichtig für die schulische Motivation und Leistung ist (Kapitel 7.1.5.1). Aus Platzgründen wurden die Auszüge nicht im Kapitel selbst beschrieben, sondern es wurde der Verweis auf diesen Anhang gemacht. **Im Lehrplan 21 findet sich zum Thema «Gefühle»** (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017):

- Bei den **«überfachlichen Kompetenzen»** finden sich bei den Personalen Kompetenzen
 - Selbstreflexion: «Eigene Ressourcen kennen und nutzen: Die Schülerinnen und Schüler können eigene **Gefühle** wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken».
- Bei den **Schwerpunkten des Zyklus 1** findet sich im Bereich «Körper, Gesundheit und Motorik: «Die Schülerinnen und Schüler drücken mit ihrem Körper **Gefühle** und Empfindungen aus» (ebd.).
- Ebenfalls bei den Schwerpunkten des Zyklus 1 findet sich im Bereich «Wahrnehmung»: «Die Schülerinnen und Schüler erschliessen sich über **Gefühle**, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen die innere Welt.»
- Im Lehrplan 21(ebd.) gibt es im Fach **Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG)** den Kompetenzbereich «NMG1 Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen». In den Zyklus 1 gehört da «Die Schülerinnen und Schüler können anhand von Beispielen (zum Beispiel in Geschichten) **Gefühle** und Interessen beschreiben und Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen».
- Im Kompetenzbereich «NMG10 Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren» steht für den Zyklus 2: «Die Schülerinnen und Schüler können sich in andere Menschen hineinversetzen und deren **Gefühle**, Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (zum Beispiel bei Streit, Mobbing).
- Im Bereich **Ethik, Religion und Gemeinschaft (ERG)** ist die Kompetenz «Die Schülerinnen und Schüler können Gemeinschaft aktiv mitgestalten» vorhanden. Da steht im ersten Zyklus: «Die Schülerinnen und Schüler lernen auf **Gefühle** und Bedürfnisse zu achten, Spannungen wahrzunehmen und wo nötig auszuhalten».

Meditation ist im Lehrplan (2017) wie folgt aufgeführt:

- Im Kompetenzbereich «ERG4 Sich mit Religionen und Weltansichten auseinandersetzen» steht für den Zyklus 3 «Die Schülerinnen und Schüler können erläutern, wie heilige Schriften überliefert wurden und wie sie studiert und verwendet werden.» Dort findet sich unter anderem der Themenaspekt **«Meditation»** aufgeführt.

«Achtsamkeit» findet sich im Lehrplan 21 nicht.

12. Weitere Informationen passend zu den aufgeführten Risikofaktoren aus der Sendung «JENKE. Das Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?»

Im Kapitel 7.1.3.3 wurde auf die oben genannte Sendung verwiesen. Dieses Experiment zeigt, was die Isolation mit Menschen machen kann. Zum externalen Risikofaktor «Auswirkungen der Pandemie», zum internalen Risikofaktor «Gesundheit» und zum Unterpunkt «Gesundheit» der Prävention werden hier wichtige Aussagen der Sendung aufgeführt und mit eigenen Gedanken verknüpft.

Auswirkungen der Pandemie

In der Sendung «JENKE. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?» (Wilmsdorff, 2022) testet Jenke, wie schnell ihn äussere Umstände aus seiner inneren Balance bringen(ab 12:24). Dazu musste er in einer 30m²-Wohnung (mit Fertiggerichten als Nahrungsgrundlage und mit Zeitungen voll von schlechten Nachrichten) in die Isolation gehen. Das Ganze wurde gefilmt und psychologisch überwacht. Nach acht Tagen in der Isolation als mental stabiler Mensch war Jenke auf dem Weg, in eine depressive Verstimmung zu rutschen und das Experiment wurde abgebrochen (1:41:20). Wenn sogar er (der auch von Fachpersonen als mental stabil eingeschätzt wurde) bereits **nach so kurzer Zeit Gefahr läuft, in eine Depression reinzurutschen, was bedeutet dies dann für all die Kinder und Jugendlichen weltweit, die so lange zu Hause bleiben mussten (und nicht in die Schule durften)?**

Gesundheit

Dr. Matthias Riedl, der Ernährungsmediziner bestätigt den (im Kapitel 7.1.4.1 aufgeführten) Zusammenhang mit einer erhöhten Konzentration von Serotonin: In der Isolation sei das Serotonin bei Jenke gestiegen. Er sagt weiter, dass sich Jenke die Neigung zur Depression durch das Junkfood angefuttert hat (ab 1:47: 52). Seiner Meinung nach wäre eine Ernährungstherapie sehr wichtig für die Behandlung bei der Depression (1: 42: 59). Dies kann bedeuten, dass die Ernährung mit den Kindern und Jugendlichen noch mehr fokussiert werden und die Menschen allgemein auf den Zusammenhang der Ernährung und der Psyche hingewiesen werden muss.

Selbstfürsorge

In der Sendung «JENKE. Das Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?» (Wilmsdorff, 2022) gesagt, dass die Ernährung mit der Neigung zur Depression zusammenspielt. Als wahre Glückhormone wurden die Kichererbsen, Haferflocken, Cashewkerne, Joghurt, Leinsamen und Nüsse allgemein genannt (1:50: 08). Dies kann bedeuten, dass man zuerst sich selbst in puncto Ernährung Sorge trägt und anschliessend die Kinder und Jugendlichen darüber informiert.

13. Materialliste zum Thema «Gefühle» in der Schule mit eigenem

Literaturverzeichnis

Im Kapitel 7.4 wurde auf diese Liste verwiesen. Es sind alle Materialien, die die Autorin dieser Arbeit sich im Laufe der Zeit angeschafft hat. Wenn sie mit dem Material bereits Erfahrungen gemacht hat, wird darauf verwiesen. Diese Liste wird trotz der bereits vielen Seiten dieser Masterarbeit noch gemacht, da «Gefühle» und der Umgang mit ihnen ein sehr wichtiger Punkt ist. Diese Materialien sollen eine (grosse) Hilfe damit sein.

- **Bildkarten zum Thema Gefühle** (Seidler, 2021): Diese Karten hat sich die Autorin vorliegender Arbeit

vor längerer Zeit ausgedruckt und laminiert. Mit Kindern des Zyklus 1 hat sie gute Erfahrungen damit gemacht.

Mit diesen Karten lässt sich beispielweise der Morgenkreis gestalten oder die Fotos der Kinder legen in der Mitte und jedes Kind legt sein Foto zum Gefühl, das zu ihm im Moment passt. Wer will, sagt noch etwas dazu (beispielsweise, warum dies so ist).

Damit die Kinder die Bilder und somit auch das entsprechende Wort

Abbildung 7: Gefühlskreis als Einstieg (eigene Darstellung, Mai 2021)

kennen, kann man die Gefühle zuerst spielerisch üben: Jemand zeigt das Gefühl pantomimisch vor und die anderen erraten das Gefühl.

- **da sein. Was fühlst du?** Kathrin Schärer stellt 30 Emotionen in wunderschönen Tier-Bildern dar. Dieses **Bilderbuch** eignet sich, um mit Kindern über Gefühle zu sprechen (Schärer, 2021).
- **Gefühlsbarometer** (WDR, 2015): Mit diesem Barometer hat die Autorin dieser Arbeit in der Regel- und Sonderschule hauptsächlich im Zyklus 2 sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht darum, dass die Kinder lernen, zu erkennen, wie es ihnen geht und dann auch handeln, bevor sie im «fiebrigen» Bereich sind.
- **Gesprächsbildkarten «Monster»** (Verlag an der Ruhr, 2020): Das Kind kann im 1:1-Setting eine oder mehrere Karten auswählen, um zu beschreiben, wie es ihm momentan geht. Es kann beispielsweise die Ausgangslage für Coaching-Gespräche sein. Im Zyklus 1 wurden von der Autorin dieser Arbeit gute Erfahrungen gemacht. An einem Coaching-Gespräch-Kurs ²²(im Mai 2022 an der PH Unterstrass in Zürich) wurden auch von guten gemachten Erfahrungen damit im Zyklus 2 berichtet.
- **KOPF HOCH:** Die Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie Claudia Croos-Müller zeigt Körperübungen auf, um Kinder und Erwachsene aus dem Stimmungstief zu holen (Croos-Müller, 2011). Die Autorin dieser Masterarbeit hat erste gute Erfahrungen damit im Zyklus 1 gemacht.

²² «Im Kontext der Personalisierung von Lernprozessen erhält die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern eine zunehmend wichtigere Bedeutung. Eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu fördern, besteht in Coachinggesprächen» (Rychener, Mai 22)

- **Marco entdeckt seine Gefühle** (Lonoce, 2009): Dieses wunderschön illustrierte **Bilderbuch** soll dazu dienen, Gefühle lernen zu leben. Die Autorin dieser Masterarbeit hat im Zyklus 2 sehr gute Erfahrungen damit gemacht und konnte später an der HfH einen Kurs bei Monika Lonoce besuchen.
- Papperla PEP: **Körper und Gefühle im Dialog**. Das ist Unterrichtsmaterial für Kindern zwischen 4 und 8 Jahren. Es geht um die Wahrnehmung der verschiedenen Gefühle im Körper (Rytz, Uetz & Grandjean, 2014).
- **Stimmungsflip der Pro Juventute**: Im Zyklus 2 in der Regel- und Sonderschule hat die Autorin dieser Arbeit gute Erfahrungen mit diesen Bildern gemacht. Sie hat diese ebenfalls für den oben beschriebenen Morgenkreis benutzt. Leider ist er zurzeit nicht käuflich. Ein ähnliches Produkt sind die Stimmungs-Post-its (Pro Juventute, Schweiz, o.°J.). Allenfalls könnten die Bilder hieraus kopiert werden. Es lohnt sich auch, abzuklären, ob Bibliotheken diesen Stimmungsflip zum Ausleihen anbieten. Die PH Bern tut dies beispielsweise (abgeklärt am 27.05.22).

Literaturverzeichnis für diese Materialien

Croos-Müller, C.-M. (2011). *KOPF HOCH. Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern*. Kösel.

Lonoce, M. (2009). *Marco entdeckt seine Gefühle*. Verlag zum Hecht. Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter:
<https://monicalonoce.ch/>

Pro Juventute Schweiz. (o. J.). Stimmungs-Post-it. Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter:
<https://shop.projuventute.ch/de/2~415~1/Schulen-Fachstellen/Stimmungsartikel>

Rychener, I. (Mai 22). Fachtagung Coaching im Unterrichtsalltag (21.05.22). Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.unterstrass.edu/institut/weiterbildung/coachinggespraeche-im-unterricht/>

Rytz, T., Uetz, R. & Grandjean, V. (2014). *Papperla PEP. Körper und Gefühle im Dialog. Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4-8Jahren*. (2. unveränderte.). Schulverlag plus AG.

Schärer, K. (2021). *da sein. Was fühlst du?* (5.). Carl Hanser Verlag.

Seidler, C. (2021, Februar). Bildkarten zum Thema Gefühle. Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter:
<https://www.betterteachingresources.com/post/bildkarten-zum-thema-gef%C3%BChle>

Verlag an der Ruhr. (2020). Kennst du das Gefühl...? 30 Gesprächsbildkarten für Kinder von 3 bis 6. Verlag an der Ruhr. Zugriff am 4.6.2022. Verfügbar unter: <https://www.verlagruhr.de/kennst-du-das-gefuehl.html>

WDR. (2015). Didaktik-Tipp: Gefühlsbarometer. Zugriff am 27.5.2022. Verfügbar unter: https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/gefuehle/AB5_Didaktik Tipp_barrierefrei.pdf